

ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA

**BULETINUL
ABRM**

**MATERIALELE
CONFERINȚEI ANUALE
A ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA**

Bălți 2007

*Instruirea continuă – cerință inerentă
a Societății Informaționale și a Cunoașterii*

1(7) / 2008

Fondator:

Asociația Bibliotecarilor din Republica
Moldova

Publicație periodică

Redactor-șef:

Iulia TĂTĂRESCU

Colegiul de redacție a ediției speciale:

Tamara BAGHICI

Valentina CHITOROAGĂ

Ludmila CORGHENCI

Elena COROTENCO

dr. Lidia KULIKOVSKI

Alexe RĂU

dr. Nelly ȚURCAN

Elena STRATAN, BȘ a US “Alec Russo”

Responsabil de ediție:

Ludmila COSTIN, președinte ABRM

Design, machetare computerizată:

Adresa redacției: MD-2049 Chișinău,
str. Mircești, 44. Tel. 43 25 78; 43 25 92;
e-mail: i.tatarescu@uasm.md

© Asociația Bibliotecarilor din Republica
Moldova

www.abrm.md

CUPRINS

CONFERINȚA ANUALĂ A ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA, BĂLȚI 2007

„Instruirea continuă - cerință inerentă a Societății Informaționale și a Cunoașterii”

Rapoarte. Comunicări. Sinteze

ȘEDINȚA PLENARĂ

ABRM – mediu de instruire și comunicare intraprofesională

Ludmila COSTIN, președintele ABRM

Edificarea Societății Informaționale, declarată ca obiectiv de bază al dezvoltării societății noastre, pînă la moment se axează, în special, atît în aspect teoretic, cît și în aspect practic, pe implementarea tehnologiilor informaționale, inclusiv și în biblioteci. Fapt absolut cert, astăzi, tehnologiile informaționale constituie baza oricărei instituții, asigurînd viabilitatea ei și posibilitățile de integrare în noi spații informaționale. Dar, chiar dacă acceptăm într-o anumită măsură prioritatea factorului tehnologic în edificarea Societății Informaționale și investițiile ce se fac în acest domeniu, ar fi o greșeală să ignorăm factorul uman pentru care tehnologiile informaționale reprezintă un instrument, a cărui cunoaștere și mînuire devine o necesitate vitală. Pregătirea pentru viața și activitatea în societatea informației și a cunoștințelor este o problemă majoră ce ține de integrarea indivizilor în noua societate și, în cele din urmă, determină viabilitatea ei.

Corelația dintre factorul tehnologic și uman în acest context a generat *teoria învățării pe viață* ca o condiție a competitivității și realizării profesionale. Bibliotecarii în acest context nu sunt o excepție, ba, mai mult ca atît, au o misiune specială privind integrarea în noua societate: bibliotecarul nu se limitează la învățarea pe viață pentru sine, responsabilitățile lui se extind și asupra învățării pe viață a tuturor beneficiarilor privind orientarea în spațiul informațional, cultivarea lor permanentă, adecvată mediului de viață și activitate.

Astfel, instruirea se transformă într-o obligație evidentă în condițiile în care asistăm la o perioadă de mari schimbări.

Ca orice asociație profesională activă, ABRM ține în vizer problemele dezvoltării profesionale, responsabilitățile și misiunea socială a comunității noastre. În condițiile cînd lipsește un centru de instruire specializat susținut de stat, apare necesitatea creării unui mediu profesional informațional cognitiv favorabil pentru comunitatea bibliotecară. ABRM pune accent pe dezvoltarea continuă a sistemului intraprofesional de comunicare, considerînd comunicarea profesională ca o condiție de integrare și dezvoltare profesională a comunității bibliotecare în general și a fiecărui membru al acesteia în parte. Profesionalismul, coeziunea și solidaritatea profesională este ceea ce ne-ar putea identifica în societate ca o comunitate aptă de a conștientiza și soluționa problemele sale.

Deci, vectorul activității ABRM în perioada dintre conferințe a fost îndreptat spre amplificarea comunicării profesionale interne sub diferite forme.

Un prim pas în acest sens a fost optimizarea structurii organizaționale, care de fapt și constituie baza sistemului de comunicare ABRM, îmbunătățirea strategiei de activitate, care ar trebui să determine creșterea eficienței activităților asociației.

Astfel, în cadrul asociației activează 8 comisii profesionale: Management și marketing; Activitate editorială; Cadru de reglementare. Protecție socială; Catalogare și indexare; Colaborare internațională, națională și departamentală; Cultura informațională; Formare profesională continuă. Etică și deontologie; Informatizare și tehnologii informaționale. În scopul de a spori relevanța comunicării profesionale în cadrul asociației au fost constituite și 4 secțiuni noi: Biblioteci publice, Biblioteci universitare, Biblioteci de

colegiu, Biblioteci școlare, fapt care ar permite abordarea și soluționarea problemelor absolut specifice unor sau altor tipuri de biblioteci, totodată, ar permite amplificarea posibilităților de comunicare pe verticală.

Activitatea comisiilor și secțiunilor, din punctul nostru de vedere, reprezintă o modalitate eficientă de soluționare a problemelor din domeniu. Prin interacțiunea lor, comisiile intervin în procesul decizional și contribuie la elaborarea politicilor de dezvoltare. Vorbind despre comunicarea pe verticală și necesitatea amplificării ei, de fapt avem în vedere revitalizarea filialelor din teritoriu, schimbarea mentalității bibliotecarilor din spațiul rural. O parte din filialele din teritoriu și-au trasat direcții de activitate, străduindu-se să-și construiască propriul său prestigiu local cu un impact vizibil asupra comunității bibliotecare locale. S-au luat decizii de a se organiza seminare, ateliere profesionale în diferite filiale ale asociației pentru a oferi participanților prilejul de a vizita diverse tipuri de biblioteci, de a face cunoștință cu activitatea lor, evoluția tehnologică și profesională.

În cadrul Asociației activează 39 filiale, printre care și Filiala studentescă a viitorilor specialiști. Cu regret, nu toate filialele au prezentat informațiile solicitate prin intermediul chestionarului, fapt care n-a permis reflectarea reală a situației privind filialele ABRM pe pagina web a asociației.

Una dintre cele mai active filiale este cea de la Bălți, care se remarcă prin activitățile organizate în scopul promovării asociației, îmbunătățirii imaginii bibliotecarului în societate, instruirii continue a bibliotecarilor. La 6 martie 2007 Filiala Bălți a convocat adunarea generală a membrilor ABRM și a organizat atelierul profesional cu genericul "Să învățăm profesionalismul în Asociație". O acțiune similară a realizat și Filiala Rețelei de Biblioteci Agricole prin organizarea seminarului „Activitatea bibliotecilor la etapa actuală: realizări și tendințe”.

În cadrul acestor acțiuni profesionale a fost ales Consiliul de conducere a Filialelor respective, a fost aprobat programul de activitate, a avut loc înmînarea legitimațiilor de membru ABRM, a fost prezentată pagina și Buletinul Asociației.

Menționez, de asemenea, și activitatea filialei Bibliotecii Municipale „Hasdeu” care pe lângă activitățile de instruire organizate editează și ziarul BiblioCity.

Un rol important în procesul de comunicare revine subsistemului documentar, la moment unicul care acoperă practic tot teritoriul țării și asigură transparență activității ABRM. Un pas important în acest sens a fost elaborarea politicii editoriale ABRM, cu aportul dnei dr., conf. univ. Lidia Kulikovski.

Nucleul subsistemului documentar de comunicare îl constituie Buletinul ABRM un instrument de comunicare, informare și promovare a ABRM, publicație științifică în domeniul biblioteconomiei și științei informării. Buletinul este adresat tuturor tipurilor de biblioteci și este difuzat atât în format tipărit cât și în format electronic. Numerele Buletinului în format pdf. pot fi accesate pe site-ul asociației www.abrm.md.

Țin să menționez diversitatea aspectelor abordate în publicație: instruire, legislație, standardizare, provocările Societății Informaționale, viața Asociației, probleme, soluții și perspective în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova, precum și genul de documente publicate: articole, eseuri bibliografice, biblioteconomice, rapoarte și programe de activitate ale Consiliului, Biroului, Comisiilor și Secțiunilor ABRM, sinteze, recenzii și cronici ale publicațiilor profesionale, politici, documente de reglementare etc. Ultimele 3 fascicule ale Buletinului ABRM au apărut cu sprijinul financiar al Tipografiei „Prag 3”, Tipografiei Universității Agrare de Stat din Moldova și Asociației Bibliotecarilor din RM.

Inaugurarea site-ului ABRM la conferința trecută ne-a înarmat cu încă un instrument de comunicare cu membrii asociației care servește ca spațiu informațional biblioteconomic și ține la curent bibliotecarii cu noutățile, evenimentele, activitatea asociației, evoluțiile din teoria și practica biblioteconomică. Prezența în mediul electronic este un aspect esențial al promovării asociației. Conceput ca un sistem deschis de comunicare, permite dezvoltarea și actualizarea permanentă a structurii și conținutului său. Pe viitor, rămîne utilizarea lui eficientă și în vederea instruirii continue a bibliotecarilor, pe măsura extinderii tehnologiilor informaționale în teritoriu.

Un aport important la dezvoltarea comunicării documentare le revine membrilor Comisiilor “Cadru de reglementare. Protecție socială”, “Activitate editorială” și “Management și marketing” ale ABRM, care au realizat un proiect în rezultatul căruia au fost editate 70 exemplare ale culegerii “Standarde naționale în vigoare referitoare la biblioteconomie, informare, documentare”, care a fost distribuit tuturor bibliotecilor din Sistemul Național de Biblioteci (biblioteci naționale, biblioteci universitare, biblioteci raionale). Editarea acestei culegeri este o realizare importantă a asociației, dat fiind faptul necesității realizării tehnologiilor de bibliotecă conform standardelor internaționale.

Un eveniment important în viața comunității biblioteconomice a fost apariția sub egida ABRM a lucrărilor de amploare: “Accesul persoanelor dezavantajate la potențialul bibliotecilor” autoare dr., conf. univ. Lidia Kulikovski, “Libertate intelectuală și accesul la informație” autoare Irina Digodi; “Managementul informațional în instituțiile infodocumentare” autoare dr. Silvia Ghinculov.

Sub egida ABRM, au fost editate și “Regulile de alcătuire a referințelor bibliografice”, lucrare destinată cu preponderență autorilor, dar necesară și specialiștilor în biblioteconomie pentru lecțiile de

cultură informațională. În scopul promovării activității Asociației, a fost pregătit și lansat un pliant informațional, ce reflectă informații generale despre structura, prioritățile, avantajele aderării la ABRM.

Decizia de a constitui în cadrul ABRM secțiuni pe tipuri de biblioteci se pare a fi corectă, din motiv că a apărut posibilitatea de a scoate în discuție și a soluționa probleme stringente specifice activității unui tip concret de bibliotecă. În cadrul Secțiunii "Biblioteci universitare" au fost abordate probleme, în special, cu caracter tehnologic.

Una dintre aceste probleme o constituie resursele lingvistice ale bibliotecilor specializate, mai concret instrumentele de indexare și regăsire a informației în contextul integrării în proiectul SIBIMOL, oportunități de utilizare a mai multor limbaje de indexare în cadrul proiectului menționat. În acest sens, secțiunea "Biblioteci universitare" a asociației în colaborare cu Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a organizat masa rotundă cu genericul „Resursele lingvistice ale bibliotecilor specializate în contextul proiectului SIBIMOL”. În rezultat, a fost inițiată testarea tezaurului RAMEAU, instrument de indexare promovat în cadrul proiectului SIBIMOL. Rezultatele testării vor fi discutate la următoarea masă rotundă.

O altă acțiune de instruire organizată de comisiile „Biblioteci universitare”, „Formare profesională continuă. Etică și deontologie” în colaborare cu DIB ULIM este și atelierul profesional „Fișierul de Autoritate a persoanelor fizice: conceptualizări și experiențe”. La atelier au fost prezenți circa 45 de bibliotecari din cadrul bibliotecilor universitare, specializate, de colegiu, Camera Națională a Cărții. Atelierul a permis o reliefare a stării de lucruri în domeniul creării și ținerii la zi a fișierului de autoritate – persoane fizice și, ca urmare, s-a luat decizia de a interveni către SIBIMOL pentru a revizui chestionarul Fișierul de autoritate – persoane fizice și de a asigura cu instrumente practice comunitatea bibliotecară în scopul uniformizării prezentării informației în fișier.

Problemă implementării softului Q-Series a fost abordată în cadrul mesei rotunde organizate de secțiunea "Biblioteci universitare" în colaborare cu Biblioteca Universității Pedagogice "I. Creangă". Participanții au accentuat necesitatea colaborării între bibliotecile care-și organizează informația în baza acestui program specializat.

Merită menționată activitatea secțiunii "Biblioteci de colegii". Secțiunea "Biblioteci de colegii" în colaborare cu comisia "Formare profesională continuă. Etică și deontologie" au inițiat anul curent un ciclu de reuniuni profesionale cu genericul "Biblioteca de Colegiu: aliniere la cerințele Societății Informaționale și a Cunoașterii", cu scopul amplificării cunoștințelor și deprinderilor bibliotecarilor, aprofundării comunicării profesionale inter-bibliotecare, stabilirii relațiilor de colaborare la nivelul managerilor funcționali și al bibliotecarilor, unirii eforturilor în soluționarea problemelor profesionale. Prima reuniune a fost deschisă de atelierul profesional „Cultura informațională a beneficiarilor și a personalului Bibliotecii de Colegiu — cerință indispensabilă a Societății Informaționale și a Cunoașterii”, organizat la 21 februarie 2007.

Secțiunea „Biblioteci de colegiu” a realizat un sondaj în rândul bibliotecarilor din colegiile din municipiul „Cadrele bibliotecilor de colegiu”, în rezultatul căruia s-a făcut o analiză a situației privind contingentul de personal ce activează în bibliotecile din colegii și necesitățile de instruire ale acestora. În baza informațiilor acumulate, secțiunea și-a trasat unele direcții de activitate și a stabilit tematica acțiunilor de instruire pentru viitor.

Activitatea secțiunii "Biblioteci Publice" s-a orientat spre sensibilizarea reprezentanților autorităților publice locale privind locul și rolul bibliotecii și bibliotecarului în societate prin promovarea Manifestului UNESCO pentru bibliotecile publice. În scopul cunoașterii situației bibliotecilor publice din RM vis-à-vis de implicarea ABRM în soluționarea problemelor acestora, secțiunea a elaborat un chestionar în baza căruia au fost stabilite unele modalități de optimizare a activității bibliotecilor publice.

Cu părere de rău, trebuie să constatăm că secțiunea "Biblioteci școlare" nu a reușit să-și organizeze activitatea și, respectiv, nu a putut fi un suport pentru bibliotecarii din bibliotecile școlare. Fapt regretabil mai ales din motivul că situația bibliotecilor școlare, din punct de vedere profesional, este mai vulnerabilă.

În contextul noilor tehnologii informaționale, diversificării suporturilor, creșterii continue a volumului de informații, un obiectiv prioritar al asociației devine cultura informațională a utilizatorilor. Este necesar de a acționa în scopul instruirii utilizatorilor de a face față noilor provocări și avalanșei de informații. Comisia „Cultura informațională” din cadrul asociației este permanent în căutarea unor noi modalități de formare a competențelor informaționale a beneficiarilor, de elaborare a programelor de instruire în conformitate cu necesitățile utilizatorilor și cerințele dictate de evoluțiile în domeniul tehnologiilor informaționale. Comisia respectivă a promovat cultura informațională în cadrul cursurilor de instruire continuă a bibliotecarilor școlari, organizate de Institutul de Științe ale Educației, a abordat subiectul formării culturii informaționale la întrunirile metodice ale specialiștilor responsabili de bibliotecile școlare de la direcțiile învățământ. O realizare importantă a comisiei este elaborarea ghidului pentru predarea disciplinei „Inițiere în bibliologie și cultura informării” pentru învățământul pre-universitar și inițierea traducerii ghidului „*IFLA. Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning*”.

Pentru o asociație profesională este importantă afilierea la structurile internaționale, comunicarea și integrarea ei în spațiul informațional internațional. În acest scop, ABRM își onorează anual obligația față de IFLA prin achitarea cotizației de membru, ceea ce îi oferă posibilitatea de a cunoaște noile tendințe în domeniul biblioteconomiei și științei informării la nivel internațional și de a participa la conferințele IFLA. În rezultatul unor demersuri adresate organizației IFLA, ABRM a obținut reducerea cotizației de membru IFLA de la 750 euro la 262 euro, ceea ce este foarte important pentru o organizație non-guvernamentală.

Reieșind din cele expuse mai sus, putem constata atât unele aspecte pozitive în activitatea ABRM, cât și negative, ultimele provocându-ne la concentrarea eforturilor într-o soluționare a lor. În primul rând, am vrea să constatăm că nu toate structurile ABRM s-au încadrat activ în procesul de comunicare și instruire profesională, deci avem rezerve pentru ameliorarea activității asociației. Pe de o parte, am solicitat o poziție mai activă a filialelor din teritoriu în procesul de comunicare, fapt care ne-ar permite realizarea obiectivelor propuse pentru următorul an de activitate:

- Activizarea tuturor structurilor ABRM în vederea creării unui mediu informațional profesional cognitiv favorabil pentru dezvoltarea competențelor profesionale a bibliotecarilor din țară;
- Promovarea imaginii bibliotecarului în societate în scopul ridicării statutului social al profesiei;
- Obținerea constituirii unui centru specializat de instruire continuă a bibliotecarilor susținut de stat;
- Comunicarea și colaborarea mai activă cu organele de resort privind realizarea mai eficientă a activității de bibliotecă (finanțarea mai amplă a achizițiilor, abonărilor, informatizarea bibliotecilor, promovarea locului și rolului bibliotecii și bibliotecarului în edificarea Societății Informaționale);
- Extinderea colaborării internaționale în scopul alinierii la cerințele și standardele spațiului informațional global.

Cred că și organizarea conferinței ABRM în nordul țării este un pas în depășirea barierelor teritoriale și amplificarea comunicării și relațiilor dintre asociație și membrii săi.

Biblioteca universitară în cadrul sistemului de instruire

Elena HARCONIȚA, director, BŞ a US *Alecu Russo*

Un sistem de învățământ bine articulat poate cultivă persoane social-active, competente, cu gândire analitică, flexibilă, capabile să se orienteze și să utilizeze fluxurile informaționale. Obținerea performanțelor în învățământ este determinată direct de calitatea colecțiilor, ponderea infrastructurii informaționale, de varietatea și nivelul serviciilor informațional – bibliotecare.

Bibliotecile, susține Nedelcu Oprea, autorul monografiei despre Biblioteca V.A. Urechia, aceste depozite de cultură aduc națiunii foloase incalculabile, sunt un izvor pentru cultura limbii, răspîndirea cunoștințelor, stima străinilor și a posterității. În... biblioteci se pot găsi cei mai remarcabili autori..., ale căror scrieri au contribuit și contribuesc la împlinirea faptei celei mari a civilizațiunii, la formarea minții și inimii, cu alte vorbe, la perfecționarea omului prin înmulțirea cunoștințelor.

În țările civilizate pe cînd toate celelalte instituțiuni publice se distrugau și se închideau, Biblioteca, acest tezaur instructiv, se deschidea publicului cu mai mare furie și organizarea ei era și mai simțită. Cine nu știe prin cîte faze a trecut biblioteca țărilor civilizate ! Cine nu știe că acolo de la Ministru până la uvrier, conlucrează cu toții spre îngrijirea unor asemenea instituții: unii le dau mijloace, alții le respectă și le vizitează...

Să fim economi în toate, pentru răspîndirea cunoștințelor și a luminii însă nu ! se adresează către guvernele și autoritățile conducătoare din toate timpurile un director de bibliotecă la începutul secolului trecut.

Pentru crearea unei adevărate infrastructuri de instruire și cercetare nu este suficient să fie asigurat doar accesul la resursele informaționale. Sarcina principală este de a crea astfel de condiții, în care existența informației conduce la crearea noilor cunoștințe, a unui nou nivel de instruire, condiții, în care eficiența mijloacelor investite în dezvoltarea structurii info-documentare, este maximală.

Și la „vîrstă” de 62 de ani Biblioteca își continuă activitatea într-un deplin consens cu viața academică universitară, fiind favorizată din mai multe perspective. În primul rînd atitudinea, înțelegerea și susținerea din partea Rectoratului, Facultăților și decanatelor; în al doilea rînd un unic corp de bibliotecă, aflat în inima campusului universitar pe care îl datorăm în cea mai mare măsură celei care a fost Faina Tlehuți și Academicianului Nicolae Filip, care o numește întotdeauna *Biblioteca mea* și care mereu îi este în preajmă.

Biblioteca, împreună cu instituția a cărei structură este, conștientizează responsabilitatea asumată privind calitatea învățămîntului din nordul Moldovei.

Are drept obiective principale crearea potențialului de resurse necesare, informarea, asistența în vederea instruirii formative, oferirea accesului la informații pe diverse suporturi, la infrastructura informațională națională și globală etc.

Colecția enciclopedică a Bibliotecii Științifice număra 1 017 779 unități materiale în 253 622 titluri estimată la 6 mln de lei. Noile intrări au constituit 15 044 documente în 5 765 titluri în valoare de 781 679 de lei. Anul 2006 nu s-a deosebit de ultimii 15 ani, deoarece completarea colecției s-a realizat cu predilecție din donații - 85 la sută sau 12 774 de volume. Pentru fiecare utilizator s-a procurat câte 1,2 cărți noi. Chiar dacă normele IFLA recomandă o creștere anuală de până la 0,3 unități per utilizator, pentru o bibliotecă de învățământ acest normativ se arată foarte mic. Bibliotecile franceze, de exemplu, procură anual pentru studenți săi cel puțin câte 4-5 cărți noi.

Configurația intrărilor pe domenii de știință vis-a vis de împrumutul anual în sălile de lectură este următoarea:

Domenii	Intrări	Împrumut
Științele socio-umanistice, economice, pedagogie, istorie	35,6%	47 %
Filologie, beletristica în toate limbile	37,5%	25%
Științele exacte și științele naturii, geografie	15,3%	10 %
Generalități și știință	11,6%.	7 %

Acest coraport statistic poate servi drept argument temeinic în susținerea politicii de achiziții pe domeniile de profil ale universității. Dotarea Lectoratelor este mereu verificată cu ajutorul unui program aplicativ, astfel intrările din anii 2002 – 2007 satisfac cerințele de acoperire informațională a disciplinelor, prevăzute în Regulamentul de acreditare a instituțiilor superioare de învățământ.

Din păcate însă, perioada de tranziție (lipsa bugetelor necesare) pentru noi, bibliotecarii, a devenit interminabilă, prețurile cărților în continuă majorare (75 – 80 de lei a costat în mediu o carte în 2006) și lipsa de achiziții curente crează totuși goluri greu (dacă nu imposibile) de recuperat în timp.

Să ne amintim, pentru comparație, că în anii 70 – 80 ai secolului trecut erau achiziționate anual câte 30 – 40 000 de documente noi. După care au urmat, tulburii ani 90 și în rapoartele de activitate ale Bibliotecii a început să apară tot mai insistent doleanța ca statul să contribuie efectiv la dezvoltarea colecțiilor.

Salvatoare în acest sens sînt donațiile, care uneori corespund perfect specificului și profilului universitar. Printre cei mai generoși donatori ai ultimilor ani vom remarca :

- ☒ Fundația SOROS, care a investit în dezvoltarea Bibliotecii de la Bălți circa 70 000 de dolari;
- ☒ Radu Moțoc, Asociația Pro Basarabia și Bucovina, Filiala *Costachi Negri*, Biblioteca Județeană *V.A.Urechia* și Biblioteca Universității *Dunărea de Jos din Galați*, care timp de 15 ani au îmbogățit colecția de carte în limba română cu 22 mii de documente
- ☒ Cantonul Basel (Elveția), *Fondul Wilhelmi*, după numele profesorului din Heidelberg, care a inițiat această colecție la Bălți – circa 2 000 cărți și documente electronice în limba germană și franceză
- ☒ *Amis sans Frontieres* – în jur de 3000 de enciclopedii, dicționare, manuale, cărți de lectură în limba franceză
- ☒ Universitatea din Fresno, California – circa 9 000 de volume în limba engleză, franceză, spaniolă

Un proiect de anvergură, *Jurnal Donation Project* din SUA, New-York, pentru bibliotecile științifice din sud-estul Europei, de care beneficiază multe biblioteci mari din R.Moldova, a întemeiat la noi o colecție de 120 tiluri de reviste în limba engleză, în 3 245 exemplare – un valoros suport științific, care nu știu, dacă ar fi fost posibil pe altă cale, dată fiind atît de scumpă abonarea la revistele academice din străinătate.

Recent, am fost incluși în rîndul titularilor – beneficiari ai Depozitului Legal. 1064 de titluri noi, ori 1/3 din toate (circa 3 000) titlurile apărute în R. Moldova în anul 2006, au fost direcționate spre studenții bălțeni de către Camera Națională a Cărții.

Biblioteca întreține relații de schimb cu toate bibliotecile mari din R. Moldova și cu Biblioteca Centrală Universitară, Biblioteca Națională, Biblioteca Națională Pedagogică din București, bibliotecile universitare din Suceava, Iasi, Cluj, Timișoara, Craiova. Anume, pe această cale colecția BȘU se completează anual cu circa 400 documente noi.

De curînd prin amabilitatea Departamentului pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni (DRPP) și a efortului fundațiilor și editurilor din România, am început să primim cu regularitate revistele *România literară*, *Memoria*, *Familia*, *Revista 22*, *Apostrof*, *Obiectivul Cultural*, *Convorbiri literare*, *Ex-Ponto*, *Cuvîntul*, *Contemporanul*, *Lumea*, *Arca*.

Oameni de știință - președintele Academiei de Științe Gh.Duca, academicianul Nicolae Filip, scriitori, profesori și colaboratori universitari, edituri și biblioteci, numele cărora, alături de nume de Ambasade, Asociații, Fundații, organizații, se așează cu recunoștință pe panoul *Onoare prin Carte*.

Mulțumirile noastre se îndreaptă către toți oamenii care pun preț pe valoarea unei biblioteci și considera de datoria lor să-i îmbogățească avuția. Vor trece anii și poate că cineva sensibilizat de gestul nostru modest și bună administrare a patrimoniului, va face ca Vasile Alexandrescu Urechia: *Ofer între 3 000 și 3 500 volume, din care multe de o raritate extremă și valorind peste tot la 60 000 lei. Este tot avutul meu strâns în 34 ani de muncă...*

Infrastructura informațională locală a fost completată cu 19 681 notițe bibliografice, inclusiv cu 12 270 descrieri analitice. Catalogul electronic (<http://libruniv.usb.md>), vizualizat cu ajutorul modulului OPAC și modulului TinRead prin Internet, propune utilizatorilor o bază de date de 226 206 notițe bibliografice (51 % din toate titlurile) nu numai informații privind cărțile, revistele și alte seriale deținute în colecțiile Bibliotecii, materiale audiovizuale și electronice, or, articole din ziare, reviste și culegeri, dar și textele integrale ale unor monografii, manuale, cursuri.

Alături de funcțiile principale de colectare, păstrare și propunere spre utilizare a resurselor informaționale de toate tipurile, s-a mai adăugat una - concentrarea nodurilor electronice informaționale, care ar conduce spre diverse surse informaționale. Înfo – ghidurile, niște analogii ale indicilor bibliografici tradiționali, structurate pe direcții și aspecte ale activității de instruire și cercetare științifică universitară, sistematizate pe domenii de știință, plasate pe masa de lucru a PC, precum și pe situl Bibliotecii, se completează mereu cu noi și noi adrese de către bibliotecari.

Resursele informaționale, accesibilitatea cărora este asigurată prin utilizarea eficientă a NTIC, a devenit anume acea componentă strategică, de complexitate și calitate a căreia depinde rezultatul final al activității Bibliotecii.

Un soft integrat de bibliotecă - TinLib, care după mai multe modificări și îmbunătățiri, mai multe versiuni testate a devenit cu adevărat prietenos tuturor utilizatorilor (bibliotecari și cititori), 107 de calculatoare, dintre care 72 sînt conectate la Internet, 45 de terminale OPAC, 43 puncte de acces CD-Rom, rețeaua informațională asigurată de 4 servere, 25 de imprimante (8 din ele pentru servirea utilizatorilor) 13 scanere pentru cod de bare și 2 pentru digitizare. Echipamentul tehnic disponibil: televizoare (4), antena – satelit pentru captarea a 36 de programe internaționale, video și audiocasetofoane, xerox, poștă pneumatică, lifturi – toate au menirea de-a facilita și urgenta accesul utilizatorilor grăbiți la serviciile și produsele informaționale.

Se desfășoară lucrări de extindere a bazei de date locale și prin crearea bazelor de date complementare:

- ◆ *Cuprins /Sumar scanat* (circa 700 sumare ale revistelor și cărților în limbile engleză și germană)
- ◆ *Biblioteca digitală a cursurilor și prelegerilor universitare*
- ◆ *Biblioteca digitală a suporturilor didactice pentru învățarea limbilor străine*
- ◆ *Colecția de lucrări muzicale trecute în MP3 de pe discurile de vinil – peste 1000 de opere*

Programele aplicative (*Admiterea; Permisi de intrare ; Barcode; Barcode – retroconversie; e-Buletine Intrări recente; Dotarea lectoratelor*), elaborate în sprijinul activității bibliotecare urmăresc același scop - de a înlesni munca de rutină a bibliotecarilor și ai face cît mai mult timp, pe care să-l consacre utilizatorului.

Confortul servirii cititorilor în Bibliotecă este determinat nu numai de oferirea sursele primare, secundare, terțiare, care se produce prin organizarea a 300 de expoziții informative, tematice, la care se prezintă aproape 10 000 de documente și de la care se împrumută anual peste 20 mii de cărți și reviste, materiale audiovizuale și electronice. Marketingul bibliotecar cuprinde promovarea produselor și serviciilor bibliotecare, inclusiv elaborarea și popularizarea lucrărilor din colecțiile: *Bibliographia Univerisitaria, Personalități universitare bălțene, Universitari bălțeni, Scriitori universitari bălțeni, Promotori ai Culturii*. Se editează diverse materiale promoționale în colecția *Cultura Informațională*.

Informarea cititorilor se face printr-un *Breviar informativ*, dar cele mai incitante au devenit de cîtiva ani *Teleinformațiile*. La televizorul din hol studenții recepționează informații privind structura și serviciile Bibliotecii, programul manistării lor științifico - culturale, foto-eseuri ale manifestărilor promovate, videoclipuri cognitive și de loisir.

Date privind activitatea și oportunitățile Bibliotecii se pot obține de pe situl Bibliotecii și portalul universitar. Pe sit sînt prezentate alături de alte informații utile, sînt prezentate conținuturile integrale ale bibliografiilor și biobibliografiilor cadrelor didactice universitare, editate de Bibliotecă. În perspectivă, la solicitarea protagoniștilor de lucrări biobibliografice, se va face legătura cu textele lucrărilor semnate de profesorii universitari.

Cu succes se desfășoară și alte forme de servire informațional – bibliotecară: Zilele Bibliotecii la Facultăți; Zilele Catedrelor la Bibliotecă; Zilele Informării; Ziua Serviciului; Lunarul Licențiatului; Ziua Bibliotecarului; Clubul BiblioSpiritus.

În cadrul acestor manifestări științifice bibliotecarii organizează expoziții, treceri în revistă pe profilul catedrei, pe profilul facultății, promovează cărțile recent intrate, donațiile, fac referiri asupra

modalităților și plinătății completării colecțiilor, deschid și prezintă siturile CD-uri și DVD-uri cu informațiile de interes ale profesorilor și studenților, oferă consultații și demonstrează posibilitățile de accesare ale bazelor de date, Internetului.

O atenție deosebită o merită servirea în regimul DSI (difuzarea selectivă a informațiilor) și SDC (servirea diferențiată a conducerii), forme tradiționale de muncă bibliotecară fiind sprijinite azi de NTI. Anual, pe această cale se difuzează peste 2 200 informații, circa 1 600 pagini imprimate.

Informația pe problemele școlii profesionale superioare, pedagogia învățământului superior este direcționată rectorului și prorectorilor universitari direct prin e-mail în formă de bibliografii tematice, informații despre noile apariții: cărți și articole, noi adrese utile în Internet, pagini din bazele de date EBSCO ș.a. Profesorii sînt informați la cele 26 de catedre universitare, *Liceul și Colegiul Ion Creangă* prin Buletinele și e-Buletinele informative *Intrări recente*, direcționate în format tipărit și electronic.

Accesul la Internet, baze de date EBSCO, diversificate și extinse în anii de la urmă, baze de date naționale și străine au suplimentat cantitativ și calitativ informațiile și serviciile bibliotecare. Catalogul electronic se accesează anual de 100 mii de ori, Internetul de 39 mii de ori, site-ul Bibliotecii este vizitat de 7 500 ori.

O condiție inerentă a eficienței procesului educațional superior întotdeauna a fost, iar astăzi ca niciodată rămîne, formarea culturii informaționale a studenților. În acest sens Biblioteca universității bălțene menține o veche tradiție, care a pornit din anii 60 ai secolului trecut, cînd împreună cu bibliotecile din Germania (1960), Polonia (1963), Ungaria și Rusia (1966), la Bălți deja în fiecare grupă academică se încerca transmiterea *cunoștințelor bibliotecar – bibliografice*, cîte 4-6, apoi 8 ore facultative. În anii nouăzeci aceste ore sînt incluse în disciplinele *Introducere în specialitate* ori *Cercetarea științifică*. Hotărîrea nr.1/9 din 08.11.2002 a Colegiului Ministerului Educației privind aprobarea programei cursului *Bazele Culturii Informaționale* și recomandarea de a introduce acest curs în procesul educațional al instituțiilor de învățămînt superior din Moldova, a fost un imbold pentru noi acțiuni și demersuri bibliotecare în vederea legiferării cursul devenit atît de necesar studenților, dar și bibliotecarilor (implementarea NTI, creșterea numărului de studenți, pînă la 10 000 în acest an, de exemplu, reducerea cadrelor bibliotecare, dacă sînt unitați nu este personal competent care să le ocupe; creșterea și diversificarea intereselor de lectură ale utilizatorilor și mulți alți factori).

După motivarea argumentată apare hotărîrea Senatului și Ordinele rectorului privind introducerea în planurile de învățămînt la toate specialitățile cursul Bazele culturii informaționale în volum de 30 de ore , ca parte integrantă a cursului de Informatică aplicată (62 de ore). Au trecut cîțiva ani pe parcursul cărora echipe de 12 – 13 bibliotecari – asistenți la catedra Electronică și Informatică, promovau cîte 1400 – 1500 ore anual.

Începînd cu anul 2007/2008, în urma restructurărilor învățămîntului din R. Moldova perspectivele aderării în Procesul de la Bologna, cursul Bazele Culturii Informaționale a devenit Modulul nr.1 din cele 8 module ale cursului universitar *Tehnologii informaționale și comunicaționale (60 ore)*. Număr total de ore – 12, seminare 12 , ore de lucru independent – 12, credite 1; evaluare: lucrări practice și teste. Destinația: pentru toți studenții din anul I. Toate facultățile deja au prevăzut Modulul respectiv în planurile de învățămînt pentru anul 2007/2008. Lecțiile se promovează în spațiile Bibliotecii pentru studenții de la secția de zi și cu frecvență redusă , *Liceul și Colegiul Pedagogic Ion Creangă*.

Urmînd cursul studentul cunoaște noțiunile de bază ale culturii informaționale, structurile info-documentare, metodele de indentificare bibliografică a documentelor, regulile de întocmire a referințelor bibliografice. Studentul devine capabil să acceseze Internetul , bazele de date, siturile necesare; să accepte pricipiul instruirii pe parcursul întregii vieți; să aprecieze avantajele pe care le oferă informația în Societatea Cunoașterii.

Dimensiunea reală a Bibliotecii rezidă în relațiile pe care le construiește zilnic cu cei 12 746 de cititori înscriși și în cele 1 396 049 de împrumuturi realizate. Fiecare cititor împrumută în mediu 100 de cărți pe an, iar fiecare carte se află în atenția cititorilor de aproape două ori. Datele statistice confirmă că fiecare student a fost la bibliotecă în 2006 de 50 de ori, frecvențele totale înregistrate au depășit cifra de o jumătate

de milion (626 283) de ori. În sălile de lectură a fost înregistrată dinamica interesului studenților față de studiul în Bibliotecă în funcție de anul de instruire.

Din tabelă se vede clar că cei mai studioși sînt studenții din anul I, după care urmează cei din anul III, consolidarea cunoștințelor se face în anul IV și fie că în anul V studentul se consideră un specialist deja format, fie că odată cu aderarea la Procesul de la Bologna, rămîn tot mai puțini studenți la anul cinci, fie că...

Potențialii studenți din anul compensator încă nu au prins gustul lucrului de sinestătător și încearcă să țină piept procesului de instruire, se vede, pe alte căi și cu mai puține frecvențe la Bibliotecă.

Este îndeosebi important rolul cultural al bibliotecilor din campusurile universitare. Animația culturală are ca scop nu numai primirea participanților, dar și atragerea celor care nu prea știu calea spre Bibliotecă printr-o prezență cu totul deosebită în viața universității. Saloanele Literar, Muzical, Pridvorul Casei cu obiceiurile și tradițiile culturale naționale, au devenit locuri de înfîlnire și relaxare pentru sute de tineri de la cele 8 facultăți ale Universității bălțene.

„Bibliotecile și bibliotecarii sînt cel mai mare capital al statului”, susține Alexe Rău, directorul general al Bibliotecii Naționale din Republica Moldova. Pregătirea lor profesională este o problemă foarte importantă, de care depinde imaginea, statutul și remunerarea muncii. Datorită efortului susținut al Ministerului Culturii, pentru prima dată în anul 2006, bibliotecarii au fost supuși atestării și, în rezultat, le-au fost conferite grade de calificare în dependență de cunoștințe, formare și competență profesională, de atitudinea și fidelitatea față de profesie.

Biblioteca a fost și rămîne una din importantele structuri universitare, un laborator științific de muncă intelectuală, un centru info-documentar ce face parte din cultura prezentului, care integrează *CD a ONU, Filiala Comitetului Helsinki în Moldova, Filiala Institutului Goethe-București, Punctul de Informare al Biroului Consiliului Europa în Moldova*. Biblioteca este locul unde se asigură variate oportunități moderne de instruire și cercetare științifică.

Referințe:

1. Bazele culturii informaționale : curs univ. Dir. E. Harconița ; coord. șt. : V. Cabac, V. Guțan ; col. red : E. Harconița, D. Caduc, E. Stratan, E. Scurtu, S. Ciobanu (cop./design). Bălți, 2007. 160 p. ISBN 978-9975-50-002-9.
2. Harconița, Elena. Biblioteca în formarea infrastructurii intelectuale și informaționale. In: *Dezvoltarea durabilă a României și Republicii Moldova în context european și mondial*: conf. șt. int., 22-23 sept. 2006. Ch, ASEM, 2007. Vol.2, p. 328-332.
3. Harconița, Elena. Investițiile în Bibliotecă influențează calitatea învățămîntului. In: *Confluente bibliologice*. 2007, nr 1-2 , p.8-14.
4. Oprea, N. Biblioteca Publică "V. A. Urechia" Galați : Monografie : Vol. 1-2 Galați , 2002.

e-mail: harconita.elena@usb.md

Bibliotecile publice – încotro?

Gînduri, sugestii, reflecții pentru participanții conferinței ABRM de la Bălți, august, 2007

Dr. Lidia KULIKOVSKI,
Director general BM „B. P. Hasdeu”

Referitor la gîndurile pe care vreau să le împărtășesc mi-am amintit un banc de prin 90:

Un evreu bătrîn, Ițik, stă lîngă Arca de Triumf din Chișinău cu un buchet de flori. Un rus, tot bătrîn, fost colaborator SIS, trece pe lîngă Arcă, îl recunoaște, se miră dar merge mai departe. A doua zi îl vede iar, și a trei-a și a patr-a. Nu rabdă rusul, se apropie și-l întrebă:

- Ce faci tu Ițik aici cu flori? - Aștept americanii. - Americanii? Parcă știu că în 1940 aștepta-i rușii? - Vreți să spuneți că n-o venit?

Bancul l-au gîndit într-o perioadă istorică cînd RM își căuta viitorul. Se leagă într-un fel și cu situația actuală a bibliotecilor publice.

Realitatea este că, bibliotecile publice, în Republica Moldova, în genere, se află într-o situație paradoxală deși omniprezența fizică și utilizarea, încă, destul de intensă după datele statistice, ar putea să sugereze un viitor meritat. Însă domeniul este cuprins de o rumoare – că situația, de facto, nu prea este cu viitor. Noi, bibliotecarii, credem că doar prezența în comunitate și, încă, utilizarea suficientă sunt factorii care trebuie să-i asigure bibliotecii, o intensă vizibilitate publică și recunoaștere a rolului ei indispensabil în Societatea Cunoașterii. Ceia ce se întîmplă de fapt este că ea, devine vizibilă, doar din cînd în cînd la o manifestare de anvergură, la o aniversare sau își mai aduc aminte de ea la sfîrșit de an cînd ediliile caută rezerve financiare, sau prin accidente.

Devenim conștienți de importanța caselor noastre – frumoase, comode sau nu - abia atunci cînd se petrece - cu noi și cu ele - un fenomen amenințător. A fost nevoie de apariția Internetului ca să vedem pericolul în care se află biblioteca... Deci, pentru a deplînge este nevoie de prăbușire. Pentru a ne aminti de

extraordinara prezență și utilitate este nevoie de un pericol, pericolul dispariției instituției bibliotecare. A fost nevoie doar de GOOGLE ca să realizăm că de fapt nu mai trebuie individului – el se descurcă cu succes fără noi. Nu mai trebuie, cu atât mai mult, decidenților, guvernanților – ne-au demonstrat-o în diverse strategii de dezvoltare informațională, umană, educațională. Nu trebuie nici celor cărora le-au încredințat sau și-au asumat de sine stătător responsabilități de edificare a SI în RM – nu recunosc, nu mizează, nu iau în considerație rolul informațional al instituției bibliotecare și aportul ei în acest proces. Nu trebuie categoric nimănui. În mare măsură este, bineînțeles, vina noastră, a breslei, că lucrurile stau așa. Nu știm să explicăm celorlalți ce prezintă bibliotecile și ce pot da comunităților, nu putem explica cine sunt bibliotecarii și ce vrea comunitatea de la ei. Abordăm, în cadrul unor conferințe sau întruniri profesionale, problemele, încercăm să le facem vizibile, auzibile, dar ... acolo rămân..., nu se fac publice... și dacă se fac publice – doar în granițele sferei publice a domeniului biblioteconomic. Și această sferă este foarte îngustă. Avem câteva reviste, bune cred, dar care-i tirajul lor? 50, 100 de exemplare la 1391 biblioteci publice? La 2508 bibliotecari? Cel mai mare tiraj are *Bibliopolis*, 500 pentru 449 de bibliotecari ai Bibliotecii Municipale.

Lucrările editate de biblioteci – manualele, culegerile, ghidurile, au aceleași tiraje. Lucrările științifice editate de Catedra de Biblioteconomie și Asistență Informațională au tirajul, iarăși, nu mai mult de 50 exemplare. Ne bucurăm, cu fast, de fiecare apariție și uităm de ceilalți 1341 de bibliotecari din rețea.

Operăm cu exemple „pozitive de nivel național” și le clasăm la succese. Vă amintesc Anul bibliologic 2007 la care a fost prezentat un raport pe țară despre activitatea bibliotecilor publice care semnaleză ca succes și realizare națională faptul că în Republica Moldova sunt tocmai 62 de biblioteci publice conectate la Internet – din 1391? În 2007? În Occident anul 2007 este anul Bibliotecii 2.0.

Acoperiți de exemplele „pozitive de nivel național” fugim de realitate. Iar realitatea este că nu știm ce va fi cu bibliotecile noastre publice la starea în care se află acum. Nu știu dacă Itik mai așteaptă americanii, nu știu dacă vor veni, dar viitorul, cu certitudine vine și ne cam apucă nepregătiți.

Dezvoltările și promisiunile prezicerii științifice „Lumea în următorii 25 de ani”¹, cu siguranță vor produce și vor conduce la schimbări în domeniul biblioteconomic. Sintetizate, aceste preziceri, - 2005 – Wireless (exemplul antenei de pe piața Universității, București, Timișoara (2007) etc.); 2010 - Telefoane inteligente, Web 2.0, Biblioteca 2.0, E-guvernare, Divertisment la cerere, Finanțe online; 2015 - Rețele pervasive, Computere optice, Interfețe inteligente, Editare online, Acces global, Roboți în masă, Mașini inteligente; 2020 - Biocomputere, Educație virtuală, Biblioteci virtuale, Nanoteach - ne dau posibilitatea să ne orientăm mai bine, să calculăm cât mai avem până ne vom metamorfoza, și cât ne mai rămîne ca să ne dezmetecim că putem dispărea fizic din peisajul viitorului.

Se schimbă mult și direcțiile de evoluție și de căutare a informației despre care ne atenționează [Olivier Ertzscheid](#)²: instrumentele de regăsire a documentelor audio și video se perfecționează și evoluează foarte repede (recunoaștere facială, transcrierea și indexarea în text complet a documentelor audio, etc.); căutările de informații pe Internet se generează direct de pe telefonul mobil (pînă în 2008, asigură O. Ertzscheid, 78 de % de telefoane mobile sunt gata de legătura cu Internetul. Alt exemplu, furnizat de *Doroweblog* : în Japonia, numărul celor care se conectează la Internet prin intermediul telefonului mobil a depășit numărul celor care se conectează la Internet prin intermediul PC-ului); web-ul semantic și capacitatea softurilor de interogare a bazelor de date pot răspunde la întrebări (de genul „Cînd s-a născut Jacques Chirac?”; tot mai acceptată este indexarea „socială” (folksonomia) generată de serviciile de tip Flickr; avem posibilități de geolocalizare; de personalizare, etc.

[Olivier Ertzscheid](#) publică aceste direcții ale evoluției căutării de informații încă în septembrie 2005. Cum vor evolua în următorii 20 de ani?. E greu de închipuit. Dar putem urmări discuțiile de pe blogul lui O. Ertzscheid³.

Proгноza dezvoltării umanitare, anticipările tehnologice, evoluția căilor de furnizare și regăsire a informațiilor ne poate sugera mediul în care vom opera, dacă ne vor accepta cu zestrea pe care o avem?

Lumea bibliotecară bate clopotele...abordează, problematizează, identifică soluții. Specialiști din diverse țări caută răspunsuri și oferă la întrebarea: *Cum va fi matricea viitoare a bibliotecii?* Unii spun că biblioteca se va schimba radical în mediul prognozat în totalitate electronic, va trebui să se concentreze pe construirea *infrastructurilor virtuale de bibliotecă*, că nu vor fi necesare, că vor fi centre de intermediere, centre de editare electronică etc.

Noi? Noi trebuie, ca și colegii de breaslă din Occident, să analizăm mai întii perspectivele domeniului: perspectiva utilizatorilor (va mai avea cineva nevoie de noi?); perspectiva tehnologică (vom fi

¹le găsiți la www.wfs.org/tehnology'spromises, în revista „The futurist”; o sinteză în *BiblioPolis*, nr.1, vol. 21, 2007, p. 14 – 19

² www.time.com/time/magazin/article/0,9171,1098955,00.html

³ http://affordance.typepad.com/mon_weblog/moteur_et_autries_engines/index.html

în stare, capabili să avem rețele pervasive, care să ofere acces global, editare on-line, interfețe inteligente în bibliotecă); perspectiva identitară, a relațiilor, parteneriatelor (cum va afecta nanotehnologia, educația virtuală, biocomputerile, instituția bibliotecară ca entitate socială, culturală, etc.?). De perspectiva utilizatorilor am mai vorbit⁴. Perspectiva tehnologică, una digitală, ne-a demonstrat-o dl. Alexei Rău în cadrul Anului bibliologic⁵, că, doar, după ea ne raliem. Perspectiva identitară am abordat-o⁶ dar vreau să mai amintesc, odată, afirmația lui Peter McDonald: „*Eu sunt bibliotecar și profesiunea mea se află la răscruce. Văd în urma mea cum se schimbă toate, iar viitorul este nesigur. În realitate, nu sunt sigur de faptul că profesiunea mea va supraviețui revoluției ce vine fără reevaluarea afacerilor noastre*”⁷. L-a cuprins această îngrijorare încă în 1995, când noi ne bucuram de primele calculatoare, gândindu-ne că ne vor asigura o viață veșnică.

Spuneam în *Tendințe și schimbări de scene în bibliotecă*⁸...că avem nevoie de modele perceptibile pe care nu le avem, aici în țară, dar le au alte țări. Ce fac alții mai deștepți ca noi?

Norvegia face *Revoluție bibliotecară*.

Noua lege a bibliotecilor din Norvegia stipulează clar mesajul că bibliotecile sunt resurse publice, parte a rețelei naționale și un tezaur național de cunoștințe.

Planul strategic intitulat *Reforma bibliotecară 2014* este recunoscut ca unul revoluționar pentru bibliotecile publice și speciale. Planul are la bază reforma administrativă a Norvegiei. Și în Norvegia, țară cu o economie dezvoltată, cu un sector biblioteconomic bine pus la punct, sunt biblioteci mici care se limitează la împrumutul cărților iar celelalte servicii le consideră marginale. Bibliotecile, cu o singură persoană/bibliotecar, nu pot împlini rolul unei biblioteci moderne – servicii pentru copii și adulți, tineret, studenți, servicii informaționale, de referință, digitale, nu pot face față unui serviciu ca “Întrebă bibliotecarul”, dar fără acest serviciu ce fel de bibliotecă modernă poate fi? Conform planului strategic poate oferi servicii, de bună calitate și diversitate, cerute de viitor, doar o bibliotecă cu minimum 5-6 angajați. Dar scopul strategiei nu este să închidă bibliotecile mici ci să le grupeze în jurul bibliotecilor mai mari, nu să micșoreze numărul ci să le facă parte a unei structuri mai mari. Problema nu este numai în resurse ci și în personal calificat. Un bibliotecar calificat nu merge, în provincie, într-o bibliotecă de o persoană/angajat.

Mai multe municipalități vor consolida resursele pentru a întreține servicii comune de bibliotecă. Ministerul culturii a delegat municipalităților să decidă pe lângă care bibliotecă se vor afilia, și cum vor organiza consolidarea.

Dar cel mai important aspect al acestei strategii este că se vor uni biblioteci diferite – școlare, de colegii, instituții de învățământ superior, specializate, publice etc...

Strategia are și un subtitlu – *rețeaua națională - Biblioteca Norwegiană a întregii națiuni*. – o rețea în care elementele de bază vor fi bibliotecile publice, școlare și specializate, operaționalitatea bazată pe valori împărtășite, reguli și angajamente comune.

Scopul este crearea unei infrastructuri capabile să asigure exploatarea deplină, în beneficiul comunității, a avantajelor cooperării și a realizării *Bibliotecii norvegiene digitale*. “*Cultural Policy in the period up to 2014*” recunoaște că orice reformă bibliotecară poate fi realizată cu succes numai dacă depinde de mijlocele financiare publice pentru trei arii importante: finanțarea proiectelor, suport financiar pentru reorganizarea organizațională și finanțări a serviciilor electronice și de digitizare.

Strategia mai prevede: 1) Fondarea portalurilor comune – biblioteci, arhive și muzee pentru a aduna resursele la nivel local; 2) licențierea conținutului bibliotecar.; 3) Proiecte și programe specifice de digitizare a materialelor din muzee, biblioteci și arhive; 4) Asigurarea tuturor bibliotecilor cu wireless cu viteză foarte mare.

Scopul central al acestei reforme nu este numai îmbunătățirea serviciilor bibliotecare, dar mai întâi crearea un nou concept de cum trebuie să fie bibliotecă. Biblioteca, se spune în strategie, trebuie să-și mărească prezența în Internet, în cercetare, în educație și în comunitățile locale. Aceasta un se referă doar la bibliotecile publice ci la toate tipurile de biblioteci. Terenul bibliotecar, infodocumentar către 2014 va fi cu totul diferit de ce este astăzi. Dar dacă nu se va realiza, cred specialiștii, întregul domeniu va stagna.

Finlanda face *Restructurare în stil finlandez*.

⁴ Kulikovski, L. Publicul bibliotecilor: mutații conceptuale și contextuale // Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate: culegere de comunicări de la Conferința Internațională consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch.: Epigraf, 2007. – p. - 257-264.

⁵ Rău, Alexe. Rubrica „BNRM în structurile europene” // Magazin bibliologic, 2007, nr.2, p. 18-23.

⁶ Kulikovski, L. Tendințe și schimbări de scene în biblioteci la solicitarea viitorului // Bibliopolis, Vol. 21, nr. 1., 2007, p. 17.

⁷ McDonald, Peter. Science Libraries of the Future: Research in the Electronic Age // Food Technology, Aprilie 1995, p.92.

⁸ Ibidem p. 14-18.

Finlanda a găndit o restructurare a municipalităților și serviciilor aprobată printr-o lege în Iunie, 2006. Serviciile de bază finlandeze asigurate de municipalități sunt: serviciile de sănătate, serviciile sociale, educaționale și serviciile bibliotecare. Implementarea restructurării a luat în calcul 1) accesibilitatea și calitatea serviciilor, drepturile civile și egalitatea rezidenților, posibilitățile de participare și expresie a opiniilor lor, drepturile lingvistice.

Reforma finlandeză e similară celei din Norvegia – cooperare municipală în susținerea serviciilor de bibliotecă. Implementarea este în mâinile decidenților locali și deci, ca și în Norvegia, în următorii câțiva ani, mari schimbări se așteaptă în structura administrativă a bibliotecilor.

Se discută mult și peste tot noul plan de reorganizare a rețelei metropolitane de biblioteci. Una din cele cinci alternative prezentate de consultanții angajați de administrația orașului Helsinki este să lase numai una sau două biblioteci fizice, și să investească în dezvoltarea serviciilor virtuale, în logistici și în *puncte* de tipul *pick-up points*.

Cu certitudine vor fi reduceri notabile de costuri, dar se mai întrebă unii dacă acest model va satisface, real, necesitățile multiple a utilizatorilor bibliotecilor? Dezvoltarea serviciilor versatile electronice nu reduce necesitatea serviciilor față-n față, utilizatorii nu vin la bibliotecă numai pentru a găsi informația. Rolul bibliotecarului post modern nu este de a găsi cartea cerută, necesară sau a da răspunsul căutat. Mai mult este nevoie de a structura și compila. A trecut timpul când bibliotecile lucrau exact în timpul orelor de lucru al cetățenilor. Vine timpul bibliotecilor care vor lucra după orele de program, în weekend-uri, în vacanțe, noaptea sau non stop. În acest sens biblioteca municipală din Helsinki a dezvoltat *Noi servicii de bibliotecă*.

La Helsinki sa-u deschis recent două biblioteci – 1) *Biblioteca 10* (funcționează pentru public de la 10 la 10), care a cumulat departamentul muzical al Bibliotecii Centrale, o stație de muzică și *Cable Library* (biblioteca tehnologiilor informaționale) deschise în oficial Poștei Centrale din Helsinki; 2) *Biblioteca meetingpoint@lasipalatsi* de servicii electronice, medii digitale, și punct de întâlnire, deschisă în fosta *Cable library*, vizavi de Poșta centrală. Două biblioteci alături dar care nu concurează, se complimentează scopul strategic fiind să satisfacă, în cel mai aglomerat și accesibil loc din Helsinki, cele mai diverse interese ale cetățenilor.

Au devenit imediat foarte solicitate. *Biblioteca 10* este cel mai uzabil loc din centrul orașului: peste 2,000 de orașeni vizitează (800 m²) zilnic bibliotecă. Colecția este aranjată după subiecte. Utilizatorii sunt majoritatea de 20-30 ani și 60% din ei sunt bărbați.

Localizată în inima orașului unde se intersectează liniile de transport urban – troleu, tramvai, metro, auto, tren – aduc în fața bibliotecii sute, mii de locuitori – tineri, studenți, elevi. La intrare este un punct electronic de returnare a cărților unde pot fi returnate cărți împrumutate în oricare dintre cele 35 de filiale din rețeaua municipală a bibliotecilor publice. O mașină specială transportă, noaptea, cărțile returnate pe la filiale ca dimineața devreme să fie din nou accesibile pentru noi împrumuturi.

Biblioteca meetingpoint@lasipalatsi este un loc de consum, de creare și diseminare a culturii cu arii speciale de muzică, teatru, TV. Echipată cu 40 de stații dotate pentru diferite necesități, utilizatorii le utilizează pentru a procesa imagini, picturi, cîntece, Aria pentru muzică este dotată cu acustica necesară, instrumente muzicale electronice. Utilizatorii pot veni cu instrumentele lor. Au stație de înregistrări, sintetizatoare cu toate echipamentele de ultimă oră. Aria de producere video are programele și toate formatele necesare pentru procesare și montaj video, de producere a animațiilor. Utilizatorii pot veni cu produse proprii pot face demonstrații, pentru prieteni sau altor persoane interesante. Aici impresarii pot găsi talente.

Totul este gratuit, e destul ca cetățeanul să aibă cardul Bibliotecii Centrale din Helsinki și puțin talent.

Aria teatru a bibliotecii *meetingpoint@lasipalatsi* este, la fel, dotată cu tehnologie de ultimă oră. Acustica bibliotecii oferă posibilitatea ca concertele, din aria teatrală, să fie auzite în toată bibliotecă. Poți împrumuta și un walkman pentru a asculta muzică, în aria tehnologiilor sofisticate, sau un set pentru wireless.

S-a observat că utilizatorii petrec tot mai mult și mai mult timp la bibliotecă. Ea a devenit parte a activităților de loisir a locuitorilor alături de cafeenele, cinema și shopping.

Biblioteca meetingpoint@lasipalatsi, este un serviciu informațional deschis tuturor și mai susține diverse cursuri, un oficiu de posturi pentru tinerii din oraș, programe *Work & Education*, și cursuri și masterclass de televiziune digitală.

Se abordează mult *Dilema hibrid*. Rolul și conceptul bibliotecii viitoare se dezbate permanent la diferite niveluri, biblioteci, întruniri profesionale. Conferința autorităților naționale pentru bibliotecile publice (NAPLE), care s-a desfășurat în octombrie trecut, la Helsinki, Finlanda a avut ca leitmotiv acest subiect - viitorul bibliotecii publice. Au ajuns la concluzia că viitorul bibliotecii este conceptul bibliotecii

hibride îmbunătățit și bazat pe servicii web și conținut digital într-un spațiu fizic care se va schimba în funcție de noile paterne de utilizare. Paternul actual este biblioteca - loc de învățare și studiu.

Țările nordice caută soluții pentru un peisaj în schimbare.

Care este viitorul bibliotecilor, a serviciilor de bibliotecă, a bibliotecarilor în acest peisaj social în continuă schimbare se întreabă și bibliotecarii canadieni, gazde ale congresului IFLA din 2008? Ei se întreabă ce pot învăța de la succesul rețelelor sociale ca *MySpace*, *Facebook*, *Blogger*, *Flickr*, *YouTube*, *LibraryThing*, *BoingBoing*, care sunt un fenomen global și care atrag milioane de oameni în fiecare zi?

Bibliotecarii canadieni, consideră conferința IFLA o nouă oportunitate de a se implica în această rețea socială tradițională - prezentări, workshop-uri, practice bune, conversații față-n față din care vor putea să-și creioneze cursul lor de viitor. Asociația bibliotecarilor canadieni au abordat, pregătindu-se pentru reuniunea mondială, următoarele subiecte: (1) *Cum să fii MVP (Most Valuable Partner) în comunitatea ta?*; (2) *Viitorul este prietenos: posibilități viitoare ale opacului bibliotecii publice*; (3) *Să înceapă joaca! Jocuri pentru familie: Cum să-ți ajuți copilul să fie un cititor învingător*; (4) *Ești bibliotecar! Pune conferința să lucreze pentru tine!*; (5) *WIKI și biblioteca: implicarea personalului și a utilizatorului*; (6) *Utilizează weblogul ca instrument de dezvoltare profesională*; (7) *Lectura: terapia imaginației*; (8) *Pune torontianul⁹ în fruntea și în centru bibliotecii t@le*; (9) *Anul 2007 – anul Web 2.0*; (10) *Generația viitoare a catalogului nu va fi un catalog, etc.*

Exemple sunt și în țări de mai aproape de noi. În România, de exemplu. Municipality București a cheltuit 400.000 de euro pentru a face din instituțiile culturale un tampon între cetățean și administrația locală¹⁰.

Noțiunea de bibliotecă de cartier se schimbă treptat în București. În acest sens, Biblioteca Metropolitană a inaugurat un nou serviciu, un sistem, prin care oamenii pot obține de la biblioteci nu numai informații culturale, ci și de interes comunitar. Sistemul de informare cuprinde trei module. Unul pentru administrația locală, altul pentru administrația centrală și altul pentru programe Europene.

Bibliotecile municipale din Capitală au fost dotate cu 70 de calculatoare și 35 de imprimante. Abonatul vine la bibliotecar și solicită consiliere pentru obținerea anumitor autorizații. Angajatul bibliotecii îi poate arăta petentului adresa de internet unde poate găsi informațiile necesare, dar îi poate printa și formularele de care are nevoie, astfel încât deplasarea la ghișeu să devină inutilă. Proiectul este, din februarie curent, operațional în toate cele 35 de filiale din Capitală ale Bibliotecii Metropolitană.

Mă chinui, de la Anul bibliologic, cu o întrebare: *Putem noi, forța profesională a RM, elabora un scenariu referitor la dezvoltările viitoare ale bibliotecilor noastre publice?*

Ceea ce facem e o permanentă adaptare la...și o permanentă grabă de ajungere din urmă... O viziune clară asupra viitorului bibliotecii publice în Republica Moldova, înseamnă acceptarea realității și căutarea soluțiilor, nu de anticipare, suntem prea în urmă, soluții-salturi pentru a ajunge, mai întâi, lumea biblioteconomică și în al doilea rând să avem, noi bibliotecarii, un interes clar și valid în organizarea, asigurarea unui mediu informațional și aplicații care oferă, și sau conduc la experiențe sociale – ceea ce caută astăzi utilizatorul pe care-l considerăm al nostru. Răspunsul bibliotecilor nu poate fi altul decât - *crearea unor biblioteci dinamice* care ar cuprinde toate grupurile din comunitate; proiecte inovative; servicii diversificate, mai ales extramuros; elaborarea conceptului acestei biblioteci dinamice.

Dinamizarea bibliotecii presupune (1) angajarea și sau angrenarea audienței specifice – preșcolari, tineri, bătrâni din comunitate (la noi citesc, covârșitor, elevii – adică biblioteca publică în RM, are funcții similare cu biblioteca școlară); (2) menținerea dialogului divers, real cu comunitatea (și formele de activitate în bibliotecile publice sunt similare cu cele ale bibliotecii școlare iar comunitatea nu înseamnă numai elevi); (3) extinderea serviciilor bibliotecilor pînă la casa oamenilor și nu neapărat cu rețele digitale, OPAC-uri, etc. (foarte puține exemple de activitate în afara așezămîntului avem înregistrate); (4) servicii mai bune (rămîn – cu mici excepții – aceleași tradiționale, împrumut și studiul în sălile de lectură); (5) atragerea noilor utilizatori prin a fi prezenți acolo unde ei sunt (nu să așteptăm să vină, cum îi practica prezentă); (6) promovarea și demonstrarea impactului programelor, serviciilor, colecțiilor noastre (asta înseamnă să știm, să înțelegem ce se întîmplă în bibliotecă și să comunicăm fondatorilor, finanțatorilor, comunității) căi, moduri mai bune de analizat – ce, cînd, unde, cine, de ce –urile bibliotecii; (7) să fim familiari, sau altfel, să ne simțim confortabili cu tehnologia informațională, cu podcasturi, blogosfere, etc (lipsesc în comunitatea noastră, în general, nu numai cu referire la bibliotecile publice). Competiția cu Internetul am pierdut-o. Acum *Biblioteca* concurează cu Google, care într-o perioadă mică de timp a realizat și dezvoltat foarte mult. Ce să facă bibliotecile? Pot completa, complementa ori coopera? Răspunsul îl are Alex Byrn secretar IFLA „*De ce mai trebuie biblioteci cînd avem Google?*”. (Textul poate fi citit în *Buletinul Asociației Bibliotecarilor Francezi*, pentru că a ținut această conferință în aprilie curent la Paris).

⁹ torontianul – locuitorul orașului Toronto, capitala Canadei

¹⁰ Bibliotecile din cartier ne salvează de birocrăția ghișeelor din primării // *Adevărul*, 2007, 16 febr.

Trebuie să găsim și răspunsul nostru. Dar trebuie să ne grăbim, alături de Google, *pînea noastră cea de toate zilele* ne-o fură și telefoanele mobile. Lectura electronică cîștigă, tot mai mult teren, iar telefonul mobil devine un instrument versatil care pe lîngă funcția de comunicare, funcția de înregistrare a realității (camera foto și video, reportofon) mai are și funcția de documentare (putem citi cîrți). Acum ne mai oferă posibilitatea de a naviga. Pe lîngă adnotări date, partajabile sau exportabile, putem crea legături între pasaje din diferite cărți memorate, am putea cumpăra și descărca imediat o carte la care se face trimitere în lucrarea pe care o citim indiferent ce oră e și unde suntem, putem face o căutare în toate operele unui autor sau în toată biblioteca pe care o avem în memoria telefonului ¹¹ *Humanitas Multimedia* difuzează prin rețeaua ORANGE o parte din cărțile audio pe care le-a editat. Să așteptăm să facă aceasta și la noi rețeaua ORANGE?

Noi bibliotecarii, urcați sus, pe creasta templului zidit de carte, stăm acolo, pretinzînd viețuire veșnică și supărați că nu ni se dau onorurile cuvenite... fără să observăm că templul demult este deteriorat, se surpă, e gata, gata să cadă...

Se spune că pentru a schimba ceva trebuie să te oprești, să meditezi... Eu cred că ne-am oprit demult, dar am uitat de ce? Unde am încremenit? În ce proiect, cum spunea Gabriel Liiceanu?. Sau poate bibliotecarii noștri se ghidează de altă zicală care spune că dacă nu te oprești poate că ajungi unde te-ai pornit.

Știe cineva din bibliotecile publice încotro pornim mîine?

Vă amintesc bancul cu Ion și Gheorghe care se întîlnesc la un colt de strada:

- Unde meri, mă? - Nu știu! Da' tu unde meri, mă?
- Nu știu! - No, atunci hai p-aci că-i mai aproape ...

Întrebările, ca să reușim să vedem și noi viitorul biblioteconomic, sunt:

- Cine ne spune pe unde-i mai aproape? Poate exemplele preocupărilor, expuse mai sus, ale bibliotecilor din alte țări?
- Cine ne scoate din înțepeneală? Să mizăm pe forurile superioare ca în țările civilizate?

Răspunsurile nu le cunosc. Intuiția profesională îmi sugerează că e bine să cunoaștem experiența țărilor dezvoltate. Dar cel mai bine e să mizăm pe un management performant al instituțiilor noastre pentru că managementul este acel mijloc cu ajutorul căruia schimbările sociale, economice, tehnologice și politice, care duc la schimbări identitare, pot fi concepute rațional și difuzate în ansamblul corpului social. Managementul corect, inovator al domeniului biblioteconomic, este astăzi, factorul numărul unu, de supraviețuire a instituției bibliotecare, și este, parafrazîndu-l pe C. Pintilie, *mult mai important decît tehnologia sofisticată*. C. Pintilie continuă, *se consideră că o tehnică, oricît de perfecționată, nu-și dezvăluie întregul randament decît în condițiile unei organizări și conduceri corespunzătoare nivelului său*¹².

Bibliotecarii ca și *Oamenii* sunt de trei feluri: cei ce nu pot fi mișcați, cei care pot fi mișcați și cei care se mișcă. Sper că sunteți din ultima categorie și încerc, măcar, să vă chem la reflecție asupra problemelor puse, numai să nu așteptăm prea mult... Bancul cu evreul Ițik... îl cunoașteți deja.

P.S. *Suntem o profesie tăcută, liniștită, atît de liniștită încît cînd vom dispărea din peisajul umanității nici nu vor observa.*

De ce un sistem de instruire continuă a bibliotecarilor?

Ludmila CORGHENCI, dir. adjunct DIB ULIM

Instruirea continuă – necesitate stringentă profesională și personală.

Provocările mediilor interne și externe impun bibliotecarilor cunoștințe și deprinderi actualizate și modernizate. Fenomenul „instruirii continue” a fost inițiat și dezvoltat de către ABRM, cea din urmă instituind (cu sprijinul Fundației Soros Moldova, Bibliotecii Naționale, Catedrei Biblioteconomie Științe ale Informării a USM) în anul 2001 Centrul de Instruire Continuă a Bibliotecarilor „Școala de Biblioteconomie din Moldova”.

De ce instruirea continuă constituie una dintre prioritățile ABRM? Aceasta oferă bibliotecarului cunoștințe și deprinderi “de a prinde peștele, și nu peștele propriu-zis”, este un factor călăuzitor și organizator al incluziunii bibliotecarului în contextul Societății Informaționale și a Cunoașterii. Instruirea continuă este o pîrghie de amplificare a prestigiului profesional și personal al bibliotecarului.

¹¹ Informație difuzată de doroweblog

¹² Muscalu, Emanoil. Management: Note de curs.- Sibiu, 2007, p.4.

Vizavi de recunoașterea internațională a conceptului specificăm următoarele repere: țările din Uniunea Europeană au introdus acest concept în Tratatul de la Amsterdam; anul 1996 – declarat la nivelul Uniunii Europene “Anul European al Educației Permanente”; rapoarte UNESCO (de ex., rap. Delors) – situează instruirea permanentă pe primul loc în rândul principiilor ce călăuzesc educația în viitor; „instruirea continuă” este concepută drept principiu inerent Procesului de la Bologna.

Recunoașterea națională a conceptului este fundamentată prin: prevederi legale în Legea bibliotecii, în Legea Învățământului; hotărârea nr. 1224 din 9 noiemb. 2004 a Guvernului Rep. Moldova (conform căreia este constituit Consiliul Național de Formare profesională continuă și aprobat Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continuă).

Aspecte terminologice: educație permanentă, educație continuă, educație curentă, educație ori instruire pe parcursul întregii vieți, formare profesională continuă, instruire continuă – toate exprimă același lucru. Modalitățile efectuării instruirii continue:

- *formale* – sistemul de educație oficial, recunoscut prin documente oficiale gen diplome (studii în cadrul USM, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării);
- *non-formale* – centre de instruire, cursuri, training-uri speciale, stagii, instruirea la locul de muncă (de ex.: Școala de Biblioteconomie din MoldovaBM, instruirea bibliotecarilor școlari și de colegiu la Institutul de Științe ale Educației, Școala BibIns la Departamentul Informațional Biblioteconomic, Școala de management la Biblioteca Universității Tehnice etc.) – autentificate prin certificate;
- *informale* – autoinstruirea.

Infrastructura sistemului de instruire continuă:

- *instruirea formală* (efectuată în cadrul învățământului oficial; absolvenți ai ciclurilor clasice universitare); Procesul de educație nu se încheie odată cu absolvirea ciclurilor licență, master, doctorat;
- *instruirea non-formală*: centre naționale de instruire continuă (ȘBM, anii 2001-2006); instruirea bibliotecarilor școlari și de colegiu în cadrul Institutului de Științe ale Educației; Școli de Vară pentru bibliotecari (Chișinău, 2005); Forul Bibliotecarilor, ed. I (Ungheni, 2005); centre de instruire, create în cadrul instituțiilor bibliotecare (DIB, BUTM, BȘUSB, BMC, BȘUAS etc.); acțiuni de instruire profesionale (de ex., sub egida ABRM – cicluri și acțiuni ordinare; Consorțiu-ul EIFL direct Moldova, Centrului de Resurse Informaționale al Ambasadei SUA etc.); participări la reuniuni profesionale; stagii, vizite de documentare, schimb de experiență; instruire la locul de muncă; alte elemente;
- *instruirea non-formală* (autoinstruirea).

Funcționalitatea elementelor sistemului (de ce un sistem al instruirii continue?): Sistemul creat în Republica Moldova are un caracter descentralizat. Fiecare element are rolul și orientarea sa concretă, toate fiind reciproc influențate.

Dar un sistem educațional are nevoie de reglementări generale pentru a putea funcționa normal. În acest sens devine indispensabil un centru național/interdepartamental de instruire continuă a bibliotecarilor. Un astfel de centru, element primordial al sistemului, ar asigura unitatea organizațională și de conținut (curriculum) a procesului. Cine îl creează? Există un cadru legal propice: a se vedea compartimentul III al hotărârii de Guvern (nr. 1224 din 9 noiemb. 2004). ABRM, fiind adeptul și conștientizând importanța asigurării naționale în procesul de instruire continuă, a elaborat și a prezentat în anul 2006 Ministerului Culturii și Turismului un proiect de formare a centrului național (în baza Școlii de Biblioteconomie din Moldova). Rămânem în speranța acceptării și implementării proiectului prezentat.

Menționăm în mod deosebit colaborarea ABRM cu Institutul de Științe ale Educației privind instruirea bibliotecarilor școlari și de colegiu: modificări în curriculum, implicarea formatorilor Școlii de Biblioteconomie în procesul de instruire etc. În perspectivă este important de a amplifica modulele profesionale în curriculum, consecutivitatea acestora etc. (de ex.: modul tehnici și tehnologii informaționale etc.).

Comunitatea profesională a conștientizat faptul, că instruirea și munca trebuie tratate împreună. Bibliotecile Republicii Moldova se înscriu cu rezultate deosebite la capitolul organizarea instruirii la locul de muncă. Experiențe reprezentative ale diverselor categorii de biblioteci au fost prezentate și discutate în cadrul secțiunii Conferinței ABRM, august 2007, Bălți, cu sugestii de promovare prin intermediul articolelor, prezentărilor, comunicărilor etc. Aceste experiențe ne permit să conchidem, că în ultimii 2 ani în Republica Moldova se conturează modularizarea instruirii la locul de muncă (BMC, DIB, BȘUSB, BȘUAS etc.).

Modularizarea instruirii continue permite o abordare îngăduitoare metodologică și tehnică a procesului, spargerea blocului compact al disciplinelor, ceea ce corespunde complexității intereselor și necesităților de instruire a bibliotecarilor: discipline de profil, informatică, artă, comunicare, relații publice, management și marketing și altele, evidențiind prioritățile.

De ce a luat amploare practica de module în biblioteci? Deoarece oferă un șir de avantaje, atât de ordin organizațional, cât și de conținut: asigură coerență în procesul de instruire; are dimensiuni reduse și

ușor manevrabile (cel puțin – pentru 4-5 ore cursuri); se constituie ca parte a unui sistem general (ne permite să mergem cu pași mici spre scopuri mari); consecutivitate, legături de conținut; selectare din mai multe opțiuni etc. (pentru cei interesați de modularizarea instruirii la locul de muncă un interes deosebit prezintă lucrarea lui Orio Giarini și Mircea Maliță – 1).

Chemare la acțiune: 60 de ani (cel puțin) de viață profesională activă – prin instruire continuă; asigurarea funcționalității elementelor sistemului (responsabilități: administrație publică centrală și locală; centre biblioteconomice; manageri; dar mai ales – fiecare bibliotecar în parte); crearea unei atmosfere favorabile instruirii; sprijinirea ABRM în acțiunile ei de instruire continuă.

Referințe bibliografice:

1. Giarini, Orio; Maliță, Mircea. Dubla spirală a învățării și a muncii. București: Comunicare.ro, 2005. 165 p. ISBN 973-711-068-4.
2. Negreț-Dobridor, Ion; Pănișoara, Ion-Ovidiu. Știința învățării: de la teorie la practică. Iași: Polirom, 2005. 255 p. ISBN 973-681-846-2.
3. www.manager.ro (vă recomand să consultați adresa în fiecare dimineață, până la ora 11.00. De ce? Vedeți site-ul, în mod deosebit compartimentul „Comentariul săptămânii”)

contact: lcorghenci@mail.ulim.md; lcorghenci@yahoo.com

SECȚIUNEA “BIBLIOTECI UNIVERSITARE”

Bibliotecile universitare: tradiții și perspective

Ecaterina ZASMENCO, director BCU

Edificarea Societății Informaționale și extinderea acesteia într-o societate a cunoașterii este unul din obiectivele strategice ale guvernelor și una din condițiile de preaderare la Uniunea Europeană. La rândul ei societatea cunoașterii va fi probabil urmată de o societate a conștiinței. Societatea cunoașterii presupune nu numai o extindere și aprofundare a cunoașterii umane, dar mai ales managementul cunoașterii și o diseminare fără precedent a cunoașterii către toți cetățenii prin mijloace noi, folosind cu prioritate tehnologiile informaționale și comunicaționale moderne.

În acest context este indiscutabilă restructurarea învățământului superior în Republica Moldova și aderarea țării noastre la Procesul de la Bologna. Bibliotecarii și-au creat o viziune conceptuală clară privind integrarea bibliotecii universitare în spațiul educațional în calitate de partener direct în realizarea principiilor Procesului de la Bologna.

În realizarea misiunii și obiectivelor propuse în acest sens bibliotecile universitare reliefează următoarele direcții prioritare de activitate:

- dezvoltarea resurselor informaționale
- implementarea sistemelor informatice integrate de bibliotecă
- asigurarea spațiilor adecvate pentru beneficiari
- formarea bibliotecarilor și utilizatorilor

Dezvoltarea colecțiilor poate fi considerată una dintre cele mai complexe responsabilități ale bibliotecarilor, în sensul de a-i asigura un caracter dinamic, viu, mereu în schimbare, în înnoire, prin achiziționarea de documente de ultimă oră, pe diferiți suporturi, baze de date internaționale care să fie rapid introduse în circuit și de preferință în săli cu acces direct. Politica de achiziții s-a modificat substanțial în direcția unei severe reevaluări a colecțiilor prin stabilirea unei mai directe relații între cerințe și resurse financiare. În mediile universitare tot mai insistent se discută așa numitul „concept de bibliotecă universitară cu colecții limitate”, bazată pe o politică rațională, puternic echilibrată, deținătoare de documente importante, cu reale posibilități de acces la resurse informaționale din exterior.

În atare situații, responsabilitatea bibliotecarului crește simțitor, iar principiile de selectare a documentelor trebuie să fie foarte clare și dictate de specificul și profilul bibliotecii, de nevoile de studiu și cercetare ale beneficiarilor acesteia. Pentru satisfacerea acestor cerințe între bibliotecă și cadrele didactice persistă un dialog, o colaborare permanentă. Și oricum cea mai serioasă problemă în dezvoltarea colecțiilor bibliotecilor universitare rămâne a fi cea financiară. În aceste condiții considerăm, că demult a venit timpul elaborării unor programe de stat direcționate în vederea acoperirii necesităților de asigurare documentară a procesului de instruire a specialiștilor pregătiți la comanda de stat. Aceasta ar însemna, în viziunea noastră, programe cu finanțare concretă în scopul achiziționării pentru bibliotecile universitare a documentelor pe diverse suporturi; susținerea Consorțiului EIFL Direct Moldova în achiziționarea bazelor de date străine. Bibliotecile universitare în repetate rânduri au pus această problemă în fața organelor de resort de diferite

nivele, dar fără nici un rezultat, răspunsul fiind într-o frază: universitățile au bani. Da, universitățile au resurse, dar ele diferă de la o instituție la alta și noi solicităm nu o acoperire financiară integrală ci coparticipare, cofinanțare în soluționarea problemei dezvoltării colecțiilor.

Informaticizarea bibliotecilor, implementarea sistemelor informatice integrate de bibliotecă este o direcție pe care toate bibliotecile universitare o consideră primordială. Trebuie să menționăm, că în acest aspect bibliotecile sunt poziționate diferit în dependență de mai mulți factori. Dacă în fața unor biblioteci stă problema de modernizare a echipamentului, inaugurare a mediatecilor, implementare a versiunilor perfectate ale programelor integrate de bibliotecă – alte biblioteci trebuie s-o pornească de la zero: fără un soft de bibliotecă și resurse pentru a-l cumpăra, fără personal pregătit, având la dispoziție unu sau câteva calculatoare și poate și acces INTERNET. Desigur instituțiile încearcă oricum să realizeze ceva, dar și la acest capitol se solicită contribuția Ministerului Educației și Tineretului, ministerelor de ramură, de a găsi modalități de a sprijini bibliotecile universitare, ținând cont de faptul, că domeniul informatizării este unul care suferă cele mai vertiginose schimbări și cere investiții mari și permanente.

În una din revistele de specialitate am citit o concluzie a unui bibliotecar: Utilizatorii unei biblioteci sunt oglinda modului în care bibliotecă îi formează și îi educă pentru regăsirea informației. **Problema formării utilizatorilor** nu este nici nouă și nici ușoară. Că formarea utilizatorilor unei biblioteci, în special a unei biblioteci universitare, este o necesitate, mai ales în cadrul informatizării bibliotecii, nu se mai discută. Metodele de formare, categoriile de utilizatori, profesionalizarea formatorilor, iată doar câteva din întrebările care se pun în cadrul unui program de formare a utilizatorilor unei biblioteci. Problema formării utilizatorilor ține de mai multe aspecte: democratizarea accesului la informație și locul noilor tehnologii, reformarea învățământului superior și a didacticii universitare, relațiile între bibliotecari și profesori ș.a. În acest sens bibliotecile se pronunță pentru revizuirea Programului-cadru „Bazele culturii informaționale”, aprobat de către Ministerul Educației și Tineretului, considerându-l depășit în multe aspecte. Considerăm de asemenea, că este necesar de a schimba și statutul cursului respectiv ținând cont de importanța acestuia în procesul de învățare și cunoaștere.

Una din direcțiile prioritare în activitatea bibliotecilor rămâne a fi crearea unor spații adecvate, confortabile pentru lectura beneficiarilor. **Accesul direct – etichetă a bibliotecii moderne.** Avantajele acestui mod de organizare și disponibilizare a documentelor sunt convingătoare atât pentru bibliotecar, dar în special pentru utilizator care poate face descoperiri interesante luând contact direct cu documentul; utilizatorul este pus în legătură cu mai multe documente din același domeniu sau/și autor; notițele bibliografice găsite în cataloage sunt atât de lacunare, în timp ce răsfoirea ne relevă imediat informațiile necesare despre documentul respectiv; beneficiarul nu mai risipește timp așteptând să fie servit. În acest sens vreau să menționez tendința bibliotecilor spre punerea colecțiilor în acces direct, fapt demonstrat prin sporirea numărului sălilor de lectură inaugurate în acest scop în cadrul mai multor biblioteci universitare.

În loc de concluzii vom specifica unele opinii și doleanțe ale bibliotecarilor din instituțiile de învățământ superior care nu și-au găsit reflecție în cele expuse mai sus:

1. Bibliotecarii menționează și apreciază cu satisfacție activitatea ABRM și salută crearea în cadrul biroului a secțiunilor pe tipuri de biblioteci, inclusiv a secțiunii bibliotecilor universitare.
2. Este necesar de a revizui regulamentele pentru organizarea Concursului „TOP-ul bibliotecarilor” și „Cea mai bună lucrare în domeniul Biblioteconomiei și Științei Informării”.
3. Bibliotecile universitare solicită sprijinul și implicarea competentă a Ministerului Educației și Tineretului precum și a Ministerului Culturii, altor ministere de ramură în soluționarea problemelor bibliotecilor din învățământ inclusiv:
 - respectarea legislației în vigoare privind salarizarea bibliotecarilor;
 - elaborarea programelor naționale de informatizare a bibliotecilor școlare și de colegiu;
 - susținerea organizațională și logistică a funcționării Consiliului Director al bibliotecilor din instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate;
 - planificarea în bugetul de stat a resurselor financiare în scopul achizițiilor de documente, abonării la seriale, procurării bazelor de date, informatizării bibliotecilor;
 - implicarea certă a Ministerului Educației și Tineretului în procesul de atestare a cadrelor bibliotecare în vederea atribuirii gradelor de calificare;
 - susținerea activă a inițiativelor bibliotecilor; integrarea bibliotecilor în proiectele de reformare a învățământului;
 - susținerea centrelor biblioteconomice cu resursele necesare pentru asigurarea suplimentară cu personal, echipament, organizarea acțiunilor de instruire, vizitelor pe teren etc.
 - organizarea Centrului de instruire continuă a bibliotecarilor.

Îmi exprim siguranța, că bibliotecarii universitari sunt gata de a veni și cu inițiative și soluții concrete la multe din problemele specificate.

Dialog profesional: Serviciul Documentare – Informare Bibliografică și cadrele didactice

Elena SCURTU, șef serviciu Documentare - Informare Bibliografică, BȘ a US *Alecu Russo*
Ana NAGHERNEAC, bibliotecar principal, BȘ a US *Alecu Russo*

Orice transformare, schimbare conține în sine elemente de risc. În 2005 în Biblioteca Universității „A. Russo” se fac schimbări de structură cu scop de sporire a eficacității (diversitate, aprofundare) a asistenței informaționale la Universitate. Serviciul științifico-bibliografic a fost divizat în 2 subdiviziuni: Referințe și Documentare-Informare Bibliografică.

După doi ani de activitate serviciul DIB inițiază un dialog cu cititorii-profesori, intenționând să cunoască impresiile lor vis-a-vis de modificările efectuate. A fost utilizată metoda chestionarului (feedback), una din cele mai frecvent practicate pentru a colecta răspunsuri autentice, obiective. Contactul se realizează rapid, lăsând persoanelor anchetate libertate (individualitate) în răspunsuri.

Am elaborat un chestionar din 13 întrebări, prin care am cuprins toate aspectele de activitate a serviciului. Au fost repartizate 200 de chestionare celor mai activi cititori (numărul de profesori de la Universitate fiind de 400). Au fost completate toate, cu excepția câtorva. Analiza chestionarelor a scos în evidență următoarele:

Ne-am propus să cunoaștem opinia profesorilor în privința contribuțiilor Bibliotecii la formarea mediului informațional universitar. Absolut toți au consemnat rolul esențial al Bibliotecii în informare, documentare, procese necesare formării profesionalilor și investigațiilor științifice.

Câteva opinii: *Biblioteca este unicul centru de bază în formarea mediului informațional universitar; Nu poate fi comparată cu alte centre; Ea întrunește toate sursele disponibile; Contribuțiile Bibliotecii sunt primordiale, mai ales, în lumina prevederilor de la Bologna; Este centru care oferă cu mult mai multe posibilități decât alte instituții; Eficacitatea procesului de instruire la Universitate depinde în mod direct de organizarea muncii în Bibliotecă; Biblioteca deține ponderea majoră în formarea mediului informațional universitar; Biblioteca ține pulsul de asistență informațională...* Pare că profesorii au conștientizat totalmente ponderea Bibliotecii în informare și documentare.

În cele ce urmau ne-am propus să cunoaștem în ce măsură Biblioteca Științifică a Universității „A. Russo” acoperă necesitățile informaționale ale profesorilor (inclusiv și ale studenților), este unica instituție care ține piept solicitărilor, sau se recurge și la serviciile altor biblioteci?

Am rămas plăcut surprinși de afirmațiile majorității (mai bine de 80%) că Biblioteca cu ofertele ei impunătoare satisface deziderate din cele mai variate, iar dacă și se recurge la serviciile altor biblioteci, se face cu susținerea și prin intermediul Bibliotecii Universității.

7% din cei interogați apelează și la serviciile altor biblioteci: Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Națională a României, Biblioteca ASEM, Biblioteca AȘM...*„Nu este singura bibliotecă (BȘU Bălți), precizează câțiva profesori, dar este de bază. Prefer să mă documentez aici. Biblioteca ne oferă și posibilități de a accesa Internetul.*

86% din lotul investigat (în mare măsură profesori de la facultatea Pedagogie, Psihologie și Filologie) consemnează că Biblioteca prompt și în mare măsură onorează necesitățile de informare și documentare, 12 % solicită literatură recentă la economie, drept, mai multă literatură actuală în lb. germană, engleză, care lipsește în fondurile bibliotecii. Noi orientăm cititorul spre a consulta literatura în limbi străine în Centrele de Studiere a Limbilor de la Facultatea Limbi și Literaturi Străine, deschise în cadrul universității, cu susținerea Ambasadelor SUA, Franței, Germaniei.

„Regret că nu mai ajung la Biblioteca noastră reviste românești pe care le puteam consulta acum 10 ani”. Este menționată în mod special revista *Observator cultural*, pe care cititorii doresc să o citească în format tradițional, dar noi le propunem acces electronic <http://www.observatorcultural.ro>

În continuare a fost oferit pentru discuție obiectul, ce ține de formele de informare. Majoritatea profesorilor remarcă că orice formă își aduce aportul său în documentare și informare, reliefând pe cele preferate. Predilecția este de partea expozițiilor și revistelor informative. 88% din participanții la discuție dau prioritate expozițiilor; 74 % - revistelor bibliografice; 51 % - cataloagelor bibliotecii, primul deținând catalogul electronic; 47% relevă bibliografiile tradiționale în documentarea curentă; 53% optează preponderent pentru utilizarea Internetului, *supermagistrala informațiilor digitale*. Din alte forme consemnate: lansările de carte, întâlniri cu celebrități contemporane, mass-media.

Reflectând asupra rezultatelor la acest capitol și ținând cont de notele unor profesori, putem susține că numai o bibliotecă ireproșabil asigurată cu acces la diverse baze de date și care combină reușit mai multe forme de informare ar putea satisface orice solicitare : „*Biblioteca aplică o varietate de forme. Esențial este să le poți utiliza în folosul tău*”.

Au fost salutate, de toți beneficiarii interogați, modificările de promovare a revistelor bibliografice (revistele se promovează pentru grupuri de cititori (catedre - pentru profesori, grupe didactice - pentru studenți). Revistele sînt desfășurate în spațiul Bibliotecii. Utilizatorul se documentează de toate intrările noi (domenii afiliate, artă, literatură) și nu numai de cel de specialitate: „*cuvîntul viu este convingător*”, „ *sînt absolut necesare pentru studenți*”, „*bibliografia accentuează cele mai interesante, valoroase momente dintr-un document sau altul*”, „*vreau să spun că mă odihnesc din plin, audiind reviste promovate la nivel profesional înalt*”, „*cărțile prezentate sînt un dar, pe care le poți deschide iar și iar*”...Au fost și cîteva răspunsuri de preț (*revistele constituie o formă indispensabilă de informare, dar ar fi interesant să cunoaștem și finalitatea*), care ne-au ghidat spre o cercetare suplimentară – *solicitarea ulterioară a cărților prezentate la reviste*.

Am promovat această cercetare în luna aprilie (după renovarea expoziției) în sala de lectură nr 3 Științe psiho-pedagogice, reale, științe ale naturii, arte, prin cercetarea fișelor unor cărți incluse în revistele informative și intrate apoi în sală și a datelor statistice, prin discuțiile lucrătorilor cu cititorii. Cîteva exemple: cărți solicitate timp de o lună: *Tratat de asistență socială / coord. G. Neamțu (Iași, 2005) - 89 de ori; Prutianu Șt. Antrenamentul abilităților de comunicare (Iași, 2004) – 52 ori ; Milton, Cameron. Comunicare prin gesturi și atitudini (Iași, 2005) – 44 ori. La întrebările bibliotecarilor, de unde s-au documentat despre o carte sau alta, mai bine de 60 % din beneficiari au indicat revistele bibliografice.*

La sfîrșitul lunii martie sala nr 3 a primit mai bine de 200 cărți de la expoziția „Intrări recente”. În luna aprilie împrumutul acestor cărți s-a ridicat pînă la 2000.

Am ținut să aflăm care sînt preferințele profesorilor în documentare și informare la capitolul *Sursele de referință*. Mai bine de 60 % din profesori, angajați în dialog, preferă atît sursele tradiționale cît și electronice (variantea cea mai optimă: „*sursele tradiționale și electronice se completează reciproc*”, „*cînd e vorba de o investigație serioasă, te ajută ambele*”), 25 % optează numai pentru sursele tradiționale și 15% - pentru surse electronice. Concludem că pe sursele tradiționale pun preț 85 %, iar pe electronice – 75 %. Cîțiva profesori au remarcat chiar că „*sursele tradiționale sînt mai sigure și sînt exhaustive*”. Credem că problema ține și de vîrsta profesorilor. Cei mai în vîrstă recurg la bibliografia imprimată, iar tinerii – la cele electronice.

Din sursele tradiționale primul este deținut de Bibliografia Națională a Moldovei – 80 %, urmată de Bibliografia Națională a României -65 %, pe ultimul loc sînt edițiile ИНИОН (Rusia) – 30 %.

55 % solicită bazele de date locale și internaționale, 25% - numai Internetul și 20 % -numai bazele de date locale.

Timp de cîteva decenii (începutul anilor 60 ai secolului trecut) Biblioteca depune efort considerabil la formarea culturii informaționale a beneficiarilor prin mai multe metode și tehnici. Firesc că am dorit răspuns la mai multe întrebări apropo de cultura informației: *Posedă profesorii o cultură informațională bine formată or nu? Utilizează serviciile Bibliotecii în mod independent sau cu ajutorul bibliotecarului? A contribuit Biblioteca la formarea culturii informaționale?*

Răspunsurile ne-au bucurat din plin: mai bine de 85 % utilizează serviciile independent, remarcînd în mod deosebit contribuțiile bibliotecii la formarea culturii informaționale, doar în cazuri excepționale apelînd la ajutorul bibliografilor; 15 % posedă o cultură informațională elementară și nu se descurcă fără susținere. Din propuneri care induscutabil trebuie realizate în timpul cel mai apropiat – promovarea periodică a ocupațiilor de cultură informațională cu profesorii în dependență de schimbări în standarde de biblioteconomie, de aplicare a noilor tehnologii informaționale.

Aproape 100% consideră că acoperirea informațională a cercetărilor științifice este absolut necesară: *o activitate reușită, necesară, binevenită prin conținutul ei și forma de prezentare; cîștigăm foarte mult în timp; este prima etapă a cercetării, terenul de zbor; informarea este la nivel superior, dar de multe ori nu avem acces la documente primare, care se dețin în colecțiile altor biblioteci; cercetătorul este ajutat să-și realizeze volumul de lucru mai bine și mai rapid; profit de aceste servicii cu succes, timp de cîteva ani am publicat cel puțin 10 lucrări științifice.*

Problema nerezolvată pe acest segment de activitate a serviciului este asigurarea profesorilor cu documente primare, cu full-texte.

Au fost mai rezervați respondenții în aprecierea materialelor bibliografice elaborate de serviciul DIB. 78% din profesori evaluează activitatea de bibliografiere cu nota maximă: *pentru bibliotecă este cu adevărat o cercetare științifică; generează în mediul universitar o activitate de competitivitate; pun în valoare spiritul de cercetare a universitarilor; fac publicitate unor profesori; imbold pentru formarea viitorilor savanți, o muncă asiduă, lăudabilă; creează imagine Universității; o activitate demnă de susținere;*

materialele elaborate trebuie plasate în Internet(ceea ce și facem) sînt niște fermenți necesari pentru plămîuirea noului: constituie o retrospectivă pentru prezent și viitor; propun studenților să le studieze în munca lor științifică.

Au fost evidențiate în mod special bibliografiile: *Contribuțiile profesorilor Universității*, Dicționarul biobibliografic *Universitari bălțeni*, *Asistență Socială*.

22 % nu și-au expus viziunea și aceasta ne-a pus în gardă: le consideră nereușite, inutile și din motive etice nu și-au expus părerile sau nu le cunosc suficient de bine pentru a le estima?

Rezultatele evaluării celorlalte servicii oferite cititorilor:

Consultații:

- Prezentarea referințelor bibliografice la lucrări științifice: au apreciat activitatea ca operativă, înalt calitativă mai bine de 80 % (pentru lucrările lor și a studenților coordonate de ei): *în bibliotecă găsesc răspuns la toate întrebările; sînt foarte satisfăcut de consultațiile oferite de bibliotecă, eu personal și studenții mei de asemenea. Cîțiva solicită ocupații suplimentare pentru însușirea schimbărilor în standarde.;*
- Atribuirea indexului CZU la teze (licență, masterat, doctorat). Au solicitat serviciul numai 30 % și toți , sunt mulțumiți de operativitate și calitate;
- Formarea CIPului (Serviciul DIB este intermediar, ține legătură electronică cu Camera Națională a Cărții) pentru lucrările editate la tipografia Universității. Pînă în prezent au solicitat acest serviciu 15 profesori, care îl apreciază cu *nota bene: nu trebuie să plecăm special la Camera Cărții; se face un serviciu foarte bun pentru noi, rămîne să ne concentrăm eforturile pentru cercetare”...*;
- Elaborarea bibliografiilor selective tematice. Au utilizat acest serviciu circa 45 % din profesori. Au fost remarcate: literaturi comparate, relații interculturale, teoria dreptului, asistență socială; educație incluzivă, metodologia cercetării științifice ș.a.
- Elaborarea bibliografiilor personale ale publicațiilor profesorilor necesare pentru concursuri, participare la proiecte. 40 profesori au recurs la acest sector de activitate. Toți au fost satisfăcuți din plin.

Am dorit să aflăm ce cred profesorii despre biblioteca virtuală: 72 % o consideră fereastră larg deschisă spre informații relevante, elitare; oferă acces la surse electronice posibil de consultat (care nu există în formă tradițională); oferă acces la informația din lumea întreagă. 12 % optează pentru sursele tradiționale, pentru o bibliotecă reală.

Ultima secțiune a chestionarului a fost consacrată competenței profesionale, culturii generale a lucrătorilor din serviciul DIB în viziunea profesorilor universitari, dar a fost evaluată întreaga echipă a bibliotecii. Oricum, 98 % estimează colectivul cu bilă albă, cu brio: sunt profesioniști excelenți, oameni potriviți la locul potrivit, sînt angajați cu o pregătire excelentă, posedă calități inerente bibliotecarilor... 40 % ne doresc salarii conform muncii. Și numai 2% au exprimat careva doleanțe: posedarea la perfecție a artei comunicative; cunoașterea limbilor străine.

Sintetizînd cele prezentate mai sus, susținem că în viziunea profesorilor un serviciu de Informare și Documentare ține pulsul informării permanente într-o instituție superioară de învățămînt. Schimbările efectuate acum 2 ani au fost „atestate” de cititori autorizați.

Referințe bibliografice:

1. Atanasiu, Pia. Metode și tehnici de lucru pentru sisteme de informare științifice. București : Ed. Didactică și Pedagogică, 1976. 171 p.
2. Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți : Raport de activitate 2005. Resp. de ed. E. Harconița. Bălți, 2006. 143 p.
3. Chelcea, Septimiu. Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative . Ed. a 2-a. București : Ed. Economică, 2004. 694 p.
4. Doroftei, Claudia. Centrele de Informare și Documentare în procesul instructiv-educativ. In: Biblioteca, 2006, nr 4, p. 112-113.
5. Hulban, Horia. Tehnica cercetării științifice. Iași: Ed. Graphix, 1994. 187 p.
6. Sali, Nicolae. Proiectarea cercetării sociologice. In: Symposia professorum : Seria Psihologie, Sociologie și Asistență Socială : Materialele ses. șt. din 2004-2005. Ch., 2006, p. 5-9.
7. Scurtu, Elena. Serviciul Documentare și Informare Bibliografică. In: Magazin bibliologic. 2005, nr 3-4, p. 89-90; www.bnrm.md/publicatii
8. Stoica, Ion. Criza în structurile infodocumentare : sensuri și semnificații contemporane. Constanța : Ex Ponto, 2001. 221 p.
9. Șincai, Ana. Informație și comunicare : informarea documentară - o disciplină în expansiune. București : Paralela 45, 2000. 198 p.

Programul „cunoaște cartea profesorului tău”

E. BORDIAN, șef oficiu SPL 2, ULIM

Universitatea în toate timpurile a fost și este un laborator al gândirii creatoare, unde se naște cercetarea și creația științifică, unde sunt îmbinate problemele didactice cu nevoile culturale, etnice și naționale ale societății. ULIM-ul își fundamentează activitatea îmbinând clasicismul universitar cu principiile moderne educaționale, clasicismul fiind unul dintre elementele componente ale conceptului educațional universitar. Activitatea informațional-biblioteconomică este o pârgie eficientă de implementare a clasicismului și modernismului în procesul de învățare-predare, formând astfel interesul și sentimentul de apartenență la Alma Mater.

DIB ULIM fiind pus în serviciu comunității universitare satisface necesitățile informațional-documentare ale celor două cicluri de studii (licență, master), cadrelor didactice, masteranzilor, doctoranzilor, altor categorii de utilizatori. În acest sens DIB a inițiat câteva programe orientate spre diversificarea serviciilor biblio-documentare pentru grupele țintă de utilizatori.

Una dintre strategiile serviciului Relații cu Publicul DIB – promovarea și asigurarea accesului la publicațiile profesorilor ULIM, acestea constituind cărți-cheie a procesului educațional. Programul „Cunoaște Cartea Profesorului tău!” se înscrie direct în această strategie, orientând studenții spre cunoașterea patrimoniului documentar al universității, valorificarea și promovarea potențialului științific și didactic.

Iată câteva argumente în sprijinul acestui Program: necesitatea cunoașterii patrimoniului documentar al universității, valorificarea și promovarea lucrărilor științifice ale cadrelor didactice; contaminarea studenților cu amprenta ULIM și acceptarea interesului profesional pentru publicațiile profesorilor săi pe parcursul întregii vieți (studentul trebuie manifeste un interes față de Alma Mater pentru perioada vieții sale profesionale).

Programul CCPT a fost conceput în anul 2006. Prima ediție a fost implementată în anul 2007 la Facultatea Istorie și Relații Internaționale, fiind prilejuită de aniversarea a 10 ani de la fondarea acesteia.

Obiectivele programului:

- formarea interesului și deprinderilor de documentare, versus publicațiile, semnate de către profesorii facultății;
- facilitatea accesului la lucrările cadrelor didactice ULIM;
- Implicarea studenților și profesorilor în ciclul de activități promoționale, privind publicațiile semnate de către ultimii;
- amplificarea interesului și implicațiilor practice ale profesorilor universitari pentru completarea colecției „Publicații ale cadrelor didactice ULIM” și a colecției „Depozit legal ULIM”;
- contribuții pentru îmbunătățirea culturii informaționale a utilizatorilor DIB;
- formarea sentimentului de apartenență la ULIM.

Grup țintă: Campania este orientată pentru studenții și profesorii unei anumite facultăți (ediția/formula anuală, specificând domeniul concret și criteriile cronologice). La ciclurile de activități vor participa studenții tuturor anilor de studii, indiferent de anul predării disciplinei concrete. Pot fi antrenați și studenți de la alte facultăți, la latitudinea acestora.

Formule de realizare a Programului:

- programul integrează lucrări reprezentative ale mai multor profesori de la facultate, fiind aplicate unele criterii cronologice;
- programul se axează pe lucrările unei personalități notorii din cadrul facultății (jubileu, realizări științifice etc.).

Experiența practică va demonstra și alte formule posibile ale programului. Ediția 2007 a fost implementată prin următoarele **forme și metode:**

- expoziții ale publicațiilor profesorilor facultății;
- prezentarea și recomandarea cărților în grupele facultății;
- implicarea profesorilor în prezentarea cărților pentru publicul universitar;
- lansări și prezentări în spațiile DIB și în afară;
- materiale promoționale (în format tradițional și utilizarea paginii WEB DIB);
- discuții, ședințe gen “Să ne cunoaștem prin cărțile cheie” etc.

Etape de lucru:

- elaborarea și coordonarea formulei anuale a Campaniei cu facultatea corespunzătoare – (criterii cronologice; definitivarea listei profesorilor, componența echipei de lucru; termen etc.); (resp.: șef serviciu Relații cu Publicul, bibliotecar contact);

- activități organizaționale (selectarea publicațiilor, pregătirea expozițiilor, a materialelor promoționale etc.) (resp.: coordonator CID, bibliotecar contact);
- activități promoționale și de prezentare insistentă a Campaniei (relații cu Facultatea, informații la standuri și pe pagina WEB, informații la Consiliul Educațional etc.);
- plasarea pe pagina WEB DIB ULIM a anunțului despre desfășurarea campaniei „Cunoaște cartea profesorului tău”;
- organizarea campaniei propriu-zisă (activități în spațiile DIB și în aulele facultății);
- asigurarea unui feed-back permanent (culegerea și contabilizarea sugestiilor, opiniilor, propunerilor participanților la Campanie);
- analiza impactului CPT;
- promovarea rezultatelor CPT; promovarea informațiilor statistice și analitico-sintetice către facultate; prezentarea informațiilor la ședințele Senatului ULIM.

Responsabilități în organizarea Campaniei:

- *coordonator al Campaniei* – Elena Bordian, șef oficiu SPL nr. 2 (elaborarea formulei anuale a CPT; relații de coordonare și cooperare cu facultatea; diseminarea responsabilităților membrilor echipei în funcție de specificul ediției anuale);
- *serviciul „Relații cu Publicul”* (asigurarea accesului la patrimoniul documentar; activități promoționale și organizaționale);
- *Centrul de Informare și Documentare ULIM* (coord. V. Corcode) (selectarea și prezentare expozițiilor de documente; acces la colecțiile „Publicații ale cadrelor didactice ULIM” și „Cărți cu autografe”; contabilizarea împrumutului de documente și a vizitelor; asigurarea feed-back-ului);
- *bibliotecar-contact DIB ULIM* (sprijin organizațional și informațional în organizarea Campaniei);
- *Centrul Resurse Electronice și Tehnologii Informaționale DIB* (reflectarea mersului Campaniei pe pagina WEB; machetarea materialelor promoționale etc.).

Evaluarea CPT:

- *evaluare inițială* (analiza bibliometrică a colecției; selectarea și documentarea asupra recenziilor; discuții prealabile cu autorii publicațiilor etc.);
- *evaluare curentă* (observații; urmăriri; discuții cu studenții; completarea de către studenți a „Condiții de propuneri și sugestii” ș.a.);
- *evaluare finală* (analiza sugestiilor; sinteze, totaluri).

Rezultate așteptate. Impact

Sunt așteptate discuții și aprecieri obiective, corecte, corespunzătoare realității. Studenții vor manifesta un interes mai amplu privind publicațiile cadrelor didactice de la Facultate. Profesorii universitari vor fi mai interesați (co-interesați) în completarea colecției specializate DIB (și în realizarea ordinului nr. 25 din 4.04.2005 „Cu privire la completarea colecției „Publicații ale cadrelor didactice ULIM” al Rectorului ULIM). Se presupune și amplificarea interesului utilizatorilor DIB pentru noile intrări în colecții în sprijinul procesului didactic și științific. Campania va contribui substanțial la formarea deprinderilor de muncă intelectuală a studenților, de utilizare a informației primare etc. Sintezele obținute în rezultatul campaniei CPT vor fi utilizate în scopul asigurării corelației dintre structura și conținutul resurselor, necesităților și preferințelor info-documentare ale utilizatorilor, precum și a culturii servirii informațional-bibliotecare.

Promovarea rezultatelor sondajului:

- elaborarea și promovarea sintezei asupra Campaniei CPT către Consiliul Coordonator DIB ULIM și către Rectoratul ULIM;
- prezentarea unei comunicări în cadrul conferinței anuale a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (august, 2007, Bălți);
- publicarea unui articol în revista „Magazin bibliologic”, în ziarul „Gazeta bibliotecarului”;
- amplasarea rezultatelor Campaniei CPT pe site-ul DIB ULIM;
- promovarea informațiilor analitico-sintetice către facultățile participante;
- prezentarea unei comunicări în cadrul Symposia Professorum, secțiunea „Biblioteconomie. Informare. Documentare”.

Oportunitățile studenților de la Drept în Biblioteca universitară bălțeană

Varvara GANEA, bibliotecar principal BȘ a US *Alecu Russo*

Viețuim în mileniul trei, care este o eră informațională, o eră în care, paradoxal, abundența de informație generează setea de informație.

Tînăra generație înțelege din ce în ce mai mult că a învăța, a putea să te informezi rapid și eficient, înseamnă a progresa, a contribui la propășirea societății. Una din direcțiile prioritare ale Procesului de la Bologna, proces la care a aderat și R. Moldova, este calitatea formării specialistului. O serie de inițiative puse în practică în ultimii ani au facilitat modernizarea sistemului de învățămînt. Din anul 2003, curricula universitară dezvoltă alternativele de studiu prin abandonarea manualelor vechi și a bibliografiei unice, prin implicarea studenților în activități capabile să dezvolte studiul individualizat. (Vezi: V. Cabac, Un an de la aderarea la procesul de la Bologna, Făclia, 13 mai 2006)

Participînd la realizarea acestui proiect, Biblioteca Științifică Universitară (BȘU) din Bălți acordă accesului la informație un rol decisiv în procesul formativ. Cum este gestionată informația și documentele? Cum poate fi accesată o informație atît de bogată în BȘU? Am încercat să aflăm printr-un sondaj opinia studenților de la Facultatea de Drept vizavi de aceste și alte întrebări, preferințele lor.

Sondajul de opinie a fost realizat, utilizîndu-se ca metodă de investigație chestionarul care include mai multe variante de răspuns. Sondajul a fost realizat în perioada 14-28 martie curent pe un eșantion de o sută de studenți de la toți anii de studii, studenți ce au frecventat sala de Științe socio-umanistice și economice a BȘU. Rezultatele cercetării vor sta, evident, la baza unui program de îmbunătățire a activității Bibliotecii.

Chestionarul a cuprins 13 întrebări, dintre care 12 au variante de răspuns deja formulate, ultima, a 13-cea, solicitînd sugestii de la cititori. Am urmărit, la elaborarea chestionarului, să fie cuprinse mai multe aspecte: cît de des frecventează studenții Biblioteca; dacă ei cunosc mijloacele de informare și modul cum sunt utilizate; calitatea relației bibliotecar – cititor; sugestii pentru îmbunătățirea activității Bibliotecii etc.

Dat fiind faptul, că eșantionul investigat este constituit din studenți, pentru care lectura, studiul, informarea sînt componente de bază ale procesului formativ, chestionarul conținea pe poziția întîia o întrebare vizînd rolul Bibliotecii în formarea lor ca specialiști. O bună parte din respondenți, 60 la sută, consideră că Biblioteca este un partener serios în studiu și cercetări; 29 la sută - un intermediar între utilizator și carte; 17 la sută - un îndrumător. Pe bună dreptate, modernizîndu-și în permanență serviciile, BȘU rămîne a fi acel cadru instituțional indispensabil procesului didactico educațional și științific universitar.

Conform răspunsurilor, 64 la sută din studenții chestionați frecventează Biblioteca zilnic, iar 34 la sută - o dată pe săptămîină. Anual, Biblioteca este vizitată de peste 1800 de studenți de la Facultatea de Drept. Majoritatea studenților de la secția cu frecvență la zi sînt cititori permanenți ai Bibliotecii. Sala de lectură – Științe socio-umanistice și economice este o sală specială, cu 119 locuri, cu acces liber la raft, iar colecția de carte este din cele mai valoroase, care s-a format timp de 15 ani. Trebuie să menționăm, că cel mai mare procent din toate împrumuturile Bibliotecii le constituie cele din sălile de lectură, acestea fiind posesoare a unor colecții actualizate și calitative. Studenții de la Facultatea de Drept, în afară de lecturile din domeniul specific, își orientează lectura spre științele sociale – 52 la sută; științe economice – 39 la sută; științe naturale – 7 la sută; științe exacte – 8 la sută; artă, beletristică – 9 la sută.

65 la sută din respondenți consideră drept satisfăcătoare disponibilitatea resurselor de informare și documentare, 34 la sută – parțial satisfăcătoare și numai un singur utilizator a răspuns că nu-l satisfac resursele de informare și documentare. Ținem să menționăm, în context, că un interes prioritar al Bibliotecii rămîne de a fi completarea calitativă și valorificarea eficientă a colecției, asigurarea accesului la documentele tipărite și la infrastructura informațională, optimizarea serviciilor oferite.

Încă în 2003, Facultățile de Drept și Economie erau cele mai favorizate în ceea ce privește accesul la cea mai „tînără colecție de carte”, care număra circa 10 000 de documente. Astăzi, această colecție numără peste 15 000 de documente. Studenții pot consulta documente electronice on-line, pe CD și DVD, bazele de date „Legislația R. Moldova”, EBSCO, Centrul de Documentare ONU, Internet. Un loc aparte în colecția Bibliotecii îl ocupă fondul de carte Universitaria - lucrări ale profesorilor universitari (monografii, publicații didactice și metodice).

Remarcăm faptul că 80 la sută din respondenți solicită ajutorul bibliotecarului (o încredere deplină în competența personalului Bibliotecii, lucru care nu trebuie să mire pe nimeni, or, 34 bibliotecari sînt deținători ai gradelor de calificare: 9 – superior, 9 – gradul I și 16 – gradul II), 66 la sută - utilizează catalogul electronic, 5 la sută - catalogul tradițional, 6 la sută - consultă bibliografiile, 8 la sută se arată interesați de expozițiile de carte. Important că 66 la sută din cititori consultă catalogul electronic, care simplifică și facilitează căutarea, oferind posibilități multiple de găsire a informației - autor, titlu, vedete de subiect, cuvinte-cheie, an de ediție ș.a. și permite selectarea variantelor de lectură considerate suficiente pentru nivelul de profunzime necesar. Deci, rămîne, ca specialistul – bibliotecar să se implice cît mai des în cazul identificării informațiilor în resursele electronice, dat fiind că acest exercițiu mai continue să fie o problemă pentru studenții noștri.

În ceea ce privește finalitatea utilizării informației obținute, majoritatea (88 la sută) indică cunoașterea, instruirea, apoi 16 la sută - cercetarea și numai 2 la sută - curiozitatea, demonstrându-ne încă odată, că Biblioteca ocupă un rol important în procesul de informare și documentare a viitorilor specialiști.

Publicațiile periodice sînt și ele o sursă importantă de informare oferite cititorilor pe suport tradițional și în format electronic. Cel mai frecvent solicitate sînt desigur revistele de specialitate – 84 la sută. Sala de lectură – Științe socio-umanistice și economice numără peste 50 de publicații periodice din domeniul de drept. Cele mai frecvent solicitate sînt publicațiile: Revista Națională de Drept; Avocatul poporului; Revista de criminologie; Drept penal și criminalistică; Dreptul muncii; Ordine și lege; Legea și viața etc. 19 la sută din cei chestionați consultă ziare și reviste social-politice. Răspunsurile specifică următorul fapt: mai mulți cititori semnalează prezența în colecție a unor achiziții de valoare, utile îndeosebi pentru cercetări științifice.

Odată cu informatizarea BȘU barierele lingvistice pot fi depășite ușor de cititorii cunoscători a mai multor limbi străine. În urma acestui sondaj am constatat, că opțiunile respondenților sînt pentru limba maternă, iar, în caz de necesitate apelează la cele străine: limba română – 84 %; limba rusă – 50 %; limba engleză – 20 %; alte limbi – 2 %.

În ceea ce privește informarea cititorilor despre intrările recente, trebuie să recunoaștem că răspunsurile ne-au bucurat. 70 la sută, susțin că sînt bine informați, 23 la sută - parțial și numai 7 la sută - nu. Pe parcursul anului 2006, de exemplu, au intrat peste o mie de titluri la compartimentul Drept. Valorificarea cărților se produce și prin formele clasice de informare: expozițiile și revistele informative. În 2006, expoziția „Intrări recente” a fost completată cu 2161 documente și circa 3125 reviste, iar numărul de vizite a început să crească ca urmare a implementării noului Concept privind informarea cadrelor didactice și a studenților. Pentru studenți au fost promovate (în anul 2006) 171 prezentări de carte.

De rînd cu metodele tradiționale de deservire bibliotecar-informațională, Biblioteca practică, tot mai insistent, utilizarea avantajelor tehnologiilor digitale. Anume tehnicile noi permit creșterea calității serviciilor oferite de Bibliotecă și duc la extinderea considerabilă a ariei de influențare. Este asigurat accesul la infrastructura informațională locală, națională și globală printr-o rețea de 107 PC, 72 din ele -cu ieșire la INTERNET. A fost creată propria bază de date, care numără 226 121 de informații, ori 51 la sută din toate titlurile deținute, inclusiv – 97 351 (43,95 la sută) informații analitice, care pot fi accesate de la 45 terminale OPAC, TinRead și on-line de pe pagina Web: <http://libruniv.usb.md>. 71 la sută din cei chestionați consideră INTERNETUL o sursă de informare utilă și avantajoasă în găsirea rapidă și completă a solicitărilor. Studentul poate utiliza așa numitele motoare de căutare, softurile capabile să distribuie cererea de informație mai multor baze simultan și să colecteze răspunsurile pentru a oferi informația solicitată într-o formă unitară. Totuși - 79 la sută consultă baza de date” Legislația R. Moldova” și numai 10 la sută accesează baza de date CD ONU, Centrul care colaborează cu Catedra de Drept. 25 la sută din beneficiarii Centrului sunt studenții de la Facultatea de Drept. Baza de date EBSCO a fost accesată de 12 la sută din respondenți, studenții ce vorbesc fluent limba engleză.

70 la sută din respondenți au remarcat că au cunoștință despre Biblioteca Virtuală. Baza de date BȘU oferă acces la Patrimoniul USB, la lucrările profesorilor Universității (cursuri, prelegeri, programe). Conceptul Biblioteca Virtuală vine să amplifice accesul cititorilor la pachete educațional-didactice de studiu și cercetare. Menționăm în special următoarele lucrări: note de curs ale prof. dr. Octavian Pop „Criminologie Generală”, „Drept Penitenciar”, „Răspunderea penală”, „Executarea pedepsei privative de libertate” etc. Și numai 18 la sută au dat un răspuns negativ.

55 la sută din respondenți au participat la activitățile organizate de Bibliotecă, mai mult decît atît, le-au găsit și foarte interesante. În schimb, ceilalți 45 la sută nu au participat din diverse motive. E un mare păcat, or, anual, Biblioteca organizează zeci de manifestări culturale de amploare, la care iau parte mii de persoane. Este vorba de expoziții de cărți și reviste bibliografice, lansări de carte, conferințe, seminare, spectacole literar-muzicale, discuții, dialoguri în cadrul Saloanelor Literar, Muzical, Clubului ONU Nord, Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului etc.

Majoritatea studenților s-au declarat satisfăcuți de activitatea Bibliotecii și de serviciile oferite în cadrul ei. Un număr mic de cititorii și - au dorit mai multă literatură de specialitate în limba română, instalarea mai multor calculatoare în săli de lectură. La fel, au cerut interzicerea telefoanelor mobile în sălile de lectură, au amendat iluminarea proastă în fondul de carte cu acces liber.

Tabloul frecvenței bibliotecii de către studenții diferitor ani de studii arată în felul următor: studenții anului II (29 la sută) și anul III (28 la sută). Mai slab frecventează studenții anului IV – 17 la sută; anul V – 14 la sută și anul I – 9 la sută.

În loc de concluzii:

Atestăm o evoluție evidentă în racordarea serviciilor de informare la nivelul și exigențele domeniului, fapt care va spori și va crește capacitatea de informare. Toate sursele sînt utilizate eficient în dorința de a satisface cele mai largi necesități de cunoaștere, formare și informare ale cititorilor.

Bibliotecarii vor tinde în permanență să-și îndeplinească rolul de actori ai reformării învățământului, să familiarizeze utilizatorii cu noile tehnologii informaționale. Publicul cititor, la rândul său, este conștient de faptul că informația/informarea, în modul cel mai direct, e bazată pe Bibliotecă. Ca verigă importantă a mediului informațional, Biblioteca are rol de promotor esențial de informație atât în aspect cantitativ, cât și calitativ, influențând benefic orice structură socială.

Va fi acordată mai multă atenție prezentării achizițiilor noi pentru studenți: prin promovarea de expoziții tematice, informative, expoziții-eveniment, reviste bibliografice, publicarea buletinelor recentelor intrări, informațiile respective fiind regăsite și pe pagina Web a Bibliotecii, va fi mărit numărul de calculatoare în sălile de lectură etc.

Referințe:

1. Belcovschi, Galina. Cu zece ani în urmă și-a început activitatea sala de lectură de Științe socio-umanistice și economice. In: Magazin bibliologic. 2005, nr 3-4, p. 95-96; www.bnrm.md/publicatii
2. Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți : Raport de activitate 2006. Coord.: E. Harconița; red. : D. Caduc, E. Stratan. Bălți, 2007. 121 p.
3. Harconița, Elena. Biblioteca și oamenii săi. In: Magazin bibliologic, 2005, nr 3-4, p. 18-24.
4. Palanciuc, Ina. Cuantificarea imaginii Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Hașdeu” indusă de presă. In: Biblio Polis, 2003, nr 3, p. 24-27.
5. Rotariu, Traian. Curs de metode și tehnici de cercetare sociologică. Ediția a II-a. Cluj-Napoca, 1994, 346 p.
6. Rotariu, Traian; Iluț, Petre. Ancheta sociologică și sondajul de opinie. Iași: Polirom, 1997, 216 p.
7. Scobioală, Genoveva. Sisteme și intermediari de resurse informaționale. In: Biblio Polis, 2005, Nr 3, p. 20-23.
8. Topalo, Valentina. CD al ONU – 5 ani de activitate. In: Confluente bibliologice. Bălți, 2006, nr 4, p. 26-28.
9. Țiclea, Alexandru. Formarea profesională. In: Revista română de dreptul muncii, București, 2005, nr 2, p. 27-50
10. Zavtur, Natalia. Evaluarea climatului de comunicare în bibliotecă. In: Biblio Polis, Chișinău, 2003, nr 3, p.20-24.

Rezultatele științifice în sprijinul procesului de instruire continuă

dr. Ana SOFRONI,
bibliograf, Biblioteca și Colecția Arhivă AGEPI

Profesionalismul din orice domeniu de activitate se cere mereu îmbogățit, adus la nivelul cerințelor timpului. O importanță deosebită în vitalizarea acestui fenomen o are informația asupra rezultatelor muncii științifice a savanților și tuturor acelor cercetători, care își consacră viața căutărilor și elaborărilor de noi idei. În societatea informațională de azi nu e ușor să te orientezi just în fluxul enorm de documente create de intelectul uman și care așteaptă a fi valorificate cât mai deplin pentru a impulsiona avansarea societății pe treptele progresului. Dar avem la dispoziție Biblioteca cu un ansamblu de atribuții ce o fac aidoma unui portal de cunoștințe și structură strategică în formarea și perfecționarea continuă a culturii generale a cititorilor.

Una din componentele culturii generale este cultura profesională cu caracterul său de ramură. Anume *culturii profesionale care îmbină armonios totalitatea de cunoștințe ce le posedă individul într-un anumit domeniu și capacitatea de a le aplica cât mai eficient, totodată conștientizând necesitatea îmbogățirii lor în mod continuu, se datorează calitatea înaltă a muncii în diverse genuri de activitate, atât din sfera de producție, cât și de pe tărâmul științific*. Profesioniștii au nevoie de cunoștințe profunde, trainice – pentru a obține la sigur perfecționarea scontată și realizarea multiplelor schimbări și transformări în lumea civilizată.

Specialiștii și cercetătorii de vocație e firesc să posedă o cultură profesională ireproșabilă. Deoarece anume ei sunt aceia care vin să eficientizeze valorificarea moștenirii intelectuale lăsate nouă de predecesori și totodată să îmbogățească domeniul în care activează cu noi elaborări, ceea ce duce la avansare economică și socială în condițiile realității înconjurătoare. Pentru aceasta au nevoie de informație actuală, corespunzătoare întru totul intereselor care îi preocupă. Acordându-li-se de către bibliotecile specializate asistență informațională conform cerințelor zilei, ei capătă posibilitate să-și manifeste pe larg capacitățile de creativitate, să urce scările cunoașterii universale, pentru a realiza programe interesante nu numai de importanță locală, ci și de talie mondială.

În Republica Moldova știința și inovațiile sunt tratate de pe poziție de stat. Ne-o dovedește *Codul cu privire la știință și inovare* (în continuare *Cod*), adoptat de către Parlament, prin care a fost recunoscută

oficial importanța cercetărilor științifice și prevăzute măsuri adecvate în vederea optimizării activității de organizare și desfășurare a procesului științific. Astfel, în art. 131 al *Codului* se stipulează că, de rând cu alte organizații, Biblioteca științifică face parte din sfera științei și inovării (1, 55), iar ca deținătoare de resurse științifico-tehnologice, ea are atribuțiile de asigurare a accesului liber la ele, de diseminare a informației referative, de semnal și de sinteză, precum și acordarea de servicii informaționale, asistență metodologică privind extensiunea cunoștințelor în diverse domenii, etc. (art. 122). În Cod de asemenea e specificat, că persoanele antrenate în activitatea științifică au obligația de a-și îmbogăți neîntrerupt cunoștințele profesionale și de a contribui la diseminarea informației și la conștientizarea de către public a rolului științei și inovării în societatea contemporană (art. 155).

În acest context, Biblioteca specializată pe lângă faptul că la momentul oportun le vine în ajutor specialiștilor, cercetătorilor, cadrului didactic, studenților cu informația de rigoare, adesea apelează la consultațiile și sfaturile acestora, pentru a dezvălui mai convingător și mai accesibil esența lucrărilor finalizate care urmează a fi implementate după destinație.

Specificul colaborării capătă nuanțe bine pronunțate îndeosebi în cazul în care beneficiarii sunt autori ai proiectelor de cercetare, iar aceste proiecte au acoperire financiară din bugetul de stat. Informarea complexă asupra direcțiilor de cercetare îi familiarizează pe beneficiari cu ideile și perfecționările tehnologice de ultimă oră, astfel producându-se realmente în mod continuu *instruirea lor profesională – proces didactic cu manifestare activă în servirea cititorilor* (3, 54), care se cere adaptat la cele mai diverse împrejurări, de obicei influențate de necesitățile și cerințele informaționale, de cultura profesională a beneficiarilor, de dotarea tehnică a instituției/bibliotecii specializate.

Una din formele de prezentare a rezultatelor obținute pe calea studierii temelor programate oficial și finanțate din bugetul de stat sunt Rapoartele științifice. În Republica Moldova ele se înregistrează din anul 1996. Timp de 10 ani evidența, depozitarea și punerea lor în circuitul lecturii se făceau la Biblioteca Republicană Tehnologico-Științifică (BRTȘ), iar din anul 2007 aceste funcții au fost transmise Bibliotecii AGEPI. În prezent colecția de Rapoarte științifice e constituită aici din circa 2100 de documente, atât pe suport tradițional, cât și în formă electronică. Ele sunt reflectate într-un fișier special, unde descrierile bibliografice le aflăm orânduite după două criterii – numeric și cronologic, însă consultând fișa documentului, beneficiarul îl poate identifica și după alte criterii, de pildă: conducătorul temei, instituția științifică, domeniul de cercetare, tema studiată.

Biblioteca AGEPI a organizat și sistematic încarcă baza de date (BD) „Rapoarte științifice” în soft-ul IRBIS. Astfel aria de căutare a documentelor s-a lărgit considerabil, cuprinzând căutările complexe după fiecare element indicat în descrierea bibliografică electronică a lor. Documentele pot fi regăsite după titlul lucrării, anul elaborării ei, numărul înregistrării de stat, numărul de inventar al Secției științifice, numărul de inventar al depozitării, cuvintele-cheie, subiectul solicitat de cititor, data luării la evidență, coautori și alte criterii de identificare.

BD „Rapoarte științifice” va fi plasată pe site-ul AGEPI, devenind vizibilă și în Internet. Cei interesați vor avea posibilitate s-o acceseze în regim on-line. Conținutul listei urmează să fie actualizat sistematic, conform cerințelor față de promovarea documentelor de uz și interes public. Preluând experiența altor biblioteci (2, 342), neapărat vom miza și mai departe pe fenomenul de colaborare cu specialiști și cercetători din diverse domenii ale științei și practicii.

Diseminarea informației privind Rapoartele științifice se face prin următoarele metode: expunându-le la întrunirile specialiștilor și savanților, la Saloanele de Carte, prezentând comunicări la simpozioane și conferințe. De asemenea se preconizează editarea fasciculelor tematice „Rezultate științifice. Informare-expres”, la elaborarea cărora ținem cont de specificul activității științifice pe domenii, precum și de interesele agenților economici privind re tehnologizările sferei de producție. În contextul dat, fiecare temă va fi acordată cu specialiștii și managerii interesați în implementarea rezultatelor științifice, pentru a-i informa cu exactitate pe utilizatori asupra noutăților tehnologice ce li se propun.

În prezent este elaborată și pregătită pentru editare prima ediție a fasciculei în cauză intitulată „Tehnologii cu consum redus de energie și surse energetice alternative”. Tema a fost aleasă din considerentele că problema energetică ține a fi una din cele mai importante pentru Republica Moldova, care nu dispune în măsură suficientă de surse energetice naturale. Implementarea netăgăduită a rezultatelor științifice obținute la acest capitol neapărat ar duce la consolidarea balanței energetice a statului.

Descrierile bibliografice ale Rapoartelor științifice incluse în lucrare sunt însoțite de referat, ceea ce ajută la dezvăluirea concretă a conținutului fiecărui document. Într-un compartiment aparte sunt prezentate selectiv brevetele de invenție la tema abordată. Este evidențiat un compartiment și pentru cuvinte-cheie frecvent utilizate cu ajutorul cărora, în caz de necesitate, s-ar putea în mod operativ de efectuat investigații suplimentare.

Rapoartele științifice ca sinteze ale unor cercetări profund argumentate trebuie recomandate cât mai activ cititorilor dedați muncii creative. O perioadă destul de îndelungată ele au fost lăsate în umbră,

așteptându-se să fie consultate și analizate de către solicitanți doar din propria lor inițiativă. Colaborarea Bibliotecii AGEPI cu bibliotecile publice și cele universitare ar putea include în ansamblul de activități referitor la protecția proprietății intelectuale și anumite măsuri ce țin de diseminarea rezultatelor științifice. De asemenea o bază de date full-text a rezultatelor științifice, plasată pe site-ul AGEPI, ar permite o informare amplă și operativă a utilizatorilor asupra noutăților științifice și tehnologice.

Bibliografie:

1. Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova = Code of the Republic of Moldova on science and innovations = Кодекс Республики Молдова о науке и инновациях / Acad. de Șt. a Rep. Moldova. Ch.: Tipografia A.Ș.M., 2007. 284 p.
2. Moșoianu, Mariana. Biblioteca O.S.I.M. – informatizare la vârf . În: Biblioteca. 2004, nr 11-12, p. 341-342.
3. Sofroni, Ana. Biblioteca specializată și stimularea spiritului inovativ în procesul instruirii continue. În: Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual științifico-practic privind protecția proprietății intelectuale. Ediția VIII, 20-21 apr. 2005, p. 53-56.

Patrimoniul documentar și diversitatea ofertelor în serviciul Literatură în limbi străine

Lilia MELNIC,
Șef serviciu Literatură în limbi străine, BȘ a US *Alecu Russo*

Cuvântul *Patrimoniu* pe care toți îl cunoaștem, provine de la cuvântul latin *patrimonium*, ceea ce înseamnă, conform dicționarului explicativ al limbii române: "*Totalitatea bunurilor care aparțin colectivității și sunt administrate de către organele statului; bun public. Bunuri spirituale care aparțin întregului popor; moștenire culturală.*"

În comunicarea mea mă voi referi la patrimoniul de documente cu care este înzestrat compartimentul "Literatură în limbi străine" și serviciile oferite în această subdiviziune.

Deși a fost înființat în toamna anului 1986, serviciul nu a apărut pe un loc gol. El a luat ființă și s-a dezvoltat pe parcursul a șase decenii. Până la acest moment literatura în limbi străine era adăpostită în diferite localuri ale Universității. Această literatură a fost triată din fondul general și a format baza unui nou serviciu: serviciul Literatură în limbi străine, înzestrat cu un fond de 121 000 unități materiale.

Patrimoniul documentar include cărți, publicații seriale, broșuri în 42 de limbi ale lumii, documente electronice, alte categorii de documente, indiferent de suportul lor material. Colecția serviciului însumează **143 186** doc. cu circulația - 1,6. În acces liber se află **16 249** doc. - 88 % din fondul sălii de lectură (în 2005 – 73 %).

Enciclopedii, dicționare universale, bilingve, poliglote din toate domeniile, manuale, tratate, monografii, cursuri universitare, culegeri, ghiduri de conversații cuprind importante informații, metode de studiere a limbii pentru începători, nivel mediu, intermediar și avansat, pentru copii, adolescenți și adulți, civilizație, cultură.

Ar fi greșit să socotim că este posibil de învățat o limbă străină având la dispoziție doar aceste surse. În opinia noastră mari posibilități în acest sens le oferă beletristica, care dezvoltă la cititorii de cărți în limba străină vocabularul, arta lecturii, imaginația și gusturile estetice. Serviciul pune la dispoziția beneficiarilor serii de carte beletristică din Marea Britanie, Franța, Germania.

Fondul de publicații periodice de care dispunem conține reviste și ziare în mai multe limbi străine, prioritate având cele în limba engleză, franceză și germană. Ele continuă să fie surse fundamentale de documentare profesională. 65% din fondul sălilor de lectură 4 și 8 îl constituie serialele în:

- ◆ Limba engleză - 302 de titluri;
- ◆ Limba franceză - 158 de titluri;
- ◆ Limba germană - 63 de titluri;
- ◆ În alte limbi - 61 de titluri.

Grație proiectului JDP (The East and Central European Journal Donation Project) SUA, de care biblioteca beneficiază de 12 ani, numărul periodicelor în limba engleză a crescut de la 20 de unități la 958 unități în prezent sau 8% din toate revistele în limbi străine.

Deschiderea unor noi facultăți și specialități în cadrul universității a impus noi sarcini în fața bibliotecii, a serviciului și anume lărgirea spectrului de manuale, dicționare, specifice studierii limbilor străine la aceste facultăți.

Pe parcursul anilor am beneficiat de mai multe proiecte de completare a fondului și de mai multe donații, care au îmbogățit serviciul nostru. Donațiile de carte au fost oferite din partea Ambasadelor

Germaniei și SUA în Moldova și de la Fundația SOROS. Prin intermediul Alianței Franceze și a proiectului *100 000 cărți pentru Republica Moldova* au fost procurate cărți din Franța. Seturi de carte au fost oferite de Universitățile din Europa și SUA: donațiile Universității Würzburg, Germania (documente din domeniul marketing, bussines) și a Universității Fresno, SUA (aproape 9 000 documente din diferite domenii: arta comunicării, arta scrisului, arta vorbirii, lingvistică, pictură, literatură), o bună parte din ele fiind activ solicitate de către beneficiarii noștri. Fondul de limbă engleză s-a completat, în mare parte, grație programului de asistență umanitară din SUA, iar - în limba germană grație proiectului Tempus-Tacis. Avem și donații de carte din partea unor persoane particulare. Este vorba de colecția enciclopedică "Britanica" în 29 de volume, oferită de Preotul Artur Carlson, SUA.

Anul 2002 a fost semnificativ pentru noi prin crearea unui fond aparte și anume a fondului de carte *Wilhelmi* cu care azi ne mândrim și care cuprinde manuale, hărți în limbile germană, franceză, un calculator performant, materiale audio donate de Thomas Wilhelmi, profesor la Universitatea din Heidelberg, originar din Elveția, care a reușit de-a lungul anilor să intermedieze între Fondul cantonal de dezvoltare din Basel și Universitatea din Bălți. Ne bucură completarea anuală a acestui fond. Circulația fondului Wihelmi - este 6; 2 464 documente consultate. Donațiile din FW sînt mereu în circulație, poate grație faptului că se alcătuiesc anume prin consultarea doleanțelor profesorilor de la catedră, care le aliniază planurilor de studiu în Universitate.

Mai târziu în octombrie 2003, în serviciu se deschide *Filiala Institutului Goethe* - București. În toamna anului 2007 se împlinesc 4 ani de la inaugurarea acestei filiale în Universitatea bălțeană. Utilizatorii noștri apreciază înalt această colecție alcătuită din 161 de documente din diferite domenii cu o circulație anuală de tocmai 20 ce se menține în ultimii 2 ani. Astfel au fost completate unele goluri care mai existau în inventarul de cărți în limba germană și limba franceză.

În repetate rînduri fondul de carte în limba franceză a fost completat prin colecții donate de Asociația Umanitară *Amis sans Frontieres* cu operele autorilor francofoni.

Intrări :

- ⌘ 2006 – 3 634, reviste - 723(20% din toate intrările, 83% din intrările sl/4)
- ⌘ 2005 – 2 032, reviste - 448, 22% din intrările sl/4

- ⌘ **Rata de înnoire a stocului în 2006 constituie -39, 4 ani** (în 2005- 70,8 ani; în 2004- 126 ani)

Exemplare în stoc per capita : 17,4 (2005,2004 -18 ex.) .

Deși rata de îmborsărire a fondului e depășită totuși bogăția fondurilor în limbile străine incită utilizatorii serviciului LLS să împrumute zilnic 1 108 documente.

La începutul anului 2006 ne-am propus un studiu de apreciere a calității fondului de carte în limbi străine. Respondenților li s-a propusă să aprecieze cu "excelent", "satisfăcător" și "nesatisfăcător" publicațiile în limbile engleză, franceză și germană.

	en	fr	de
Excellent	26%	22%	16%
Satisfăcător	43%	37%	17%
Nesatisfăcător	1%	1%	-
Fără răspuns -1			

Majoritatea respondenților au argumentat :

Biblioteca este unica în felul său, o gamă variată de informație, bogată atât cantitativ cât și calitativ (FLLS, an.III); Excelent: poți găsi oricând informația necesară (fr.,en.de), sau calitatea fondului este la un nivel superior, în 99% cazuri găsesc informația necesară...

Fondul de carte pe limbi și tipuri de documente în comparație cu împrumutul
Tab.2

	Sî4	Sala de lectură nr. 4 + nr. 8	Total
	Fond / împrumut	Fond / împrumut	Fond / împrumut
Engleză	42733 / 30496	8077 / 65529+3839=69368	50810 / 99864 circul -2
Franceză	46886 / 21546	4753 / 43264+703=43967	51639 / 65513 circul- 1,2
Germană	26992 / 9692	4363 / 44268+1593=45861	31355 / 55553 circul -1,7
Tab.3			
	Sî4	Sala de lectură nr. 4 + nr. 8	Total
	Fond / împrumut	Fond / împrumut	Fond / împrumut
Științ.	22369 / 13968	14108 / 63995+4357=68352	36477 / 82320 - circul. 2
Didact.	81686 / 34295	3821 / 76845+1459=78304	85507 / 112599 - circul.1,3
Beletr.	20647 / 17636	555 / 11897+13=11910	21202 / 29546 - circul.1,3
Total	124702 / 65899	18484 / 152737+5829 =158566	143186 / 224465 - circul.1,6

Circulația doc. în limba engleză este mai mare ca în celelalte limbi și constituie 45% din tot împrumutul, (2005-46%). A crescut numărul consultărilor documentelor în limba franceză - 29% din tot împrumutul (2005-27%) În limba germană au fost consultate 25% din tot împrumutul (2005- 24%). Consultarea documentelor în limba engleză și germană se mențin la nivelul anului trecut. Donațiile dde la *Amis sans frontieres*, Universitatea Fresno, cantonul Basel, Elveția Fondul Wilhelmi au marcat o creștere a consultării documentelor în limba franceză. Din tab.3, unde este comparat fondul de carte cu împrumutul, pe tipuri de documente vedem că ponderea cea mai mare în circulație o au documentele științifice. Repartizarea în raport cu tot fondul LLS se face în felul următor:

- ⇒ **25% - doc. științifice**
- ⇒ **60% - doc. didactice**
- ⇒ **15% - beletristică**

În comparație cu anul precedent a scăzut numărul de documente științifice împrumutate, dar a crescut consultarea materialelor didactice și beletristica. Aici pune accentul scăderea numărului de seriale consultate în sala de lectură în 2006:

- ⇒ **2005- 35239**
- ⇒ **2006- 21911**

Nu putem spune că circulația seriilor nu este bună. Ea constituie 1,8. Totuși înnoirea acestui fond prin mai multe abonamente anuale ar permite obținerea altor rezultate. Ce ține de popularizarea, publicitatea acestor documente, în afara expozițiilor permanente, revistelor informative, scanarea cuprinsului și accesarea temei solicitate sau autorului, titlul articolului, cuvîntul- chee, pentru o circulație mai bună organizăm expoziții și în alte săli de lectură.

Asigurarea cu cărți pe limbi și pe domenii în viziunea clienților noștri

	Excelent			Satisfăcător			Nesatisfăcător		
	en	fr	ge	en	fr	ge	en	fr	ge
Științifică	24%	10%	13% =47%	10%	31%	4%= 45%	13%	20 %	2%=35%
Didactică	35%	31%	20%=86%	16%	30%	1%=47%	10 %	17 %	2%=29%
Beletristică	6 %	4%	2%=12%	11%	26%	6%=43%	16 %	12%	2%=30%
Total	65%	45%	35%	37%	87%	11%	39%	49%	6%

Majoritatea respondenților au apreciat asigurarea cu carte cu „excelent” și „satisfăcător”. Insatisfacția respondenților vine din motivul că apar surse noi, dar manualele de bază sunt învechite, atât după anul ediției, cât și după starea lor, cele recente sunt bune, dar nu sunt în exemplare multe, disponibile pentru împrumut la domiciliu. Or, neavînd posibilitate de a împrumuta toate documentele solicitate la domiciliu, avem condiții excelente de lucru în sălile de lectură. În chestionarul difuzat am solicitat și motivul frecventării bibliotecii, care ne permite să apreciem atât fondul cât și asigurarea cu documente în lb. străine.

92% frecventează biblioteca pentru a lucra cu dicționarele, enciclopediile

79%-----cu manualele
58%-----cu cărți de lectură
28%-----cu lucrări științifice
68%-----cu ziare și reviste
13%-----cu baze de date
68%-----Internet
12%-----EBSCO

Se argumentează și opțiunile: din motive de cunoaștere (82%), instruire (67%), cercetare (58%), curiozitate (46%).

Activitatea expozițională

Una din cele mai eficiente metode de popularizare și valorificare a colecției deținute rămîne expoziția.

În 2006 în serviciul LLS au fost vernisate 37 expoziții tematice la care au fost expuse 1547 documente și împrumutate 6699. Circulația 4,3. Expoziții informative -18; expuse 555; consultate 387. Reviste informative -12. La expozițiile vernisate în sala de lectură și însoțite de reviste informative au fost expuse cele mai solicitate documente din domeniul literaturii, lingvisticii, criticii literare, studierii aplicate a limbilor, civilizației. Exemplu:

- **Vocabulary for the World of Work**, expuse 69, consultate 3 345; circulația 48
- **Arta traducerii**, expuse 55, consultate 597; circulația 11
- **Disciplini fundamentale**, expuse 66 consultate 345; circulația 5,2

Prin funcțiile sale de împrumut, consultare și cercetare, serviciul LLS pune în valoare importanțele fonduri de documente tipărite, asigură acces și la alte surse de informare pe diverse suporturi disponibile la ora actuală.

Primul calculator instalat în anul 1998 ne-a înlesnit accesul la noi surse. Afît dezvoltarea colecției documentare, cât și crearea infrastructurii informaționale electronice ale serviciului LLS sunt dirijate și ghidate de necesitățile informaționale ale utilizatorilor.

Ținem să evidențiem cele mai "deosebite" servicii informaționale și documentare, care se realizează astfel:

- ◆ Accesul prin catalogul electronic local la colecția aflată în serviciul nostru: carte, ediții periodice.
- ◆ Accesul bazei de date Cuprins/Sumar digitizat este una complementară celei de bază. Program înființat în anul 2003 în colaborare cu serviciul automatizare, pentru început cu 50 de cărți în limba engleză, s-a completat cu documente în limba germană și franceză. Ulterior a fost modelată accesarea acestei baze de date, căutările făcându-se separat în cuprinsul cărților și al revistelor. Baza de date este de un real ajutor și în anul 2006 a fost accesată de 2066 ori, în 2005 - 635 ori. Ea cuprinde 120 titluri de carte și 607 reviste - 27 titluri, în limba engleză - 412, franceză - 91, germană - 21.
- ◆ Situl Web al Bibliotecii, adresa <http://libruniv.usb.md> înlesnește sistemul de comunicare a utilizatorilor cu colecția SLLS, pune la dispoziție un volum considerabil de informații utile.
- ◆ Baza de date EBSCO - una dintre cele mai vestite agenții de abonare la reviste în format tradițional și electronic. Oferă accesul la peste 18 000 titluri în limba engleză cu traducător automat în limbile franceză, germană, spaniolă, portugheză.
- ◆ Resurse electronice disponibile pe internet în acces liber la publicațiile științifice în diferite domenii, care au fost selectate de către bibliotecarii sălii de lectură.

Facilitarea beneficiilor de aceste servicii a presupus, desigur, elaborarea ghidurilor de utilizare : Ghidul utilizatorului, Ghid EBSCO, Ghid JDP, materiale promoționale cu informație despre Fondul Wilhelmi și Filiala Bibliotecii Institutului Goethe.

Toate în ansamblu au o singură misiune - satisfacerea necesităților informaționale ale utilizatorilor.

Referințe:

1. Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți : Raport de activitate 2006. Coord.: E. Harconița; red. : D. Caduc, E. Stratan. Bălți, 2007. 80 p.
2. Melnic, Lilia. Cărți de la "Amis sans Frontieres" . *In* : Confluente bibliologice. 2006, nr 1-2, p. 82-83.
3. Roșca, Larisa; Bordeniuc, Marcela. Direcții și strategii de dezvoltare a ofertei specifice serviciului Literatură în limbi străine. *In*: Magazin bibliologic. 2005, nr 3-4, p. 80-83; www.bnrm.md/publicatii
4. Roșca, Larisa. Donație de unicat : [donație de carte de la Universitatea Fresno din California]. *In*: Confluente bibliologice. 2006, nr 1-2, p. 79-81.

Rezumat și propuneri de la ședința secțiunii Bibliotecii Universitare

La lucrările secțiunii "Bibliotecii universitare" au participat 78 de persoane, reprezentanți ai bibliotecilor universitare și specializate.

În cadrul sesiunii de comunicări au fost prezentate 19 rapoarte, care au reflectat cele mai actuale probleme specifice practicii bibliotecilor universitare expuse într-o ținută științifică decentă.

Un interes deosebit prin actualitatea problemelor abordate, originalitatea tratării acestora au avut comunicările „Produsele electronice și cercetarea științifică curentă” (Eleonora Drăgănescu, Biblioteca Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară „Ion Ionescu” de la Brad), „Bibliotecii universitare: tradiții și perspective” (E. Zasmenco), „Cursul Bazele culturii informaționale la Universitatea „Alec Russo”, Bălți” (Elena Harconița, Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A. Russo”), „Bibliografii. Enciclopedii. Dicționare: experiența prezentării unei teme în cadrul cursului „Bazele culturii informaționale” (Elena Scurtu).

Propuneri:

În rezultatul discuțiilor pe marginea comunicărilor prezentate se propune:

1. Elaborarea unor programe de stat direcționate în vederea acoperirii necesităților asigurării informaționale a procesului de instruire și cercetare în instituțiile universitare;
2. Constituirea unei rețele automatizate a bibliotecilor universitare în vederea optimizării dezvoltării organizării și utilizării resurselor informaționale;
3. Elaborarea unui concept privind instruirea continuă a bibliotecarilor din bibliotecile universitare;
4. Revizuirea programului - cadru a disciplinei „Bazele culturii informaționale”, considerându-l depășit în multe aspecte, precum și schimbarea statutului cursului, ținând cont de importanța acestuia în procesul de învățare și cunoaștere;
5. Includerea disciplinei „Bazele culturii informaționale” în planurile de studii a tuturor instituțiilor de învățământ superior;
6. Revizuirea regulamentelor privind organizarea TOP-ului „Cel mai bun bibliotecar” și concursului „Cea mai bună lucrare în domeniul.

SECȚIUNEA “BIBLIOTECI PUBLICE”

Biblioteca publică – centru de comunicare interculturală

Zinaida DOLINȚĂ, director BMB “E. Coșeriu”, grad superior de calificare

Biblioteca publică, de la apariție și pînă în prezent, este un organism în căutarea căilor noi de dezvoltare. Ca să se mențină la înălțime în spațiul cultural, bibliotecile întotdeauna au căutat noi metode de activitate, și-au revăzut funcțiile, s-au adaptat la condițiile și cerințele timpului. Reieșind din cerințele clienților, au apărut, iar ulterior s-au răspîndit, noi modele organizaționale, parțial împrumutate de la alte instituții de cultură, parțial fondate de sine stătător. Astăzi nu mai sunt o noutate sau o raritate bibliotecile – centre multimedia, bibliotecii – centre de informare economică, juridică, agricolă etc.

În știința bibliologică contemporană s-au reliefat două direcții de dezvoltare. Prima ține de faptul că biblioteca este o instituție ce prestează servicii informaționale și leagă viitorul lor mai întîi de toate de dezvoltarea tehnologiilor informaționale, cînd cititorul care lecturează va ceda în fața beneficiarului care privește și ascultă, cel care va prefera mijloacele de comunicare electronice și nu cartea. În viziunea acestei categorii de beneficiari, biblioteca ar trebui să fie o imensitate de informație digitală: texte sonore, file-uri multimedia. Unele investigații prognozează micșorarea la minim a comunicării colecțiilor de carte din cauza pierderii funcției sociale a bibliotecilor, adică lectura ca un fenomen socio-cultural va fi minimizată, fondurile bibliotecilor vor fi arhivate, iar literații, scriitorii se vor transforma în *seteratori* (un termen nou – de la *seteratura* – publicarea lucrărilor artistice și publicitare pe site-uri Internet).

La a doua direcție, dimpotrivă, este accentuat că biblioteca publică este elementul socio-cultural cel mai activ. Sunt studiate așa probleme ca: psihologia dialogului interbibliotecar, dialogul beneficiarul – bibliotecarul, sociologia lecturii și accentele se pun anume pe aceste funcții ale bibliotecii.

Nouă, bibliotecarilor din bibliotecile publice, în general, și celor de la „E. Coșeriu”, în special, ne sunt mai aproape concepțiile direcției a doua. Ea a adus o pondere simțitoare în dezvoltarea bibliotecilor ca o instituție socială, care atrage mare atenție nu numai la formarea fondurilor de carte și dezvoltarea tehnologiilor moderne, dar foarte serios ne preocupă socializarea cititorului, vedem prin aceasta poate nu cel

mai prioritar, dar foarte important ca biblioteca publică este veriga cea mai importantă în lanțul instituțiilor de cultură.

Pentru aceasta este necesar de privit mai larg asupra problemei lecturii în societate. Individul care citește reprezintă o sinteză din trei sfere: conștiință, activitate și comunicare, care sunt strâns îmbinate. De aceea biblioteca astăzi nu trebuie să se limiteze la completarea pasivă a fondurilor, dar să fie un observator activ al lecturii sau mentor în alegerea literaturii interesate.

Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” din Bălți, luînd în considerație aceste aspecte și multe altele, se străduie să-și construiască noi tipuri de atitudini dintre bibliotecar și beneficiar, alege alte deprinderi de comunicare cu cartea, cu omul și cu cultura în general, contribuind în așa fel la formarea personalității multiculturale și inteligente.

Rezolvarea acestor probleme sunt direct legate de elaborarea noilor metode de studiere a bibliotecilor, accentele cărora să fie puse pe teoria comunicării sociale, una din direcții fiind comunicarea interculturală.

Astăzi sunt observate o mulțime de conflicte apărute din cauza lipsei de comunicare sau a comunicării neeficiente. La ciocnirea diferitor culturi (și nu numai. *La bibliotecarii din Moldova se observă același lucru*) foarte des apar neînțelegeri, cînd valorile unor grupuri nu sunt înțelese de ceilalți, cînd oamenii, neavînd informații concrete sau nu le interpretează corect, își fac unele concluzii greșite ori false. Același efect îl observăm și în cazul adresării auditoriului către obiectele de cultură: către cărți în biblioteci, expoziții în muzee ori pinacoteci, montări teatrale, concerte în săli, piețe ori discoteci, către diferite informații ori produse artistice răspîndite prin diverse canale mass-media. Întotdeauna și pretutindeni răceala în relații persistă din cauza încălcării mecanismului de comunicare. Motive pot fi doar două: 1) pasivitatea stării auditoriului, individului ori a instituției de cultură, cînd fiecare din părți tinde să se „închidă în concepția sa”, nu intră în contact cu o altă realitate, cu o altă părere; 2) mecanismele feed-back-ului întrebunțat nu sunt la nivelul convenit efective.

Rezolvarea tuturor acestor probleme țin de teoria și practica comunicării interculturale, un rol deosebit căreia le revin bibliotecilor și muzeelor.

De fapt biblioteca publică astăzi (fie ea sătească, orășenească municipală, națională) – este urgența culturală și socială pentru toată comunitatea. Aici vedem oameni concreți cu multitudinea lor de preocupări, probleme și cerințe, relații culturale dintre ei. Pentru ei biblioteca există și e obligată să-i servească.

În procesul de cunoaștere a cititorului cu biblioteca nu trebuie să persiste nici o forțare, totul decurge calm, binevoitor. Clientul poate fi deschis ori mai puțin deschis spre comunicare. Doar comunicarea în bibliotecă este concepută ca un dialog larg între diferite culturi. *Dialogul dintre culturi este nu altceva decît interdependența purtătorilor de opinii individuale și de grup.* Aici poate fi oricine, fiindcă toți suntem purtători de valori a unei oarecare culturi. De aceea biblioteca este chemată să încurajeze orice tip de compromis, purtări tolerante și etica comunicării.

Activitatea editorială a bibliotecii municipale „E. Coșeriu” Bălți – realizări și perspective

Inga COJOCARU, director-adjunct BMB “E. Coșeriu”,
gradul II de calificare

Activitatea editorială a oricărei biblioteci în prezent este una de mare actualitate grație dezvoltării multiplelor organizații și instituții de resort, care eclipsează prin acoperire, număr și amploare genul dat de manifestare. Această suprapunere este dictată de caracterul economic al editurilor și deci a capitalului acumulat în urma apariției diferitor tipuri de ediții. Este bine cunoscut faptul că în mare parte editoria bibliotecilor, în special a celor publice, survine în urma unor multiple necesități, care reies din principalele sarcini ale activității bibliotecii ca atare, dar care nu se extind și pe segmentul economic.

Crearea noilor servicii de informare în bibliotecă, în baza unor proiecte, necesită și o mediatizare a lor în comunitatea locală și cea profesională. Totodată bibliotecile ca și editurile simt nevoia de promovare a colecțiilor sale pentru a concura cu Internetul.

Biblioteconomia națională este asaltată de noi lucrări de specialitate grație creativității bibliotecarilor, schimbului de experiență și a necesității de autoinstruire, fapt motivat și de gradul profesional de calificare acordat bibliotecarilor din RM.

În aceste condiții, scopul editorial al bibliotecii poate fi determinat ca o *contribuție în realizarea funcției documentar-comunicativă a bibliotecii.*

Determinînd scopul general al activității editoriale a bibliotecilor publice, se evidențiază următoarele sarcini care se conjugă ideal scopului, relevarea cărora este oportună în lucrarea dată. În această ordine de idei considerăm necesar menționarea lor:

- formarea spațiului informațional-comunicativ al bibliotecii;
- facilitarea promovării cărții și a lecturii;
- reflectarea capacităților creative și profesionale ale bibliotecarului.

Referindu-ne în special la activitatea editorială a Bibliotecii Municipale „E. Coșeriu” din Bălți, aduc la cunoștință că la modul general de activitate de acest gen, biblioteca realizează sarcinile pe care și le propune atât la plural cât și la singular. Astfel, printr-o scurtă incursiune istorică, vom trece în revistă realizările și succesele bibliotecii în domeniul dat cu care ne mândrim la moment.

Activitatea editorială a Bibliotecii Municipale „E. Coșeriu” Bălți începe după al Doilea Război Mondial. Prerogativa editorială în acea perioadă o dețineau bibliotecile naționale și cele deoarece aveau un staf de bibliotecari și bibliografi calificați și servicii specializate. Bibliotecilor publice le reveneau publicarea bibliografiilor tematice, listelor noilor achiziții și a celor de recomandare a literaturii, chestionarilor pentru cititorii bibliotecii, etc. Responsabil de editarea acestor surse în or. Bălți era Serviciul Informativ-bibliografic al Bibliotecii Orașanești, volumul și periodicitatea publicațiilor depindea de destinația acestora.

Cele mai voluminoase și solicitate publicații apar în anii `70 ai sec. XX - bibliografiile și liste de literatură destinate profesorilor și conducerii școlilor, acestea fiind alcătuite în baza fondului de carte al bibliotecii. Ca exemplu servește bibliografia trimestrială „Литература по педагогическим наукам”, „В помощь классным руководителям”, „Бюллетень новых поступлений”, „În ajutorul programelor de studiu”, care includeau în sine sute de titluri de cărți și articole. Aceste liste se tipăreau la rotator și erau menite pentru fiecare profesor în dependență de domeniul de specializare, diriginte și conducerea școlii. De obicei ele erau distribuite profesorilor în cadrul conferinței profesionale din august. Bibliografiile date îndeplineau funcția de familiarizare a profesorilor cu noutățile editoriale achiziționate, iar profesorii, la rândul său, le recomandau elevilor săi pentru consultare.

Alte lucrări, cum ar fi cele metodice, instrucțiunile tehnice destinate bibliotecarilor erau tipărite la mașinile de scris, și evident cu un număr redus de exemplare.

În aceeași perioadă în bibliotecă se editau și se distribuiau specialiștilor din Secția cultură și instituțiile de cultură a orașului bibliografia “Despre problemele generale ale culturii” (26 ediții anuale pînă 1996) și calendarele anuale a evenimentelor remarcabile și culturale.

La începutul anilor `90, odată cu transformările sociale, proclamarea independenței statale și schimbarea grafiei, crearea în bibliotecă a noului serviciu „Patrimoniul”, a amplasat biblioteca în fața unor schimbări radicale în activitatea sa editorială, orientîndu-se mai mult la nevoile de informare a publicului cititor și la suplینirea vidului creat în fondurile bibliotecii în cea ce privește istoria, limba și literatura română. Astfel apar publicațiile:

1990 - *В помощь историку; Новые страницы истории;*

1992 - *Domnitorii Țărilor Române și Moldovei;*

1993 - *Economia Moldovei; Limba română. Starea și perspectivele dezvoltării;*

1994 - *Biblia - ce cunoaștem despre dînsa; Sărbătorile ortodoxe creștine;*

1997 - *Ștefan cel Mare. 540 de ani a urcării pe tron a Domnului Moldovei(1457-1504);*

1998 - *Liviu Rebreanu;*

1999 - *Lucian Blaga Viața și creați;*

2004 - *Ștefan cel Mare – Zimbru sobru și regal.*

Odată cu reorganizarea și consolidarea presei locale (1991), biblioteca achiziționează și conservă sursele locale, creînd paralel o bază de date a evenimentelor comunitare, iar din 1992 este editat indicele bibliografic „Orașul Bălți”. Prima fasciculă conținea 28 de titluri selectate, care pe parcursul a 15 ani a devenit o publicație destul de impunătoare, cu o periodicitate bianuală.

În 2002 apare indicele bibliografic „De dragoste de carte”, alcătuitor Ouș Ludmila, în care au intrat toate cărțile cu autograf aflate în colecția bibliotecii.

O altă etapă în activitatea editorială îi revine apariției reviste de specialitate „Biblio-Info” (2004). Baza tehnico-materială a bibliotecii permite la moment editarea revistei „Biblio-Info”, periodicitatea căreia este trimestrială, cu un tiraj de 30-50 exemplare, care suficient acoperă necesitățile bibliotecarilor Bibliotecii Municipale „E. Coșeriu” Bălți și bibliotecarilor bibliotecilor școlare din municipiu.

Inițial, revista era predestinată numai bibliotecarilor bibliotecii noastre, pe paginile căreia erau publicate informații utile din domeniul politicilor de bibliotecă, instruirii profesionale, schimbului de experiențe, noutăților din domeniul biblioteconomic național și universal. Pe parcurs, revista „Biblio-Info” își extinde aria de distribuire, fiind utilă și bibliotecarilor școlari. Revista treptat trezește interes și în rîndurile cititorilor, așa apare rubrica *Scriu cititorii*, unde sînt publicate eseurile, poeziile, doleanțele cititorilor bibliotecii. Pe parcursul a trei ani de existență revista și-a schimbat și aspectul și conținutul, astfel încît, credem noi, poate să concureze și cu alte reviste de specialitate din țară. Colegiul de redacție al revistei își îndreaptă pașii spre extinderea ariei de distribuire în bibliotecile publice din întreaga țară.

O altă publicație de specialitate este „Buletinul biblioteconomic”, editat de Serviciul Biblioteconomie. Buletinul este editat în baza materialelor conferințelor, meselor rotunde, seminarelor organizate și realizate în cadrul „Clubului bibliotecarilor din mun. Bălți”, numărul de exemplare și aria de răspîndire fiind aceeași ca și a revistei.

Către aniversarea de 125 ani a Bibliotecii Municipale Bălți, au fost editate un set de materiale

consacrate acestei date remarcabile:

- ✓ Monografia „*File de Istorie*”, în coautorat de Z. Dolință și I. Cojocaru, dezvăluie istoria bibliotecii publice în Bălți între anii 1880-2005;
- ✓ Indicile bibliografice „*Eugeniu Coșeriu*” – în Biblioteca Municipală Bălți”, alcătuitor: Cristina Leșcic, bibliografie întocmită cu ocazia conferirii numelui „Eugeniu Coșeriu” Bibliotecii Municipale Bălți la cea 125-a aniversare;
- ✓ Indicele bibliografic „*Cartea rară*”, reflectă colecția de carte rară din fondurile bibliotecii noastre, care constituie la moment 164 de cărți în 6 limbi;
- ✓ Publicația „*Culegere normativ-juridică de funcționare a bibliotecii municipale „E. Coșeriu” Bălți*” conține documentele de reglementare utile bibliotecarilor și specialiștilor din domeniul culturii.

Anul editorial 2006 a fost remarcabil pentru bibliotecă prin apariția biobibliografiei „Anatol Pînzaru”, din ciclul *Personalități bălțene*, alcătuitor: Z. Dolință, I. Cojocaru, publicație în format tradițional și mai târziu în format electronic.

Ciclul este completat și de biobibliografia lui Eugeniu Coșeriu „Eu geniu”, alcătuitor Inga Cojocaru, în format electronic. Este prima ediție de acest gen și o experiență considerabilă. Este important pentru publicația dată că materiale incluse vin chiar de la Eugeniu Coșeriu, ele fiind colectate de Maria Șlehtițki, doctor în Filologie USB „A. Russo” și oferite pentru a fi publicate.

Ghidul „Străzile Bălțiului”, alcătuitor: Ludmila Ouș, apărut tot în același an, deschide seria publicațiilor „*Bălțiul remarcabil*”. Ediția dată servește ca o călăuză în labirintul denumirilor de străzi vechi și noi, este ca o mică enciclopedie a străzilor mun. Bălți. Varianta tradițională și cea electronică a ghidului servesc drept bază de date utilă oricărui utilizator al bibliotecii.

Editoriala 2007 este însemnată de apariția bibliografiilor „I. L. Caragiale”, alcătuitor: Svetlana Lisa, și „Mircea Eliade”, alcătuitor: Cristina Leșcic. Indicele bibliografic „Ecologia și omul”, alcătuitor Elena Voiteanu, este destinat elevilor, studenților și profesorilor preocupați de problema ecologiei. Bibliografia „Probleme actuale ale culturii și artei”, alcătuitor Olga Fisun, este o continuare a ediției bibliografice „Despre problemele generale ale culturii”, care a fost editată pînă în 1996. Biblioteca pentru Copii „I. Creangă” a editat buletinul informativ „Aceste cărți de le citești”, alcătuitori: Ana Botezat și Veronica Pușcari, ediție recomandată părinților, profesorilor și copiilor de vîrstă preșcolară și școlară.

Lucrarea metodic-bibliografică „O sărbătoare cu mugurii în floare”, alcătuitor: Ana Botezat, servește drept material metodic pentru bibliotecari, educatori și profesori ai claselor primare, ce conține texte și o bibliografie selectivă, inclusiv și un scenariu model către sărbătoarea „Mărțișorului”.

Toate aceste publicații nu pun punctul activității editoriale a Bibliotecii Municipale „E. Coșeriu” Bălți, ci din contra ne mobilizează să continuăm lista noilor ediții. Astfel, pînă la finele anului 2007 vor ieși de sub tipar :

- Ediția a II a Ghidului „Străzile Bălțiului”, din seria „*Bălțiul remarcabil*”, alcătuitor: Ludmila Ouș, format tradițional și varianta electronică prelucrată de Inga Cojocaru.
- Biobibliografia „Lidia Noroc-Pînzaru”, din seria „*Personalități bălțene*” alcătuitori: Zinaida Dolință, Inga Cojocaru.

Din cele expuse mai sus puteți observa o vastă activitate a bibliotecii în această direcție, cu atît mai mult că odată dezvoltat, capitolul editorial a mobilizat atît sursele interne, serviciile de rigoare și staful acestora cît și cele externe, care se remarcă prin implicarea autorităților publice locale și întreaga comunitate ce-și manifestă dragostea de carte. Cît privește culegerile editate, acestea se deosebesc de la caz la caz grație dezvoltării noilor tehnologii de comunicare și a planului editorial al bibliotecii. Păstrînd tradiția tipăriturilor, tindem să ne conformăm noilor condiții de comunicare.

American Corner – lărgirea sferei informaționale în cadrul bibliotecii publice

Cristina LEȘCIC, Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu”,
șef Serviciul American Corner, gradul II de calificare

Cultura informațională este un factor determinant în dezvoltarea Societății Informației și Cunoașterii. Organizațiile mondiale UNESCO și IFLA în 2005 au lansat o declarație în care se menționează că, la baza instruirii continue stă cultura informațională, care îi ajută pe oameni să caute, evalueze, utilizeze și creeze informația pentru a atinge scopurile personale, sociale, profesionale și educaționale. Declarația îndeamnă instituțiile guvernamentale și organizațiile non-guvernamentale să promoveze politici și programe în domeniul culturii informaționale și instruirii pe parcursul întregii vieți.

Astfel, în era tehnologiilor informaționale, cînd se prefigurează statutul material al informației de la suport *hîrtie* la cel *magnetic sau electronic* (e-book), dar nicidecum informația însăși, cînd biblioteca devine

un centru informațional și cultural totodată, e nevoie să se modifice și serviciile bibliotecilor, pentru a putea merge într-un pas cu societatea informațională.

În domeniul bibliotecilor din Republica Moldova se vrea îmbinarea celor două modele de bibliotecă publică: modelul **american**, având în vedere mai mult o instituție operațională, în care accentul se pune pe aspectul accesului rapid la informații și modelul **european** ce consideră biblioteca un loc de conservare a istoriei, a culturii naționale, a patrimoniului.

Astfel în ultimii anii în domeniul activităților bibliotecii publice se încearcă introducerea noilor tehnologii de păstrare și de transmitere a informației, fără să se uite și metodele mai vechi de deservire a cititorilor. Am putea aduce, în această ordine de idei, un citat din Rașid: „Dacă mai ieri principalul indiciu de calitate era, pentru bibliotecă, volumul colecțiilor, astăzi iese în prim plan capacitatea de transmitere-recepționare a documentelor și a informației.”

Aceste modele (și cel american, și cel european) ar putea facilita drumul pe care-l parcurgem în a ajunge la funcționarea conceptului „biblioteca – centrul comunității”, cu alte cuvinte o bibliotecă ce este indispensabilă vieții comunității. Un exemplu elocvent este biblioteca publică americană, care e privită ca:

- un centru de dezvoltare economică, oferind informații despre locuri de muncă, informații de afaceri;
- centru de instruire permanentă privind documentele electronice;
- centru de informare electronică globală, furnizor și organizator de informații pentru comunitate.

Am putea nota, în această ordine de idei, că în Statele Unite bibliotecile rămân instituții de bază ale societății, adaptându-se permanent la noile tehnologii pentru a furniza noi servicii și a atrage noi utilizatori. Un studiu de la sfârșitul anilor 90 subliniază ca 90% dintre americani consideră bibliotecile ca fiind necesare societății actuale, oamenii continuă să vină la biblioteci în număr mare, deși tot mai multe servicii de bibliotecă sunt accesibile on-line.

În cadrul Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” se muncește mult, promovând concepția unei biblioteci ce se schimbă odată cu societatea. Pe lângă multe alte proiecte de modernizare, de transfigurare a serviciilor bibliotecare (Centrul Multimedia pentru copii, Centrul de informare economică etc.), biblioteca publică bălțeană a aderat la un proiect susținut de Ambasada Statelor Unite. În iunie 2006, în prezența reprezentantului Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, John Winant, și a autorităților locale a fost inaugurat centrul American Corner, eveniment de maximă importanță pentru regiunea de nord a R. Moldova. Astfel de centre au fost deschise și în alte localități ale R. Moldova, în Ungheni și Ceadâr-Lunga.

American Corner este un proiect inițiat de Ambasada SUA și realizat în întreaga lume, în baza acordului de schimb cultural între Statele Unite și țara-gazdă. Este vorba de un centru multimedia de informare și documentare cu privire la cultura și civilizația americană, dar și referitor la realități ale societății contemporane. Aceste „Colțisoare Americane” s-au extins mai în toate regiunile hărții politice contemporane – din Asia pînă în America Latină.

Programul **American Corner** care se desfășoară în Republica Moldova are ca scop promovarea cooperării între Statele Unite ale Americii și Republica Moldova prin furnizarea de informații din diferite domenii despre Statele Unite, ceea ce va determina dezvoltarea comunicării și schimburilor între cele două țări.

Dotarea tehnică a centrului este impresionantă: 3 calculatoare conectate la Internet, imprimanta alb-negru, copiator, TV, VHS, DVD, sistem stereo, videoproiector, precum și colecția de documente tipărite și pe suport electronic. Colecția de carte este la acces liber pentru beneficiarii centrului. În cadrul centrului a fost creat un catalog alfabetic și sistematic, bazate pe colecția de carte și cea de reviste. Centrul American Corner, Bălți oferă colecții de materiale cu subiecte care acoperă viața culturală, stilul de viață și valorile din Statele Unite ale Americii, privite din perspectiva istorică, și ca parte importantă a societății americane contemporane.

În cadrul centrului oferim utilizatorilor o serie de servicii deosebit de utile: posibilitatea de a accesa gratuit Internet-ul; imprimare și fotocopiere; vizionare de casete video și DVD-uri. Prin diversificarea activităților organizate de centrul American Corner, am reușit să atragem un număr mai mare de utilizatori, eterogeni din punct de vedere al vârstei și pregătirii profesionale. Elevilor și studenților, utilizatorii prin excelență ai bibliotecii publice, li s-au adăugat cadrele didactice școlare și universitare și absolvenții unor proiecte susținute de Ambasada SUA (de exemplu, FLEX).

American Corner colaborează cu profesorii de la catedrele de limbă engleză din cadrul Universității de Stat „A. Russo”, precum și cu cele din liceele din orașe. Centrul oferă următoarele servicii pentru toți doritorii:

- ✓ direcționarea și instruirea folosirii colecției de carte;
- ✓ rezervare de cărți;
- ✓ informații la telefon;
- ✓ prezentarea filmelor DVD;
- ✓ servicii Internet;
- ✓ seminare, conferințe cu diferiți invitați din Statele Unite;

Din momentul, cînd ușile centrului au fost deschise, se încearcă de a atrage cît mai mulți vizitatori prin intermediul manifestărilor și a întîlnirilor organizate cu invitați din State. Astfel, pe parcursul acestui răstimp

au avut loc următoarele manifestări: în a. 2006 – vizita Ambasadorului SUA, M. Kirby (întâlnire cu studenții); în a. 2007 – întâlnirea studenților de la Universitatea de Stat „A. Russo” cu Collen Graffy, asistent al secretarului de stat al SUA cu tema „Academic Integrity/Corruption in Higher Education”; seminarul „Social Networking Sites”, prezentat de Laura Kaspari Hohman, funcționar al Centrului de Resurse Informaționale al Ambasadei SUA în Europa de Est; seminarul cu tema „A 30-minute Rour of the United States before they were „States” or „United”. În afară de acestea centrul a petrecut un șir de activități de familiarizare cu civilizația și cultura americană, activități cu tematică civică, activități informaționale.

La dispoziția beneficiarilor noștri, au fost create cluburi menite să faciliteze studiul limbii engleze, e vorba despre Movie Nights, membrii cărora se reunesc în fiecare vineri pentru a viziona un film artistic sau documentar din videoteca centrului, și Conversation Club, membrii cărui, în fiecare luni, discută pe diferite teme cu voluntarii Corpului Păcii, utilizând *native english*.

Săptămânal, în cadrul American Corner se organizează expoziții tematice sau aniversare, pentru a informa, dar și a familiariza vizitatorii cu colecția de carte a centrului. În măsura posibilităților are loc completarea colecției cu noi și noi titluri de carte, de reviste pentru a putea face față cerințelor cititorilor.

Aceste acțiuni fac ca biblioteca bălțeană să-și reorganizeze strategiile, să reevalueze rolurile și resursele serviciilor, pentru a-și păstra locul de prestigiu în cadrul comunității.

Bibliografie:

1. Costiuc, T. Reconsiderarea modelului de bibliotecă publică într-o societate în schimbare. În: Magazin bibliologic. 2001, nr.4, p. 41-43.
2. Dowling, M. Biblioteci, bibliotecari și asociații ale bibliotecilor din SUA, diferențe în era cunoașterii. În: Biblioteconomie: culegere de traduceri prelucrate. 2003, nr.3, p. 41-51.

Probleme abordate la Secțiunea Bibliotecii Publice

La lucrările secțiunii au participat 77 persoane (s-au înregistrat 101 persoane). Au fost prezentate 6 comunicări.

Probleme:

1. Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor publice;
2. Modificarea criteriilor de normare a resurselor umane din bibliotecile publice, inclusiv și a personalului tehnic;
3. Elaborarea normativelor de muncă utilizate de personalul bibliotecilor publice;
4. Elaborarea Regulamentului-cadru privind prestarea serviciilor cu plată în biblioteci. Metodologia calculării tarifelor la serviciile cu plată;
5. Majorarea normativului per capita pentru achiziția de carte și abonare la ediții periodice;
6. Deschiderea unui Centru de instruire pentru personalul bibliotecilor din Republica Moldova;
7. Elaborarea și editarea unei publicații periodice republicane de specialitate, accesibilă și pentru bibliotecile din mediul rural;
8. Bibliotecile publice nu sunt susținute financiar de Administrația Publică Locală;
9. Despre baza tehnico-materială:
 - biblioteci publice din mediul rural deconectate de la rețeaua electrică;
 - nu dispun de surse de încălzire în sezonul rece;
 - nu dispun de conexiune Internet;
 - nu sunt telefonizate;
 - nu sunt informatizate (cu excepția bibliotecilor care au fost susținute financiar de Fundația Soros-Moldova).

Propuneri:

1. Elaborarea Strategiei Naționale a bibliotecilor publice din Republica Moldova, strategie reală, realizabilă, coordonată cu Ministerul Culturii și Turismului și Ministerul Administrației Publice Locale.

Ex.: Lidia Sitaru, moderator

SECȚIUNEA “BIBLIOTECI DE COLEGIU”

Raport de activitate al secțiunii ABRM „Biblioteci de colegiu” in anul 2007 si strategii pentru anul 2008

Tatiana AMBROCI,
șefa bibliotecii Colegiului de Construcții, Chișinău,
președintele secțiunii ABRM “Biblioteci de colegiu”

Dupa Conferinta Anuala din octombrie Biroul ABRM a decis de a forma sectiuni pe tipuri de biblioteci, astfel fiind formata si sectiunea "Biblioteci de colegiu". In cadrul unei sedinte a Biroului ABRM din ianuarie 2007, membrii biroului au solicitat ca in componenta acestei sectiuni sa fie inclusi reprezentantii bibliotecilor universitare, care au in subordine biblioteci de profil si care ar putea contribui atat la solutionarea unor probleme cu care se confrunta bibliotecile de colegiu cit si la organizarea unor actiuni de instruire pentru bibliotecarii din retea.

Astfel au fost inclusi in componenta sectiunii „Biblioteci de colegiu” urmatoarele persoane: Checirlan Ana - director adjunct interimar la Biblioteca Republicana Stiintifica Agricola a Universitatii Agrare de Stat din Moldova; Elena Stratan - sef serviciu Metodic la Biblioteca Stiintifica a Universitatii de Stat „A. Russo” Balti; Vedean Elizaveta - director adjunct la Biblioteca Stiintifica Medicala a Universitatii de Stat de Medicina si Farmacie „N. Testimiteanu”; Doni Gutiera - sef serviciu Asistenta Metodologica si Marketing a Bibliotecii Centrale USM; Ghenghea Georgeta - director adjunct la Biblioteca Universitatii Tehnice a Moldovei; Ţira Elena - director adjunct la Biblioteca Academiei de Muzica, Teatru si Arte Plastice. În cadrul sectiunii vor mai activa si 2 reprezentanti ai bibliotecilor de colegiu: Viorica Tanaşciuc - sef de biblioteca la Colegiul de Informatica si Vlasova Ala - sefa Bibliotecii Colegiului Tehnologic.

Pe data de 22 ianuarie a avut loc prima sedinta a sectiunii, in cadrul careia au fost stabilite obiectivele generale, directiile principale de activitate, precum si aprobarea Programului de activitate pentru anul 2007. Membrii sectiunii au decis de a organiza impreuna cu Comisia ABRM „Formare Profesionala continua. Etica si deontologie”, un ciclu de actiuni profesionale „Biblioteca de colegiu: aliniere la cerintele Societatii Informatinale si a Cunoasterii”.

Prima reuniune de acest gen a fost organizata si petrecuta in luna februarie in spatiul Bibliotecii Colegiului Financiar-Bancar, sub formă de atelier profesional cu genericul „Cultura informațională a beneficiarilor și a personalului bibliotecii de colegiu – cerință indispensabilă a Societății Informaționale și a Cunoașterii”. La organizarea atelierului, în afară de comisiile numite mai sus, si-a dat concursul și comisia „Cultura informatională” (presedinte E. Bejan).

La lucrările atelierului au participat 27 bibliotecari de colegiu din republica, reprezentanti ai bibliotecilor universitare, membrii sectiunii „Biblioteci de colegiu”, printre invitati a fost si presedintele ABRM dna Ludmila Costin, care a salutat initiativa bibliotecarilor de colegiu de a se intruni in scopul comunicarii profesionale, schimbului de experientă si a instruirii continue. Dna L. Costin a înmînat diplomele ABRM bibliotecarilor din bibliotecile de colegiu.

La sfarsitul acestei reuniuni profesionale bibliotecarii de colegiu au completat un chestionar de evaluare, unde urmau sa indice propuneri, sugestii de subiecte si teme pentru actiunile de instruire ulterioare. Astfel 27 de bibliotecari participanti la aceasta intrunire au optat pentru subiectele: descrierea bibliografica, catalogarea si clasificarea, standartizarea în biblioteconomie, alcatuirea referintelor bibliografice, formarea culturii informatinale, automatizarea si informatizarea proceselor de biblioteca, evidenta și organizarea colecțiilor, legislatia de biblioteca, pregatirea dosarului pentru atestare, statistica si indicatorii de performanta, nomenclatorul documentelor de biblioteca (elaborarea programelor și rapoartelor de activitate, a fiselor de Post etc.), marketing de bibliotecă, organizarea cursurilor de perfectionare de lunga durata.

Aceste propuneri ale bibliotecarilor de colegiu vor servi pentru stabilirea strategiilor pentru anul 2008.

Sectiunea „Biblioteci de colegiu” a tinut pe parcursul anului sa antreneze bibliotecarii de colegiu in activitatile ABRM, ale Bibliotecii Nationale, altor Centre Informatinale. Astfel reprezentanții bibliotecilor de colegiu au participat la Anul Bibliologic 2006, la acțiunile consacrate jubileului de 50 de ani ai Camerei Nationale a Cartii, la lansarea cartii Silviei Ghinculov „Managementul Informatiei in institutiile infodocumentare” etc.

Nu putem trece cu vederea activitatea membrilor sectiunii in directia pregatirii Conferintei Anuale a ABRM „Instruirea continua, cerinta inerenta a Societatii Informatinale si a Cunoasterii”, preconizata pentru luna august 22-24, in spatiul Bibliotecii Universitare „A. Russo” din Balti. Astfel, membrii sectiunii au elaborat programul și au organizat lucrările mesei rotunde “Biblioteci de colegiu” din cadrul Conferinței. Programul include un sir de comunicari ai membrilor sectiunii, care au prezentat informatii si experiente ce tin de domeniul instruirii continue.

Pentru luna noiembrie sectiunea a programat, impreuna cu comisia „Formare Profesionala Continua. Etica si Deontologie, o conferinta cu genericul „Secolul XXI- secol al comunicarii: aspecte etico-morale”, pe care preconizam sa o petrecem in spatiile Bibliotecii Colegiului de Constructii.

În urmare voi prezenta unele reflecții asupra activitatilor Asociatiei Bibliotecarilor din RM, petrecute in anul 2006 și 2007. Voi incepe cu Conferinta Anuala a ABRM din octombrie 2006 cu genericul „Asociatia Bibliotecarilor: schimbari si orientari strategice”. Bibliotecarii de colegiu din municipiu deși au fost instiintati si invitati la această Conferință, cu parere de rau, nu a fost prezent decît doar reprezentantul

bibliotecii Colegiului Tehnologic. Trebuie să mai lucrăm în direcția atragerii bibliotecarilor din bibliotecile de colegii în viața ABRM.

În luna mai 2007 ABRM a organizat lucrările atelierului „Activitatea editorială a bibliotecilor”, la care au participat și reprezentanții bibliotecilor de colegiu. În cadrul atelierului au fost abordate astfel de probleme ca: activitatea editorială ca imagine a bibliotecii, materiale editate de bibliotecă, coordonarea editării bibliografiilor, etica editorială, editarea periodicelor, standarde cu privire la editarea periodicelor, necesitatea cunostintelor redactionale și de machetare.

Subiectele puse în discuție pot fi foarte utile pentru bibliotecarii de colegiu și anume: rigori de scriere a unui articol de presă; reguli de alcătuire a unei bibliografii; reguli de scriere a unui text pentru comunicare etc. Aceste materiale ar fi de dorit să fie la dispoziția fiecărui bibliotecar de colegiu și, în acest context, avem ideea de a petrece un atelier profesional pentru bibliotecarii de colegiu privind regulile de scriere a unui articol de presă și de pregătire a unei comunicări; de elaborare a lucrărilor bibliografice și materialelor promotionale, invitând la acțiune specialiști în domeniile respective.

Este necesar de menționat și faptul că Asociația Bibliotecarilor a făcut donații de carte de specialitate bibliotecilor de colegiu: este vorba despre 15 exemplare a cărții „Biblioteci publice: Linii directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare” și 20 de exemplare a cărții „Managementul informațional în institutiile infodocumentare”, autor dr. Silvia Ghinculov.

Sectiunea „ Biblioteci de colegiu” a efectuat un sondaj în rândul bibliotecarilor de colegiu din municipiul „Cadrele bibliotecilor de colegiu”, ce a avut ca scop elucidarea și analiza situației privind personalul ce activează în bibliotecile de colegiu, necesitățile de instruire ale acestora.

În baza analizei rezultatelor sondajului efectuat pe teren, dar și a chestionarului de evaluare din cadrul Atelierului din luna februarie „**Cultura informațională a beneficiarilor și a personalului bibliotecii de colegiu – cerință indispensabilă a Societății Informaționale și a Cunoașterii**”, secțiunea „Biblioteci de colegiu” a stabilit pentru anul 2008 următoarele strategii:

I. Organizarea de către bibliotecile universitare de profil a unor seminare practice pentru bibliotecarii de colegiu din rețea pe subiectele:

- a) Evidența colecțiilor;
- b) Statistica de bibliotecă și indicatorii de performanță;
- c) Descrierea bibliografică, clasificarea și catalogarea documentelor;
- d) Cadrul de reglementare al bibliotecii de colegiu;
- e) Standarde în biblioteconomie, informare și documentare;
- f) ABC-ul informatizării.

II. Organizarea unor reuniuni profesionale republicane, în colaborare cu alte comisii ABRM, ce ar continua ciclul de acțiuni de instruire cu genericul „Biblioteca de colegiu: aliniere la cerințele Societății Informaționale și a Cunoașterii”. Tematica rămâne a fi stabilită de DVS.

III. Vizite de documentare pe teren.

În contextul temei abordate la această Conferință ar vrea să vă atenționez asupra posibilitățile oferite de Internet în procesul de instruire continuă și de ridicare a nivelului de cultură informațională a bibliotecarilor de colegiu, de aceea ar trebui ca fiecare șef de bibliotecă de colegiu să insiste ca administrația instituției să doteze biblioteca colegiului măcar cu un computer cu acces la Internet. Bibliotecarii de colegiu ar trebui să fie mai insistenți și în direcția abonării revistelor de specialitate „Biblioteca” din România, „Biblioteca” din Rusia, alte publicații de specialitate necesare în procesul de activitate profesională.

Ce așteptăm în anul 2007-2008? Elaborarea și aprobarea „Normelor de timp și de producție aplicate în bibliotecile din Republica Moldova” - acest document va trebui să stea la baza elaborării în viitorul cel mai apropiat a unui alt document foarte necesar și important pentru buna funcționare a bibliotecilor din Republica Moldova, a „Normativelor de funcționare a bibliotecilor din Republica Moldova”.

Așteptăm apariția unei noi ediții a tabelului CZU, a „Regulamentului cu privire la elaborarea principiilor unice de alcătuire a biobibliografiilor și bibliografiilor tematice”, a noilor criterii de evaluare în cadrul concursului republican „Cel mai bun bibliotecar al anului”.

Propuneri și recomandări parvenite din partea bibliotecarilor de colegiu:

- ✓ Bibliotecile universitare să fie abilitate de organele ierarhic superioare cu Statutul de Centru de Instruire continuă cu eliberarea certificatelor cursanților;
- ✓ Elaborarea de către bibliotecile universitare a unor fascicule/ghiduri: „În ajutorul bibliotecarului de colegiu/Buletinul bibliotecarului de colegiu” (fiecare fascicula va oglindi o temă sau mai multe), stabilirea conceptului/tematicii;
- ✓ Asociația Bibliotecarilor din R. Moldova să soluționeze problema privind certificatele de atestare a cadrelor bibliotecare, pe care bibliotecarii cu grade de calificare nu le-au primit până în prezent, astfel nerespectându-se prevederile Regulamentului de atestare a cadrelor bibliotecare;

- ✓ Elaborarea unui Ghid de atestare a cadrelor bibliotecare;
- ✓ Organizarea de catre Universitatile de profil in comun acord cu Ministerele de resort in baza unui Program prestabilit a unor seminare practice pentru bibliotecarii de colegiu din retea privind unele procese de lucru. Bibliotecile universitare, care au dublete sau literatura de specialitate pe domenii în surplus, sa ofere aceste documente bibliotecilor de colegiu de profil;
- ✓ Bibliotecile de colegiu din republica sa-si asigure o adresa e-mail fie in institutia de invatamant, fie la bibliotecile publice din teritoriu pentru o colaborare si schimb de informatii mai operative;
- ✓ Bibliotecile universitare in persoana membrilor sectiunii "Biblioteci de colegiu" sa colecteze, sa detina si sa prezinte la BCU datele statistice privind activitatea bibliotecilor de colegiu de profil;
- ✓ De inaintat o scrisoare la Guvern in care sa se ceara includerea directorului de biblioteca in personalul de conducere al institutiei de invatamant;
- ✓ De solicitat Ministerului Educatiei si Tineretului sa recomande spre abonare în institutiile medii de specialitate a revistelor de specialitate pentru bibliotecarii de colegiu;

Sectiunii „Biblioteci de colegiu” propune ca unul din obiectivele principale a bibliotecilor de invatamant, inclusiv, de colegiu, ar trebui sa fie atragerea spre lectura beletristicii a tineretului studios. Este necesară organizarea unui sir de actiuni cu scopul mentinerii prestigiului inalt al cartii si a lecturii, pe care l-a avut dintotdeauna in randul tineretului, care astazi ramane a fi un deziderat greu de depasit. Rolul lecturii este destul de semnificativ in procesul de formare a personalitatii tanarului, oferind posibilitatea de a obtine informatiile necesare, cunostinte, de a trai si retrai sentimente puternice si minunate, de a primi o imagine despre lumea ce ne inconjoara si in care ne aflam. Lectura ne permite sa ne aranjam viata, sa ne adaptam, dar si sa ne apropiem inovational de organizarea vietii noastre.

In acest context chemam toti bibliotecarii de colegiu de a petrece anul de invatamant 2007-2008 sub genericul „**A citi e la moda**”. Bibliotecarii de colegiu ar trebui pe parcursul anului de studiu sa organizeze, in colaborare cu alte structuri de invatamant, diferite activitati culturale: serate sau sedinte literare, discutii, simpozioane, conferinte etc., sa elaboreze materiale promotionale si de recomandare a cartii beletristice, sa elucideze toate aceste activitati in publicatiile de specialitate.

Sper ca aceasta campanie „**A citi e la moda**” va fi sustinuta de toate bibliotecile de colegiu din republica si la conferinta ABRM din anul viitor vom veni cu rezultate si succese concrete, astfel vom putea face un schimb de experienta si in aceasta directie.

O nouă formă a relațiilor interbibliotecare – patronajul

Georgeta GHENGHEA,
director adjunct, Biblioteca U.T.M.

La etapa actuală se observă o aprofundare a relațiilor interbibliotecare, fapt determinat de complexitatea muncii de bibliotecă, deficitul de resurse, tendința de utilizare rațională a resurselor etc. Sunt cunoscute modalitățile de interconexiune: coordonarea planurilor, consorțiumurile, asistența metodologică de specialitate, schimbul de carte etc.

Propunem o formă nouă a relațiilor – patronajul bibliotecar.

Înțelegem prin patronaj coraportul dintre bibliotecile unei rețele, în cadrul căreia o bibliotecă își asumă benevol sarcina de a acorda sprijin profesional altei/altor biblioteci.

Patronajul nu este șefie, deoarece exclude conducerea și subordonarea, nu este nici tutelare, deoarece elimină protecția. Patronajul este o relație de prietenie și bună înțelegere pe plan profesional.

Patronajul nu este un fenomen dezonorant. E un lucru firesc ca cineva să aibă nevoie de ajutor și altcineva să acorde acest ajutor. Nu e o taină faptul că resursele documentare ale bibliotecilor în parte nu au devenit încă un bun al tuturor, or barierele interdepartamentale sunt sensibil pronunțate. În plus, există o stare de inegalitate a bibliotecilor în ceea ce privește dezvoltarea profesională. Bibliotecile puternice ar putea acorda asistență celor vulnerabile.

Cu siguranță, în viitor patronajul va trece în parteneriat.

Ideea patronajului nu este nouă. Ea a mai fost vehiculată în republică prin anii 60-70 ai secolului trecut. Dar fiind puternic ideologizată, purta caracter speculativ (urma să afișeze democrația în societate). Astăzi, ea trebuie să confirme în adevăr caracterul democratic al instituției bibliotecare.

Biblioteca U.T.M. și-a propus să realizeze patronajul bibliotecilor colegiilor de profil tehnic. La baza acestei decizii stau următoarele raționamente:

- 1) Consolidarea relațiilor bibliotecare, prin orice metode, face parte din valorile Bibliotecii;
- 2) Biblioteca este interesată să cunoască și să atragă pentru utilizare resursele informaționale în domeniul tehnicii cuprinse în alte biblioteci;
- 3) Biblioteca va câștiga un mediu profesional specializat de comunicare;

4) Ajutorul acordat va spori imaginea Bibliotecii în comunitatea bibliotecară și cea de învățământ.

Contează, mai ales, motivul patronajului care se identifică cu tradiția, și anume, o perioadă îndelungată Biblioteca U.T.M. a fost centru metodologic de sprijin pentru bibliotecile instituțiilor de învățământ mediu de specialitate cu profil industrial.

Pe plan de conducere profesională această funcție a fost exercitată de Bibliotecă de la mijlocul anilor 70. Ministerul Educației și Tineretului (Ministerul Învățământului Public) a confirmat funcția dată printr-o Hotărâre specială adoptată în anul 1989, prin care în sfera de influență metodologică a Bibliotecii U.T.M. intrau 9 biblioteci de colegiu.

Experiența acumulată în lucrul metodologic este semnificativă.

Se acorda ajutor bibliotecilor vizate privind organizarea muncii. Au fost alcătuite liste ale formularelor tipizate necesare evidenței muncii, elaborate recomandări metodologice în vederea efectuării statisticii de bibliotecă. Se practicau ședințe ale șefilor de biblioteci la care se făcea cunoscută metodologia elaborării planurilor și rapoartelor bibliotecilor sau se discutau problemele curente. Mesele rotunde cu genericul „Probleme. Preocupări. Opinii” țineau să stimuleze creativitatea bibliotecarilor și să incite acțiunea.

Se atrăgea atenție perfecționării tehnologiei muncii. Seminare, inclusiv organizate în teritoriu, seminare-consfătuiri, scrisori metodice – aceste, precum și alte activități metodologice aveau ca subiecte temele: Dezvoltarea colecțiilor, Prelucrarea științifică a literaturii și organizarea sistemului de cataloage în bibliotecă, Metode și tehnici de propagandă a literaturii, Metode netradiționale de lucru cu cititorii etc.

Numeroase recomandări scrise erau oferite în ajutor difuzării literaturii pe teme anumite; cu același scop se elaborau referințe bibliografice tematice.

Bibliotecarii beneficiau și de așa produse metodice ca: Tematica orientativă a activităților de bibliotecă, Foi volante ale experienței inovatoare. De asemenea ei primeau Liste ale intrărilor noi de specialitate în colecția de bibliologie a Bibliotecii U.T.M.

În sarcinile Centrului Metodologic intra și antrenarea specialiștilor din bibliotecile vizate în activitățile profesionale cu caracter republican sau interdepartamental: întrecerea pentru titlul „Biblioteca muncii excelente”, concursul tinerilor lucrători, atestarea bibliotecarilor etc.

Ne-am referit la experiența ca fapt pentru a spune că ea merită să fie reevaluată, iar unele metode chiar reconstituite. Dar, mai ales, dorim să susținem că asistența metodologică a fost intensă și utilă.

Cu regret, spre sfârșitul anilor 90 ea a fost destrămată definitiv. Însă nu și necesitatea, și dorința de colaborare. În schimbul golului creat pledăm pentru patronaj.

În viitorul apropiat ne-am propus să realizăm următoarele obiective:

- 1) Investigarea necesităților profesionale ale bibliotecarilor din instituțiile patronate;
- 2) Acordarea consultanței de specialitate;
- 3) Oferirea posibilității de stagii în Biblioteca U.T.M.;
- 4) Atragerea la activitățile de formare profesională practicate în cadrul Bibliotecii U.T.M.;
- 5) Studiarea în comun a potențialului informațional și șanselor de integrare.

Rezumat și propuneri elaborate la ședința secțiunii „Biblioteci de colegiu”

Tema mesei rotunde a secțiunii „Biblioteci de colegiu” a fost: „Bibliotecile de colegiu în cadrul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova v/s de problemele de instruire profesională: starea actuală și perspective”.

Scopul întrunirii a fost de a aduce la cunoștință bibliotecarilor din colegii acțiunile realizate de secțiune în anul 2007, responsabilitățile fiecărui membru în secțiune, experiența bibliotecilor universitare în direcția instruirii continue a personalului la locul de muncă, inclusiv și a celor din colegii, strategiile secțiunii pentru anul 2008.

La această întrunire au luat parte 24 bibliotecari de colegiu și universitari. Masa rotundă s-a desfășurat conform programului și a inclus:

- Raportul de activitate al secțiunii
- Comunicările membrilor secțiunii
- Intervențiile bibliotecarilor din colegii
- Conturarea concluziilor și stabilirea strategiilor pentru anul 2008
- Prezentarea paginii web ABRM

Forme și metode de instruire a bibliotecarilor din colegii din rețeaua agrară, biblioteca de colegiu în dimensiunile indicatorilor statistici, relații noi interbibliotecare în sprijinul dezvoltării profesionale, învățământ profesionalismul în Asociație, metode de autoinstruire, etc.- sunt doar câteva subiecte abordate în cadrul mesei rotunde, care au găsit ecou în rândul celor prezenți. Vorbitorii și-au împărtășit experiența privind instruirea la locul de muncă în instituțiile pe care le reprezintă, punând accentul pe importanța formării profesionale continue a bibliotecarilor în condițiile Societății Informaționale și a Cunoașterii.

Secțiunea „Biblioteci de colegiu” a venit cu ideea de a lansa o campanie cu genericul „A citi e la modă”, având ca scop atragerea spre lectură a tineretului studios și promovării cărții beletristice, campanie orientată pentru bibliotecile de colegiu în anul de învățământ 2007-2008.

În cadrul acestei reuniuni a fost difuzat chestionarul: „Bibliotecarul de colegiu-cititor”, prin care am dorit să aflăm ce citesc bibliotecarii din colegii pe lângă literatura de specialitate.

Propunerile și concluziile sunt următoarele:

1. Elaborarea unui Ghid al bibliotecilor de colegiu
2. Elaborarea de către bibliotecile universitare de profil a unor fascicule/ghiduri de tipul „În ajutorul bibliotecarului de colegiu”/ Buletinul bibliotecarului de colegiu”
3. Bibliotecile universitare în persoana membrilor secțiunii „Biblioteci de colegiu” să colecteze, să dețină și să prezinte la BCU rapoartele statistice privind activitatea bibliotecilor de colegiu
4. Elaborarea formelor rapoartelor statistice pe tipuri de biblioteci, ținând cont de specificul fiecăreia
5. A adresa un demers Ministerelor de resort privind:
 - a) instituirea bibliotecilor universitare ca Centre Metodologice pentru bibliotecile de colegiu de profil
 - b) abilitarea bibliotecilor universitare cu Statutul de Centru de Instruire și formare profesională continuă cu eliberarea certificatelor cursanților
 - c) includerea bibliotecilor de colegiu în sistemul de arendă a manualelor de liceu
 - d) organizarea unor acțiuni de instruire și de formare profesională continuă pentru bibliotecarii de colegiu în colaborare cu bibliotecile universitare de profil
 - e) a include bibliotecarii de colegiu în Programul de formare continuă la Institutul de Științe și a prevedea Module pentru acest nivel
 - f) a include bibliotecile de colegiu în listele de donație a literaturii artistice și cognitive, elaborate de ministere, de rând cu bibliotecile liceale
 - g) soluționarea problemei privind certificatele de atestare a cadrelor bibliotecare, care au susținut gradul de calificare
 - h) includerea directorilor și șefilor de biblioteci ale instituțiilor de învățământ în categoria personalului de conducere a instituției (contabilii șefi și directorii adjuncți pe gospodărie au fost incluși anul trecut).

SECȚIUNEA “BIBLIOTECI ȘCOLARE”

Aportul bibliotecii la informarea, instruirea, educarea utilizatorilor-copii

Ana BOTEZAT, șef Biblioteca pentru Copii „Ion Creangă” Bălți, gradul I de calificare

În vremuri îndepărtate, Biblioteca a avut o imagine asemănătoare marilor labirinturi, ascunse publicului, unde se adunau volume ce însumau comorile cunoașterii umane. În această viziune, stigmatizată de Umberto Eco în “Numele trandafirului”, singur Bibliotecarul deținea cheia cunoașterii și nu acorda dreptul la consultarea unei cărți, decât sub supraveghere în sala de lectură, cititorul neavînd posibilitatea de a le vedea, atinge, răsfoi pe celelalte.

Această viziune este demult depășită de vreme. Biblioteca și bibliotecarul trebuie să se adapteze noilor cerințe, tehnici și tehnologii moderne, primind toate acestea ca o oportunitate de a progresa.

În “societatea informațională” biblioteca nu trebuie să fie doar un depozit de materiale documentare, ea trebuie să folosească diverse metode de punere în valoare a potențialului bibliotecii, astfel încît cunoștințele și experiențele umane, tezaurate în colecțiile ei, să ajungă la utilizatori. Multiplicîndu-și și diversificîndu-și serviciile biblioteca devine unul din cele mai atractive spații pentru viața comunității. În competiția cu celelalte mijloace și medii de comunicare, biblioteca a adoptat o atitudine proaspătă, dinamică, flexibilă și receptivă la nou, facilitînd accesul la informația universală.

La etapa actuală biblioteca oferă comunității o gamă largă de produse: informații, documente, programe de instruire, produse bibliografice, servicii. În acest context Biblioteca pentru Copii “Ion Creangă”, Bălți a devenit pentru utilizatorii săi:

- A. centru de informare
- B. centru de instruire
- C. centru cultural-didactic

A. Într-o lume în care “cunoașterea înseamnă putere” utilizatorul trebuie să aibă acces la informația necesară, pentru a-și putea realiza propriile proiecte și aspirații. În rolul de centru de informare, pe care și l-a

asumat, Biblioteca pentru Copii "Ion Creangă" Bălți încearcă să satisfacă necesitățile diverse a utilizatorilor copii prin ale pune la dispoziție:

- Resurse informaționale tradiționale:
 - Catalogul alfabetic
 - Catalogul sistematic
 - Catalogul analitic
 - Fișierul analitic "Moldova"
 - Fișierul analitic "Bălți"
 - Lucrări de referință: dicționare, enciclopedii, etc.
 - Produse bibliografice: bibliografii, buletine informative, ghiduri
 - Fondul de publicații al bibliotecii
- Resurse informaționale electronice:
 - Acces INTERNET
 - Materiale CD, DVD

Informarea publicului cu privire la serviciile acordate de bibliotecă și alte informații utile se efectuează chiar din prima vizită a beneficiarului la bibliotecă: bibliotecarul este acela care îl întâmpină, îl ascultă, îl îndrumază.

B. Volumul enorm de surse de informare difuzate în prezent impune anumite exigențe și celorla cărora le sunt adresate. În societatea contemporană, fiecare trebuie să posede un nivel de adaptabilitate față de noile cerințe ale Societății Informaționale și a Cunoașterii. Apare un nou termen de "beneficiari ai informației" care trebuie să posede abilități de regăsire și utilizare a informației. Astfel, formarea beneficiarilor urmărește scopul atât a acumulării unor metode și tehnici de regăsire a informațiilor cât și schimbarea mentalității, a comportamentului în domeniul prelucrării și transformării informațiilor.

Receptivitatea tinerilor beneficiari pentru asimilarea cunoștințelor de informare și documentare, precum și necesitatea de a dispune de informații specifice, impune pregătirea copiilor în domeniul culturii informaționale și în acest domeniu aportul bibliotecii devine decisiv.

Personalul Bibliotecii pentru Copii "Ion Creangă" Bălți este constituit din profesioniști de înaltă calificare, care posedă cunoștințe necesare pentru formarea beneficiarilor. Lucrătorii bibliotecii cunosc și utilizează tehnologiile informaționale moderne și sunt capabili să ghideze utilizatorii în căutarea documentelor și a informației necesare sau în evaluarea calitativă a surselor de informare. Beneficiarilor-copii le sunt create deprinderi de utilizare a resurselor informaționale prin forme și metode de instruire ca:

- ✓ Ore de cultură informațională
- ✓ Sinteze bibliografice
- ✓ Convorbiri și consultații în grup și individuale.

Biblioteca Municipală "Eugeniu Coșeriu" Bălți, filială a căreia este Biblioteca pentru Copii "Ion Creangă", realizând proiectul "Ameliorarea procesului de incluziune a copiilor cu handicap în activitatea bibliotecii și formarea condițiilor optime pentru integrarea lor în societate", a creat Centrul "Multimedia". Centrul pune la dispoziția utilizatorilor 3 computere, 1 copiator, 1 televizor, centru muzical, video player, CD-uri etc. Centrul "Multimedia" oferă următoarele servicii și activități:

- Cursuri de inițiere în utilizarea calculatorului;
- Cursuri de inițiere în utilizarea Internet-ului;
- Cursuri studiere a limbii române, engleze, germane.
- ◆ Ora creativității;
- ◆ Ora biblică;
- ◆ Jocuri cognitive și distractive la calculator;
- ◆ Vizionarea filmelor din colecția Centului;
- ◆ Audierea muzici colecția Centului.

Din luna decembrie 2006 centrul "Multimedia" a fost reorganizat în Centrul de Informare care oferă beneficiarilor:

- Accesarea Internet-ului;
- Programe de aplicație electronice;
- Imprimarea informației selectate;
- Consultarea documentelor multimedia;
- Scanarea documentelor;
- Stocarea documentelor pe CD-ROM, DVD.

Biblioteca a făcut tot posibilul ca să pună la dispoziția publicului 10 calculatoare din cele 14 cu care este dotată. Centrul de Informare posedă și o colecție de manuale și jocuri, folosite pentru organizarea activităților atractive copiilor.

În ultimii ani cerințele copiilor s-au schimbat radical datorită modificărilor în programele de învățământ. A sporit necesitatea unui alt tip de informație, alte genuri de lucrări: referate pe diverse teme, realizarea proiectelor, scrierea eseurilor, alcătuirea portofoliilor, prezentarea referințelor bibliografice. Biblioteca și, respectiv, bibliotecarul încearcă să satisfacă cerințele utilizatorilor, să-i îndrumeze și să le formeze abilități de utilizare a tehnologiilor informaționale.

În urma analizei chestionării, realizate de bibliotecă, s-a constatat că cititorii copii sunt interesați de utilizarea resurselor electronice și ca rezultat ne propunem să organizăm:

- ✓ Ore de inițiere în utilizarea calculatorului;
- ✓ Ore de studiere a limbilor moderne;
- ✓ Seminare de instruire în utilizarea tehnologiilor informaționale.

Astfel, utilizatorii vor avea posibilitatea să învețe noi modalități de căutare a informațiilor, în cazul când sursele tradiționale nu satisfac pe deplin cerințele lor. Utilizatorii pot participa la aceste activități, organizate pe niveluri de dificultate, încât fiecare să-și poată exersa și dezvolta abilitățile în domeniu. Asemenea activități au un efect pozitiv și asupra altor servicii, ca și asupra percepției generale pe care o au copiii cu privire la Bibliotecă.

C. Bibliotecile publice se impun ca parteneri pedagogici în cadrul sistemului educațional, acest aspect fiind stipulat și de Manifestul UNESCO cu privire la bibliotecile publice. Linia directoare de a face bibliotecile "centre cultural-educative" este și una din misiunile Bibliotecii pentru Copii "Ion Creangă", Bălți.

Modificări esențiale au intervenit, în ultima vreme, în ansamblul de activități cultural-educative organizate de bibliotecă. Lucrând în colaborare cu liceele din municipiu, utilizăm forme și metode cât mai moderne, mai interesante, mai plăcute și cât mai utile, pentru a atrage beneficiari noi și ai interesa pe cei existenți, aducând astfel aportul nostru în dezvoltarea estetică și intelectuală a copiilor.

Biblioteca organizează activități cultural-educative ca:

- ◆ Spectacole teatrale;
- ◆ Matinee și ore literare;
- ◆ Concursuri și victorine literare;
- ◆ Înscenări de teatru de păpuși;
- ◆ Alte activități: ore muzicale, călătorii literare, vizionări filme etc.

Biblioteca pentru Copii "Ion Creangă", Bălți este o bibliotecă cu spații agreabile, colecții bogate, tradiții frumoase. Prin faptul că s-a adaptat la noile cerințe ale timpului biblioteca a devenit un adevărat centru de informare, de instruire, un spațiu în care se desfășoară activități culturale. Prin toate acestea biblioteca contribuie la crearea unei imagini pozitive a bibliotecii, la conștientizarea necesității acestei instituții în viața copiilor.

Referințe:

1. Biblioteca Publică – centru cultural local. În: Biblioteca Publică: o resursă pentru comunitate. Cluj-Napoca, 2000, p. 47.
2. Haggstrom, Britt. Bibliotecile publice scandinave și instruirea permanentă. În: Biblioteconomie, 2004, nr.2, p. 36.
3. Teodoru, Vitalie. Formarea beneficiarilor informării documentare. În: Revista, 2003, nr. 2, p. 49.

Ateliere profesionale

I. FORME ȘI METODE DE INSTRUIRE CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR: PROGRAME, CONCEPTE, EXPERIENȚE

Dezvoltarea competenței de învățare – aspect prioritar al politicii de instruire a personalului bibliotecii universitare: cazul DIB ULIM

Ludmila CORGHENCI, dir. adjunct DIB ULIM

Personalul bibliotecii universitare, fiind resursa principală a competitivității acesteia, este „impus” (de provocările mediilor interne și externe, de conștiința personală, de tendința de a-și construi o carieră pe potrivă, de manageri ...) de a-și moderniza, amplifica cunoștințele și deprinderile profesionale permanent. În acest sens la Departamentul Informațional Biblioteconomic (DIB) ULIM este instituită sintagma „instruire pe parcursul întregii vieți” versus „instruire pentru toată viața”.

Instruirea personalului DIB are următoarele repere metodologice: a instrui oamenii astfel, ca ei să poată stăpâni schimbarea și sa nu fie afectați de aceasta (corolar: DIB/comunitatea universitară are nevoie de

oameni cu gândire flexibilă); anticipare, nu adaptare; reînnoirea continuă a cunoștințelor; acceptarea instruirii pentru întreaga viață; capacitatea de gestionare a informației; interdisciplinaritate – management, informatică, relații publice etc. (corolar: DIB/comunitatea universitară este orientată pentru oameni cu abordări interdisciplinare); mobilitatea individului; (corolar: bibliotecarii să fie apti de a îndeplini un rol sau altul: bibliotecar, consultant, cadru didactic, prezentator; acest reper poate fi abordat și în contextul implementării principiului inerent Procesului Bologna - mobilitate etc.); creativitate și libera inițiativă (libertate și curaj în luarea deciziilor, valorificarea creativității).

Repere organizaționale ale politicii de instruire a DIB (aspect foarte important în contextul specificului instituției: număr redus de personal, activități intense etc.): utilizarea tuturor formelor de instruire (organizată; reuniuni; stagii etc.), dar accentul în anii 2006-2007 este pus pe instruirea la locul de muncă și autoinstruire.

Schimbarea accentelor în politica de instruire a personalului DIB:

- anii 2001-2006: prioritate politică – cultura managerială (managementul strategic, al proiectului, al timpului, organizațional etc.);
- anii 2006-2007: orientarea spre produs (este important și *cum* facem), spre rezultatul final.

Întrebarea strategică: ce este oferit de către DIB comunității? Iată de ce în această perioadă accentul se pune pe formarea “bibliotecarului/managerului de produs”.

Ce presupune orientarea spre produs vizavi de activitatea personalului? Este vorba despre axarea preponderentă pe evoluare și evaluare permanentă; pe promovarea insistentă (dar inteligentă!) a spațiilor funcționale, resurselor, serviciilor, activităților; pe reliefares resurselor, investițiilor umane; pe sporirea imaginii; pe obținerea de noi investiții etc. Drept urmare, se manifestă concentrarea permanentă asupra obiectivelor, improvizarea și realizarea unor itinerarii noi (tehnologii, servicii noi) pentru a spori statutul și prestigiul. Orientarea spre produs solicită noi cunoștințe și deprinderi profesionale, amplificate prin capacitățile (competențele) de a le acumula.

Experițe ale DIB în formarea competenței de învățare (anii 2006-2007)

Metoda “Jurnal cu dublă intrare” în cadrul Școlii de Instruire a Bibliotecarilor ULIM (BibIns):

Scop: formarea competențelor de documentare, a tehnicilor muncii intelectuale, acumularea rațională a cunoștințelor;

Tehnică (cum?): selectarea din mapa tradițională (include documente și alte informații utile) BibIns a unui text (în funcție de profil);

insemne pe fila de hârtie de către fiecare bibliotecar (grupa formată din 3-5 persoane), prima fiind împărțită în două: stânga – cuprinde citate din text ori descrierea prin cuvintele proprii a textului, dreapta – reflectă comentarii /impresii personale – acceptare, nedumeriri, conexiuni, evaluări etc.); prezentarea în ședințele școlii BibIns de către fiecare bibliotecar a rezultatelor și implicarea cu analize ale membrilor echipei

Impact: formarea deprinderilor de documentare și de argumentare a propriei poziții; formarea unui vocabular uzual (oral) al bibliotecarului; deprinderi de formulare explicită a gândurilor, pozițiilor profesionale; definitivarea noilor itinerarii profesionale (articole, comunicări, forme noi de servire etc.);

Tehnică HEI (Ipoteză – Experiment – Instruire):

Scop: educarea gândirii bibliotecarilor.

Tehnică (cum?): definitivarea de către un lider a subiectului în cadrul ședinței Școlii BibIns (de regulă – o problemă); formularea de către acesta a variantelor de răspunsuri posibile (3-4 variante); grupa este constituită din 5-7 persoane; bibliotecarilor li se cere să opteze pentru un răspuns, cu argumente; are loc contabilizarea răspunsurilor de un monitor pe flip-chart (ori pe foi de hârtie standard); Important: încurajarea bibliotecarilor să explice, să discute alegerile făcute; membrilor grupului li se mai cere o dată să selecteze o variantă de răspuns (după I rundă alegerea poate fi menținută ori schimbată); contabilizări finale, analize, concluzii;

Impact: formarea bibliotecarilor ca echipă; educarea gândirii; găsirea unor soluții profesionale.

Exemplu de tehnică HEI (pentru echipa DIB Planificare Strategică): *problema:* Care dintre compartimentele ce urmează ar trebui amplasat pe primul loc în structura capitolului “Obiective strategice” (este vorba despre Planul Strategic DIB pentru anii 2006-2010): colecții, resurse documentare și informaționale; resurse umane; tehnici și tehnologii informaționale.

Metoda “Incidentul critic”

Scop: utilizarea beneficiilor pozitive ale incidentelor profesionale, transformarea acestora în pârgghii de soluționare a problemelor;

Tehnică (cum?): prezentarea incidentului profesional de către fiecare parte (de regulă – în cadrul comisiilor specializate al DIB); delimitarea problemei (de către președintele comisiei); formularea deciziei fiecărei dintre părți; analiza pozițiilor prezentate cu implicarea membrilor comisiei (poate dura în timp); întruniri post-analize; evaluări și recomandări finale;

Impact: soluționarea anticipată a conflictelor; aprecierea pozițiilor părților implicate; lucru în echipă;

Corolar: în cadrul DIB ULIM sunt utilizate și alte metode de instruire a personalului: conceptualizarea activității profesionale, observarea, analiza studiilor de caz etc. Anul 2007, fiind al doilea an de funcționare a priorității politice – orientarea spre bibliotecar - manager de produs, reliefează deja existența unei culturi de învățare, instruire la DIB. Aceasta include indispensabil și dezvoltarea competențelor de învățare. Resursele umane sunt apreciate/evaluate la DIB în funcție de capacitatea lor de a învăța și de a fi inovatoare, astfel comunității universitare îi vor fi prestate servicii informațional-documentare calitative, diverse.

Pentru informații: lcorghenci@mail.ulim.md

Managementul instruirii la Biblioteca Științifică a US Alecu Russo

Elena STRATAN, șef serviciu, BȘ a US Alecu Russo

“Bibliotecarul este un intermediar activ între utilizatori și resurse. Formarea profesională continuă a bibliotecarului este indispensabilă prestării unor servicii adecvate”

(Din Manifestul IFLA/UNESCO)

Biblioteca Științifică, în virtutea statutului de instituție cu funcții informaționale, educaționale, patrimoniale își organizează demersul pe criterii de instruire, profesionalism și performanță. În acest sens BȘU acceptă și promovează un sistem de management al instruirii bine organizat inserând programele: *Integrarea noului angajat; Perfecționare profesională; Evaluare/promovare/carieră a personalului angajat.*

Programul de Integrare/adaptare a noului angajat. Biblioteca Științifică propune noilor angajați un Program de integrare formulat într-o nouă concepție managerială aplicându-se traseul metodologic:

- ☞ Vizita în Bibliotecă (prezentarea colegilor, serviciilor, spațiilor bibliotecare);
- ☞ Vizionarea CD: Biblioteca Științifică
- ☞ Convorbire / prezentare Power Point: Descoperirea Bibliotecii (misiune, valori, cultura organizațională, istoric etc.);
- ☞ Ghidul Noului Bibliotecar: informații utile (istoric, structură, resurse, servicii, program de lucru, telefoane, e-mail cadrul BȘ USB (suport tipărit/electronic - Intranet Mapa Generală)
- ☞ Portofoliul documentar (suport hârtie/electronic - Intranet MG) - informații grupate conform secțiunilor: Filosofia, politicile Bibliotecii (misiune, scopuri, obiective); Cultura organizațională (istoric, valori, imagine, simbolică, tradițiile); Cadrul de reglementare în domeniul biblioteconomic
- ☞ e-Pagina Angajatului (fișier cu informații utile, plasat în Mapa Generală a Bibliotecii (Intranet) la care are acces noul angajat de la locul de lucru utilizând parola respectivă;
- ☞ e-Pagina personală (CV- experiența profesională, cunoștințe limbi străine, cunoștințe operare PC, participare la stagii, cursuri etc) în Intranet MG;
- ☞ Fișa postului (abilități, responsabilități, atribuții privind activitatea în funcția indicată);
- ☞ E-Integrare: site-uri Internet; pagina Web a Bibliotecii <http://www.libruniv.usb.md>; Pagini Web a instituțiilor informaționale.

Angajatul este îndrumat de un mentor (mentoring), șeful de serviciu/oficiu care se ocupă în mod special de formarea acestuia, să-l ajute să însușească cunoștințe necesare ce-i revin prin fișa postului, îl încurajează, demonstrându-i propriile calități și aptitudini.

Stagiul în Centrul Training BȘU, centrat pe metode moderne de instruire (training, computer, slide-uri) utilizându-se mijloace eficiente (calculator, flipceart, vizionare CD); susținute de echipament didactic adecvat (mostre, tabele, ghiduri, pagini utile etc.) Conform curriculei (30 ore). 15 noi bibliotecari angajați în anul 2006 au audiat în perioada 15.09.2006 -15.05.2007 cursul deplin al Centrului Training la subiectele: *Istoria cărții și a bibliotecilor; Evidență/prelucrare tehnică a documentelor; Catalogarea, clasificarea documentelor (CZU, descrierea bibliografică); Sistemul de informare în BȘ (Cataloge tradiționale)* și alte.

La finele programului de adaptare angajatul susține examinarea la Comisia de Evaluare a BȘ în baza: *Fișei postului, Formularul Autoaprecierea Angajatului, Formular de evaluare a personalului de către șeful serviciului*, demonstrarea cunoștințelor practice la locul de muncă. Evaluarea se efectuează anual (pînă la 15 mai). În acest an cursanții vor primi certificatele de audiere a cursului de inițiere în bazele biblioteconomiei.

Programul de Perfecționare profesională BȘU: concept/aplicare/impact.

Argument: globalizarea informațională și educațională solicită în permanență noi competențe, adaptare, abilități de informare (tehnice, politice, comunicative etc). *Instruirea continuă pe parcursul întregii vieți și Instituția care învață*, sloganele inerente Societății Cunoașterii sînt aplicabile la BȘU în contextul dimensiunii deținute ca partener indispensabil procesului educațional USB (Cursul *Bazele Culturii*

Informaționale; servicii informaționale în sprijinul demersului didactic etc) precum și instruirea continuă a personalului Bibliotecii.

Programul asigură realizarea Conceptului de Instruire Continuă a personalului în BȘU (inițiator și promotor al ideii, Crezului Instruirii Continue în RM Asociația Bibliotecarilor, implementat de Școala de Biblioteconomie din RM) care rezidă în: orientarea spre performanțe profesionale; promovarea comunicării și inovațiilor prin identificarea necesităților de instruire, investigarea personalului; utilizarea facilităților electronice, diseminarea acțiunilor de instruire din cadrul ȘBM, reuniunilor științifice; amplificarea formelor de instruire/profesionalizare a angajaților (Zile de Informare, Ora bibliotecarului, discuții profesionale).

Scop: formarea bibliotecarului proactiv, capabil să prevadă / anticipeze necesitățile / viitorul / schimbarea; educarea interesului și dorinței de perfecționare/modernizare profesională.

Obiective: creșterea performanțelor angajaților, adaptarea acestora la schimbările structurale, sociale și tehnologice, perfecționarea capacității de rezolvare a problemelor; îmbunătățirea capacității de comunicare; pregătirea către noi schimbări în contextual aderării RM la Procesul Bologna (promovarea principiilor calității, instruirea pe parcursul întregii vieți etc.)

Conținut: Centrul de instruire continuă (Școala de Biblioteconomie din Moldova, fondată în 2001); reuniuni profesionale (simpozioane, ateliere, seminare, conferințe, ședințe (locale/globale); activitatea în Comisiile/secțiunile ABRM; ateliere profesionale în cadrul Filialei ABRM, Bălți; pregătirea profesională la locul de muncă (ședințe de instruire lunare în serviciu /subdiviziuni, ora discuțiilor profesionale, zilele informării de specialitate, biblioinformare); vizite de documentare în instituții similare; schimb de experiență; întâlniri în Clubul Bibliotecarilor BiblioSpiritus; clubul de discuții ONU Nord; implicații/activități în cadrul saloanelor Literar, Muzical, Pridvorul casei, lansări de carte; autoinstruire.

Metode: prelegeri, seminare, training, ateliere, jocuri profesionale, lucru în echipă, sondaje. Anual pentru bibliotecari sînt promovate **15-20** acțiuni de instruire inserate în compartimentul *Dezvoltarea profesională* din Planul Anual de activitate al Bibliotecii conform secțiunilor: *Școala Managerului; Școala Informatizare; Centrul Training Noul Angajat; Centrul USB de studiere a limbii engleze.* **Formatori** ai programelor de instruire sunt selectați managerii cu abilități în domeniu, informaticieni, experți dar și bibliotecari tineri cu simțul noului, cu gândirea proaspătă.

Școala de Biblioteconomie din Republica Moldova. Bibliotecarii bălteni au participat/colaborat la majoritatea acțiunilor de instruire din cadrul Școlii, acțiuni de o semnificație modernă, europeană. În anii 2001-2005 circa 50 bibliotecari au devenit cursanți ai ȘBM, impactul fiind unul global, fulminant.

În perioada 9-13 aprilie 2007, în săptămîna de vacanță a studenților, bibliotecarii universitari s-au aflat într-o Campanie de perfecționare a cunoștințelor desfășurată cu genericul **Calitate prin instruire**, în aceste zile derulîndu-se o serie de acțiuni profesionale: ședințe, ateliere, training-uri susținute de comunicări/prelegeri informaționale și aplicative, prezentări informațional-bibliografice, vizionări CD, prezentări Power Point, axate pe cele mai actuale teme ale activității bibliotecare în contextul schimbărilor tehnologice, noilor prevederi legislative, standarde, noilor procese de activități/servicii prestate etc.

Programul **Calitate prin instruire** a inclus blocuri informaționale/aplicative ce țin de configurarea/implementarea tehnologiilor noi: *Programul automatizat de bibliotecă TinRead. Posibilități ale modulelor Catalogare, Circulație; Catalogul Electronic al Bibliotecii pe platforma TinRead OPAC - Modalități de acces și utilizare și alte.*

Blocul informațional-aplicativ. Implementarea standardelor de bibliotecă (*Descrierea bibliografică a documentelor: aplicații locale; Referințe bibliografice. Conținut, formă și structură; Camera Națională a Cărții: noile schimbări privind sistemul ISBN, ISSN, ISMN. Alcătuirea CIP (Catalogare în Publicare), CZU (Clasificare Zecimală Universală), Index Transationum.*

Blocul informațional de specialitate (*Infrastructura publicațiilor periodice la Filologie; Infrastructura publicațiilor periodice la Economie, Drept, Istorie; Noutăți în biblioteconomie; Simpozionul Anul Bibliologic 2006; Promovarea publicațiilor de specialitate.*

În contextul inaugurării Filialei Bălți ABRM Biblioteca Științifică a inițiat un ciclu de acțiuni de instruire pentru membrii filialei organizînd 2 ateliere profesionale: *Învățăm profesionalismul în Asociație, Indicatori de performanță - suport important în evaluarea activității și promovării imaginii Bibliotecii*, în care sau produs formatorii: Elena Harconița, Dora Caduc, Elena Stratan, Lina Mihaluță, Ana Nagherneac, Silvia Ciobanu, Valentina Topalo, Elena Cristian. Au fost abordate subiecte vitale în contextul schimbărilor ce s-au produs în biblioteconomie, participanți fiind asigurați cu seturi didactice (ghiduri, mostre, bucle, extrase din standarde etc.)

Managementul instruirii reclamă conotații implicite cu managementul comunicării, or instruirea vs comunicarea profesională tatonează necesități, competențe, orientate deopotrivă în amplificarea / modernizarea abilităților profesionale. Selectarea/aplicarea modurilor/suporturilor de comunicare pertinente este o preocupare strategică în agenda managementului comunicării Bibliotecii. Elocvent în acest sens sunt mijloacele computerizate utilizate/implementate în BȘU vizînd spațiul de comunicare/dirijare profesională:

Internet Explorer; Pagina Web BȘU; Poșta email Outlook Express; Programul de comunicare/semnalare Roman Net Send; Intranet Mapa Generală BȘU, Tele-Informații, slide-uri (Power Point) etc.

Studierea gradului de relevanță al tehnicilor computerizate utilizate de bibliotecari a fost unul din scopurile sondajului Comunicarea în instituția bibliotecară: Cazul BȘU elaborat și difuzat celor 60 angajați ai Bibliotecii în cadrul seminarului Managementul comunicării în instituția bibliotecară. La întrebarea *Cum apreciați facilitățile moderne de comunicare în sprijinul îndeplinirii eficiente a atribuțiilor funcționale* prioritățile au fost următoarele: Intranet Mapa Generală - 89 la sută; Internet – 85 la sută; Pagina Web a Bibliotecii – 75 la sută; Programul Roman Net Send – 72 la sută; Teleinformații – 60 la sută; poșta email Outlook Express - 57 la sută.

Intranetul bibliotecar Mapa Generală este accesat zilnic (2-3 ori pe zi) de 85 la sută din respondenți; o dată pe săptămână – 14 la sută; rareori – 5 la sută. Bibliotecarii accesează Mapa Generală în scopul: de a se informa – 90 la sută; pentru a consulta planuri, rapoarte, instrucțiuni- 66 la sută; a afla noutăți – 55 la sută; pentru autoinstruire – 57 la sută; a primi indicații – 35 la sută ; pentru a trimite sugestii - 31 la sută; a plasa articole – 47 la sută.

Cele mai solicitate sînt fișierele de lucru ale serviciilor / centrelor Bibliotecii (fiecare serviciu și-a creat o mapa de lucru accesibilă pentru întreaga echipă), *Director general, Comenzi, Azi important, Asistență de specialitate, Confluențe bibliologice, Periodica, Carte rară, Decizii, Regulamente, Pagina angajatului* etc. La întrebarea: *Ce fișiere noi propuneți pentru o mai largă circulație a informației?* bibliotecarii au propus : *Fișierul cu idei, Bibliotecarul întrebă, Reportaje / realizări la locul de lucru, Cele mai recente informații Fulger, Ce citești? Cartea ta în luna...* În final respondenții s-au pronunțat ca fiind satisfăcuți vis-a-vis de *măsurile întreprinse de Administrația Bibliotecii privind amplificarea necesităților de comunicare/informare profesională*). Despre unele din aceste suporturile electronice voi relata în continuare.

Intranet Mapa Generală - mapă cu documente pentru uzul general al bibliotecarilor, ei avînd, astfel, posibilitatea să efectueze schimb de informații și documente avînd acces la: Politicile Bibliotecii, planuri rapoarte de activitate, fișe de post, regulamente, instrucțiuni, procese-verbale, sugestii, bibliografii, articole, felicitări, avize etc. Conținutul MG este creat și gestionat de utilizatorii - bibliotecari ai Bibliotecii (pentru 79 angajați sunt disponibilizate 40 PC). Angajatul Bibliotecii își gestionează o pagină personală *Portofoliul de abilități*, ce înglobează un CV electronic cu foto, experiența profesională, participarea la conferințe, stagii, simpozioane, diverse comunicări, personalia, bibliografia etc

RomanNetSend - serviciu de comunicare în timp real (Chat bibliotecar), practic instantaneu, similar cu comunicarea orală. Prin intermediul Chat-ului bibliotecar angajații comunica/semnalează știri, anunțuri, informații utile, întrebări și răspunsuri și alte necesități de serviciu, pot realiza un feed-back relevant, mesajul fiind însoțit și de un semnal sonor. Acest serviciu facilitează în mod deosebit activitatea Centrului Managerial, Administrației Bibliotecii, serviciului metodologic (expedierea dispozițiilor, ordinelor, avizelor, recepționarea informațiilor, datelor statistice, convocarea ședințelor de producere, Consiliilor etc.)

Pagina Web a Bibliotecii, configurată într-o nouă concepție, propune un cadru variat de informații, într-un meniu bine structurat conform rubricelor: Prezentarea Bibliotecii, Structura organizațională (constituită din 14 servicii/ centre); Catalogul Electronic (modulul Tin Read) care înglobează și fulltextele din colecția Biblioteca Virtuală; Publicațiile Bibliotecii în care vizitatorii pot consulta fulltextele bibliografiilor universitarilor bălțeni (pe facultăți), biobibliografiile elaborate în 4 colecții cu genericul: Personalități universitare bălțene Universitari bălțeni, Scriitori universitari bălțeni, Promotori ai culturii.

Teleinformații - Program televizat de vizionare a videoclip-urilor pentru clienți, bibliotecari, vizitatorii Bibliotecii a fost implementat în 2002, preluîndu-se din experiența bibliotecii din Boston, SUA. Conceptul înglobează elaborarea slide-urilor/colajelor informațional-tematice a manifestărilor culturale și promoționale (evenimente remarcabile ale științei și culturii, sărbători tradiționale/naționale, zile și manifestări internaționale, comemorative și profesionale) desfășurate în BȘU, USB, omagierea bibliotecarilor, universitarilor bălțeni, prezentări ale bibliotecilor și a altor instituții informaționale etc. Sistemul Teleinformații funcționează pe tot parcursul programului de lucru al Bibliotecii, anual sînt derulate circa 100 slide-uri.

Posta electronică (e-mail), utilizat de managerii superiori și funcționali în activitatea profesională, reprezintă un mediu electronic internațional relevant în care bibliotecarii pot interacționa cu colegii, profesorii, atît la nivel local cît și global. Outlook Express asigură legătura cu rectoratul, decanatele, catedrele universitare, privind colaborarea vis-a-vis de activitatea Bibliotecii, dezvoltarea colecțiilor (cercetarea ofertelor de achiziție), e-buletine informative *Intrări recente*, e-buletine *Donație*, furnizarea serviciilor bibliografice de informare DSI și SDC, promovarea cursului Bazele culturii informaționale (repartizarea sarcinii didactice, monitorizarea îndeplinirii programului), realizarea conceptelor bibliotecare *Noul Beneficiar, Promotorii cărții, Agenție bibliografică universitară, Zilele Bibliotecii la Facultate*, manifestări culturale etc.

Referințe:

1. Corghenci, Ludmila. Instruirea continuă a bibliotecarilor - prioritate pentru Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova. In: Buletinul ABRM. 2005, nr 2 (2005), p.14-19.
2. Managementul resurselor umane. Coord. Emilian Radu. București, 2003. 565 p. ISBN 973-94-362-X.
3. Stratan, Elena. Experiințe ale comunicării manageriale. In: Magazin bibliologic. 2005, nr 3-4, p. 100-101; www.bnrm.md/publicatii
4. Stratan, Elena. Managementul instruirii. In: Confluente bibliologice. 2006, nr 3, p.36-38; <http://libruniv.usb.md>
5. Stratan, Elena. Managementul personalului în paradigma schimbărilor. In: Magazin bibliologic. 2005, nr 3-4, p.57-61; www.bnrm.md/publicatii
6. Stratan, Elena. Serialul evenimentelor la Biblioteca Științifică. In: Confluente bibliologice. 2007, nr 1-2 (7-8), p.14-25.
7. Ursachi, Ioan. Management. București, 2001, 304 p. ISBN 973-594-046-9

Instruirea continuă și autoinstruirea - o necesitate și o responsabilitate a bibliotecarului din colegiu

Tatiana AMBROCI, șefa bibliotecii
Colegiului de Construcții, Chișinău

Nici o concepție, programa sau politica de stat nu poate
garanta succesul unei instituții. Succesul îl pot asigura doar oamenii.

A. Morita

Scopul acestei comunicări este de a aduce la cunoștința comunității bibliotecare situația privind personalul bibliotecilor din colegii: categoriile de vîrstă și studii, vechime în munca, posibilitățile, oportunitățile și necesitățile lor de formare, instruire și autoinstruire profesională, informația prezentată bazându-se pe rezultatele unui sondaj, petrecut în rândul bibliotecarilor din colegii din municipiul Chișinău.

Colegiile au fost dintotdeauna o verigă necesară de pregătire a specialiștilor pentru diverse domenii de activitate. Or, la etapa actuală se fac suficiente tentative de a nega utilitatea colegiilor, argumentul de bază fiind necorespunderea lor structurii învățământului din spațiul educațional european. Lucrurile însă nici pe departe nu se prezintă astfel, deoarece legislația europeană nu reglementează structura învățământului, ci doar cerințele față de un anumit nivel de pregătire profesională.

Actualmente activează 41 de instituții medii de specialitate. Dar, necătfînd la faptul că, în ultimii ani, instituțiile medii de specialitate au devenit foarte solicitate de către adolescenți, cu toate că în unul din discursurile sale Președintele V. Voronin a menționat că "învățământul mediu de specialitate reprezintă o componentă foarte importantă a sistemului de instruire profesională din țară, dezvoltarea căruia va fi susținută și pe viitor de conducerea statului", din luna august încă un colegiu nu mai activează, și anume, Colegiul de Poliție din cadrul Academiei de Poliție, în spațiile respective preconizându-se deschiderea unei facultăți.

În mediul profesional, de mai mult timp, se vehiculează cu afirmații de tipul, că nu prea se aude despre succesele sau performanțele bibliotecilor și bibliotecarilor din colegiu, ca acești bibliotecari sunt pasivi, inerti, nu doresc să se afirme în plan profesional, nu participă cu comunicări la întruniri profesionale, nu fac cercetări, nu elaborează bibliografii, alte lucrări de specialitate și materiale promoționale, nu publică articole în publicațiile de specialitate etc.

Aceasta m-a determinat să merg pe teren cu un chestionar alcătuit din peste 15 întrebări pentru a face cunoștință cu personalul bibliotecilor de colegiu, pentru a discuta cu ei în scopul cunoașterii mai profunde a doleanțelor și lor privind problema instruirii continue, privind rolul ABRM în susținerea și protejarea bibliotecarilor din colegii.

Sondajul a fost efectuat pe un eșantion de 49 de bibliotecari (menționez, ca din cei 49 respondenți, 21 sunt membri ABRM) de la 15 biblioteci din colegiile din Chisinau și Stăuceni. Numarul cadrelor bibliotecare în bibliotecile de colegiu difera de la institutie la institutie și nu se cunosc criteriile după care Ministerul aproba sau nu numarul de posturi într-o bibliotecă sau alta, cel puțin creșterea numărului de elevi și studenți nu este luată în calcul. Astfel, situația privind numărul de persoane ce activează în bibliotecile de colegiu (chestionate) se prezintă după cum urmează: (Tab. 1).

Tab. 1.

n/r	Institutia	Total bibl.	Norma intreaga	0,5 norma	Studii super. de special.	Stud. super. alte dom.	Stud. medii de spec (bibl.)	Studii med. și med. de spec.
1.	Colegiul de Constructii	4	4	-	3		1	

2.	Colegiul Pedagogic „A. Mateevici”	3	3	-	1		1	1
3.	Colegiul de Microelectronica si Tehn. De Calcul	1	1	-		1		
4.	Colegiul Tehnologic	4	1	3	2	2		
5.	Colegiul Tehnic	2	2	-		2		
6.	Colegiul de Medicina	2	2	-	1			1
7.	Colegiul Nat. de Vitic. si Vinificatie, Stauceni	3	3	-	2	1		
8.	Colegiul Nat. de Comert	4	4	-	2	2		
9.	Colegiul Financiar-Bancar	4	4	-	1	2		1
10	Colegiul de Muzica „St. Neaga”	5	4	1	1	3		1
11	Colegiul de Arte Plastice „A. Plamadeala”	2	2	-	1	1		
12	Colegiul Politehnic	4	3	1	3			1
13	Colegiul de Ecologie	3	3	-		2		1
14	Colegiul de Informatica	5	5	-	4	1		
15	Colegiul de Transporturi	3	3	-	2		1	
	Total:	49	44	5	23	17	3	6

Din numărul total de bibliotecari, care activează în 15 colegii din municipiu, 47% au studii superioare în domeniul biblioteconomic. As remarcă din acest tabel 3 situații: la Colegiul de Microelectronica și Tehnica de Calcul a rămas doar șefa bibliotecii, care are și ore, ceilalți bibliotecari plecând din motivul salariului foarte mic; la Colegiul Tehnologic doar șefa bibliotecii lucrează pe o normă întreagă, 3 subalterni fiind angajați pe 0,5 salariu; la Colegiul de Muzica este o unitate de laborant, care se ocupa cu restaurarea cărților.

Astăzi tot mai des se vorbește despre îmbătrânirea profesiei de bibliotecar din motivul ca tinerii nu vin în bibliotecă, fiind remunerați cu salarii mici. Rezultatele sondajului au confirmat acest lucru. Astfel în bibliotecile de colegiu menționate mai sus activează bibliotecari cu vârsta între: 18-25 ani - 4 bibliotecari; 25-30 ani - 2 bibliotecari; 30-40 ani - 12 bibliotecari; 40-50 ani - 10 bibliotecari; 50-60 ani - 18 bibliotecari; Peste 60 ani - 3 bibliotecari.

După cum se vede din cifrele prezentate mai sus, 63% din personalul bibliotecilor de colegiu din municipiu și Stauceni au vârsta trecută de 40 ani, iar acei cu vârsta de până la 30 ani sunt veniți din alte domenii. Din discuțiile avute s-a stabilit că bibliotecarii tineri nu doresc să-și lege soarta de bibliotecă și preconizează să plece, preferând să se afirme în alte genuri de activități.

Un indicator foarte important este și vechimea în muncă, astfel bibliotecarii au fost chestionați la 2 compartimente: vechime în muncă total în bibliotecă și vechime în muncă în bibliotecă colegiului respectiv. Rezultatele sunt următoarele: vechime în muncă în bibliotecă total: până la 1 an - 7 bibliotecari; de la 1 - 5 ani - 7 bibliotecari; de la 5-15 ani - 10 bibliotecari; de la 15 - 25 ani - 9 bibliotecari; peste 25 ani - 16 bibliotecari.

Din numărul total de respondenți, 28% nu au nici o experiență de lucru în bibliotecă, cea mai mare parte dintre ei fiind cadre didactice sau absolvenți ai colegiilor respective, pe când 33% din respondenți au o experiență destul de bogată în domeniu. Vechimea în muncă în bibliotecă colegiului respectiv: până la 1 an - 7 bibliotecari; de la 1 - 5 ani - 18 bibliotecari; de la 5 - 15 ani - 9 bibliotecari; de la 15 - 25 ani - 7 bibliotecari; peste 25 ani - 8 bibliotecari. După cum se vede din aceste rezultate doar 30% din bibliotecarii chestionați sunt persoane fidele acestor instituții.

Ultimii ani au fost marcați de o teribilă fluctuație de personal în bibliotecile de colegiu, cele mai des întâlnite fiind situațiile în care bibliotecari cu studii de specialitate și cu experiență îndelungată, au fost nevoiți să părăsească bibliotecă pentru alte locuri de muncă mai avantajoase. Astfel, ținând cont de faptul că numărul de posturi nu s-a marit ci, dimpotriva, s-a micșorat, doar în ultimii 5 ani au fost angajați în bibliotecile de colegiu din municipiu 25 de bibliotecari noi, ce reprezintă 51% din numărul total de respondenți.

Ce concluzie putem face din aceste rezultate? Ca în bibliotecile de colegiu au venit mulți oameni din alte domenii, fără o pregătire specială și totuși au nevoie de instruire și de formare profesională.

Constientizeaza oare bibliotecarii din colegii acest fapt? Urmatoarele intrebari au tinut de problema instruirii.

La intrebarea „aveti nevoie de instruire?” 38 de bibliotecari au raspuns „da”, dar trebuie sa remarc, in acest context, ca multe raspunsuri de „nu” le-am transformat in „da” dupa interventia sefilor de biblioteca, care i-au determinat pe subalterni sa-si schimbe parerea, acest fapt permitandu-mi sa concluzionez ca, multi bibliotecari din colegii, printre ei fiind si cu studii superioare de specialitate, nu constientizeaza faptul, ca trebuie sa-si actualizeze cunostintele. 11 respondenti au raspuns sincer ca nu au nevoie de instruire in biblioteconomie, deoarece sfera de interes profesional este cu totul alta si sunt pe cale de a pleca din biblioteca, printre ei fiind si cateva persoane trecute de 60 de ani, care lucreaza in biblioteca pentru a avea un surplus la pensie, limitandu-se la cunostintele si experienta pe care o detin.

Respondentii au fost intrebati “in ce domenii de activitate biblioteconomica ar dori sa fie instruiti”, optiunile fiind urmatoarele: tehnologii informationale (17 resp.), toate domeniile (13 resp.), catalogarea, clasificarea si descrierea bibliografica a documentelor (11 resp.), evidenta colectiilor (3 resp.), experiente noi, activitati culturale (cite 2 resp.), statistica de biblioteca, formarea fondurilor si politici de achizitii (cite 1 resp.).

O buna parte din respondenti nici n-au putut numi procese sau subiecte concrete pentru actiunile de instruire, dar si prioritatile pentru unele subiecte n-au fost suficient justificate, astfel, cunoscand, cat de cat, situatia din aceste biblioteci, as mentiona ca bibliotecarii au nevoie, in primul rand, de acumularea si reinnoirea cunostintelor teoretice ce tin de domeniul biblioteconomic, inclusiv de terminologia de specialitate.

Privitor la formele si metodele de instruire, bibliotecarii din colegii au optat pentru: seminare practice, training-uri (27 resp.), conferinte stiintifice (10 resp.), deplasari si vizite de documentare (8 resp.), mese rotunde (5 resp.), cursuri de lunga durata (2 resp.), toate formele si metodele (4 resp.).

La intrebarea „ați participat anterior la actiuni de instruire” – 45 din respondenti au raspuns “da”, pentru majoritatea dintre ei aceste actiuni fiind de scurta durata si de nivel local (cu exceptia sefilor de biblioteca).

La intrebarea daca pot lucra la calculator si naviga in Internet, 27 respondenti au raspuns afirmativ, unii dintre ei mentionand ca detin cunostinte si abilitati sumare de lucru la calculator.

Bibliotecarii au fost intrebati daca au perspective de crestere in cariera: 27 de persoane au raspuns „da”, 22 de persoane au raspuns „nu”, cei din urma intelegînd întrebarea doar ca o crestere in post, nu si de obtinerea unor performante in mediul profesional.

La intrebarea „doriti sa va atestati pentru sustinerea gradului de calificare”, 19 din 39 de bibliotecari (10 bibliotecari au fost atestati deja) au raspuns „da” și 20 de bibliotecari au raspuns „nu”, unii dintre ei fiind pensionati, iar cîtiva au mentionat ca nu sunt suficient de pregatiti. Din acei care au raspuns „nu” fac parte si cadrele didactice, care lucrează în bibliotecă și preferă să sustină gradul didactic.

La intrebarea daca au conditii de autoinstruire 19 respondenti au raspuns afirmativ, pe cand 39 respondenti au raspuns negativ, punand accentul pe lipsa literaturii de specialitate.

Bibliotecarii au mai fost intrebati „de ce au ales sa lucreze in aceasta biblioteca”, raspunsurile fiind diverse: colectivul este bun, surplus la salariu, pentru locul oferit in camin, programul de lucru convenabil, conditii de munca bune, au fost numiti in functii, din obligativitate (pentru masterat). Îmbucurător faptul că cei mai multi au dat prioritate profesiei răspunzînd că le place munca in biblioteca, sunt legati prin destin de institutie (16 resp.) și un motiv bine de înțeles în condițiile unui municipiu - locul de trai este aproape de locul de serviciu (15 resp.).

La intrebarea daca sunt satisfacuti de conditiile de lucru, de munca pe care o exercita, raspunsurile au fost urmatoarele: le place si ii aranjeaza totul (14 resp.), sunt nemulțumiți de salariile mici (19 resp.), sunt deranjați de nocivitatea locului de munca si de faptul, ca nu primesc supliment pentru munca nociva (9 resp.), lipseste accesul la tehnologiile informationale moderne in biblioteca (7 resp.), sunt afectați de faptul că nu s-au efectuat reparatii de mai multi ani in biblioteca (7 resp.), fondurile sunt inechitate, finantarea este insuficienta pentru achizitii de carte, lipsa de personal calificat etc. (cate 1-2 resp. în special șefii de bibliotecă).

Întrebarea de mai sus a fost pusa in scopul de a determina daca se constientizeaza necesitatea imbunatatirii serviciilor si conditiilor de munca, adaptarii la schimbarile noi din societate pentru a raspunde noilor cerinte si provocari. Din raspunsurile prezentate mai sus se vede clar ca bibliotecarii sunt preocupati mai mult de salariile mici, decît de conditiile de munca - fie ca nu știu ca pot fi mai bune, fie ca nu doresc sa schimbe ceva.

Situatia descrisa mai sus demonstreaza ca in bibliotecile de colegiu exista o problema destul de serioasa privind studiile, varsta și nivelul de pregatire profesionala a cadrelor. Sunt cateva motive ce ar explica acest fapt:

- reducerile de personal, care au lovit in bibliotecarii tineri cu studii superioare, dar fara experienta in domeniu;
- reducerea finantarii, inclusiv pentru remunerarea muncii din partea statului, ce a atras dupa sine micșorarea salariilor si plecarea bibliotecarilor spre alte locuri de munca mai avantajoase;
- lipsa automatizarii si informatizarii in bibliotecile de colegiu;
- lipsa asistentei metodologice adecvate etc.

Toate actiunile de instruire la care au participat bibliotecarii din colegii au purtat un caracter nesistematic, ocazional, fragmentar, fiind prezenti, in unele cazuri, la realizarea unor proiecte ale bibliotecilor universitare cu continuturi si obiective ce depasesc cu mult bibliotecile si bibliotecarii din colegii dupa complexitate.

Nu putem trece cu vederea nici faptul ca bibliotecarii din colegii au fost si mai raman a fi exclusi din lista de participare la diferite intruniri profesionale. Deocamdata doar DIB ULIM ramane a fi deschis pentru bibliotecarii din colegii, pentru acestea fiind preconizate 3-5 locuri la fiecare reuniune pentru care le ramanem adanc recunoscatori.

Se observa o disproportie in ceea ce priveste nivelul de pregatire profesionala dupa retele de biblioteci de colegiu. Bibliotecile ce tin de rețeaua agrara sunt mai bine instruiti, gratie straduinței Bibliotecii Universitatii Agrare, care organizeaza cu regularitate seminare practice, acorda asistenta de specialitate, organizeaza concursuri intre biblioteci si bibliotecari etc.

Informatia prezentata nu este completa pe Chisinau; lipsesc datele de la 5 colegii, bibliotecarii carora au fost lipsă pentru perioada concediilor: Colegiul National de Coregrafie, Colegiul privat de Limbi Moderne, Colegiul Cooperatist, Colegiul din cadrul Universitatii Slavone.

Referindu-ne la posibilitățile de instruire și de perfecționare a bibliotecarilor din colegii, este necesar de menționat, că au fost puține, or și la cele existente, bibliotecari din colegii au participat în număr insuficient. De exemplu în cadrul acțiunilor organizate de Școala de Biblioteconomie au participat bibliotecari din colegii: în 2001- 12, în 2002 - 25, în 2003 - 9 și în 2004 - 17. Acestea au fost participări la seminare organizate de Școala de Biblioteconomie special pentru bibliotecarii din colegii, însă puțini au răspuns acestor oferte, grupele fiind completate cu bibliotecari din alte tipuri de biblioteci.

Ca actiuni de instruire pentru bibliotecarii din colegii au fost si cateva acțiuni profesionale, organizate in spatiile bibliotecilor de colegiu la initiativa acestora cu sustinerea Centrului metodologic al Bibliotecii USM, a DIB ULIM si a Asociatiei Bibliotecarilor din RM. O posibilitate de instruire continua sunt si reuniunile profesionale organizate de Biblioteca Nationala, DIB ULIM, alte centre biblioteconomice, precum si de ABRM, unde sunt invitati sa participe si bibliotecarii din colegii, dar, cu regret, o parte din colegii mei refuza participarea sau prezenta la aceste intruniri, motivandu-se prin lipsa de timp, supraocupare la locul de munca etc.

Ca modalitate de instruire sunt și cursurile de perfecționare de la Institutul de Științe ale Educației, preconizate pentru bibliotecarii școlari, dar care ar putea fi utile și pentru bibliotecarii din colegii. De aceste cursuri au beneficiat doi bibliotecari din colegii si, din spusele lor, sunt cateva module destul de interesante si utile:

- Modulul A: Pedagogia și psihologia învățământului formativ
- Modulul B: Biblioteconomia și bibliografia: probleme teoretice și practice. Instrucțiuni metodologice. Oferte profesionale deschise
- Modulul C: Strategii metodologice. Activitatea cu cititorii. Informarea și documentarea la biblioteca școlară.
- Modulul D: Informatizarea procesului educațional. Implementarea informatizării în bibliotecile școlare.
- Modulul E: Psihologia și Pedagogia axată pe competențe
- Modulul F: Biblioteconomia: teoria și practica
- Modulul G: Activitatea cu criteriile și educația extracurriculară

Pentru cadrele manageriale și didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar, non-universitar și universitar se organizeaza cursuri de „Inițiere în utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în învățământ”, de care ar putea beneficia si managerii de biblioteci, daca ar avea sustinere din partea administratiei. Daca ar fi sa tinem cont de planurile de formare profesională continuă a instituțiilor din Republica Moldova, abilitate cu această funcție prin Ordinul Ministerului Educației și Tineretului nr.465 din 23 noiembrie 2006, bibliotecarii, inclusiv si cei din colegii, ar putea beneficia de cursuri de instruire organizate în cadrul universităților de stat din RM atît și de alte instituții de formare profesională – toate aceste cursuri fiind în prezent preconizate prioritar pentru cadrele didactice din institutiile de invatamant.

Propunerea ar fi ca ABRM sa insiste la Ministerul Educatiei si Tineretului de a prevedea la aceste Centre de Instruire si module pentru toate categoriile de bibliotecari , sau, dupa cum au propus membrii

secțiunii „Biblioteci de colegiu” - bibliotecile universitare să fie abilitate de organele ierarhic superioare cu statut de Centru de Instruire continuă cu eliberarea certificatelor cursanților.

Un aspect mai puțin studiat privitor la resursele umane este evaluarea personalului bibliotecilor de colegiu. Dacă în bibliotecile publice și universitare acest proces are loc cu regularitate, în bibliotecile de colegiu nimeni nu se preocupă de această problemă, din acest motiv poate sunt angajate persoane necalificate, neadecvate la dinamica modificată a funcționării moderne a sistemului infodocumentar, fără o pregătire de specialitate și fără o verificare temeinică a cunoștințelor profesionale.

Bibliotecarii, inclusiv din colegii, ar trebui să răspundă cerințelor schimbărilor socio-economice, tehnologice și informaționale, îndeosebi, în condițiile când utilizatorii ne depășesc foarte repede; să fie responsabil pentru munca pe care o exercită, fie și temporar, și pentru imaginea profesiei pe care și-au ales-o sau în mediul careia se află pentru moment.

Succesele unei biblioteci sunt rodul muncii întregului colectiv și a fiecărui bibliotecar în parte, al relațiilor profesionale între ei. Contează mult ca fiecare bibliotecar să-și exercite funcțiile în corespundere cu calificarea profesională și a abilităților pe care le deține.

Un rol important îl joacă managerul bibliotecii, care trebuie să corespundă cerințelor susmenționate, care trebuie să motiveze subalternii în exercitarea proceselor biblioteconomice, asigurându-le condiții adecvate de muncă. Managerul bibliotecii trebuie să distribuie sarcinile și funcțiile în corespundere cu capacitățile și studiile fiecărui angajat, dar și în conformitate cu cerințele fișei postului. În bibliotecile de colegiu, care sunt biblioteci mici după numărul de personal, ar trebui, ca cel puțin șeful de bibliotecă să fie specialist în domeniu, cu diploma de specialitate.

Secțiunea “Biblioteci de colegiu” va depune eforturi pentru a atrage în acțiunile de perfecționare toți bibliotecarii din colegii, indiferent de vechimea în muncă, de studii, de vârstă și de post, pe care îl deține. Ne vom strădui să ajutăm bibliotecarii din colegii în aspirațiile lor creative și în afirmarea profesională în mediul biblioteconomic, utilizând, în acest scop, diverse forme și metode de instruire.

“Școala și biblioteca sunt alfa și omega în învățământ”, după spusele lui Domingo F. Sarmiento, eu adaug la aceste cuvinte - de fiecare bibliotecar depinde ca acest deziderat să se realizeze cu adevărat.

Referințe bibliografice:

1. Soluția este tratarea învățământului cu adevărat ca prioritate națională... In: Didactica Pro, 2006, nr. 5-6, p.13-15.
2. Mândăcanu, V. Bazele tehnologiei și măiestriei pedagogice. Ch.: Lyceum, 1997. 358 p. ISBN 9975-939-19-8.
3. Coșeriu, T. Dacă vrei să reușești, trebuie să fii bine informat! In: Bibliopolis, 2002, Vol. 4, nr. 4, p. 37-38.

Instruirea personalului din bibliotecile agricole

Ludmila COSTIN, director BRȘA
Ana CECHIRLAN, șef departament BRȘA

Noile tehnologii informaționale impun bibliotecarilor să corespundă exigențelor, cerințelor timpului și societății informaționale, să posede abilități și deprinderi de gestionare, organizare, prelucrare și utilizare a informației.

În condițiile actuale de evoluție și schimbare, instruirea continuă reprezintă o condiție esențială a dezvoltării profesionale a bibliotecarilor, a obținerii performanțelor instituțiilor info-documentare, a adaptării mentalității profesionale la noile situații și tehnologii informaționale.

Biblioteca Republicană Științifică Agricolă conștientizează rolul instruirii continue a personalului de bibliotecă, plasând-o printre principalele priorități ale bibliotecii. BRȘA susține conceptul instruirii continue atât prin participarea la acțiuni de instruire naționale și internaționale, cât și prin organizarea activităților de instruire la nivel local și național.

Instruirea la nivel local este destul de diversă și cuprinde următoarele metode: studiu individual, comunicare profesională, schimb de experiență, lucrul în echipă, minicursuri, ateliere profesionale, ședințe de lucru, prezentări ale publicațiilor de specialitate.

Printre metodele de instruire a bibliotecarilor se utilizează și problematizarea, care constă în rezolvarea problemelor. În cazul în care apare o problemă de soluționat, se întrunește un grup de bibliotecari, cărora i se prezintă problema și este pus în situația de a căuta un răspuns pertinent, o soluție pentru ea. În aceste cazuri, bibliotecarii analizează și sintetizează problema, elaborează variante de soluționare, ipoteze de lucru, confruntă diferite variante și aleg soluția optimă. Problematizarea este o metodă modernă de rezolvare a problemelor și duce la formarea unui stil activ de muncă.

La începutul fiecărui an, BRȘA elaborează programul de instruire a personalului. Acțiunile de instruire organizate de BRȘA sunt stabilite în conformitate cu necesitățile de instruire a bibliotecarilor și sunt destul de variate: acțiuni de actualizare și modernizare a cunoștințelor, acțiuni de promovare a standardelor în domeniu și a noilor tehnologii informaționale, acțiuni de instruire destinate unor probleme actuale (dezvoltarea și evidența colecțiilor, indexarea documentelor în baza tezaurului, fișierele de autoritate etc.).

Aplicarea standardelor în activitatea bibliotecară este indiscutabilă, deoarece ele impun tehnici de lucru uniforme și, astfel, prin intermediul lor bibliotecarii pot pune la dispoziția utilizatorului produse și servicii de calitate. Problema prezentării referințelor bibliografice a generat organizarea de către BRȘA a atelierului profesional „Elaborarea regulilor de alcătuire a referințelor bibliografice în documente publicate, monografii și publicații seriale” (conform standardului SR ISO 690-1996). Rezultatul acestei întruniri profesionale s-a soldat cu elaborarea lucrării „Reguli de alcătuire a referințelor bibliografice”.

Pentru elucidarea problemelor existente la etapa actuală cu privire la resursele lingvistice ale bibliotecilor specializate și integrarea lor în contextul proiectului SIBIMOL, BRȘA în colaborare cu secțiunea “Biblioteci universitare” a ABRM a organizat masa rotundă „Resursele lingvistice ale bibliotecilor specializate în contextul proiectului SIBIMOL”. Întrunirea s-a axat pe următoarele subiecte: RAMEAU ca instrument de indexare; Instrumentele de indexare ale bibliotecilor universitare aplicate la etapa actuală; Compatibilitatea resurselor lingvistice în cadrul proiectului SIBIMOL. La această întrunire profesională au participat 29 de specialiști în indexare din diferite tipuri de biblioteci.

BRȘA ca Centru de Coordonare a Rețelei de Biblioteci Agricole din RM își stabilește acțiuni de instruire destinate bibliotecarilor încadrați în această rețea, colaborează cu bibliotecile și centrele de informare agricolă, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a RM, organele de conducere a colegiilor și instituțiilor de cercetări științifice în scopul desfășurării eficiente a procesului de instruire continuă a personalului instituțiilor de informare agricolă.

Printre activitățile de instruire organizate de BRȘA pentru bibliotecarii din Rețeaua Bibliotecilor Agricole din RM se numără și seminarul cu genericul “Tehnologii informaționale moderne în activitatea bibliotecilor”, desfășurat în 2 etape. Prima etapă a fost destinată studierii computerului și Internet-ului, iar cea de a doua s-a axat pe formarea și cultivarea deprinderilor de prelucrare, stocare și regăsire a informației prin intermediul tehnologiilor informaționale.

O altă acțiune de instruire organizată de BRȘA pentru bibliotecarii din Rețeaua Bibliotecilor Agricole este seminarul „Activitatea bibliotecilor la etapa actuală: realizări și tendințe”, organizat în perioada 2-3 noiembrie 2006. La seminar au fost prezenți 18 bibliotecari din cadrul bibliotecilor colegiilor și instituțiilor de cercetări științifice de profil agrar. Bibliotecarii au luat cunoștință de noile tehnologii informaționale utilizate în activitatea bibliotecară, resursele electronice agrare, documentele de reglementare a activității de bibliotecă etc. Tot în cadrul acestui seminar a fost creată Filiala Rețelei de Biblioteci Agricole a ABRM constituită din 46 de membri, au fost înmânate legitimațiile de membru ABRM, a fost elaborat programul de activitate al filialei.

Acțiunile de instruire, organizate de BRȘA, sunt însoțite de expoziții de informare sau tematice, prezentări Power Point,

Aderarea Bibliotecii Republicane Științifice Agricole la organizațiile internaționale (Organizația pentru Alimentație și Agricultură - FAO, Asociația Internațională a Specialiștilor în Domeniul Informației Agrare – IAALD) a deschis noi posibilități de instruire.

Anul curent, indexatorii bibliotecii au participat la prima conferință electronică AGROVOC, organizată de FAO în perioada mai – iunie. Conferința a avut ca scop identificarea problemelor întâlnite în utilizarea tezaurului internațional AGROVOC și găsirea căilor de soluționare a lor și a cuprins 5 etape:

I etapă: 2-4 mai – Introducere, a fost dedicată prezentării agendei de discuții, obiectivelor conferinței, înregistrării participanților.

II etapă: 7-18 mai – AGROVOC: funcționalitate și servicii.

III etapă: 21 mai – 1 iunie – Conținutul AGROVOC-ului și gestionarea versiunilor în diverse limbi.

IV etapă: 4 – 15 iunie – Crearea de comunități on-line.

V etapă: 18 – 29 iunie – Închiderea conferinței. În cadrul ultimei etape au fost prezentate rezumatele discuțiilor. La conferință au participat peste 160 de persoane din 42 de țări ale lumii.

Deoarece BRȘA a obținut autorizație de traducere a tezaurului internațional AGROVOC în limba română, această conferință electronică a avut un impact semnificativ în instruirea bibliotecarilor privind utilizarea softului AGROVOC, stabilirea relațiilor paradigmatică între termeni, controlul polisemiei și omonimiei etc.

O altă modalitate de instruire la distanță este aderarea bibliotecii la grupul de discuții on-line AGROVOC, prin intermediul căruia indexatorii au posibilitatea atât de a adresa întrebări în scopul elucidării problemelor legate de utilizarea tezaurului AGROVOC, cât și de a urmări discuțiile întreținute de alți membri ai comunității on-line AGROVOC.

De asemenea, bibliotecarii BRȘA participă la un program de instruire la distanță, inițiat de FAO, în domeniul managementului informației agrare, numit "Information Management Resource KIT" (IMARK). IMARK cuprinde 5 module dedicate managementului documentelor electronice, creării de rețele și comunități electronice, investițiilor în informație, digitizării și bibliotecilor digitale. Modulele IMARK conțin exerciții, instrucțiuni ecranizate și ilustrate, studii de caz, simulări, teste, ceea ce facilitează asimilarea materialului. La finele fiecărui modul sunt incluse referințe bibliografice, link-uri la diverse resurse on-line, acces la ajutorul tutorilor.

Instruirea la distanță a bibliotecarilor joacă un rol deosebit de important în activitatea bibliotecii și permite bibliotecarilor să fie la curent cu noile tehnologii informaționale mondiale.

În concluzie, menționez că instruirea continuă este de o importanță majoră pentru sporirea performanțelor bibliotecarilor și instituțiilor info-documentare. Instruirea personalului în cadrul BRȘA a devenit o activitate sistematică, îndeplinind, cu prioritate, următoarele condiții: să aibă un conținut profesional cu impact asupra calității produselor și serviciilor oferite, creșterii performanțelor profesionale, actualizării și modernizării cunoștințelor bibliotecarilor.

O nouă paradigmă a formării profesionale continue a personalului Bibliotecii U.T.M.

Georgeta GHENGHEA, Zinaida STRATAN, Natalia ZAVTUR

În contextul schimbărilor intense ce se produc în biblioteconomie la etapa actuală, formarea profesională continuă a specialiștilor de bibliotecă se impune insistent. Infuzia schimbărilor nu se produce de la sine ci prin intermediul oamenilor, or pentru a le înfăptui oamenii trebuie înșiși să se schimbe. Completarea și aprofundarea cunoștințelor, familiarizarea cu experiențele inovatoare, obținerea deprinderilor noi de muncă – aceste, precum și multe alte obiective ale formării profesionale continue au ca țintă educarea specialiștilor de tip nou, competenți, încrezuți în sine, flexibili, capabili să răspundă provocărilor timpului.

Conștientă de importanța formării profesionale continue pentru calitatea personalului, adaptarea lui la schimbări, conducerea Bibliotecii U.T.M. și-a reevaluat concepția în acest domeniu, adoptând o nouă paradigmă a formării profesionale. Vom examina în continuare principalele perceptive ale acestei paradigme.

Ca bază am determinat realizarea politicii statului în domeniul formării profesionale continue, în conformitate cu Codul Muncii al Republicii Moldova, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la organizarea formării profesionale continue (a. 2004).

Urmează să integrăm prevederile politicii statului, cele mai esențiale fiind:

- înțelegerea formării profesionale ca proces de instruire în urma căruia salariatul dobândește o calificare printr-un certificat;
- organizarea formalizată a instruirii (în instituții speciale abilitate în formarea profesională);
- utilizarea diverselor modalități de formare profesională (calificare, perfecționare, specializare, recalificare);
- solicitarea flexibilității formelor de instruire (seminare, cursuri, stagii, ateliere profesionale etc.);
- abordarea sintetică a conținutului instruirii vis-a-vis de scopul multiplu al formării profesionale – dezvoltarea generală a personalității, educația morală și civică, actualizarea cunoștințelor, obținerea de noi cunoștințe etc.;
- asigurarea cadrului organizatoric, metodologic și tehnico-material adecvat necesităților formării profesionale continue.

Noua concepție reflectă de asemenea cele mai importante idei ale analiștilor în pedagogie, vehiculate în legătură cu transpunerea în viață a politicii statului în domeniul formării profesionale continue. Acestea sunt:

- ✓ identificarea formării profesionale continue cu teoriile educaționale „educația permanentă” și „învățarea pe parcursul întregii vieți” prin recunoașterea educației continue nu doar ca un stadiu al ciclului de învățare, ci ca un proces neîntrerupt educativ, determinat de necesitatea umană a cunoașterii în evoluție;
- ✓ abordarea formării profesionale continue ca valoare esențială și numai după aceea ca problemă organizațională;
- ✓ subordonarea formării profesionale continue dezvoltării general-umane a personalității;
- ✓ motivarea formării profesionale a subiecților, educarea responsabilității pentru progresul personal propriu;
- ✓ constituirea structurilor de formare și de dirijare a formării profesionale la toate nivelurile;
- ✓ asigurarea unității dintre instruire și metodele neformale ale dezvoltării profesionale, subsumarea acestora formării plene a personalității;
- ✓ aplicarea standardelor, programelor și creditelor profesionale transferabile.

Ideea creditelor profesionale merită un comentariu aparte, fiind inedită domeniului de formare continuă. Ea este preluată din învățământul superior recent. Creditele reprezintă „un ansamblu de valori numerice convenționale prin care se măsoară și se exprimă volumul normal de muncă pretinsă cursantului pentru învățarea/ dezvoltarea cunoștințelor și competențelor în domeniile prevăzute în curriculumul (planul de învățământ) pe care îl parcurge [4, 6-7]. Pentru formabili creditele sunt un criteriu de evaluare în cariera profesională, la fel pot servi pentru transferul în cadrul de muncă european.

Cu siguranță, creditele sunt binevenite în formarea profesională continuă a specialiștilor de bibliotecă, mai ales că ele se aplică în învățământul biblioteconomic universitar, dar numai în condițiile unui sistem de formare continuă bine dezvoltat, care să ofere posibilități de formare tuturor.

Prin prisma noii paradigme se conturează și acțiunile imediate pe care trebuie să le întreprindem în vederea formării profesionale continue.

Mai întâi de toate, considerăm că formarea profesională continuă trebuie să devină o sarcină prioritară, vom insista asupra acceptării ei în mediul Bibliotecii și în structurile Universității. Am formulat argumentele care să demonstreze stringența formării profesionale, reieșind anume din condițiile Bibliotecii U.T.M. Acestea sunt:

- ✚ nivelul pronunțat al complexității muncii personalului în pofida caracterului complicat și divers al domeniului de acoperire informațională (tehnică, inginerie, construcție, cadastru, tehnologie etc.);
- ✚ necesitatea adaptării la schimbările în alertă a procesului de studiu și cercetare (curriculum-uri noi, modificări permanente ale programelor, direcții noi de cercetare științifică);
- ✚ necesitatea compensării deficitului de atragere către Bibliotecă a specialiștilor de formare nouă;
- ✚ necesitatea onorării unor responsabilități în sânul comunității bibliotecare din Republică precum: șefia asupra bibliotecilor colegiilor cu profil tehnic, direcționarea cercetărilor în domeniul calității de bibliotecă, acordarea consultanței de specialitate pe probleme de studiu și cercetare în domeniul tehnicii, exercitarea funcției de bază a practicii pentru studenții-bibliotecari ai USM.

Mizăm pe instruirea în cadrul Școlii de Biblioteconomie sau altor centre didactice care pot să asigure efectiv calitatea formării profesionale continue, integrarea ei ca subsistem în sistemul educațional.

Ultimii ani în Bibliotecă a funcționat Școala de Management pentru conducătorii funcționali. În cadrul ei a fost susținut un curs de lecții de management organizațional. Am constatat un efect considerabil al Școlii – auditorii au trăit un sentiment de mare satisfacție pentru posibilitatea de a comunica și a dobândi cunoștințe noi; unele cunoștințe le aplică în practică. Totuși, în modul în care a funcționat, Școala nu mai poate exista, chiar dacă predarea a fost asigurată de un specialist în formare, conform Programei la disciplină. Am avut de partea noastră certitudinea formativă, dar nu și cea formală. Nici Biblioteca, nici formabilii, nici formatorul nu au dispus de dovezi ai instruirii și nu au putut oficial să pretindă recunoașterea ei.

În concordanță cu cerințele statului, formarea profesională continuă poate fi realizată la nivel de organizație, dar cu participarea unei instituții de formare acreditată. Înseseși biblioteca poate crea o structură de formare, respectând condițiile reclamate unei unități de instruire. Însă, în viitorul apropiat Biblioteca U.T.M. nu preconizează aceasta.

Pledarea pentru instruirea formalizată nu trebuie înțeleasă ca neglijare a căilor neformale de dezvoltare profesională. În repertoriul metodologic al Bibliotecii se numără multe metode neformale pe care le-am utilizat și le vom practica în continuare așa ca: învățarea la locul de muncă sub egida îndrumătorului bibliotecii, consultarea „intenționată” a unor publicații de specialitate (așa-zisa „poștă circulară”), discuțiile profesionale, mesele rotunde, conferințele, asistența metodologică de specialitate etc.

O modalitate neformală a dezvoltării profesionale este și autoinstruirea/ autoformarea. Aceasta o considerăm efectivă și eficientă deoarece este realizată în exclusivitate la nivel de conștient, permite exprimarea individuală, nu este limitată în spațiu și timp.

Conform specialiștilor pedagogi metodele de instruire neformală nu se vor cota cu credite profesionale. Însă rolul lor nu poate fi diminuat. Ele vor completa instruirea formală prin comunicare frecventă, cunoștințe de ultima oră, schimb curent de experiență; vor menține permanent interesul subiecților pentru cunoaștere și dezvoltare.

S-ar părea, noua viziune privind formarea profesională continuă simplifică demersul managerial, rămân în exterior valorificarea percepțelor pedagogice, preocuparea pentru elaborarea programelor și standardelor educaționale. Dar, aceasta – numai la prima vedere. În adevăr, sarcinile managerilor se multiplică.

Astfel, la nivelul conducerii Bibliotecii trebuie să se determine parametrii formării profesionale continue: nevoile individuale și organizaționale de formare, competențele și abilitățile solicitate formatorilor, formele și modalitățile de instruire etc. Trebuie să se efectueze planificarea formării profesionale, care să cuprindă un set de planuri: planul activităților de formare profesională, planul instruirii personalului, planul promovării personalului.

Eventual deciziilor, va fi desfășurată munca de zi cu zi a managerilor pentru cunoașterea oamenilor și lucrul cu oamenii. Nu e suficient să întrebăm lucrătorii ce doresc ei să învețe. Este nevoie să se facă o analiză a muncii fiecăruia pentru a descoperi sectoarele cu rezerve pentru performanță. Trebuie să devină cunoscute aspirațiile individuale, satisfacțiile și insatisfacțiile în muncă.

Este necesar să se stimuleze interesul salariaților pentru formarea profesională. E firesc ca omul să-și dorească să depășească limitele necunoașterii în activitatea profesională. Însă e real ca această dorință să nu se manifeste. Motivația omului pentru muncă are la bază multe nevoi care se influențează reciproc. Unele nevoi fiind nesatisfăcute pot să inhibe nevoia de formare. Din motive cunoscute, majoritatea bibliotecarilor trăiesc o stare de alienare pentru formarea profesională. Cine ar dori să investească timp, efort și poate chiar bani pentru instruire, dacă cunoștințele și abilitățile dobândite nu sunt efective pentru cariera profesională?

Vizăm ceea ce este mai sugestiv în această privință – abordarea multispectuală a dezvoltării nevoii pentru creșterea profesională prin: motivarea muncii înseși, asigurarea calității formării profesionale, promovarea unității în dezvoltarea profesională și personală, concordarea formării profesionale cu promovarea personalului.

Multe din sarcinile formării profesionale continue la nivel de bibliotecă ar putea fi elucidate prin definitivarea lor la nivelul conducerii profesionale a bibliotecarilor din Republică.

Este necesară soluționarea problemei organizatorice astfel încât să se constituie sistemul formării profesionale continue a specialiștilor de bibliotecă.

Concomitent trebuie elaborată concepția formării profesionale continue care ar facilita elaborarea politicilor bibliotecilor în domeniul formării profesionale și ar asigura unitatea de acțiune în această privință.

O poziție unitară se cere în determinarea coordonatelor formării profesionale: competențele și abilitățile solicitate formabililor, asigurarea echilibrului între formarea teoretică, științifică și practică, planurile de instruire, extinderea formării profesionale etc.

Nu poate fi tolerată abordarea neuniformă a terminologiei. O multitudine de termeni a intrat în limbajul de formare, folosiți cel mai adesea cu același sens, așa ca: formare, dezvoltare, instruire, educare profesională, perfecționare, reciclare etc. Nu este cunoscută semnificația terminologică a modalităților de instruire (seminar, atelier, curs, stagiu practic etc.). Termenii folosiți neadecvat ar putea induce eroare în acțiuni.

În final am vrea să subliniem că noua paradigmă a formării profesionale a personalului Bibliotecii U.T.M. nu este o concepție, nici o politică, este un alt punct de vedere asupra stării lucrurilor în perspectivă.

Referințe bibliografice:

1. Codul Muncii al Republicii Moldova: Aprobata de Parlamentul Republicii Moldova: nr. 154 – XV din 28.03.2003. In: Monitorul oficial al Republicii Moldova. 2003, nr. 159-162 / 648, p. 9-113
2. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la organizarea formării profesionale continue: nr. 1224 din 09.11.2004. In: Monitorul oficial al Republicii Moldova. 2004, nr. 208-211 / 1424, p. 30-38
3. CALLO, Tatiana. Conceptul dezvoltării profesionale. In: Univers pedagogic. 2004, nr. 1, p. 17-20
4. GUȚU, Vladimir; CANGEA, Petru. Formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. In: Univers pedagogic. 2004, nr. 4, p. 4-8
5. POȘTAN, Liliana. Conceptul educație pe parcursul vieții: abordare motivațională din perspectiva formării adulților. In: Didactica Pro. 2006, nr. 1 (35), p. 18-20
6. КУЗНЕЦОВА, Т. Я. Новые модели непрерывного профессионального образования в Российской Федерации. В: Научные и технические библиотеки. 2007, № 3, с. 49-58

Clubul BiblioSpiritus în susținerea educației profesionale

Valentina TOPALO, șef serviciu BȘ a US "Alec Russo"

Ne iubim profesia din suflet și cu sufletul, chiar dacă se spune că ne deosebim mult de alte profesii. Faptul că sîntem modești și permanent căutăm să garantăm în mod tradițional și modern, *accesul la cunoaștere*, efectuînd acest acces în stilul biblioteconomiei clasice, întrucît se propune bibliotecarului să pătrundă progresiv în spații dinamice prin selecția de documente și prin filtrele care le conferă vizibilitate și coerență. Și că Bibliotecarii sînt oameni cu spirit.

Plecînd de la cuvîntul *spirit*, după DEX, sensul ar fi, *factor ideal al existenței, conștiință, gîndire, rațiune, inteligență, istețime, capacitate de imaginație*. Altă noțiune *biblio* înseamnă *element prim de compunere cu semnificația carte, referitor la cărți* care este un produs al spiritului. Dicționarul, s-ar părea că lămurește totul, sau nu prea lămurește sau ce ar trebui să înțelegem prin BiblioSpiritus „ești undeva între o stație și alta, în drum spre altceva.....golind lumea..., gonind peste timp, singur, mai singur, nicăieri de singur” (C.Noica). În semnificația bibliotecarilor BiblioSpiritus înseamnă:

- ☒ promovarea valorilor și tradițiilor naționale și internaționale în domeniul bibliotecar;
- ☒ realizarea a ceea ce există, a ceea ce este alături dintotdeauna-realitatea profesiei pe care o îmbrățișăm;
- ☒ schimbarea perspectivelor spirituale ale lumii bibliotecare.

Ca urmare a acestor gânduri în luna mai, 27, anul 2004, a fost inaugurat Clubul Bibliospiritus, cuprinzând principalele obiective ale reflecției bibliotecare bălțene:

- ◀ redimensionarea conținutului și funcțiilor Bibliotecii și Bibliotecarului în Mileniului III;
- ◀ ridicarea pregătirii profesionale a celor ce slujesc cultura, lectura, cartea, intermedierea informației pentru utilizatori în vederea concretizării comandamentelor majore, ce privesc evoluția spiritualității bibliotecare.

Lumea spirituală a bibliotecarilor caută în mod specific modalitățile cele mai potrivite pentru a se realiza fiind și aceasta un factor important motivațional, privit nu numai ca mod de a gândi și a simți ci și ca mod de a acționa. Astfel, au fost vizitați marii cugetători ai lumii, răsfoindu-i, și inspirându-ne de vorbele și gândurile lor, formulate, adaptate apoi în LOGOUL sau *busola de orientare* a Clubului. Sînt spuse puține cuvinte, scoțindu-se în lumină profunzimea ideilor lumii bibliotecare, numărîndu-se discernămîntul, bunul simț, echilibrul gândirii și bucuria de a aprinde și de a exprima în cuvinte armonia și simplitatea profesiei.

Și așa am pornit pentru desfășurarea spiritelor noastre și pentru a păstra nivelul profesional la care am ajuns, și firește pentru a avansa și dinamiza ține d viața bibliotecarului. Bibliotecarul cu spirit ține de personalitate, de atitudine. Ceea ce este relevant pentru CLUB este că oferă instruire continuă rapidă cu forme de dialog, avînd la îndemîna echipamente, resurse și personal adecvat, posibilități de aplicare a cunoștințelor și ocazii de-a adresa întrebări și a obține răspunsuri.

Se știe că din dialogurile profesionale te perfecționezi și-ți completezi cunoștințele cu diverse forme contemporane, cu alți purtători de informație, cu noi colegi, care, pe care nu avem nici un drept să-i ținem la distanță, fiindcă numai așa putem să trăim momente de reale innoiri ale formelor, metodelor de lucru cu cartea, păstrînd segmente și capacități similare cu cele din secolul trecut.

Dialogul profesional mai este o îmbogățire a orizontului fiecăruia dintre noi în plan general, găsind expresii în tendințele și practicile de inovare. Ocupațiile respective au ceva deosebit în ele, punere în mișcare, eterna căutare, precizare de ceva din materialul subiectului propus, consultații de documente semnate de autori cunoscuți și necunoscuți. S-a făcut încercarea de-a prezenta anumite concepte, practici actuale, pentru a contura noi direcții în munca de bibliotecar. Ne-am dorit să ieșim cu teme de interes comun, oferind puncte de vedere diverse și semnificative.

În arena dialogului a fost invitat cunoscutul bibliolog, poet, filosof al culturii, publicist, cavaler al medaliei Uniunii Europene, Alexe Rău, Directorul General al Bibliotecii Naționale . În cadrul ședinței Clubului BiblioSpiritus a fost lansat volumul: „*Există și un Dumnezeu al Bibliologiei?*”, care alături de alte lucrări (circa 90) ,semnate de același autor, a fost prezentată la expoziția *Încredere, Optimism și Acțiune*. Preocupările sale îmbracă o arie largă, scoțind apreciate volume , dedicate profesiei de bibliotecar, unele dintre ele avînd un profund caracter de specializare, dintre care se cuvine să fie menționate avîndu-l ca autor, prefăcător, coordonator: *Ochiul din oglinda paginii; Bibliotecile Basarabiei și ale Transnistriei și conștiința de comunitate, Scrieri istorice, Bibliografii curente și retrospective: Cronica vieții politico-administrative, social-economice și culturale a Moldovei, Cultura în Moldova, Buletin Bibliologic, Moldova (Exteriorica), Biblioteca Națională a Moldovei. 170 de ani.1982-2002., Bibliografii) colecția Moldavica)*

Despre aceste volume s-a vorbit, atingîndu-se subiectul, acceptîndu-se să se dea cunoștințe livrești, utlizîndu-se perceperea, competențele și intelectul bibliotecarilor universitari, profesorilor și studenților. Este unul din autorii *Legii Bibliotecilor din Moldova, a Strategiei de dezvoltare a Sistemului Național de Biblioteci*, a lansat un concept nou de Bibliotecă Națională, modelul cibernetic de management, programe moderne *Memoria Moldovei, SIBIMOL, Anul Bibliologic, Saloanele Internaționale de Carte* și multe alte idei pe care le-a realizat fiind în fruntea pricipalei biblioteci din țară - Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

Activitatea lui Alexe Rău mai cuprinde funcția de redactor-șef al *Magazinului Bibliologic, Gazeta Bibliotecarului*. Prin activitatea desfășurată timp de ani buni în bibliologia basarabeană, Alexe Rău este o prezență permanentă și luminoasă, a cărei influență se face simțită mereu și care se înscrie în galeria biblioteconomiștilor și filosofilor culturii naționale. Domnia sa stăpînește cu multă siguranță virtuțile condeiului, provocîndu-ne să participăm la lecturarea volumelor de poezie, debutînd la începutul anilor nouăzeci cu volumul *Spune ceva, Uniluconul, Nuca lui Nevermore, Pe noi nouă adu-ne*.

În această ședință s-au făcut anumite destăinuiiri, scriitoarea Maria Șleahțișchi, decanul Facultății de Filologie, a ajuns la poezia lui Alexe Rău *tîrziu* după cum mărturisește domnia sa, *abea în contextul întîlnirii din Clubul Bibliospiritus, avînd revelația descoperii unui poet-bibliotecar adevărat*, iar scriitorul Nicolae Leahu, șeful catedrei Literatură Română, remarcă că *cărțile lui (Alexe Rău) sînt rodul unor accidente spirituale, nu ale unui plan*, preferînd să caute cu răbdare scînteia de har poetic în versurile sale. Maiestrii

cuvîntului scris l-au apreciat pe Alexe Rău, considerînd că în lumea scriitorilor din Moldova există *un unicat care nu suferă comparație*. Din acest dialog am aflat că tot a fost găsit timp pentru erudiție, pentru muncă de dăltuitor în propriul atelier profesional, s-a găsit timp pentru a publica, a scrie despre filosofia culturii, despre micile și marile neajunsuri ale vieții bibliotecărești.

La o astfel de întâlnire s-a pus în valoare procesul de comunicare, constafînd cît de trainice, ori șubrede sînt cunoștințele noastre în ale biblioteconomiei. Cei care sînt profesioniști nu se vor simți nici odată complexați în vre-un fel și dacă noi, ceilalți bibliotecari, nu vom continua să-i privim și să-i cunoaștem pe cei mai buni dintre noi, s-ar putea să ajungem să nu ne cunoaștem bine pe noi înși-ne.

Am încercat să fim mai atenți și cu colegii din jurul nostru și mereu să citim, să ne cunoaștem *seismograful profesiei* ce ne reprezintă în lume. Ce vom alege să prețuim în cele din urmă? Fiecare cu alegerea sa. Ne vom îndrepta spre colegii despre care putem citi în Calendarul Național, Magazin Bibliologic, Gazeta Bibliotecarului, Bibliopolis, Confluente Bibliologice cu personalități proeminente în biblioteconomie: Petru Ganenco, Faina Tlehuçi, Ion Madan, Ion Șpac, Alexe Rău, Elena Harconița, Silvia Ginculov, Vera Osoianu, Zinaida Sochircă, Ludmila Corghenci, Lidia Kulikovski..., astfel recuperînd traceul muncii asidue, mulțumindu-le cu peripeție spirituală.

Curiozitatea, această dorință de a cunoaște noul ne-a angajat să aflăm mai multe despre bibliologie, ori după cum susține Gustav Le Bon (Psihologia mulțimilor, apărută la editura ANIMA, din București, 1990): "Oricare ar fi indivizii ce compun respectivele colectivități, oricît de diferite sau asemănătoare ar fi modurile lor de viață, caracterul sau inteligența lor, simplu fapt că s-au transformat într-un grup structurat psihologic îi interesează cu un fel de suflet colectiv care îi determină să simtă, să gîndească și să acționeze într-un mod cu totul diferit de ce ar gîndi, simți și acționa fiecare individ neintegrat în structura respectivă"

Astfel, ademeniți de derularea unor atare întruniri profesionale, avem privilegiul de a deține cîte o za (zale-lănțisor de metal purtat ca podoabă) în care am fost/sîntem prinși, cuprinși și învăluiti de bună voie și nesiliți de nimeni.

În 2005, la 5 octombrie, de Ziua Bibliotecarului, ce se desfășoară sub genericul ZILE MARI la BIBLIOTECĂ, s-a lansat primul număr al revistei de specialitate și știința informării *Confluente Bibliologice*, editată de Biblioteca Științifică, cu susținerea rectoratului. Director Elena Harconița, redactor-șef Anatol Moraru, avîndu-i alături pe dr. habilitat Ion Gagim, prorector pe știință, dr. Maria Șleahțișchi, Nicolae Leahu, Nicolae Enciu, Margareta Tetelea, Valeriu Jitaru, membrii cenaclului universitar studentesc Kontur. A fost *un moft*, vorba lui I.L. Caragiale, de publicare și de deschidere pentru bibliotecari și bibliotecă, evocîndu-se munca Bibliotecii și a bibliotecarilor ei, fiind invitați la colaborare studenți și profesori universitari.

S-a constituit un dialog intrauniversitar, construindu-se relații practice împreună cu ei îșiși promovîndu-se utilitatea publicației de specialitate. Echipa bine sudată a revistei a putut să multiplice exponențial capacitatea de cercetare a instituției apărute de 60 de ani în Nord, potențialul său de travaliu fiind o rezultată de *plusvaloare intelectuală*, care depășește simpla însumare a competențelor individuale. Volens-nolens s-a pus la punct strategiile de colaborare care fac din cititor un partener bun. Prezentarea revistei s-a cuplat cu documentele noi intrate din California, Universitatea Fresno, prezentate într-o expoziție de anvergură: Flash Extern – Donația Universității din Fresno, California, SUA.

Momentele semnificative ale Clubului Bibliospiritus sînt croite cu obiceiul postmodern de a-l interpreta în funcția (să zicem) de scaunul bibliologic pe care stau bibliotecarii în momentul dialogurilor profesionale: sărbătorirea Zilelor Mondiale și Internaționale, Ziua Bibliotecarului, Ziua Cărții și a dreptului de autor, Ziua Femeii, Anul Nou etc.

Remarcăm o altă zi de mai, 25 curent a Clubului Bibliospiritus, gazda conferinței: „*Promovarea cărții pentru Copii vis-a-vis de participarea la Congresul al 30 - lea Mondial al IBBY în China și la Festivalul Internațional de carte pentru copii din Coreea*”, susținută de Claudia Balaban, Director General al Bibliotecii Naționale pentru Copii "Ion Creangă", președinta Secției Naționale a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret (IBBY) de pe lângă UNESCO.

La Conferință au participat bibliotecari universitari, bibliotecari de la Biblioteca Municipală *Eugeniu Coșeriu*, bibliotecari școlari, bibliotecari de la colegii, școli polivalente, membri ai ABRM Filiala Bălți, precum și invitați, doamna Lidia Noroc-Pînzaru, șefa Secției Cultură Primăria mun. Bălți.

Claudia Balaban a vorbit despre participarea sa la Congresul al 30 - lea Mondial al IBBY, China, 20-24 septembrie 2006, la Festivalul Internațional de carte pentru copii din Coreea. Congresul al 30 - lea Mondial al IBBY : *Cartea pentru copii și dezvoltarea socială*, i-a avut printre cei 322 delegați și pe reprezentanții R Moldova: Eugenia Bejan, secretar al Secției IBBY, Alexei Cobîlneac, artist plastic, Tamara Pereteatcu, jurnalist. Pictorul Alexei Cobîlneac a fost menționat cu Diploma de Onoare pentru ilustrațiile la cartea *Pungața cu doi bani* de Ion Creangă. Grație filmului, slide-urilor derulate, bibliotecarii au efectuat o călătorie virtuală în aceste țări, au luat act de obiceiurile, cultura și modul de organizare a astfel de activități

cu cartea. Prin astfel de întâlniri ne cunoaștem mai bine personalitățile biblioteconomiei naționale, capacitățile lot profesionale și abilitatea de-a fi mobil, caracteristică esențială a bibliotecarului modern.

Conceptul de mobilitate sintetizează o serie de dimensiuni ale vieții noastre, dintre care ne limităm a enumera pe cele cu coeficient de relevanță pentru educație superioară a bibliotecarilor: explozia de cunoștințe, reactualizată continuu pentru completarea cunoștințelor profesionale inițiale și achiziționarea cunoștințelor noi, mobilitatea profesională a bibliotecarilor pe parcursul vieții active (nu trebuie să se pună semnul de egalitate între procesul formării unor competențe profesionale și gradul /calificarea profesională, implicând un amplu proces de algoritmizare și de elaborare a deprinderilor eficiente în domeniul respectiv).

Pe lângă aceste medalioane în cadrul Clubului BiblioSpiritus, consacrate celor mai buni bibliotecari din țară, se mai desfășoară și alte manifestări închinare profesiei de bibliotecar: lansări de cărți, expoziții, reviste bibliografice, TV informații, Breviar, cu mottoul: *Cartea este și va fi un instrument de neînlocuit, și este singurul instrument care produce cultură* (Mircea Cărtărescu). Prezența bibliotecarilor cu lucrări în literatura de specialitate, articole în ziare și reviste despre ei, ne fac cunoscuți cu o nouă formă a educației și autoeducației permanente – scrierea pentru publicare ca rezultat al autoinstruirii. Acestea sînt adevărate contribuții la evoluția profesiei, motivații în favoarea importanței acesteia într-o societate informațională dinamică. Vom numi în continuare doar cîteva titluri de expoziții: *În Memoriam – Faina Tlehuçi, Bibliologii Moldovei: Ion Șpac, Ion Madan, Încredere, Optimism, Acțiune, Alexe Rău-30 de ani de activitate, Prinos Smerit pentru Scumpa Profesie, Elena Harconița -30 ani de activitate profesională, Iubim Cartea și Trăim prin Ea, Bibliotecrarul - un profesionist al informării, identificator și furnizor de informație, Dimensiunile Spirituale ale Claudiei Balaban etc.*

Acestea sînt argumentele schimbărilor ce s-au produs în mentalitatea și relațiile noastre, a modului în care privim profesia noastră și de aici a modului în care comunitatea ne privește. Pentru tinerii bibliotecari Clubul constituie un teren eficient de cunoaștere, un motiv de schimbare a opticii, prilej de a descoperi profesia îmbrățișată. Ei văd în colegii lor nu o generație refractară, închistată, adversă, ci oameni cu o experiență bogată, personalități fidele, consacrate idealurilor perene și modele demne de urmat.

Nichita Stănescu *Ce bine că ești.*

Să stăm de vorbă, să vorbim, să spunem cuvinte lungi, sticloase, ca niște dălți ce despart fluviul rece în delta fierbinte, ziua de noapte, bazaltul de bazalt.

Du-mă fericire, în sus, și izbește-mi tîmpla de stele, pînă cînd lumea mea prelungă și în nesfîrșire se face coloană sau altceva mult mai înalt și mult mai curînd.

Ce bine că ești, ce mirare că sînt ! Două cîntece diferite, lovindu-se, amestecîndu-se, două culori care nu s-au văzut niciodată, una foarte de jos, întoarsă spre pămînt, una foarte de sus, aproape ruptă în înfrigurata, neasemuită luptă a minunii că ești, a-ntîmplării că sînt.

Referințe:

1. Biblio Spiritus : Clubul bibliotecarilor. Alcăt. V. Topalo. Bălți, 2004.
2. Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți : Raport de activitate 2004. Coord.: E. Harconița; red. : D. Caduc, E.Stratan. Bălți, 2005. 80 p.
3. Clubul BiblioSpiritus de la BȘU „A.Russo” : Ședința inaugurală, avîndu-i ca „actori” pe Elena Harconița, Alexe Rău, Valentina Topalo, Elena Scurtu, Maria Șleahitișchi, Nicolae Leahu, Vasile Secrieru, Elena Stratan, Anișoara Nagherneac, Ina Lupan, Doina Rusu, Silvia Ciobanu, Stela Garas. In: Magazin bibliologic. 2005, nr 3-4, p. 172-182; www.bnrm.md/publicatii.
4. Le Bon, Gustave, Psihologia mulțimilor, Editura ALMA, București, 1990.
5. Stratan, Elena. Serialul evenimentelor la Biblioteca Științifică. In: Confluente bibliologice. 2007, nr 1-2 (7-8), p.24.
6. Wald, Henri. Ideea vine vorbind. Busurești, 1983.

e-mail: Topalo.Valentina@usb.md

Unele sinteze privind lucrările secțiunii „Forme și metode de instruire continuă a bibliotecarilor: programe, concepte, experiențe”

Ludmila CORGHENCI, moderator, dir. adjunct DIB ULIM

Una dintre cauzele reușitei profesionale a Conferinței ABRM ține de îmbinarea organică a diverselor forme și metode de organizare a procesului de comunicare: prezentări, expoziții, ateliere și secțiuni, ședințe de sinteză, popasuri culturale etc. Secțiunea „Forme și metode de instruire continuă a bibliotecarilor: programe, concepte, experiențe” s-a înscris integral în contextul organizațional și logistic al Conferinței ABRM. Nu voi încerca să argumentez acest lucru prin importanța și actualitatea temei/domeniului, limitându-mă la două dintre acestea: numărul impunător de doritori, înscriși anticipat cu prezentări și comunicări (moderatorii fiind puși în situația de a „modera” intențiile din cauza limitelor de timp), precum și prezența publicului la lucrările propriu-zise ale secțiunii (una dintre cele mai numeroase secțiuni prin prezență – circa 45 persoane).

În cadrul secțiunii au fost prezentate 10 comunicări (fiind programate 11). În funcție de apartenența instituțională, acestea pot fi diferențiate în felul următor: vorbitori, reprezentanți ai bibliotecilor publice - 3; vorbitori, reprezentanți ai bibliotecilor universitare – 5; vorbitori, reprezentanți ai bibliotecilor de colegii – 2. Nu recurgem la nominalizări concrete, deoarece toate intervențiile au prezentat interes din punct de vedere al conținutului, metodicii de prezentare și tehnicilor utilizate (prezentări în Power Point, imagini etc.).

Pe marginea comunicărilor prezentate la secțiune putem conchide următoarele. Comunitatea profesională din Republica Moldova a conștientizat importanța și necesitatea investițiilor în resursele umane, instruirea continuă fiind acceptată drept prioritate a managerilor superiori și funcționari, dar și a fiecărui bibliotecar în parte, care ține la prestigiul profesiei. Vorbitorii au reliefat prioritățile politice și strategice vizavi de instruirea personalului din biblioteci: Majoritatea au specificat importanța utilizării efective a elementelor sistemului de instruire continuă, constituit în Republica Moldova grație eforturilor și inițiativelor ABRM: centre naționale, cicluri de reuniuni profesionale, Școli de Vară etc. A fost apreciată pozitiv (chiar manifestându-se o anumită nostalgie profesională) activitatea Centrului de Instruire Continuă a Bibliotecarilor „Școala de Biblioteconomie din Moldova” (CIC ȘBM) în perioada 2001-2006. Bibliotecarii au accentuat, că CIC ȘBM a contribuit la elaborarea și implementarea conceptului instruirii continue, antrenarea bibliotecarilor în acțiuni de instruire continuă, reorientarea mentalității la noile situații socio-informaționale și economice. Majoritatea comunicărilor s-au axat pe reflectarea experiențelor reprezentative la capitolul instruire la locul de muncă.

Propuneri și sugestii promovate în cadrul secțiunii: importanța funcționării eficiente a tuturor elementelor sistemului de instruire continuă (realizarea prevederilor hotărârii nr. 1224 din 9 noiembrie 2004 a Guvernului Rep. Moldova, conform căreia este constituit Consiliul Național de Formare profesională continuă și aprobat Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continuă); constituirea unui centru național (interdepartamental) de instruire continuă a bibliotecarilor, care ar asigura unitatea națională a acestui proces; organizarea unui training în problemele instruirii la locul de muncă a bibliotecarilor. Toate materialele, prezentate în cadrul secțiunii ABRM au fost recomandate pentru promovare prin intermediul publicațiilor de profil.

II. COMPETENȚE JURIDICO - INFORMAȚIONALE – IMPERATIVE ALE CALITĂȚII SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ

Experiențe de studiere și aplicare a standardelor bibliotecare

Dora CADUC, BȘ a USB “Alecru Russo”

Ce este un standard? *Standardul este un document normativ care stabilește anumite condiții și reguli pe care trebuie să le îndeplinească produsele, procesele tehnologice, terminologia etc. și care este aprobat de organele competente ca document oficial.*

În anul 1946, reprezentanții a 25 de țări au creat o nouă Organizație Internațională de Standardizare (ISO) care își extinde activitatea în toate domeniile cunoașterii, inclusiv al informării, documentării și biblioteconomiei. Cu elaborarea și stabilirea standardelor în domeniul *informării și documentării* este însărcinat ISO/TC 46, care numără circa 31 de organisme participante (țări) și 38 de organisme membre. Organismele principale ce ocupă de standardizare în Republica Moldova sunt Serviciul Standardizare și Metrologie (MOLDOVASTANDARD) și Institutul Național de Standardizare și Metrologie. Cu aceste instituții colaborează strâns Comitetele tehnice de standardizare, create pe domenii de activitate umană.

la 14 octombrie 1992, Departamentul de Stat pentru Standarde, Metrologie și Supraveghere Tehnică (Moldovastandard) a aprobat crearea Comitetului Tehnic Nr.1 „Biblioteconomie. Informare. Documentare”. Activitatea CT nr.1 are ca obiective:

- ◆ elaborarea standardelor naționale;

- ◆ examinarea standardelor în vigoare (modificare, revizuire, confirmare, anulare);
- ◆ examinarea standardelor române în scopul determinării oportunității adoptării acestora ca standarde naționale;
- ◆ colaborarea la lucrările de standardizare interstatală în domeniu;
- ◆ asigurarea informațională a procesului de standardizare în domeniu.

Timp de 15 ani au fost promovate de către Comitetul Tehnic 1 și aprobate de către Moldova-Standard, 34 standarde naționale (18 sînt standarde ISO în prealabil promovate și adoptate în România).

Aplicarea standardelor, conținutul lor, implementarea și controlul asupra respectării provoacă multe întrebări. La acest capitol își pot aduce contribuția semnificativă Asociația Bibliotecarilor din RM, Comisiile ABRM, inclusiv “Legislație. Cadru de reglementare. Standardizare”.

Explicații asupra conținutului standardelor, tehnici de aplicare a lor pot face specialiștii care utilizează aceste standarde, profesorii Catedrei de Biblioteconomie; specialiștii de forță ai Bibliotecii Naționale și centrelor biblioteconomice, cei care pot interveni pe paginile publicațiilor de specialitate cu explicații asupra dificultăților, așa cum o fac colegii noștri din România și Rusa.

Una din condițiile fundamentale ale activității informațional-bibliotecare este cunoașterea și respectarea legislației, standardelor și normelor în vigoare. Un rol important în acest sens îl dețin structurile de specialitate naționale (Comitetul Tehnic nr.1, ABRM, comisiile ABRM) care promovează o politică coerentă, informațional-aplicativă, adecvată vis-a-vis de promovarea cadrului conceptual biblioteconomic modern. În această ordine de idei semnificative sînt demersurile inovaționale și consistente ale Asociației Bibliotecarilor din RM, Comisiilor ABRM (ciclu de întruniri, ateliere profesionale, mese rotunde) axate pe amplificarea cunoștințelor și abilităților bibliotecarilor Asociației, valorificarea documentelor legislative și de reglementare, edificarea unui climat profesional competitiv-educational, optimizarea comunicării colaborării profesionale.

➤ Atelierul profesional „*Cultura informațională a beneficiarilor și a personalului Bibliotecii de Colegiu - cerință indispensabilă a Societății Informaționale și a Cunoașterii*” (organizat de ABRM, comisiile ABRM „Formare profesională continuă. Etică și deontologie”, “Biblioteci de colegii”, “Cultura informațională” cu participarea angajaților din bibliotecile de colegii, responsabili ai rețelelor din bibliotecile universitare) a inclus un set variat de comunicări teoretico-informaționale, prezentări informațional-aplicative privind conceptele, standardele, experiențele de formare a culturii informaționale, descrierea bibliografică a documentelor (cărți, contribuții, brevete de invenții, standarde, cataloage industriale, documente normative, documente electronice, documente oficiale etc.). Cu unele relatări din experiența promovării cursului Bazele Culturii Informaționale la universitatea bălțeană a venit Elena Stratan, coordonator Centru Cultura Informațională. Modulul *Bazele culturii informaționale* este inclus în planul de studii în cadrul cursului Tehnologii informaționale și comunicaționale (1 credit transferabil) catedra Electronică și Informatică.

➤ Masa rotundă pentru bibliotecile universitare *Resurse lingvistice ale bibliotecilor specializate în contextul integrării resurselor informaționale naționale* (organizatori Biblioteca Republicană Științifică Agricolă în colaborare cu comisia ABRM „Biblioteci universitare”) a avut drept scop elucidarea problemelor cu privire la indexarea documentelor în baza limbajelor controlate. Subiectele discutate: RAMEAU ca instrument de indexare, instrumente de indexare ale bibliotecilor universitare aplicate la etapa actuală etc. Concluzii/proponeri: aplicarea ca instrumente de indexare nu numai RAMEAU, dar și tezaure specializate; Soft-ul (SIBIMOL) să prevadă cîmp/spațiu pentru alte tezaure; testarea RAMEAU în biblioteci.

➤ Atelierul profesional “*Fișierul de Autoritate a persoanelor fizice: conceptualizări și experiențe*” (organizatori DIB ULIM și comisiile “Biblioteci universitare”, ”Formarea profesională continuă. Etica și deontologie” ABRM) a inclus experiențe profesionale reprezentative privind crearea Fișierului de Autoritate persoane fizice la bibliotecile: Biblioteca Științifică ASEM, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă, DIB ULIM, Biblioteca Științifică a US *Alecu Russo*).

Un aspect revelator care vine să impulsioneze demersul bibliotecilor din Nordul Moldovei este instituirea/crearea filialei Bălți a ABRM cu sediul la Biblioteca Universitară. Filiala a unit toți bibliotecarii din municipiu (134 de membri: 72 bibliotecari universitari, 30 - din bibliotecile publice, 26 - din bibliotecile școlare, 4 – biblioteci de colegiu și 2 din școlile profesionale).

Prima întrunire a membrilor filialei a avut loc în cadrul atelierului profesional *Învățăm profesionalismul în Asociație*. În cadrul acestui atelier au fost abordate și subiecte la baza cărora stau standardele profesionale: Descrierea bibliografică (conform Standardului Interstatal GOST 7.1 – 2003) a documentelor cu un autor, cu doi, cu trei, anale, conferințe standarde etc.); Reguli de alcătuire a referințelor bibliografice (conform SR ISO 690; SR ISO 690 - 2:2005) pentru cărți, contribuții, anale, reviste, resursă internet etc.; Sistemul ISBN, ISSN, CIP în Republica Moldova (schimbări de ultimă oră).

Difuzarea/dezvoltarea cunoștințelor și abilităților vis-a-vis de cadrul legislativ și standardele de bibliotecă a fost scopul și următorului atelier profesional organizat în cadrul filialei ABRM Bălți “*Indicatori*”

de performanță - suport important în evaluarea activității și promovării imaginii”, la care au participat 36 bibliotecari din bibliotecile de învățământ și publice ale municipiului, precum și bibliotecile colegiilor din Soroca și Lipcani. În cadrul atelierului au fost prezentate comunicări informațional-aplicative elucidându-se subiectele: *Statistica bibliotecară, importanța indicatorilor statistici în planificarea activității de bibliotecă; Programe de activitate ale bibliotecilor, indicatori de performanță pentru biblioteci, metodică calculării indicatorilor de performanță; modulul statistică în regim automatizat – experiențe locale.*

Subiectul principal al comunicării “*Statistica bibliotecară. Standardul SR ISO 2789:1993 Informare și documentare. Statistica internațională de bibliotecă. Instrucțiune privind evidența colecțiilor de bibliotecă*” (Dora Caduc) a fost legislația în vigoare privind statistica de bibliotecă și Standardul ISO 2789:2001 *Statistica internațională de bibliotecă* în curs de aprobare. Acest standard este structurat în 6 capitole: Domeniul/scopul; Referințele normative; Termeni și definiții; Utilizări, beneficii și limite ale statisticii; raportarea datelor statistice; Colectarea datelor statistice. Capitolul *Termeni și definiții* conține unii termenii noi: document digital, carte electronică, sesiune Internet, vizită virtuală, utilizator activ, acces, rețea, spații, stații de lucru. Capitolul *Colectarea datelor statistice* indică modalitățile de calcul al fiecărui element, susținut de anexe reprezentative. În continuare dumneaei a prezentat Instrucțiunea “Evidența colecțiilor de bibliotecă”, document ce determină regulile generale de evidență a documentelor indiferent de statutul bibliotecii și structura colecțiilor.

Elena Stratan, șef serviciu Studii și Cercetări în comunicarea “Importanța indicatorilor statistici în planificarea activității Bibliotecii. Prezentarea Programului de activitate al BȘU pentru anul 2007” s-a referit la conceptul de planificare operațională în biblioteci, de ce planificăm, factorii în funcție de care se face planificarea, tipurile de indicatori statistici etc.

Silvia Ciobanu, șef serviciu Săli de Lectură a vorbit despre *Standardul ISO 11 620:2005 Informare și Documentare. Indicatori de performanță pentru biblioteci*, menționând că scopul indicatorilor de performanță este de a funcționa ca instrument de evaluare a calității și eficacității serviciilor prestate de bibliotecă. Prezentul Standard precizează condițiile de aplicare a indicatorilor de performanță pentru biblioteci și stabilește un set de indicatori pentru uzul bibliotecilor de toate tipurile, definiția standardizată a termenilor de bază pentru evaluarea performanței în biblioteci (eficacitate, eficiență, performanță, indicator de performanță, disponibilitate, fiabilitate, indicator, misiune, obiectiv general, obiectiv operational, calitate, validitate etc.).

Tehnologia calculării indicatorilor de performanță a fost prezentată în comunicarea aplicativă “Metodologia calculării indicatorilor de performanță în baza datelor statistice ale Bibliotecii Universitare pentru anul 2006” (D.Caduc). S-au oferit răspunsuri la întrebări apărute, s-au explicat formulele de calculare a fiecărui tip de indicator, 17 cei mai reprezentativi (rata de împrumutare a stocului, frecvență medie zilnică ponderată, vizite la bibliotecă, rata de utilizare a documentelor, documente împrumutate, rata de ocupare a locurilor din bibliotecă, titluri adăugate stocului, exemplare în stoc, exemplare adăugate stocului, timp median necesar pentru prelucrarea documentelor etc.) specificând că pentru a putea folosi cât mai eficient resursele pe care le avem la dispoziție, să justificăm bugetele, să luăm decizii și să facilităm planificarea este necesar să utilizăm indicatorii de performanță. Cursanții au beneficiat de suportul educațional didactic (mostrele *Metodica calculării indicatorilor de performanță* și *Auditul BȘ US Alecu Russo*), documente elaborate în cadrul colecției *Cultura informațională*.

Organizarea acțiunilor de instruire în cadrul Asociației intensifică și optimizează comunicarea profesională, stabilește relații de colaborare și cooperare bibliotecară, mobilizează și dinamizează demersul informațional-biblioteconomic comunitar. Aspiratia bibliotecarului spre excelența profesională poate fi satisfăcută doar în Asociație. Asociațiile profesionale au un rol deosebit în domeniul instruirii permanente. Emanuil Bucuța consideră că cel mai important lucru pe care Asociația Bibliotecilor trebuie să-l facă este formarea profesională ... ”Pregătire și suflet nou, pe amândouă deodată, iată ce trebuie să dea membrilor săi. Asociația, pentru binele breslei și pentru răspândirea luminii pe care o plimbă prin lume cartea”.

Referințe:

1. Caduc, Dora. Standardele – veriga necesară în lanțul competitivității. In: Buletinul ABRM. 2006, nr 2(4), p. 16-17.
2. Tătărescu, Iulia. Standardizarea activității bibliotecare. In: Confluente bibliologice. 2007, nr 1-2 , p.75-82
3. Harconița, Elena; Stratan Elena. Să învățăm profesionalismul în Asociație. In: Confluente bibliologice. 2007, nr 1-2 , p.87-92.
4. Harconița, Elena. Filiala ABRM din Bălți a unit bibliotecarii din diverse rețele ale municipiului. In: Buletinul ABRM. 2007, nr 2(6), p. 14-15.

Cadrul de reglementare al bibliotecii ca instrument managerial

Iulia TĂTĂRESCU, șef departament la BRȘA a UASM

Organizarea activității unui organism comunitar constă în stabilirea și delimitarea proceselor de muncă fizică și intelectuală, a componentelor acestora (mișcări, timp, operații, lucrări, sarcini), precum și gruparea lor pe posturi, compartimente, formații de muncă, corespunzător anumitor criterii manageriale, economice, tehnice și sociale, în vederea realizării obiectivelor propuse în cele mai bune condiții. Această organizare se exercită sub două forme principale:

- de către manageri, în cadrul procesului managerial;
- de către persoane sau echipe specializate în acest domeniu.

Organizarea muncii oricărei unități administrative cuprinde ansamblul de acțiuni privind diviziunea muncii pe operații, selecția personalului, stabilirea ritmului normal de muncă, normarea muncii, stimularea eficientă a angajaților, crearea condițiilor ergonomice ale muncii.

Se vorbește mult, se scrie și mai mult despre management în diverse aspecte, nu mă voi referi la management ca știință de a conduce, ci vreau doar să dau un imbold la o discuție pe tema “care ar fi cele mai elementare instrumente (în cazul dat documente) manageriale în cadrul unei biblioteci?”.

După părerea mea, în fiecare bibliotecă trebuie să existe un cadru reglementar alcătuit din următoarele documente:

1. Regulament de organizare și funcționare (statutul) al bibliotecii semnat de organizația tutelară;
2. Regulament de ordine interioară;
3. Regulamente de organizare și funcționare a fiecărui compartiment al bibliotecii;
4. Norme (oficiale) pentru principalele procese efectuate în bibliotecă;
5. Instrucțiuni și regulamente în baza cărora sunt efectuate operațiuni tehnologice de bibliotecă (ex.: instrucțiunea “Evidența colecțiilor de bibliotecă”);
6. Culegeri de/sau standarde de bibliotecă;
7. Lista serviciilor cu plată și calculările costului, autorizate de către instituția tutelară;
8. Documente de gestionare a localului, imobilului, securitate antiincendiară etc.;
9. Planuri și raporturi de activitate.

Evident, un manager are la îndemână și documente de ordin general care stau la baza activității bibliotecii: Legea cu privire la biblioteci, legi ce reglementează salarizarea și alte relații cu personalul, regulamentul cu privire la atestarea cadrelor bibliotecare, alte documente republicane și regionale. Iar elaborarea diverselor politici, strategii, concepte și regulamente ce vizează aspecte importante aparțin activității bibliotecii ține deja de latitudinea fiecărei biblioteci sau a managerului de bibliotecă.

1.

Un ajutor în elaborarea sau perfectarea documentelor de reglementare sunt așa numitele documente - cadru (regulament-cadru). Există, după câte știu eu, regulament-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor din instituțiile de învățământ preuniversitar (bibliotecă școlară) și a bibliotecilor din instituțiile de învățământ superior (Buletin informativ / Ministerul educației. 2002, nr. 3, p. 88-114) – aceste documente fiind aprobate de către Colegiul Ministerului Educației (respectiv hot. Nr. 1.10 din 08.11.2002 și hot. Nr. 7.4/6 din 07.05. 2002). Elaborate în 2002 aceste documente sunt depășite, or, documentele normative trebuie să fie perfectate o dată la 5 ani.

Bibliotecile de altă apartenență departamentală își elaborează documentul principal conducându-se de diverse modele (exemple) a bibliotecilor-centre metodologice. Oricare colecție de carte, ce are denumirea de bibliotecă și are ca fondator o persoană juridică, este obligată să aibă un document reglementar/organizațional oficial.

Exemplu: Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii publice din s. Alexeevca, raionul Ungheni, Republica Moldova. (<http://biba.sapte.ro/regulamente.html>)

Odată alcătuite, regulamentele de organizare și funcționare sau statutul bibliotecii trebuie să fie aprobate/vizate de către organul ierarhic superior/fondator și aduse la cunoștința atât a instituțiilor cu care colaborează biblioteca cât și a beneficiarilor bibliotecii.

2.

Regulamentul de ordine interioară va conține caracterizarea promptă a tehnologiilor utilizate de bibliotecă: achiziția, prelucrarea, eliminarea, circulația fondului de carte. Tot aici pot fi stipulate drepturile și responsabilitățile atât a bibliotecarilor cât și a beneficiarilor, reguli de împrumut și comportare etc.

3.

Regulamentul de organizare și funcționare a compartimentului bibliotecii va dezvălui structura internă, misiunea, scopurile și obiectivele compartimentului, nominalizarea funcțiilor personalului cu anexarea fișelor posturilor / atribuțiilor funcționale ale fiecărui post din compartiment. Toate acestea vor fi semnate de către directorul bibliotecii.

Aceste documente, alcătuite adecvat și perfectate la zi, luând în considerație schimbările lumii contemporane și utilizarea în biblioteci a noilor tehnologii informaționale, stau la baza reglementării activității bibliotecii și trebuie să fie studiate și cunoscute bine de fiecare membru al bibliotecii și mai cu

seamnă de noii angajați. Posibil că persoana care se angajează la serviciul respectiv, după ce ia cunoștință de obiectivele și funcțiile compartimentului, să-și schimbe nu numai părerea despre serviciul în cauză, dar și locul în altă diviziune a bibliotecii.

Fișa postului trebuie să fie cât de posibil concretă și explicită. Pentru a evita neînțelegerile din partea angajaților, managerii indică, de obicei, în ultimul punct din astfel de fișe și sintagma "...îndeplinește și alte funcții la indicația administrației". După părerea mea, este prea vag și uneori ofensator pentru angajat, deaceia trebuie, cel puțin, de specificat: "...îndeplinește și alte funcții legate de obiectivele și scopurile serviciului respectiv, la indicația administrației".

4.

Mai multe probleme apar la acest tip de documente. De ce? Mariana Harjevschi a menționat în studiul de caz "*Impactul actelor legislativ-normative în domeniul bibliotecilor*" publicat în: Buletinul ABRM. 2006, nr. 2, p. 14-15 "...normativele din domeniu trebuiesc incluse într-o lege, aceasta ar oferi factorilor de decizie responsabilitate și obligativitate". La moment, în Republica Moldova nu există norme unificate la procesele principale de bibliotecă, adoptate la nivel de țară, pentru nici un tip de bibliotecă.

Pentru orientare și consultare există "Normele de timp interdepartamentale pentru lucrările efectuate în bibliotecă" elaborate de către Biroul Central al Normativelor de Muncă al Rusiei și publicate în "Библиотека и закон, 1997, вып. 3, с. 338-399». Tot în această sursă, de la pag. 400 pînă la 418 sunt date comentarii pentru utilizarea acestor norme. Normele sunt destinate pentru toate tipurile de bibliotecă indiferent de forma organizatorică sau tip de proprietate (de stat sau privată).

Unele biblioteci din Republica Moldova (Norme aplicate în BM "B. P. Hasdeu". Ch., 2003. 45 p.) le-au luat ca bază pentru elaborarea normelor proprii, alte biblioteci și-au elaborat norme proprii adoptate la Consiliile sale de administrare sau metodologice (BRIT, BRȘA, B-ca Academiei de Științe ș. a.).

Normarea muncii, statistica de bibliotecă, indicatorii de performanță sunt atribute ale managementului sau instrumente manageriale pe care trebuie să le posede (să știe a le utiliza) managerii de diferit nivel ai oricărei biblioteci. Nu e necesar să vin cu argumente proprii pentru ce ne-ar servi normele, deoarece este foarte clar și concis spus în pct. 1 al normelor specificate mai sus: "pentru determinarea numărului de personal necesar, pentru planificarea lucrărilor și pentru evaluarea încărcăturii individuale de muncă a fiecărui membru al colectivului". Or, astfel de norme sau normative trebuie să fie adoptate oficial de un organ coordonator al activității de bibliotecă (CBN, de exemplu) pentru a putea fi utilizate ca argumente de referire a bibliotecii la o categorie sau alta, pentru a cere de la autoritățile tutelare personal suplimentar ș. a. m. d.

Ca instrument managerial, normativele și normele acționează și în relațiile dintre administrația bibliotecii și personal, la concret, asupra persoanelor neglijente, cu comportare indolentă: nu îndeplinești normele – nu poți pretinde la coeficientul de salarizare mărit, în unele cazuri (cînd aceste norme nu sunt respectate în permanență și pentru o perioadă destul de mare) nu poți să faci față nici funcției pe care o ai.

5.- 8.

Această categorie de documente stă la baza îndeplinirii corecte a tehnologiilor și serviciilor de bibliotecă, totodată fiind și suport pentru instruirea personalului nou venit.

Despre importanța cunoașterii și îndeplinirii prevederilor standardelor de bibliotecă s-a vorbit în mai multe rînduri, cert e faptul că principalele operațiuni tehnologice nu mai pot fi efectuate fără respectarea prevederilor acestor categorii de documente.

9.

Planurile și raporturile de activitate, nu numai că sunt obligatorii pentru prezentarea activității bibliotecii în fața fondatorului, dar constituie și materiale ce reflectă imaginea bibliotecii în comunitate (prin indicatorii de performanță).

Un raport de activitate bine structurat, ce răspunde la toate întrebările referitoare la activitățile și serviciile bibliotecii, cu utilizarea metodelor de analiză și prezentări grafice, este adesea documentul principal care consemnează realizările (uneori și neajunsurile) bibliotecii.

Importanța instrumentelor manageriale documentare este incontestabilă și a fost menționată de mai multe persoane:

➤ Lidia Kulikovski. Normarea muncii: un moft sau o necesitate vitală? In: Norme aplicate în BM "B. P. Hasdeu". Ch., 2003. P. 3-4; dna L. Kulikovski menționează: "Aplicarea normelor de muncă ajută la înlăturarea neajunsurilor existente în organizarea muncii, la creșterea productivității ei, la stabilirea necesarului de forță de muncă, asigură condiții de aplicare a unui sistem motivațional de salarizare";

➤ Dora Caduc, în comunicarea "*Metodologia calculării indicatorilor de performanță în baza datelor statistice ale Bibliotecii Universitare pentru anul 2006*" la atelierul profesional *Indicatorii de performanță - suport important în evaluarea activității și promovării imaginii bibliotecii*, Bălți, 2007 face concluzia "...utilizăm indicatorii de performanță pentru a justifica bugetele, a lua decizii și pentru a facilita planificarea ..".

Adresarea, cu o cerere, către organele ierarhic superioare, argumentată de documente normative și de reglementare este mai convingătoare și poate aduce succes. Trebuie să învățăm a utiliza documentele de reglementare în toate situațiile activității profesionale, diversitatea și calitatea lor ne-ar permite aceasta.

Legislațiile de bibliotecă ale țărilor europene. Analiză comparativă.

Mariana HARJEVSCHI, doctorandă,
Catedra de Biblioteconomie și Asistență Informațională, USM

Repere introductive

Cadrul de reglementare joacă un rol cheie pentru activitatea de bibliotecă, acesta reprezentând o expresie a convertirii realităților sociale în raporturi de natură juridică ce creează un suport benefic pentru organizarea bibliotecilor la standarde înalte. Legislația de bibliotecă oferă o platformă solidă și sigură pentru crearea, dezvoltarea și menținerea bibliotecilor de către factorii de decizie. Trebuie însă să menționăm că baza juridică scrisă nu este factorul principal în activitatea de bibliotecă.

Astfel experiențele europene au demonstrat că există țări, precum Finlanda, care deși nu au dispus de un cadru juridic scris de bibliotecă până în 1998, totuși instituțiile bibliotecare din această țară s-au dezvoltat, ajungând în topul bibliotecilor mondiale. Într-adevăr, există, diferențe în modul de abordare a diferitor țări legate de funcționarea și dezvoltarea bibliotecilor, menționează Victoria Stoian [1]. Unele țări beneficiază de o legislație „forte”, în timp ce altele înregistrează o legislație „slabă”. Există unele țări în care reglementările referitoare la biblioteci sunt exprimate în forma unei legislații specifice – *Legea cu privire la biblioteci* (ex. Islanda); *Legea cu privire la depozitul legal* (ex. Federația Rusă), în timp ce în altele, cadrul juridic cu privire la biblioteci sunt în legi ce aparțin domeniului administrației locale – *Legea cu privire la administrarea publică locală* (ex. Armenia). În fine, în unele țări legislația de bibliotecă are un caracter extensiv (ex. Federația Rusă), pe când în altele funcționează o lege-cadru, care este succedată de prevederi adiționale reflectate în alte acte normative (ex. Finlanda).

La începutul anilor '90 a devenit o necesitate actualizarea legislației de bibliotecă din spațiul european. Din acest motiv, Comisia Europeană, a lansat un chestionar către 28 țări din spațiul european pentru a evalua legislațiile existente și a oferi sugestii de îmbunătățire [4]. Concluziile înaintate de către Consiliul de Cooperarea Culturală al Consiliului Europei în urma organizării seminarului *Reforma legislației de bibliotecă în Europa Centrală: necesități și așteptări* [5] au servit drept instrument fundamental în sprijinirea elaborării unei legislații de bibliotecă în diverse țări, printre care s-a aflat și Republica Moldova, alături de Ungaria și Croația.

Având la bază acest studiu CE a organizat o serie de seminare și întruniri referitoare la legislația și politica de bibliotecă. Cel mai important document care a rezultat a fost *Liniile directoare pentru legislația și politica de bibliotecă în Europa* [6] propus în cadrul conferinței „Bibliotecile și democrația: responsabilitățile statului, autoritățile guvernului și a specialiștilor” organizat la Strasbourg la 23-25 noiembrie 1998. Aceste linii directoare au fost aprobate la cea de 68-a sesiune a Consiliului de Cooperare Culturală a CE și de IFLA și EBLIDA în ianuarie 2000 [7].

Gardiner Frank, în studiul *Legislația bibliotecilor publice. Studiu comparativ* afirmă că existența unui cadru juridic special de bibliotecă are menirea de a sublinia angajamentul susținerii financiare și coordonării furnizării serviciilor de bibliotecă la nivel național [9]. În practica biblioteconomică europeană elaborarea cadrului juridic pentru biblioteci a urmărit în general două finalități, subliniază A. Rău [10]: una legată de existență, de ocrotirea de către stat a instituției bibliotecare și alta referitoare la garantarea drepturilor cetățenilor de a avea acces la colecțiile bibliotecilor. Astfel principiul accesibilității și cel al finanțării obligatorii sunt momentele care sunt necesare să fie reflectate într-o lege de bibliotecă.

În prezent o legislație privitoare la biblioteci sunt necesare să fie mai complexă, ca răspuns la problematica diversificată a lumii contemporane. Instituțiile de informare - biblioteci, muzee, arhive, centre de informare, tind să formeze un bloc unic față de care autoritățile publice adoptă strategii globale, impuse de societatea informației. Experiența Norvegiei este una deosebită – s-a considerat „nenorocoasă” ideea când bibliotecile au fost unificate sub aceeași instituție comună – cea a muzeelor și arhivelor. Bibliotecile considerau că nu vor mai fi o prioritate, deși s-au înșelat. Bibliotecile din Marea Britanie au devenit instituții subordonate unei alte instituții numite *Resource*, aceasta având funcția de a susține proiecte și inițiative pentru toate instituțiile culturale din țară, inclusiv și bibliotecile.

Metodologia și rezultatele studiului

Bibliotecile întotdeauna s-au preocupat de a se face auzite față de autorități sau factorii de decizie. Existența bibliotecilor deseori este considerată de la sine înțeles obligatorie, atât de comunitate, cât și de politicieni. Dar problema apare atunci când inovațiile nu pot fi implementate în cadrul instituțiilor bibliotecare sau valorile fundamentale ale acestora nu sunt în siguranță. Marian Koren [11], la un congres al

bibliotecarilor menționa că „o legislație bună trebuie să aducă siguranță și să ofere posibilități continue pentru activități și creativitate”. Astfel o lege pentru biblioteci poate să ofere garanții pentru susținere politică și socială.

Prin intermediul acestui studiu încercăm să analizăm comparativ câteva modele ale legislației de bibliotecă pentru a scoate în relief ce elemente trebuie să întrunească o lege de bibliotecă. Legile analizate sunt diverse după complexitate. Diverse sunt denumirile acestora – legi pentru biblioteci publice, biblioteci naționale, biblioteci școlare etc., precum diferite sunt și abordările instituției bibliotecare ca parte integrantă a sistemului info-documentar (ex. Legea cu privire biblioteci și muzee a Angliei, Legea cu privire la Biblioteci și operarea bibliotecilor publice și serviciilor informaționale a Cehiei). Unele legi sunt concis formulate, clare și precise în termeni (ex. Finlanda), altele cuprind reglementări comune și specifice tuturor categoriilor de biblioteci ca sistem unitar a celui informațional (ex. Cehia). Legile incluse în tabelul de mai jos reflectă în ordine cronologică, dar și geografic legislații de bibliotecă.

	Țara	Anul	Modificări	Denumirea legii
1	Statele Unite ale Americii [13]	1848		Legea st. Massachusetts prin care se inaugurează Biblioteca Publică din Boston
2	Marea Britanie [14]	1850		Legea cu privire la instituirea bibliotecilor publice comunale (Ewart Bill) [15] Legea cu privire biblioteci și muzee (doar pentru Anglia și Wells) (1964) [16]
3	Canada [17]	1882		Legea cu privire la serviciile gratuite în biblioteci (1882) Legea bibliotecilor din provincia Ontario, Iukon (1987) Legea cu privire la Biblioteca Națională (1952; 1969) [18]
4	Danemarca [19]	1920	1964, 1983 2000	Legea daneză cu privire la bibliotecile publice (n.a. se referă și la bibliotecile școlare) (1920) Legea cu privire la serviciile de bibliotecă (2000) [20]
5	Norvegia [21]	1935	1971; 1985 [22], 1997, 2003	Legea cu privire la biblioteci
6	Islanda [23]	1955	1963, 1976	Legea cu privire la lectură și Biblioteca filmului educațional (1937) Legea cu privire la biblioteci publice (1955) Legea cu privire la bibliotecile școlare (1974) Legea cu privire la crearea Bibliotecii pentru Orbi (1982) Legea cu privire la bibliotecari (1984)
7	Polonia [24]	1968		Legea cu privire la biblioteci
8	Germania [25]	1969		Legea cu privire la biblioteca germană (Deutsche Bibliothek și Deutsche Buecherei)
9	Olanda [26]	1975		Legea cu privire la bibliotecile publice Carta pentru bibliotecile publice (1990)
10	Ungaria [27]	1976		Legea cu privire la biblioteconomie și biblioteci
11	Slovenia [28]	1982		Legea cu privire la biblioteci
12	Suedia [29]	1997		Legea cu privire la serviciile de bibliotecă
13	Finlanda [30]	1998		Legea cu privire la serviciile de bibliotecă
14	Cehia [31]	2001		Legea cu privire la Biblioteci și operarea bibliotecilor publice și serviciilor informaționale

Tab. 1 *Legislații de bibliotecă (prezentate în ordine cronologică)*

Așa dar, cea mai veche lege în arealul european este cea din Marea Britanie – 1850, numită și *Legea lui Ewart*. Solicitat de Comisia Parlamentară, în vederea pregătirii un raport statistic referitor la bibliotecile publice, William Ewart, a menționat, inferioritatea bibliotecilor engleze vis-à-vis de cele americane. Ca urmare, la 14 februarie 1950, Parlamentul englez adoptă o lege care reglementa următoarele: împuternicirea Consiliilor Orașenești cu o populație mai mare de 10 mii locuitori să creeze biblioteci publice și accesul în bibliotecile publice și muzee să fie gratuite.

Au urmat apoi legi specifice de bibliotecă care reglementau funcționarea pe deplin a întregului sistem de biblioteci: mecanismul de crearea a bibliotecilor, de împrumut etc. Legea care a servit model pentru multe legi europene a fost cea a Danemarcei, din 1920 ce se referea doar la bibliotecile publice.

Referitor la unele experiențe și exemple care evocă constituirea unui cadru de reglementare de bibliotecă enumăram următoarele: Suedia pe parcursul a 36 de ani a luptat pentru a obține o lege a

bibliotecilor, deși în acea perioadă bibliotecile se dezvoltau destul de bine, municipalitățile finanțau adecvat rețelele de biblioteci publice. Portugalia a optat pentru o altă cale: mai întâi a fost creat Institutul Național pentru Biblioteci și Literatură care a servit o punte între guvern și municipalități în vederea susținerii programelor de bibliotecă – lecturi, alfabetizare, activități culturale etc. care în final a condus la elaborarea unei legi de bibliotecă.

Trebuie de menționat că un număr de practici bune pot fi menționate, dar nici una nu poate fi recunoscută rezistentă în timp. Tipurile de legislații sunt foarte strâns legate de nivelul de dezvoltare a țării respective și sistemul de biblioteci pe care îl include. În general, o lege de biblioteci necesită o viziune clară a valorilor bibliotecilor și angajări necesare pentru comunitatea de utilizatori.

Suedia, a elaborat prima lege a bibliotecilor abia în 1997, care stipula că orice municipalitate trebuie să includă câte o bibliotecă, care să ofere gratuit acces la informații, inclusiv la informația digitală. Potrivit acestei legi, împrumutul trebuie să fie la fel gratuit. O atenție specială era acordată minorităților, persoanelor dezavantajate și emigranților. Danemarca a fost printre ultimele țări care a adoptat o lege specifică la fel târziu abia în 2000. Ea are o bună plasare a bibliotecilor în mediul electronic, crearea bibliotecilor hibride și a serviciilor de rețea. Legea pune mai mult accentul pe servicii, activități și nu pe instituțiile care le coordonează. Bibliotecile școlare trebuie să urmeze aceeași cale ca și bibliotecile publice.

Studierea legislațiilor de bibliotecă din punct de vedere istoric poate fi considerată incorectă, de unii biblioteconomi, deoarece fiecare țară este unică în felul său și își are evoluția sa istorică, dezvoltarea administrativ-teritorială proprie etc. Având în vedere acest specific, vom examina instituțiile care dirijează activitatea de bibliotecă – consiliile profesionale, sistemul de finanțare, drepturile și obligațiile utilizatorilor, răspunderea administrativă ș.a.

Pentru Norvegia organul legislativ superior care dirijează activitatea de bibliotecă la nivel național sau definește politica biblioteconomică este *Directoratul Norvegian pentru biblioteci*, în Marea Britanie – *Biroul consultativ biblioteconomic* (unul pentru Wells și celălalt pentru Anglia), în Slovenia și Polonia – *Consiliul Biblioteconomic Profesional*, iar în Danemarca – *Inspectoratul de Stat cu privire la biblioteci*. Intervenția unui organ cu putere consultativă sau legislativă este foarte importantă pentru biblioteci, acesta trebuie să monitorizeze dezvoltarea întregului sistem de biblioteci.

Majoritatea legilor definesc termenul de bibliotecă punând accentul pe următoarele elemente - promovarea activităților de informare, educare și culturale (ex. Danemarca, Suedia, Norvegia ș.a.). Legea din Finlanda, oferă o definiție mult mai vastă – „bibliotecile publice sunt instituțiile constituite pentru cultivarea personală, dezvoltare continuă a cunoștințelor, abilităților personale și civice, strădaniilor personale și culturale și pentru internaționalizare”.

Prevederile pentru finanțarea bibliotecilor publice sunt stipulate în mod obligatoriu în legile de biblioteci. Bibliotecile norvegiene sunt susținute financiar de autoritățile locale, dar pot obține granturi speciale din partea guvernului. Finlanda are un sistem similar celui american – municipalitatea alocă bani pentru cheltuieli operaționale, iar guvernul pentru construcții și renovări (Bibliotecile mobile sunt considerate construcții de biblioteci). În S.U.A finanțarea unor biblioteci are loc din taxele cetățenilor, inclusiv la nivel federal și local. Granturile oferite la nivel național sunt distribuite prin concurs de către Institutul pentru muzee, arhive și biblioteci. Conceptul sistemului de finanțare american are la bază organizarea teritorial-administrativă a sistemului de biblioteci: biblioteca comunitară este finanțată din bugetul comunei, această cotă ajunge pentru întreținere și salarizare. Bugetul comitatului (raionului) alocă mijloace pentru achiziții, reparații, iar cel al statului prevede finanțare pentru construcții și pentru proiecte sau alte programe relevante bibliotecilor. La acest nivel se finanțează programe ce țin de completarea și de interesele unui stat, iar la nivel de buget federal se finanțează proiecte ce țin de necesitățile întregului sistem de biblioteci americane (Ex. Pentru 2007 inițiativele naționale ale SUA includ: Susținerea moștenirii culturale indigene, Susținerea lecturii în comunitate și familii ș.a.). Legea bibliotecilor din Cehia (2001), prevede că bugetul de stat trebuie să acopere: proiecte de cercetare; implementarea tehnologiilor informaționale; susținerea dezvoltării rețelei; conversia surselor în format electronic; dezvoltarea colecțiilor; protejarea colecțiilor; proiecte culturale, educaționale, de instruire; asigurarea performanțelor; instruirea personalului; servicii pentru persoane dezavantajate; construcții de bibliotecă; echiparea bibliotecilor cu sisteme de protecție etc.

Cum este reflectată problematica furnizării serviciilor contra plată în legile de bibliotecă? Legislația Danemarcei prevede ca serviciile de bază pentru biblioteci trebuie să fie gratuite, inclusiv împrumutul la domiciliu. Avizul comun al Ministerului Culturii și al Ministerului de Finanțe stabilește taxe pentru următoarele servicii: întârzieri (n.a. prețurile sunt stabilite în fiecare an în funcție de calculele economice); eliberarea unui permis dublu; livrarea documentelor electronice; inclusiv în caz de violare a documentelor sau nerespectare a regimului de împrumut. Legea mai stipulează că bibliotecile ce fac parte din sistemul de împrumut pot percepe taxe de la alte biblioteci pentru împrumutul propriu-zis, dar aceasta să nu afecteze utilizatorii. Legea Finalndei interzice furnizarea serviciilor de bibliotecă contra cost utilizatorilor, doar

municipalitatea poate decide dacă pentru careva tranzacții se poate taxa. Legea bibliotecilor olandeze prevede că adulții trebuie să plătească pentru serviciile de împrumut, iar tinerii sunt scutiți de aceste taxe.

Criteriul de bază care este respectat de toate legislațiile de bibliotecă și care de altfel este promovată de forumurile internaționale de specialitate prevede că serviciile de bibliotecă trebuie să fie gratuite, inclusiv împrumutul interbibliotecar, acesta fiind susținut din bugetul autorităților locale.

Principiul accesibilității vis-à-vis de persoanele cu dizabilități sau cu interese speciale reprezintă o normă obligatorie pentru multe legislații europene. Legislația Suediei stipulează că bibliotecile publice și școlare trebuie să ofere servicii pentru persoane cu dizabilități, emigranți și minorități, iar cea a Norvegiei prevede că bibliotecile publice trebuie să ofere acces și în spitale și instituții similare pentru cei care nu se pot deplasa la bibliotecă. Pentru Finlanda, municipalitățile bilingve sunt obligate să ofere acces la colecțiile acestora în egală măsură. Legea cehă abordează foarte specific acest subiect – bibliotecile pot obține subsidii din partea autorităților dacă acestea doresc să își îmbunătățească sau să ofere colecțiile sale persoanelor cu dizabilități.

Linii directoare ale Consiliului European / Eblida privind legislația și politica bibliotecilor în Europa [34] este documentul care a reprezentat rodul unei cercetări a legislației de bibliotecă aplicate în Europa a sugerat tuturor țărilor europene, și nu doar, armonizarea legislației de bibliotecă și ajustarea la noile cerințe UE și ale Societății Informaționale. Astfel, a devenit iminent includerea în legislațiile de bibliotecă aspectul aplicării tehnologiilor informaționale în activitatea de bibliotecă pentru a sensibiliza autoritățile finanțarea bibliotecilor în această direcție. Legislația Danemarcei, a stipulat următoarele – „Guvernul asigură dezvoltarea catalogului național partajat, inclusiv plasarea acestuia pe web”. Alături de Danemarca, Suedia prevede următoarele referitor la dezvoltarea e-Europenei – „bibliotecile trebuie să ofere acces la tehnologiile informaționale pentru a stimula lectura”. Legislația Finlandei, referindu-se la acest aspect stipulează că: bibliotecile trebuie să ofere acces la tehnologiile informaționale pentru a stimula lectura. Legislația Poloniei specifică că „autoritățile vor aloca bani, dacă bugetul va include crearea rețelelor de biblioteci automatizate, catalogului unic și sistemelor electronice de difuzare a documentelor”.

Experții în domeniul legislației de bibliotecă consideră că un cadru de reglementare poate menține calitatea serviciilor furnizate. Factorii de decizie își doresc să cunoască deseori ce este cu adevărat un serviciu de bibliotecă de calitate, ce este prioritar bibliotecilor și ce nu. Astfel că legislația din Danemarca prevede că „serviciile trebuie să fie de calitate, variate și relevante. Doar legislațiile Norvegiei, Finlandei și Danemarcei stipulează că bibliotecarii calificați pot fi angajați ai bibliotecilor. În fine cea din Danemarca prevede că însuși „directorul de bibliotecă trebuie să obțină studii relevante profesionale”.

În ceea ce privește nerespectarea legislației, doar legea cehă prevede ca fondatorii bibliotecii pot fi sancționați de Ministerul Culturii în caz de nerespectare a legii.

Concluzii

Giuseppe Vittello [35], consultant în probleme de *Conținut Digital, Carte și Arhive* în cadrul CE, declara cu ocazia seminarului de la Strasbourg, din 23-25 noiembrie 1998, organizat sub egida Consiliului European în colaborarea cu EBLIDA că mai multe teme domină problematica bibliotecilor contemporane vis-à-vis de legislația referitoare la biblioteci:

- libertatea de exprimare și accesul liber la informare;
- bibliotecile în cadrul politicilor naționale ale cărții și informației;
- bibliotecile și industriile cunoașterii;
- protecția patrimoniului bibliotecilor.

Aceste idei au fost incluse pe parcurs în *Linii directoare ale Consiliului European / Eblida privind legislația și politica bibliotecilor în Europa*.

Actualmente ca rezultat al tuturor întrunirilor s-a decis elaborarea politicilor și legislațiilor de bibliotecă și care trebuie să aibă în vedere trei mari tendințe [36]:

- **convergența** – acest termen poate fi interpretat din punctul de vedere al egalării funcțiilor referitoare la accesul fizic și intelectual oferit de bibliotecile publice cu cele universitare;
- **globalizarea/mondializarea** – deși reprezintă un factor cu tente economice, politice, acesta se extinde parțial și în domeniul social, cultural și biblioteconomic condiționând o creștere a interdependenței și interpenetrației aspectelor umane cu sporirea integrării socio-economice globale;
- **participarea** – determină accentuarea funcției sociale a bibliotecilor, subliniind necesitățile educaționale și culturale ale cetățenilor. Noile tehnologii au sporit rolul tradițional de instituție educațională, în mod special în vederea alfabetizării digitale. Astfel biblioteca s-a transformat în instituție majoră în domeniul educației permanente.

În final, în urma acestei analize comparative, putem sugera câteva idei. Pentru ca o legislație să fie capabilă să își găsească aplicabilitate în domeniul biblioteconomic: trebuie să fie simplă și flexibilă; trebuie să fie în afara politicii; să stipuleze clar că serviciile de bibliotecă sunt oferite gratuit și colecțiile sunt conform necesităților utilizatorilor; trebuie să sublinieze clar responsabilitățile de guvernare la nivel național

și local; să demonstreze schema de finanțare (flexibilă și să permită variații locale). Nu în ultimul rând, este necesar ca legea să asigure coordonare efectivă a serviciilor de bibliotecă cu alte structuri info-documentare și să se stipuleze că bibliotecile trebuie să fie gratuite accesibile tuturor categoriilor de utilizatori. În mod obligatoriu o legea trebuie să aloce diferite responsabilități diferitor biblioteci pentru a eficientiza, raționaliza administrarea și finanțarea acestora.

Bibliografie

1. Stoian, Victoria. Dimensiuni ale integrării // A.B.I.R.- 2001.- Nr. 12.- Nr. 1.- P. 10-12
2. Gardiner, Frank. *Public Library Legislation: a comparative study* / UNESCO.- Paris, 1971.- 286 p.- P.17
3. Impact of Library Legislation on the Development of Library Services in Pakistan: Proceeding of the PLA 14th Conference held at Sheikh Zayed Islamic Center, University of Karachi from 7 to 9 March, 1991 / ed. Sadiq Ali Khan.- Karachi: PLA, 1993 .- 364 p.- P. 58.- P.71.- P.83.- P.138
4. Koren, Marian. *Library development, helped and hindered by legislation: European examples* // Congres Anual (Corpo), Oxford, Quebec, Canada.- 22 May, 2003
5. Reforming library legislation in Central Europe: needs and expectations, Strasbourg, 7-8 November, 1994
6. Harjevschi, Mariana. Linii directoare pentru legislația și politica de bibliotecă în Europa // BiblioPolis .- 2003 .- vol. 8.- Nr. 4.- P.5-9
7. Consiliul Europei www.coe.int [accesat la 08.08.2007]
8. Vitiello, Giuseppe. *The four core issues of the "Guidelines on Library Legislation and Policy in Europe"*.- P. 35 – 37 // Library Legislation in Europe: Discussion Papers and Country Reports / ed. Christiane Bohrer; Council of Europe, Strasbourg; Goethe-Institute, Munich.- Bad Honeff: BOCK-HERCHEN Verlag, 2000.- 77 p.
9. Gardiner, Frank. *Public Library Legislation: a comparative study* / UNESCO.- Paris: [s.l.], 1971.- 286 p.- P. 18
10. Rău, Alexe. Cadrul juridic de reglementare a bibliotecilor din Republica Moldova // Biblioteca.- 2002.- Nr. 1.- P. 15; P.18
11. Koren, Marian. *Library development, helped and hindered by legislation: European examples* // Congres Anual (Corpo), Orford, Quebec, Canada.- 22 May, 2003
12. H.G. cu privire la Programul legislativ pentru anii 2005-2009, nr. 300-XVI din 24.11.2005 // Monitorul Oficial al R. Moldova nr.5-8/52 din 13.01.2006
13. Золотова, Н. Библиотечное законодательство США: краткий исторический очерк // Библиотека и закон.- вып. 9 (2, 2000).- С. 308-312
14. Закон о публичных библиотеках и музеях 1964 года // Библиотека и закон .- вып. 10 (1, 2001).- С. 228-239
15. Фирсов, В. Государственное законодательное регулирование деятельности библиотек.- СПб: РНБ, 2000.- 256 с.- P. 140
16. Однопозова, А. Законодательство Великобритании, относящееся к библиотечному и информационному обслуживанию // Библиотека и закон .- вып. 10 (1, 2001).- С. 243-244
17. Золотова, Н. Закон о национальной библиотеке и законодательное регулирование деятельности библиотек в Канаде // Библиотека и закон.- вып. 10 (1, 2001).- С. 262-263
18. Закон О Национальной Библиотеке [Canada] // Библиотека и закон.- вып. 10 (1, 2001).- С. 257-261
19. Petersen, Jes. *Public Library Legislation in Denmark* // Scandinavian Public Library Quaterly.- 1984.- Vol. 17.- nr.4.- P. 87-90
20. Act on Library Services. Vezi www.ifla.org/V/cdoc/danish.htm [accesat la 08.08.2007]
21. Heie, Björg. *Public Library Legislation in Norway* // Scandinavian Public Library Quaterly.- 1984.- Vol. 17.- nr.4.- P. 103-106
22. The Norwegian Library Act within the public library sector. Vezi www.ifla.org/V/cdoc/norway.htm [accesat la 8.08.2007]
23. Petursdottir, Kristin. *Library Legislation in Island* // Scandinavian Public Library Quaterly.- 1984.- Vol. 17.- nr.4.- P. 100-102
24. Reform of Library Legislation in Central Europe. Recommendations and case studies 1994-1995.- [s.l]: [s.a].- 33 p.- P.18-19
25. Закон о Немецкой библиотеке // Библиотека и закон.- вып. 11 (2, 2001).- С. 324-330
26. Legislation: history and current text vezi www.debibliotheken.nl [accesat la 08.08.2007]
27. Reform of Library Legislation in Central Europe. Recommendations and case studies 1994-1995.- [s.l]: [s.a].- 33 p.- P.20-33
28. Kanič, Ivan. The present Library Act in Slovenia. Vezi <http://www2.arnes.si/~ljunuk4/liblaw-2.html> [accesat la 08.08.2007]
29. Act on Library Services vezi www.ifla.org/V/cdoc/swedish.htm [accesat la 08.08.2007]
30. Act on Library Services vezi www.ifla.org/V/cdoc/finnish.htm [accesat la 08.08.2007]
31. Act on Library Services on Libraries and Terms of Operating Public Library and Information Services. Vezi www.ifla.org/V/cdoc/czech.htm [accesat la 08.08.2007]
32. Sadhu, S. N.; Saraf. B.N. *Library Legislation in India. A Historical and Comparative Study* .- New Delhi: Sagar Publicatons, 1967.- 230 p.- P.18-19
33. Kulikovski, Lidia. Aniversarea unui mare bibliolog al sec. XX // BiblioPolis.- vol 22 (2007).- nr. 2.- p. 9-14
34. Martin, Eugen. Orietările fundamentale în elaborarea unei legislații și promovarea unei politici de stat în domeniul dezvoltării bibliotecilor // Magazin bibliologic .- 2001 .- nr. 4.- p.23-25

35. Vitiello, Giuseppe. *The four core issues of the "Guidelines on Library Legislation and Policy in Europe"*. - P. 35 – 37 // *Library Legislation in Europe: Discussion Papers and Country Reports* / ed. Christiane Bohrer; Council of Europe, Strasbourg; Goethe-Institute, Munich.- Bad Honeff: BOCK-HERCHEN Verlag, 2000.- 77 p.
36. Buluță, Gh. *Tendințe actuale în legislația privind bibliotecile* // *Biblioteca*.- 2004.- Nr. 9 .- P. 172-173

Rezumat și propuneri de la ședința secțiunii "Competențe juridico - informaționale – imperative ale calității serviciilor de bibliotecă"

Ședința secțiunii a avut loc la 22 octombrie 2007, în sala de lectură nr. 1 a Bibliotecii Științifice a Universității de Stat "Alec Russo", Bălți. Organizată sub formă de atelier profesional ședința a fost onorată de 26 participanți, din care 13 directori de bibliotecă.

În programul atelierului au fost incluse 6 relatări cu teme concrete din care au fost prezentate 5.

În contextul adoptării unei noi legi cu privire la biblioteci un interes deosebit a avut studiul comparat al dnei Mariana Harjevschi "Concepții și abordări ale legislației de bibliotecă". În discuțiile pe marginea acestei comunicări, participanții au constatat, cu regret, că varianta propusă spre examinare a noii legi, nu corespunde cerințelor și necesităților bibliotecilor de diferite tipuri.

Foarte amplă a fost comunicarea dnei Dora Caduc, director adjunct al bibliotecii-gază, "Experiențe de studiere și aplicare a standardelor de bibliotecă". Prezentată în PowerPoint, comunicarea a fost o dovadă elocventă a experienței deosebite a bălțenilor în problema abordată.

La ședință au fost prezentate și două lucrări recent editate, referitoare la tematica abordată în cadrul atelierului: Culegerea de standarde naționale referitoare la biblioteconomie, informare, documentare și Cadrul de reglementare al Bibliotecii Științifice a Universității de Stat "Alec Russo", Bălți.

În urma schimbului de păreri, participanții la atelier au ajuns la concluzia că în comunitatea biblioteconomică a RM este necesară:

1. Elaborarea / perfectarea regulamentelor–cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor de același tip, regulamente moderne, menite să contribuie la dezvoltarea managementului de bibliotecă și ridicarea nivelului calității serviciilor de bibliotecă;
2. Promovarea / implementarea în comunitatea biblioteconomică a standardelor referitoare la managementul calității;
3. Elaborarea, pe plan național, a normelor și normativelor cu privire la categorisirea bibliotecilor și efectuarea proceselor tehnologice în bibliotecă;
4. Asigurarea existenței în fiecare bibliotecă a standardelor ce vizează principalele tehnologii și servicii de bibliotecă.

III. CATALOGARE ȘI INDEXARE

Concepte, practici și perspective în crearea tezaurului agricol în limba română

Viorica LUPU, director adjunct BRȘA
Ecaterina MADAN, bibliotecar principal BRȘA

Dezvoltarea social-economică a țării depinde în mare măsură de îmbunătățirea sectorului agrar. Posedarea informației actuale într-un domeniu stă la baza dezvoltării oricărei științe. Astăzi, informația devine o resursă strategică fără de care este imposibilă dezvoltarea durabilă a agriculturii. O mare parte a populației din republică este încadrată profesional în sfera agriculturii, devenind astfel și potențiali utilizatori de informație agricolă.

Bibliotecile agricole, fiind principalele centre de informare și documentare în domeniu, au ca sarcină principală organizarea, prelucrarea și asigurarea accesului operativ și calitativ la informația agrară, livrarea informației cu o plenitudine și precizie maximal posibilă. În scopul prelucrării informației, sunt necesare resurse lingvistice adecvate care să asigure calitatea acestui proces. O componentă de bază a resurselor lingvistice o constituie tezaurul ce servește drept instrument de control terminologic, dar care lipsește în totalitate din cadrul sistemelor informaționale din Republica Moldova.

Biblioteca Republicană Științifică Agricolă ca Centru de Coordonare a Resurselor Informaționale Agricole din țară și centru metodologic al Rețelei Bibliotecilor Agricole din RM trebuie să creeze condiții optime de indexare, organizare și livrare a informației agrare către utilizatori prin asigurarea cu instrumente lingvistice a bibliotecilor și centrelor de informare de profil agrar din republică.

Necesitatea acestui instrument a dictat ideea elaborării tezaurului agricol național. Pentru început, BRȘA a creat o listă de vedete de subiecte controlate, în baza cărora a dezvoltat minitezaure în domeniul fitotehniei, legumiculturii, protecției plantelor, zootehniei cu scopul de a le integra într-un macrotezaur.

La nivel internațional, a fost creat tezaurul AGROVOC. Demonstrându-și performanța, aplicabilitatea, eficacitatea și utilitatea sa la nivel mondial, el a fost preluat și tradus de multe țări ale lumii. Experiența acestor țări susține traducerea AGROVOC-ului ca cea mai avantajoasă metodă de creare a tezaurelor agricole naționale.

AGROVOC-ul este un tezaur multilingv ce acoperă terminologia din domeniul agriculturii, alimentației, silviculturii, pisciculturii și științelor adiacente și este accesibil în 14 limbi (engleză, franceză, spaniolă, arabă, chineză, japoneză, portugheză, cehă, germană, ungară, poloneză și persiană). În curând va apărea varianta deplină a AGROVOC-ului în limbile italiană și hindi, iar în limbile coreeană, lao, marathi, turcă, română și rusă este în dezvoltare. Tezaurul conține peste 40 000 termeni, dintre care 28 000 descriptori și 12 000 non-descriptori.

Tezaurul este conceput ca un sistem deschis de comunicare ce permite dezvoltarea și actualizarea permanentă a conținutului său, a terminologiei care reflectă actualitatea și evoluția domeniului agriculturii, cu scopul de a răspunde cât mai eficient necesităților de informare atât a savanților, cercetătorilor, managerilor, studenților, fermierilor, producătorilor agricoli, cât și a tuturor celor interesați de domeniul agriculturii.

În rezultatul unor discuții, demersuri către echipa AGROVOC din cadrul Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO), BRȘA a obținut autorizație privind traducerea tezaurului agricol internațional AGROVOC. FAO a susținut această inițiativă prin asigurarea cu suport informațional și software. Astfel, la elaborarea tezaurului am pornit de la experiența acumulată, realizările obținute, asistența consultativă și metodologică oferită de grupul AGROVOC din cadrul FAO, care are deja o experiență și activitate excepțională în domeniul managementului informației agrare, noilor tehnologii informaționale, creării limbajului descriptor.

Primul pas în traducerea AGROVOC-ului a fost instalarea softului oferit de FAO (instalarea bazei de date My SQL, Web serverului Apache și limbajului PHP). A fost creat grupul de lucru care participă la traducere, constituit din: 5 indexatori, 2 specialiști în domeniul agriculturii, un traducător. Instruirea persoanelor implicate în acest proces a fost realizată prin intermediul conferinței electronice AGROVOC, programului de instruire IMARK, ședințelor sistematice ale grupului de lucru, publicațiilor în domeniu. Conferința electronică AGROVOC s-a desfășurat în perioada mai – iunie și a cuprins 5 etape, în cadrul cărora au fost puse în discuție probleme legate de utilizarea softului și tezaurului AGROVOC.

Deși pare că traducerea unui tezaur este cea mai reușită metodă de creare a tezaurului național agricol, realizarea lui este o sarcină extrem de grea.

Din mulțimea de exigențe pentru traducerea termenilor, mai relevante sunt următoarele:

- termenul trebuie să aibă o orientare adecvată, să corespundă domeniului de utilizare;
- să denumească un singur concept din domeniul științific respectiv;
- să corespundă normelor literare ale limbii române.

Perspectiva AGROVOC-ului constă în dezvoltarea în baza tezaurului respectiv a ontologiei agricole, care va avea un rol crucial în posibilitatea accesului bazat pe conținut, interoperabilitatea și comunicarea pe Web, aprovizionându-l pe acesta cu servicii de înaltă calitate, cum ar fi Web-ul semantic.

Rezultatul scontat al acestei activități constă în integrarea tezaurului agricol național în cadrul sistemului internațional de informare AGRIS, alături de celelalte versiuni în diverse limbi ale AGROVOC-ului.

Elaborarea tezaurului va aduce următoarele beneficii:

- standardizarea lexicului în domeniul agriculturii și științelor adiacente în limba română;
- ridicarea calității procesului de indexare a documentelor și de regăsire a informației;
- creșterea eficienței funcționale a sistemului informațional, livrarea informației cu o plenitudine și precizie înaltă;
- utilizarea corectă a terminologiei din domeniu de către persoanele ce activează în sfera agriculturii;
- asigurarea unui dialog eficient între sistemul informațional și utilizator, făcându-i să comunice în același limbaj prin convertirea noțiunilor selectate din textul documentelor și cererilor de informare în termeni prestabiliți;
- facilitarea colaborării internaționale în vederea schimbului de informații în domeniul agriculturii și participării la crearea bazei de date internaționale AGRIS;
- plasarea lexicului românesc agricol în spațiul informațional global agrar.

Tezaurul va ajuta savanții, practicienii, cercetătorii, fermierii, producătorii agricoli, studenții, doctoranzii în regăsirea relevantă, calitativă și operativă a informației la subiectul, tema interesată; în familiarizarea cu terminologia în domeniu; în traducerea, găsirea echivalentelor termenilor în limbile în care a

paradigme de bibliografiere a patrimoniului științific universitar

Mai multe publicații și comunicări de specialitate anterioare prezintă unul din cele mai interesante și necesare aspecte de informare și documentare, cel de bibliografiere a patrimoniului științific de la instituțiile superioare de învățământ și de elaborare în continuare a bibliografiilor. Accentul în publicațiile privind elaborarea bibliografiilor este pus pe rezultatul activității de bibliografiere. În cea mai mare parte, în aceste publicații, sînt descrise conținutul și forma, obiectivele, destinația bibliografiilor și foarte puțin este reflectată munca asiduă efectuată de luni de zile, uneori și ani pînă la finalizarea victorioasă.

În această comunicare ne propunem să delimităm momentele și situațiile anticipate încheierii cercetării bibliografice, conturate în procesul de bibliografiere a patrimoniului științific al Universității de Stat „A. Russo”.

Activitatea de întocmire a bibliografiilor demarează cu întocmirea unui concept, în care sînt indicate: obiectivele, sursele de inspirație, conținutul (prezentarea materialului în capitole), metodele și tehnicile de cercetare, colaborarea cu alte instituții, servicii, limitele cronologice, indexurile auxiliare, persoanele ce vor contribui la elaborare.

Cel mai important aspect în cercetarea bibliografică este cel de colectare a informațiilor despre publicațiile universitarilor. Activitatea de bibliografiere a patrimoniului științific universitar a început în biblioteca noastră încă în anii 60 ai sec. 20 cu adunarea informației într-un fișier special „Lucrările profesorilor IPSB”, care au constituit suportul esențial în elaborarea a 3 fascicule cu titlul „Contribuții științifice ale universitarilor bălțeni” (1945-1969; 1970-1980; 1980-1990).

Care sînt sursele în relevarea informației despre lucrările profesorilor la ora actuală:

- consultarea bibliografiilor curente: firesc că predomină Bibliografia Națională a Moldovei;
- consultarea Catalogului electronic al Bibliotecii în care regulat sunt puse informații despre publicațiile profesorilor, depistate în documentele recent intrate în bibliotecă și validate prin Fișierul de autoritate *Personalități Bălți*, care mai cuprinde și alte informații valoroase și utile ulterior la conceperea biobibliografiilor, dicționarelor biografice (Biblioteca a elaborat pînă în prezent 14 biobibliografii și un dicționar biobibliografic), alte destinații: anul și locul nașterii, cetățenia, domeniul de afirmare, funcțiuni, activitate didactică și științifică, colaborare la publicații. Fișierul de autoritate are o aplicare extinsă în servirea beneficiarilor: selectare tematică a literaturii, elaborarea bibliografiilor personale ale publicațiilor;
- relații individuale cu profesorii, care în urma dialogurilor urmează să prezinte publicațiile (în cea mai mare parte e vorba de comunicări la diverse întruniri științifice desfășurate în alte țări) din bibliotecile personale pentru a fi „inventariate”. Informația se pune pe calculator cu indicare la arhivă (A).

În urma unei decizii interioare, derivată din solicitările cititorilor, unele unități ale publicațiilor absente în colecția Bibliotecii sînt xeroxate, copertate și introduse în fond, altele sunt scanate integral pentru biblioteca digitală. Pentru operativitate și comoditate în servire în Bibliotecă este organizat un fond special al patrimoniului științific intitulat *Universitaria*.

O problemă, cu nenumărate încercări de rezolvare și nerezolvată încă, este cea de integritate a patrimoniului științific universitar. Dialogurile cu profesorii menționate mai sus nu întotdeauna se soldează cu reușită.

Ce tentative pentru soluționarea acestei chestiuni dificile se realizează?:

- În Universitate, este în vigoare (reînnoindu-se periodic) dispoziția rectorului, susținută de membrii Senatului Universității, conform căreia profesorii trebuie să-și înregistreze publicațiile în Serviciul Documentare și Informare Bibliografică;
- colaborare cu Secția Științe (deține informație anuală despre publicații);
- colaborare cu catedrele (discuții în jurul publicațiilor la ședințele de catedre).

Varianta cea mai reușită ar putea fi înregistrarea curentă a lucrărilor în baza de date a catedrei (catedrele dețin operativ informație despre participarea profesorilor la manifestări științifice și publicarea în continuare a materialelor acestor întruniri), păstrarea informației timp de un an cu transmiterea ei de mai departe prin Intranet în baza de date a Bibliotecii.

Fișierul de autoritate și bibliografiile formează unul din suporturile de bază în instruirea beneficiarilor:

- prezintă variate modalități de descriere bibliografică a literaturii;
- permit asimilarea deprinderilor de căutare a literaturii prin opțiunile: autori, titluri, subiecte. Fișierul de autoritate, bibliografiile sînt popularizate la/în:
- ✓ procesul de servire;

- ✓ lecțiile de cultură informațională;
- ✓ ședințele catedrelor;
- ✓ lucrările profesorilor pe pagina WEB.

Referințe bibliografice:

1. Moraru, Angela. Bibliografia locală – reper în procesul de integrare europeană. In: Biblioteca, 2001, nr 2, p. 49-51.
2. Nagherneac, Anișoara. Bibliografierea activității științifice universitare. In: Confluente Bibliologice, 2006, nr 3, p. 11-15.
3. Nagherneac, Anișoara. Contribuții academice ale profesorilor universitari bălțeni. In: Magazin bibliologic, 2005, nr 3-4, p. 35-38.
4. Scurtu, Elena; Fotescu, Maria. Imaginea Universității prin bibliografii create de bibliotecari. In: Magazin bibliologic, 2005, nr 3-4, p. 111-113.

Particularitățile formării potențialului profesional al catalogatorilor/clasificatorilor

Lina MIHALUȚA, șef Serviciul Catalogare/Clasificare BȘ a US Alecu Russo

Sistemul info-documentar internațional, în cadrul căruia bibliotecile ocupă un loc privilegiat, a cunoscut o înnoire și o dezvoltare exponențială în ultimele decenii, determinată de globalizarea și evoluția rapidă a cercetării științifice în toate domeniile. În ultimii ani învățământul biblioteconomic a încercat să se adapteze la noile exigențe ale societății, la noile așteptări ale profesioniștilor și la normele mondiale. Fără specialiști bine pregătiți, bibliotecile și centrele de informare riscă să mărească distanța care le disparte de structurile biblioteconomice din țările avansate.

Informatizarea și diversificarea suporturilor de stocare și transmitere a informației științifice și culturale au determinat schimbări profunde în organizarea și funcționarea bibliotecilor, ceea ce presupune o creștere substanțială a competenței profesionale a bibliotecarilor.

Competența profesională în orice domeniu al muncii intelectuale depinde în primul rând de calitatea instituțiilor de învățământ în care se formează viitorii specialiști.

Pregătirea profesională a personalului este una dintre cele mai importante probleme care trebuie să intre cu prioritate în strategia managementului de bibliotecă, deoarece formarea personalului este un proces de învățare prin care oamenii își însușesc deprinderi și cunoștințe noi, care îi ajută la îndeplinirea sarcinilor de muncă. Pregătirea are atât implicații actuale cât și viitoare pentru succesul activității.

Scopul pregătirii este ca angajații să folosească ceea ce au învățat/însușit la locul de muncă.

Obiectivele pregătirii profesionale pot fi constituite din:

- ◀ pregătirea/perfecționarea capacităților de rezolvare a problemelor
- ◀ executarea unor lucrări specifice
- ◀ soluționarea unor sarcini noi
- ◀ îmbunătățirea capacității de comunicare
- ◀ pregătirea unor schimbări

Înțelegerea procesului de formare a competenței profesionale scoate în evidență două **funcții** esențiale:

- ◀ completarea în raport cu baza
- ◀ propulsarea nivelului de competență în funcție de cerințele tot mai noi și mai complexe ale profesiei

Problemele pregătirii profesionale se regăsesc în două direcții:

- ◀ calitatea învățământului de specialitate
- ◀ pregătirea/formarea celor care au sosit în sistem fără studii de specialitate.

Elaborarea unui program anual de pregătire profesională este o necesitate și constituie o parte componentă a programului de activitate a serviciului și Bibliotecii în întregime. Acest program stabilește foarte clar aspecte legate de:

- ✓ categoriile de personal
- ✓ componentele programului
- ✓ formele pregătirii profesionale
- ✓ tematica / periodicitatea

Categoriile de personal care compun statele serviciului trebuie să se regăsească în programul elaborat de echipa managerială, deoarece nu există funcții care să nu aibă nevoie de informații de ultima oră, din sfera specifică de activitate.

Componentele programului se stabilesc în mod firesc, pentru că majoritatea celor ce lucrează în serviciu au o altă pregătire decât cea biblioteconomică. Din păcate în ultimii 10 ani dintre absolvenții Specialității de Biblioteconomie și Știința Informării puțini (practic nimeni) ajung în Bibliotecă, deaceia vin ca și mai înainte persoane pregătite în alte domenii pentru a ocupa funcții de răspundere în bibliotecă. Atenția managerilor se îndreaptă către pregătirea celor ce vin.

Un aspect esențial al pregătirii profesionale e dat de felul în care sunt specializați cei ce se află în sistem fără să fi absolvit o formă specială de pregătire, ca pînă la urmă toți să devină bibliotecari, profesie specială și unică în felul ei. Componentele de bază ale programului sunt următoarele :

- formarea profesională (inițiere în bazele biblioteconomiei)
- specializarea (întru-un anumit domeniu la locul de muncă)
- formele/tematica pregătirii profesionale trebuie să vizeze cele mai importante noutăți apărute în domeniul biblioteconomic în plan național și internațional.

Tematica este elaborată în funcție de evoluția serviciului, și a tendințelor naționale/internaționale de dezvoltare și modernizare ale domeniului. Un rol deosebit în perfecționare îl au sesiunile de comunicări /referate/întîlniri/ședințe/ore de calificare profesională, schimburile de experiență între bibliotecile din țară, vizite în instituțiile similare din străinătate.

Munca de organizare a catalogatorilor presupune pe lîngă cunoștințele de biblioteconomie modernă, cunoașterea aspectelor specifice instituției în care își desfășoară activitatea, respectiv și a principiilor de modernizare a învățămîntului actual.

Bibliotecarul modern trebuie să fie și un foarte bun specialist în prelucrarea biblioteconomică a documentelor: *evidență/catalogare/clasificare/indexare*, atît tradițional cât și în variantă electronică, precum și crearea bazei de date a bibliotecii, care oferă cititorului informații despre fondul de documente al instituției.

Catalogarea/prelucrarea științifică a documentelor presupun temeinice cunoștințe de specialitate. Formarea profesională a catalogatorilor /clasificatorilor trebuie să se producă, în primul rînd la angajarea personalului, care înainte de a-și lua în primire postul să facă un stagiu de pregătire teoretică și practică sub îndrumarea șefilor de compartimente. Tematica activităților fiind axată pe toate direcțiile de activitate a serviciului, de la achiziție pînă la comunicarea colecțiilor.

După o perioadă de probă șeful serviciului și colegii în care lucrează angajatul se ocupă în mod special de formarea acestuia, îl ajută să însușească teoretic și practic cunoștințele necesare pentru îndeplinirea la parametri optimi de calitate a sarcinilor ce-i revin prin Fișa postului. Îndrumarea/coordonarea în permanență și în mod egal pentru toți salariații, sunt elemente obligatorii în formarea și dezvoltarea profesională.

Formarea profesioniștilor în catalogare s-a adaptat la evoluția ce are loc în toate instituțiile de informare prin însușirea unor cunoștințe fundamentale de *informatică* și de *gestiune a sistemelor informatizate*. Bibliotecarul zilelor noastre nu numai este doar gestionarul unor colecții de cărți ci și animatorul unor proiecte.

Tendința noastră constă în a-i învăța pe colegi "cum să învețe" să opereze cu tehnica/metodologia de prelucrare /catalogare /clasificare în așa fel încât ulterior fiecare să poată de sine stătător îndeplini toate operațiunile pe prelucrare a unui sau altui gen de documente.

Obiectivul major al activităților promovate constau în pregătirea catalogatorilor/clasificatorilor profesioniști, explicându-li-se modul de funcționare și tehnicile de clasificare a documentelor. Pentru a îndeplini toate activitățile/procesele un catalogator trebuie să posede cunoștințe vaste în:

- ◆ cunoașterea limbilor străine
- ◆ cunoașterea Regulilor de catalogare Anglo-Americane
- ◆ metodologia de aplicare a normelor ISBD
- ◆ STAS-urile naționale și interstale
- ◆ formatul bibliografic UNIMARC,OCLC
- ◆ cunoașterea sistemului automatizat de bibliotecă

- ◆ cunoștințe de vocabular folosit în descrierea bibliografică
- ◆ Clasificarea Zecimală Universală
- ◆ managementul catalogului
- ◆ probleme de management legate de catalogare/clasificare

Aici poate apărea întrebarea: de unde urmează să le obțină noii bibliotecari, pe care trebuie să le însușească și pe care le așteptăm de la ei ? Cunoștințele de limbă trebuie să le aibă din cultura generală. Dobândirea celorlalte abilități devine responsabilitatea noastră.

Biblioteca Științifică din Bălți, ca și orice instituție competitivă, este o structură organizată pe criterii de instruire/profesionalism și performanță. Succesul îl putem obține prin folosirea maximă a potențialului angajat. Biblioteca dispune de un sistem complex de dezvoltare/formare a personalului:

- ◆ programul de integrare/adaptare a noului angajat
- ◆ programul de perfecționare
- ◆ programul de evaluare/promovare a personalului

Programul de integrare/adaptare a noului angajat din Serviciul Catalogare Clasificare urmărește integrarea persoanei nou angajate în mediul profesional și adaptarea la cultura echipei /grupului din care face parte. Adaptarea personalului are ca structură următoarele direcții:

- ◆ planificarea muncii/activității de catalogare/clasificare
- ◆ realizarea proceselor de prelucrare a documentului
- ◆ evaluarea

Însușirea etapelor de activitate a noului angajat aduce Serviciului multe avantaje.

Obiectivele formării / intergrării sunt axate pe următoarele segmente:

- **susținerea** noilor angajați în procesul de familiarizare cu tehnologiile de prelucrare a documentelor utilizând principalele surse de referințe: enciclopedii/dicționare (universale/tematice), tabele de clasificare pentru toate tipurile de Biblioteci, tezaure universale și interdisciplinare, Manualul de utilizare TINLIB etc.
- **integrarea /acomodarea** cu grupul/echipa de muncă

Orice angajat este pus în situația de a se adapta la munca /activitatea sa pentru ca în viitor să poată face față schimbărilor/modificărilor ce apar în conținutul activității.

Angajatul este ghidat de un mentor (mentoring), un coleg mai experimentat (șeful de serviciu, oficiu, managerul funcțional) care-l instruește în înțelegerea/însușirea proceselor/responsabilităților, îl încurajează, demonstrându-i propriile calități și aptitudini. La fel va participa la Școala noului angajat, care propune acțiuni de instruire pe o perioadă de probă de 3 luni și respectiv 6/12 luni conform curriculumului (20 ore) la modulele:

- Istoria cărții și a bibliotecilor (2 ore)
- Dezvoltarea colecțiilor (2 ore)
- Catalogare Clasificare (4 ore)
- Difuzarea documentelor. Expoziții. Prezentări bibliografice (2 ore)
- Alcătuirea listei de referințe bibliografice (2 ore)
- ABC-ul Informatizării (Programul integrat de bibliotecă TINLIB, Internet, baze de date, Word, Excel, Power Point, programe aplicative) - 8 ore.

Pentru noul angajat se pregătește un program facil care conține procesele/etapele prelucrării biblioteconomice a documentelor. Parcurgând acest program, angajatul se familiarizează cu sarcinile /responsabilitățile și compatimentele care-i revin : dobândește aptitudinii /deprinderi de catalogare/clasificare și anume:

- ☒ verificarea la dublete utilizând catalogul de serviciu / electronic pentru a depista existența documentului în colecția Bibliotecii;
- ☒ transcrierea cotei de raft și semnul de autor corespunzătoare documentului;
- ☒ analiza sistematică a documentului și atribuirea indicelui sistematic;
- ☒ catalogarea în TINLIB;
- ☒ construirea Vedetei de subiect;
- ☒ intercalarea fișelor în cataloagele clasice;
- ☒ imprimarea fișelor de catalog pentru cataloagele clasice;
- ☒ redactarea înregistrărilor bibliografice introduse prin conversie/retroconversie;
- ☒ eliminarea documentelor din colecție în regim tradițional și electronic.

La finele programului de adaptare angajatul susține evaluarea în cadrul Comisiei de Evaluare a BȘ în baza: fișa postului, formularul Autoaprecierea Angajatului, formular de evaluare a personalului de către șeful serviciului

Evaluarea curentă se efectuează prin însărcinări practice, teste, căutări de subiecte, alcătuirea listei bibliografice.

Important pe de o parte este ca noul angajat să se simtă confortabil în echipă/grup, deoarece calitatea formării catalogatorilor /clasificatorilor depinde de cunoștințele generale de impresia pe care agajatul și-o face despre Bibliotecă și membrii serviciului unde își desfășoară activitatea, iar pe de altă parte pornind de la situația reală, suntem generația de bibliotecari formată la locul de muncă – în Bibliotecă și în momentul de față viitorul este încă incert în privința unei strategii de perfecționare pentru bibliotecari, deoarece există o singură soluție valabilă pentru noi toți, chiar și pentru viitoarele generații de absolvenți ai unui învățământ de profil – **Formarea profesională** .

Calitatea pregătirii profesionale și găsirea unor noi căi și modalități care să răspundă exigențelor de azi și solicitărilor de mâine se datorează experienței îndelungate și opiniilor specialiștilor profesioniști.

Realizarea de către bibliotecarul contemporan a unei activități de formare profesională este dependentă de capacitatea sa de A ȘTI, A VREA și A PUTEA. Între acești termeni pot exista variate relații concordante sau neconcordante. Idealul spre care se tinde ar fi: ȘTIU, VREAU, POT.

Referințe:

1. Corghenci, Ludmila. *Perfecționarea profesională și cariera bibliotecarilor : considerații teoretice*. In: Modernizarea serviciilor de informare : [materialele conf., 25-26 sept. 1997, Ch.]. Ch., 2000. p. 84-86.
2. Harconița, Elena. *Profesia de bibliotecar se dezvoltă continuu*. In: *Generația Pro*. 2002, nr.1, p. 5.
3. Mihaluța, Lina. *Catalogarea în contextul integrării bibliotecilor moderne*. In: *Magazin bibliologic*. 2005, nr 3-4, p. 70-72; www.bnrm.md/publicatii
4. Răileanu, Ludmila. *Analiza documentară și structurarea informațiilor* In: *Confluente bibliologice*. 2006, nr 1-2, p. 60-64.
5. Stratan, Elena. *Managementul personalului în paradigma schimbărilor*. In: *Magazin bibliologic*. 2005, nr 3-4, p.57-61; www.bnrm.md/publicatii
6. Ungureanu, Florentina. *Autoperfecționarea noastră cea de toate zilele*. In: *Biblos*. 1997, nr 5, p.21-22 ; www.bcu-iasi.ro/biblos/ungureanu.html

Cercetare bibliografică la Biblioteca Științifică a Universității de Stat A.Russo

Elena SCURTU, șef serviciu DIB
Ana NAGHERNEAC, bibliotecar principal,
BȘ a USB *Alecu Russo*

Mediul universitar (educațional, informațional) este mediul unde se intersectează cele mai mari și diverse necesități de informare, biblioteca fiind o parte indispensabilă a acestui mediu - suport de bază al procesului de instruire și cercetare.

Activitatea de cercetare bibliografică la Biblioteca Universității „A. Russo” din Bălți începe concomitent cu deschiderea Serviciului Bibliografic (1965).

Pe parcursul anilor au fost elaborate circa 60 de bibliografii: tematice (*Изучение читательских интересов и руководство чтением студентов* (1989); tematice/selective (*Munca independentă a studentului* (1992); de recomandare a literaturii (*Образ студента в советской художественной литературе* (1979); locale (retrospective și curente), toate constituind instrumente de informare necesare pentru profesori și studenți.

Prima cercetare bibliografică este consacrată uneia din cele mai înălțătoare figuri în literatura română din sec. XIX, numele căruia este purtat cu mândrie și cinste de Universitatea bălțeană din 1959, Alecu Russo. Cercetarea bibliografică a finalizat cu elaborarea în trei ediții a biobibliografiei *Alecu Russo* (1969, 1994, 2004).

Remarcăm un moment semnificativ, cel de colaborare dintre Biblioteca Științifică „Alecu Russo”, Biblioteca Națională a RM, Institutul de Cercetare în domeniul Pedagogiei de pe lângă Academia de Științe a Moldovei în editarea unora din bibliografiile menționate anterior.

Considerăm o reușită de cercetare bibliografică publicarea celor două fascicule adnotate *Carte rară în limba română din colecțiile bibliotecii* (2000, 2003). Sursele de inspirație au constituit donațiile de carte rară în limba română de la Asociația Pro Basarabia și Bucovina, Filiala „Costache Negri” Galați și donațiile bibliofilului Iulius Popa. Cititorul are ocazia fericită de a se întâlni cu valorile naționale ale trecutului păstrate și promovate cu dragoste de Biblioteca Universității de Stat „A. Russo”.

În bibliografiile locale primatul este deținut de bibliografierea activității științifice a profesorilor instituției superioare bălțene.

Bibliografiile publicațiilor corpului didactic au drept scop fixarea informației despre patrimoniul documentar elaborat în timp, pentru a informa beneficiarul contemporan și a le transmite altor generații. Biblioteca inițiază bibliografierea publicațiilor corpului didactic în anii 70 ai secolului XX.

Pînă la moment au ieșit de sub tipar 6 fascicule: 1974 (1945-1969), 1983 (1970-1980), 1992 (1980-1990), 1995 (1990-1995), 2001 (1995-2000), 2006 (2000-2005).

În fiecare an se întocmesc anuare (bibliografii curente), care mai apoi se regăsesc în bibliografiile cincinale.

Bibliografiile în cauză popularizează preocupările științifice și literare ale profesorilor universitari bălțeni, materializate în rezultatele investigațiilor științifice, prezentate în monografii, manuale, comunicări, referate, la diverse manifestări științifice (congrese, colocvii naționale și internaționale, conferințe, sesiuni, simpozioane, seminare, reuniuni).

Profesorii bălțeni prin cercetările științifice au înscris pagini frumoase în istoria științei din Moldova, evidențiindu-se în diverse domenii: Filologie, Matematică, Astronomie, Fizică, Tehnică, Limbi Străine, Istorie, Artă. Menționăm numele doar a câtorva din autori binecunoscuți nu numai în Moldova, dar și peste hotarele ei.

Ion Borșevici, personalitate marcantă în domeniul învățămîntului public, al culturii și politologiei din Republica Moldova, care s-a aflat la timona Pedagogicului „Alec Russo” din Bălți din 1967-1975.

Eliza Botezatu, distins critic literar și profesor universitar și-a desfășurat activitatea didactică la Institutul Pedagogic „A. Russo” din Bălți între (1961-1975). Este perioada cînd Eliza Botezatu se manifestă prin promovarea perseverență a adevăratelor valori naționale.

Ion Ciornîi, doctor în filologie, filolog dotat, profesor universitar. Deține funcția de rector între 1954-1967. În perioada respectivă semnează peste 149 de lucrări științifice.

Victor Mighirin, doctor habilitat în filologie, remarcabil savant, profesor universitar, fondatorul scolii științifice a gramaticii reflectorii, coordonator științific (peste 40 de doctoranzi), remarcîndu-se printr-o diversitate de căutări inedite în domeniul lingvisticii, cunoscut peste hotarele Moldovei (Rusia, Ucraina...).

Anatolie Ghebos, doctor în științe psihologice unul dintre primii psihologi de forță din Moldova, care nu mai este printre noi. Valoroase sunt contribuțiile științifice ale lui A. Ghebos în domeniul cercetării bazelor psihologice ale instruirii programate.

În viața unei instituții sînt momente (e vorba de mari aniversări), cînd se vor evidențiate în mod aparte succesele realizate. Din aceste considerente Biblioteca Științifică a decis de a elabora ediții speciale, care pun în lumină contribuțiile științifice ale profesorilor de la o facultate sau alta.

Prima bibliografie din această serie: *Contribuții științifice ale profesorilor Facultății Limbi și Literaturi Străine*, apărută în 2004 este un „omagi bibliografic” adus profesorilor și studenților celei mai prestigioase facultăți a universității noastre - Facultatea Limbi și Literaturi Străine, care în 2004 și-a sărbătorit frumosul Jubileu de 50 ani. Este Facultatea care a dăruit țării cadre științifice de înaltă calificare.

Anul 2005, anul aniversării a 25 de ani de existență a Facultății Muzică și Pedagogie Muzicală. Bibliografia *Lucrările profesorilor Facultății Muzică și Pedagogie Muzicală*, apărută în 2005 vine să încununeze activitatea științifică a profesorilor timp de un sfert de secol. Remarcabile sînt succesele Facultății în pregătirea generațiilor de profesori de muzică, înzestrați cu har și tact pedagogic, buni cunoscători ai obiceiurilor și tradițiilor acestui meleag. Elevii școlilor din Republica Moldova învață astăzi arta muzicală, din manualele și metodicele elaborate de profesorii de la această Facultate: Anton Popov, Sergiu Croitoru, Ion Gagim.

Tot în 2005 își sărbătorește aniversarea (un deceniu) și Facultatea Economie, una din cele mai tinere de la Universitate. Activitatea științifică a profesorilor este bibliografiată în fascicula *Contribuții științifice ale profesorilor facultății Economie*, care pune în evidență mai bine de 400 titluri de lucrări.

Bibliografia *Contribuții științifice ale profesorilor Facultății Filologie (1945-2005)* este prilejuită de cea de-a 60-a aniversare a Facultății respective, fiind un „elogiu bibliografic” adus profesorilor și studenților de la această Facultate, unica facultate a Institutului învățătoresc din 1945. Pe parcursul acestei perioade profesorii au semnat peste 2360 de lucrări, inclusiv, 85 monografii, 140 manuale, 2135 articole.

În 2006 ajunge la vîrsta de 40 de ani Facultatea Pedagogie, Psihologie și Asistență Socială. Pentru această facultate am întocmit bibliografia *Contribuții științifice ale profesorilor Facultății Pedagogie, Psihologie și Asistență Socială*. Adună circa 1400 titluri de monografii, manuale, articole, teze ale referatelor în domeniul educației preșcolare, învățămîntului primar, psihologiei, asistenței sociale. Reflectă și participările profesorilor în proiecte și programe internaționale.

Activitatea de bibliografiere a publicațiilor profesorilor continuă. În 2007 vor ieși de sub tipar bibliografiile cu informație despre lucrările profesorilor de facultatea Drept și facultatea Fizică, Tehnică, Matematică și Informatică.

Considerăm că bibliografiile în cauză s-au încadrat în contextul actual al exploziei informaționale și al valorii pe care o capătă astăzi informația în societatea noastră.

Activitatea polivalentă a profesorilor bălteni este eternizată și în biobibliografiile, ediții care își pun drept scop de a contura imaginea unor personalități cu contribuții marcante în diverse domenii ale științei și învățământului. Biobibliografiile vor reproduce pentru generațiile viitoare cele mai distinse celebrități universitare din perioada contemporană nouă. Biblioteca Universității „Alec Russo” a inițiat lucrările de elaborare a biobibliografiilor în 1995.

În anul 2003 noua directoare a bibliotecii, dna Elena Harconița, inițiază câteva colecții pentru biobibliografiile ce urmau a fi editate: *Personalități universitare bălțene*, *Universitari bălteni*, *Scritori universitari bălteni*, *Promotori ai culturii*. În colecția *Personalități universitare bălțene* au văzut lumina zilei nouă biobibliografii și un dicționar biobibliografic: Valeriu Cabac (2003), Ion Manoli (2003), Simion Băncilă (2003), Gheorghe Popa (2004), Elena Belinschi (2004), Ion Gagim (2005), Nicolae Filip (ed. a IV-a, 2005), Silviu Berejan (2005), Larisa Bortă (2006).

Nicolae Filip, academician, doctor habilitat, profesor universitar, rector, reorganizator al Universității bălțene. Opera științifică a savantului N. Filip, cunoscută în lumea întreagă este consacrată propagării undelor radio și include mai bine de 200 lucrări. În 2001 vede lumina zilei ediția a 3-a a biobibliografiei N. Filip. Este anul aniversării a 75 de ani de la naștere și decernării Premiului de Stat al Republicii Moldova pentru contribuții în studiul propagării undelor radio prin ionosfera anizotropă și a sistemelor moderne de comunicații radio. În 2005 iese de sub tipar ediția a 4-a a biobibliografiei.

Valeriu Cabac – doctor în fizică și matematică, prim-prorector, savant, manager, profesor. Primele cercetări științifice le consacră algebrei. Urmează publicații la domeniul informatizării învățământului. În centrul atenției ultimelor investigații este problema evaluării în învățământ. Rodul acestor investigații îl constituie mai multe articole și o monografie de o autentică valoare. Valeriu Cabac este unul din autorii concepției învățământului în Republica Moldova.

Ion Manoli, doctor habilitat în filologie, manager al uneia din cele mai reputele facultăți din țară Limbi și Literaturi Străine. Succesele facultății denotă un talent veritabil de pedagog-organizator. Variate sunt preocupările științifice ale savantului Ion Manoli: probleme de teorie a literaturii universale și franceze, probleme de stilistică, poetică, semantică.

Simion Băncilă, doctor în fizică și matematică, om de o aleasă omenie, prorector pentru studii. Își onorează această funcție din 1987, realizând succese considerabile în administrarea universității și activitatea științifică. Biobibliografia pune la dispoziția cititorilor peste 100 titluri de lucrări științifice, publicate în cele mai prestigioase ediții din fosta Uniune Sovietică și România, având drept obiect de cercetare fizica corpurilor solide, proprietățile termice ale metalelor lichide.

Gheorghe Popa, șef catedră Limbă Română, doctor habilitat în filologie, autor a peste 100 de lucrări științifice, cu un spectru variat de cercetare: lingvistică generală, sociolingvistică, semantică, gramatică, domeniul preferat fiind locuțiunile. Pe lângă activitatea științifică proprie, Gheorghe Popa coordonează și pe cea a doctoranzilor săi.

Elena Belinschi, doctor în filologie, conferențiar la catedra Limbă Română, coautor a 22 de manuale de limbă română pentru elevi și studenți și a peste 80 de articole științifice își depune rafinamentul său pedagogic deosebit la altarul cultivării dragostei față de verbul matern și formării profesorilor pentru școlile din Moldova.

Ion Gagim, decanul Facultății Muzică și Pedagogie Muzicală, (la moment prorector pentru știință, perfecționarea cadrelor universitare) primul doctor habilitat și creator al primei școli de cercetări științifice în educația muzicală din Moldova, membru-corespondent al Academiei Internaționale de Studii Pedagogice din Moscova, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova.

Academicianul Silviu Berejan, personalitate notorie în lingvistică, autor a mai mult de 400 de studii în domeniile: limba română, semantica generală, lingvistica teoretică, romanistică, slavistică, lingvistică comparată și contrastivă. A deținut mai multe funcțiuni pe parcursul vieții, a fost onorat cu mai multe distincții, și-a adus contribuții și la formarea învățătorilor, activând ca profesor și la Instituția superioară din Bălți.

Larisa Bortă, doctor habilitat în filologie, șefa catedrei Limba și Literatura Rusă. Perimetrul de cercetare științifică a doamnei Larisa Bortă cuprinde următoarele probleme: stilistică lingvistică și stilistică literară, analiza textului literar, lingvoculturologie, retorică. A publicat peste 110 lucrări. Posedă talent pedagogic, aptitudini organizatorice excepționale.

Alexandru Abramciuc: in memoriam, doctor în științe tehnice, autor a mai bine de 125 de lucrări științifice și 16 brevete de invenții. S-a dus din viață în pragul susținerii tezei de doctor habilitat cu titlul „Bazele științifice și tehnice de durificare a suprafeței metalice folosind metoda alierii prin scînteie electrică cu materiale compacte și cu pulberi”.

Cu prilejul aniversării de 60 de ani ai Universității „A. Russo” (2005) apare o lucrare de amploare *Universitari bălteni: dicționar biobibliografic* cu informație despre mai bine de 300 de cadre didactice universitare și salariați ai Bibliotecii care promovează cursul de *Cultură a informației*. Informațiile despre

fiecare persoană cuprinde: nume, prenume, data și locul nașterii, studii, posturi științifico-didactice, lucrări publicate, stagii științifice, participări la foruri științifice, cunoașterea limbilor străine, distincții, personalia. Are traducere în limba engleză.

În colecția *Universitari bălțeni* pînă la moment au ieșit de sub tipar două biobibliografii.

Lidia Stupacenco (2005), decanul facultății Pedagogie și Psihologie (1994-2006), doctor în pedagogie, autor al unor importante proiecte de colaborare cu centre universitare din alte țări, cercetătoare cu contribuții recunoscute în domeniul pedagogiei.

Biobibliografia *Vladimir Babii (2003)* a fost întocmită la un eveniment de succes profesional: 30 de ani de activitate pedagogică a doctorului în pedagogie, profesorul Facultății Muzică și Pedagogie Muzicală Vladimir Babii, autor a mai multor publicații științifice, ultimele din ele fiind monografiile *Studiu de organologie (Bălți, 2003)* și *Eficiența educației muzical-artistice (Ch., 2005)*.

Colecția *Promotri ai culturii* include o biobibliografie și este consacrată lui *Iulius Popa (2005)*, corespondentul hebdomadarului „Literatura și arta”, cunoscut bibliofil, eminescolog, cel mai mare colecționar de medalii și monede cu chipul poetului, prieten sadea al bibliotecii noastre, „fire pasională, sensibilă, receptivă, onestă”.

În colecția *Scritori universitari bălțeni* a ieșit de sub tipar biobibliografia *Maria Șlehtițchi (2005)*, decanul Facultății Filologie, critic literar, poetă, doctor în filologie. Este autoare a 9 volume și 125 publicații de poezie, proză, dramaturgie, eseuri, studii pe teme variate; promotor al valorilor naționale și universale autentice.

Traducerile conținutului biobibliografiilor în limbile de circulație extinsă: engleză, franceză, germană, rusă fac posibilă difuzarea lor în biblioteci din lumea întreagă și în consecință sporirea prestigiului bibliotecii, universității, urbei și țării.

Un loc ales în lotul de bibliografii deține *Biblioteca Universitară bălțeană la 60 de ani*, instituție care a fost în permanență un veritabil laborator de formare a specialiștilor. Bibliografia evocă cu discernămint principalele etape ale ascensiunii și devenirii bibliotecii în mai multe capitole: Oamenii care au lucrat în bibliotecă; Personalul bibliotecii astăzi; Biblioteca văzută și apreciată de vizitatori, colegi, beneficiari; Publicațiile salariaților; Referințe despre bibliotecă și bibliotecari.

Sperăm că prin aceste lucrări BȘU „A. Russo” își aduce frumoasa sa contribuție la înveșnicirea unor certe valori spirituale.

Referințe bibliografice:

1. Hulban, Horia. Tehnica cercetării științifice. Iași: Ed. Graphix, 1994. 187 p.
2. Madan, Ion. Bibliografia constituie un prestigios domeniu de activitate științifică și practică. *In: Magazin Bibliologic*, 2005, nr 3-4, p. 11.
3. Melnic, Boris. Învățământul universitar - generator al progresului și dezvoltării durabile a Republicii Moldova. Ch.: CE USM, 2003. 63 p.
4. Moscalenco, Sveatoslav. Știința nu poate exista fără bibliotecă. *In: Biblioteca Academică 1928-2003 (istoric, evoluție, personalități)*. Ch., 2003, p. 170-173.
5. Rabinovschi, Carl; Matcovschi Ilarion. Universitatea „Alec Russo” din Bălți: Semicentenar. *In: Rev. de lingvistică și știință-literară*, 1996, nr 1, p. 126-127.
6. Șpac, Ion. Reflecții biblioteconomice și bibliografice. Ch.: B.N.R. M., 2005. 287 p.

Propuneri și sugestii promovate în cadrul secțiunii “Catalogare și Indexare”

La lucrările secțiunii “Catalogare și Indexare” au participat 18 bibliotecari, reprezentanți ai diferitor tipuri de biblioteci: publice, universitare, specializate și de colegiu. În cadrul secțiunii au fost prezentate 4 comunicări însoțite de intervenții, discuții profesionale vis-a-vis de problema abordată. Comunicările și intervențiile pot fi caracterizate prin actualitate, originalitate, conținut și prezentare.

Propuneri promovate în cadrul secțiunii “Catalogare și Indexare”:

1. a pune în discuție Regulamentul cu privire la elaborarea bibliografiilor în cadrul ședinței comisiei și înaintarea lui spre aprobare către Consiliul Biblioteconomic Național;
2. organizarea acțiunilor de instruire în vederea formării și actualizării cunoștințelor profesionale a catalogatorilor și indexatorilor; organizarea în colaborarea cu Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM a atelierului profesional cu genericul “Indexarea documentelor în baza tezaurului”;
3. asigurarea catalogatorilor și indexatorilor cu informații curente privind modificările CZU, standardele referitoare la activitățile de catalogare și indexare.

IV. INFORMATIZARE ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

Realizări și perspective de informatizare a Bibliotecii universitare bălțene

Igor Afatin, director adjunct Informatizare
Silvia Ciobanu, șef Centru Cultura informațională.
Marketing

Accesul la informație, la știință și la cultură sunt drepturi fundamentale ale omului, care împreună cu dreptul la educație sînt recunoscute peste tot în lume ca elemente cheie ale unei dezvoltări durabile a umanității și a progresului economic și social.

(Conferința IFLA, Copenhaga, 1997)

Revoluția digitală a modificat modul de lucru, modul de organizare a colecțiilor și informațiilor. Legătura dinamică dintre biblioteci și tehnologiile informaționale impune noi funcții, noi interferențe între resursele electronice, noi forme de colaborare cu alte instituții.

Creșterea solicitărilor informaționale, dezvoltarea colecțiilor, contextul biblioteconomic contemporan, impune bibliotecilor factorul informatizării proceselor de bibliotecă, crearea unor noi surse informaționale, care contribuie la reducerea timpului consumat pentru oferirea serviciilor, evitarea repetării unor sarcini identice în mai multe biblioteci, accesul rapid la informații, ajută la gestionarea și administrarea bibliotecilor. De asemenea, prin informatizare se realizează unele activități care tradițional durează mai mult timp.

În contextul actual, prin activitatea lor, bibliotecile contribuie esențial la edificarea unei comunități internaționale specializate și la depășirea oricăror bariere din calea accesului la informație. În acest sens mizăm mult pe implementarea proiectului SIBIMOL în Republica Moldova .

Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A. Russo” este o structură dinamică, care se adaptează rapid la transformările din învățământ. Fiind un factor determinant în mediul studenților și cercetătorilor, organizează și pune la dispoziția utilizatorilor săi servicii cu o puternică valoare adăugată. Biblioteca este iun mediator prin organizarea accesului la informații, prin controlul calitativ al infrastructurilor, prin experiența pedagogică pe care o deține.

Fiind parte din structura Universității, Biblioteca nu funcționează de sinestătător, deaceia principiile de bază ale informatizării Bibliotecii sînt cele de integrare activă în sistemul informațională universitară. Una din misiunile strategice principale ale Bibliotecii este automatizarea tuturor proceselor de bibliotecă, începînd cu achiziția de documente și terminînd cu oferirea serviciilor, pentru ca utilizatorii să obțină răspuns la solicitările lor cît mai rapid și calitativ. În timpul de față sînt informatizate unele procese de achiziție, catalogare, căutare/selectare a documentelor pe diferite suporturi, înregistrarea și reînregistrarea cititorilor.

Centrul de Informatizare și Automatizare al Bibliotecii a elaborat un șir de Programe aplicative, privind rentabilizarea proceselor de prelucrare a documentelor de bibliotecă, deservirea clienților.

Deja de șapte ani în Programul BARCODE se formează etichete cu cod de bare pentru noile intrări în Bibliotecă (a fost elaborată o programă aplicativă în Visual Basic pentru generarea codurilor de bare).

Programul BARCODE - RETRO – prelucrează înregistrările din retroconversie pentru atribuirea codului de bare, formează dicționarul numerelor tipărite, filtrează numerele de inventar ale noilor intrări, preîntîmpinînd, astfel, eventualele erori în redactare.

Programul convertor ADMITEREA – TINLIB transferă datele din baza de date a comisiei de admitere în baza de date TINLIB și se creează fișierul potențialilor studenți.

Programul PERMIS elaborează permise de intrare, utilizînd datele exportate din TINLIB.

Programul INTRĂRI NOI – selectează informațiile pentru buletinele *Intrări recente* din înregistrările exportate din TINLIB, conform clasificării CZU.

Programul ANUAR generează o listă de documente exportată din TINLIB.

Aplicația pentru *Microsoft Excel pe Visual Basic* asigură evidența indicilor statistici de Bibliotecă.

Digitizarea și prelucrarea (restaurarea) înregistrărilor sonore de pe discurile de vinil în calculator (*în format MP3*). Sunt prelucrate deja 1633 opere muzicale. Se utilizează un program special de înlăturare a defectelor de sonorizare.

Baza de date Cuprins Scanat susține căutarea după datele din sumarul cărților și revistelor în limbile engleză, germană, franceză. Prelucrarea preliminară este efectuată de specialistul în domeniu care scanează și identifică conținutul cărților și revistelor. Urmează salvarea în Word. Textul obținut este importat într-un

tabel special. Aceasta este o bază de date autonomă. Cititorii efectuează căutări după următorii parametri: autori, titlu, cuvinte - cheie, vedete de subiect.

Instituția bibliotecară activează în strânsă colaborare cu fondatorul, oferă suportul documentar necesar curriculei, furnizează mii de informații. Actualizarea imaginii Bibliotecii, prin reliefarea aspectelor moderne, atât la nivel conceptual, cât și tehnologic, este corelată cu acțiuni care vizează creșterea calității interacțiunii umane. Evident că personalul care intră în relație directă cu publicul, este factorul principal în crearea imaginii Bibliotecii. Totodată, celelalte activități de bibliotecă cu impact potențial pozitiv asupra imaginii, cum ar fi activitatea bibliografică sau cea editorială, pot fi evidențiate și promovate activ prin aplicarea noilor tehnologii.

Ce presupune optimizarea imaginii Bibliotecii în mediul universitar?

Utilizarea tehnologiilor electronice pentru diseminarea informațiilor referitoare la bibliotecă. Dematerializarea zidurilor bibliotecii, eliminarea barierelor de acces, trecerea documentelor pe suport electronic reprezintă principalele schimbări, care sînt conștientizate și integrate, cu efect benefic asupra percepției bibliotecii în mediul universitar.

Până la apariția și răspândirea rețelelor de lungă distanță și, apoi, a rețelei globale, Internet, accesul la referințele bibliografice se făcea exclusiv local, prin catalogul tradițional și, mai târziu, prin catalogul electronic. Acum, accesul la catalogul electronic se poate realiza on-line, de la distanță, ceea ce eliberează utilizatorul de necesitatea de a se deplasa la sediul bibliotecii pentru a afla dacă un anumit document există în colecțiile acesteia. Dezvoltarea unor componente digitale ale bibliotecii și punerea lor la dispoziție în Internet oferă accesul de la distanță, nu numai la descrierea bibliografică ci și la conținutul documentului.

Principalul instrument pentru diseminarea informațiilor referitoare la bibliotecă este site-ul Web, care informează utilizatorii despre datele principale ale Bibliotecii, precum și oportunitățile oferite. El servește ca ghid de orientare în universul resurselor Internet, ca instrument de comunicare cu utilizatorii și, implicit, ca vector de imagine. Internetul face ca noțiunea de „bibliotecă virtuală” să nu fie doar un concept ci să devină o realitate. În acesta bibliotecă sunt plasate lucrările profesorilor univeristari, accesarea full-textelor fiind realizată în Mediatecă și direct din catalogul on-line de pe pagina Web: <http://libruniv.usb.md> prin utilizarea Modulului TinRead. Accesul la textele integrale rezolvă problema disponibilității documentelor, dar accentuează problema asistenței, mai ales în ceea ce privește autonomia în căutarea și organizarea informațiilor.

Spre deosebire de buletinele informative, care reprezintă o modalitate pasivă de promovare, asemănătoare pliantelor tipărite, serviciile de informare prin e-mail (Intrări noi) au numeroase avantaje - ușurința difuzării, formatul flexibil, transmiterea informației relevante direct către utilizatorii interesați. Beneficiarii acestor servicii sunt exclusiv cei care le solicită. Alături de mai buna, mai rapidă și mai exactă informare a utilizatorilor specifici, buletinele informative electronice și serviciile de atenționare prin e-mail contribuie la îmbunătățirea comunicării Bibliotecii cu Facultățile.

Accesul la pagina web a Bibliotecii dă posibilitatea de a interoga cataloagele și bazele de date ale altor biblioteci din țară și de peste hotare. Resursele web adăpostite pe site oferă răspuns aproape la orice întrebare prin dicționare, enciclopedii, translatoare sau e-books, motoare de căutare, periodice on-line. Mai mult, el constituie poartă de acces autorizată către baze de date EBSCO, SPRINGER ș.a.

Un model digital în bibliotecă, este constituirea unei colecții organizate de metadata care trimit la resursele existente pe Internet, ca o alternativă oferită utilizatorilor pentru motoarele de căutare sau pentru indexurile de resurse alcătuite de nespecialiști.

Furnizarea de referințe prin e-mail este o modalitate eficientă de a răspunde cererilor de informații sau chiar unor cereri de referințe complexe.

Stimularea feedback-ului prin punerea la dispoziție a unor instrumente electronice de comunicare: *cartea de vizită, întreabă bibliotecarul*. Mesajul implicit transmis utilizatorilor înseamnă că opinia lor contează, că ea este importantă pentru bibliotecă în perspectiva îmbunătățirii calității și diversificării serviciilor care le este oferită.

Un loc aparte în Bibliotecă îl ocupă MEDIATECA. Principalul obiectiv ai acestei subdiviziuni este posibilitatea de ai ajuta pe studenți în căutarea informațiilor științifice pentru studiu, corect și în scurt timp. Oportunitatea de a studia o limbă străină de sinestătător. În timpul cel mai apropiat este așteptată extinderea numărului de calculatoare, mărirea canalului de livrare Internet pentru utilizatori.

Utilizatorii beneficiază de acces la informații extrem de diverse, pe suport tradițional, electronic, întîmpină un mediu plăcut, creativ și formativ capabil să-i orienteze către informația pertinentă. Pot să-și partajeze eforturile de muncă intelectuală cu alți colegi prin comunicarea liberă cu ajutorul Internetului și Intranetului. Biblioteca este o instituție deschisă, capabilă să le pună la dispoziție informația și dincolo de timpul cât este fizic deschisă datorită posibilității de-a accesa webul și catalogul on-line oricînd.

Perspective: este preconizată trecerea la un nou program, care va extinde posibilitățile de informatizare prin utilizarea interfeței WEB-ului universal atât pentru căutare, cît și pentru servirea utilizatorilor,

prelucrarea informației. Se va elabora conceptul și se vor începe lucrările de digitizare a colecției de carte rară în vederea extinderii accesului la ea. Vor continua lucrările de trecere a operelor muzicale în MP3, care va fi disponibilă și on-line. Se va completa Biblioteca digitală cu noi și noi lucrări ale profesorilor și bibliotecarilor universitari.

Referințe bibliografice:

5. Afatin, Igor. Evoluția informatizării Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți. In: *Dezvoltarea durabilă a României și Republicii Moldova în context european și mondial*: conf. șt. int., 22-23 sept. 2006. Ch, ASEM, 2007. Vol.2, p. 351-353.
6. Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți : Raport de activitate 2006. Coord.: E. Harconița; red. : D. Caduc, E.Stratan. Bălți, 2007. 121 p.
7. Ciobanu, Silvia. Pagina WEB a Bibliotecii Științifice a USB: prezentare // *Confluențe și integrare calitativă a cărții, activității bibliotecare și a infrastructurii informaționale în procesul didactico-științific universitar* : Materialele conf. șt. consacrate aniversării a 60-a a Bibl. Univ. bălțene, 4 noiembrie, 2005. Bălți, 2005, p. 89-90.

Evidența statistică în sistem automatizat: experiența Bibliotecii Universitare Bălțene

Elena CRISTIAN, șef serviciu Împrumut de Publicații la domiciliu,
BȘ a US *Alec Russo*

Motto: *Cifrele nu numai că guvernează lumea, ci ele arată cum este lumea guvernată. (I. Goethe)*

“**Statistică** înseamnă ansamblu de date numerice structurate privind o categorie de fapte. Statisticile pot fi cotidiene, hebdomadare, mensuale, trimestriale, anuale etc., și pot cuprinde achizițiile, împrumutul, lectura, frecventarea bibliotecii etc.”, (Mircea Regneală, Dicționar explicativ de

biblioteconomie și știința informării, Vol. 2).

Datele statistice colectate sînt elementele fundamentale pentru constituirea unei imagini asupra activității bibliotecii într-o perioadă de timp și prezintă informații utile pentru managementul intern și pentru furnizarea informațiilor exacte și prompte diverselor solicitări. Procesul de informatizare a Bibliotecii Universitare bălțene a început în anul 1989 și s-a dezvoltat și continuă să se dezvolte prin implementarea noilor tehnologii informaționale moderne. Centrul de Informatizare și Automatizare al Bibliotecii împreună cu bibliotecarii a elaborat un șir de programe aplicative privind eficientizarea proceselor de prelucrare a documentelor de bibliotecă, servirea clienților, statistica de bibliotecă.

În Comunicarea dată se prezintă **Programul Evidența statistică în sistem automatizat**. La elaborarea programului, s-a ținut cont de: Legea cu privire la statistica oficială nr.412-XV din 09.12.2004, care reglementează organizarea și funcționarea sistemului unic al statisticii oficiale; Standardul internațional, (ISO 2789): Statistici Internaționale de bibliotecă din 1991 și aprobat în anul 1993.

În anii 2002-2003 s-au căutat noi modalități pentru efectuarea evidenței statistice în sistem automatizat, elaborîndu-se programul aplicativ „**Statistica**”, în prima versiune doar pentru 7 indicatori, iar în versiunea a doua - 45 (fostul Registru de evidență a activității în formă tipărită). În forma sa electronică un asemenea instrument ne ajută să fim mereu la curent cu numărul de cititori înscriși ori serviți, cu numărul de frecvențe, situația tranzacțiilor de împrumut și a accesărilor Internet, bazelor de date, fiind imediat semnalată cea mai mică deviere. Folosirea unui asemenea instrument într-o procedură manuală era foarte complicată și nu întotdeauna obiectivă.

Programul „**Statistica**” reflectă foarte bine activitatea Bibliotecii, dă răspunsuri imediate la diferite solicitări referitoare la utilizarea indicatorilor principali, acordă posibilitatea vizualizării pe ecran a tuturor datelor necesare, ne permite urmărirea împrumutului pe domenii, pe tipuri de documente, pe categorii, pe limbi. Programul dat permite studierea indicatorilor din subdiviziuni/oficii, analiza legături între date, ne permite pe larg și în profunzime studiile comparative, ne ajută la programarea indicilor cantitativi, oferă informații relevante pentru aprecierea fiecărui sector de activitate al bibliotecii.

Sistemul statistic este creat în aplicația EXCEL, divizat în 4 capitole: *Cititori înscriși; Beneficiari reali; Frecvențe; Documente împrumutate/accesate*. Capitolul Documente împrumutate / accesate, se caracterizează prin 4 clase cu subdiviziunile:

1. Tip document (științifică, didactică, beletristică)
2. Categoria documentelor (seriale, aplicații, muzică tipărită, casete, disc, CD, AV, Internet, Opac, Jurist, EBSCO, Baza de date Cuprins/Sumar scanat)
3. Împrumuturi pe limbi (română, rusă, ucraineană, străină (engleză, franceză, germană, alte limbi)
4. Pe domenii de activitate (0, 004, 1, 159.9, 2, 3, 33, 34, 37, 5, 6, 65, 7, 80, 82, 9)

Evidența statistică în sistem automatizat este ținută de bibliotecarii din Serviciile Comunicarea Colecțiilor, Centru Documentare – Informare bibliografică, Serviciul de referințe bibliografice, Împrumut de publicații, Săli de lectură, Documente muzicale, Literatură în limbile străine, Mediateca, Centrul de documentare al ONU, Centrul de Manifestări Culturale și Promoționale. În baza Raportului Statistic General a fost elaborat *Raportul Statistic* pentru fiecare serviciu/oficiu. Programul a fost creat pe Aplicația pentru Microsoft Excel pe Visual Basic care include aceleași câmpuri din *Raportul Statistic General*. Aplicația în Visual Basic conține 3 sau 4 ferestre (specifice pentru serviciul/oficiul dat) care indică date referitoare la: *forma de studii (secția de zi sau cu frecvență redusă); vezi tabela; corectarea greșelilor (clar form); ieșirea (close). (a se vedea tabelul 1).*

După completarea aplicației în Visual Basic cu datele privind servirea clienților, se activează fereastra solicitată, datele statistice transferându-se automat în tabelul statistic. La finele tabelului, datele se generează în câmpurile: la sfârșitul lunii, la începutul anului, cu datele introduse zilnic.

Modelul dat de *evidență statistică în sistem automatizat* ne permite să obținem datele statistice la zi, la o lună, pe o perioadă solicitată de timp, reprezentând categoriile de date solicitate. Aceste raporturi statistice au indici similari (beneficiari înscriși, frecvențe, tipuri de documente și categoria de documente), dar și indicatori care le individualizează. Specific pentru sala de lectură nr 2, Științe Filologice, sunt împrumuturile pe domenii de științe: 0, 1, 2, 39, 7, 80, 82, 9 în limbile română, rusă, ucraineană, iar pentru sala de lectură nr 8, Sala profesorilor, domeniile 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 80, 82, 9; în limbile străine, engleză, franceză, germană.

Datele statistice din toate subdiviziunile care utilizează acest sistem, se cumulează în **Raportul Statistic al Bibliotecii**. Datele înregistrate ne ajută să evidențiem dinamica și tendința de dezvoltare și manifestare a activității de Bibliotecă.

Un alt compartiment (din fostul Registru de evidență a activității în formă tirărită) este „Evidența Manifestărilor Culturale și Promoționale”, în care se ține evidența statistică a manifestărilor culturale promovate în spațiile Bibliotecii.

Programul include următoarele câmpuri: Expoziții tematice, Expoziții informative, Reviste bibliografice informative, Reviste bibliografice tematice, Acces liber la raft, Lansări de carte, Excursii, Salon Literar, Salon Muzical, Pridvorul casei, Clubul ONU.

Fiecare câmp se prezintă sub formă de tabel cu următoarele rubrici: Nr. de rînd, Data, luna, anul; Activitatea, tema; Beneficiari; Nr. documentelor expuse / împrumutate; Responsabil. (vezi tabelele 4-7).

Tabelele pot fi schimbate, modelate conform specificului de activitate al subdiviziunii. De exemplu, în serviciul Împrumut de publicații se ține evidența statistică în 6 câmpuri (expoziții tematice, expoziții informative, reviste bibliografice informative, acces liber la raft, excursii, convorbiri), iar în Centrul de Manifestări Culturale și Promoționale - în 10 câmpuri (expoziții tematice, expoziții informative, reviste bibliografice informative, reviste bibliografice tematice, acces liber la raft, lansări de carte, Salonul Literar, Salonul Muzical, Pridvorul Casei, CD ONU).

Concluzii:

- Preocuparea intensă pentru perfecționarea sistemelor statistice și de indicatori destinate bibliotecilor dezvăluie un interes cvasigeneral, motivat de valoarea atribuită acestor instrumente manageriale în optimizarea performanței Bibliotecii ce-și păstrează, încă pentru multă vreme, rolul principal în medierea informației.
- Roadele acestei activități, care înseamnă multe ore dedicate studierii, analizei, comparării, consultării în cadrul comunității profesionale și, în final, testării și revizuirii, nu pot fi decât utile celor interesați, care le pot prelua și adapta condițiilor locale specifice.

Referințe:

1. Legea cu privire la statistica oficială: nr. 412-XV din 09 decembrie 2004. În: Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2004, nr 1-18, p.1-6.
2. Informare și documentare. Statistică Internațională de Bibliotecă. IDT ISO 2789: 1991. In: Standarde naționale în vigoare referitoare la biblioteconomie, informare, documentare. Ch., 1996, p. 9-21.
3. Afatin, Igor. Dinamica informatizării bibliotecii științifice a universității de stat „Alec Russo”. În: Confluente și integrare calitativă a cărții, activității bibliotecare și a infrastructurii informaționale în procesul didactico-științific universitar: Materialele conf. șt. consacrate aniversării a 60-a a Bibliotecii Științifice, Bălți, 4 noiembrie 2005. Bălți, 2004, p. 82-88.
4. Harconiță, Elena. Optimizarea structurii organizaționale și modernizarea infrastructurii bibliotecii universitare bălțene. În: Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova: A III-a conferință internațională Republica Moldova, Chișinău, 23-24 septembrie 2004. Ch., 2006, p.26-30.
5. Regneală, Mircea. Dicționar explicativ de biblioteconomie și știința informării. București, 2001, vol. 2, p. 264.

Cursul Bazele Culturii Informaționale la Universitatea de Stat “Alec Russo”

Elena HARCONIȚA, director BȘU a USB “Alec Russo”

Elena STRATAN, șef serviciu Studii și cercetări. Asistență de specialitate, BȘU a USB “Alec Russo”

Bibliotecile și serviciile informaționale trebuie să fie capabile să promoveze cultura informațională și să ofere susținere și instruire pentru o utilizare mai eficientă a resurselor informaționale, inclusiv a tehnologiilor de informare și comunicare (Manifestul de la Alexandria Privind Bibliotecile și Societatea Informațională în curs de dezvoltare)

Bibliotecarul contribuie la formarea informațională a beneficiarului, încurajându-l și sprijinindu-l în procesul de instruire continuă (Codul Etic al Bibliotecarului din RM)

Dezvoltarea culturii informaționale prin crearea condițiilor pentru ca orice persoană să aibă acces la programele de instruire în domeniul informaticii constituie un obiectiv de bază a Strategiei Naționale de edificare a societății informaționale în Republica Moldova, strategie care are drept scop asigurarea unei dezvoltări umane durabile prin implementarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în toate domeniile vieții sociale. Principiile de bază ale Strategiei (ce se vor respecta) reliefează primatul culturii informaționale – *cunoștințele și abilitățile din domeniul tehnologiilor informaționale și de comunicații trebuie să devină familiare tuturor membrilor societății, asigurându-se astfel susținerea cetățenilor și valorificarea oportunităților oferite de societatea informațională.*

Cultura informației, un produs al Societății informaționale, fiind considerată o cultură a informatizării, a deprinderii de operare cu noile tehnologii informaționale și de comunicare este cheia pentru educația permanentă și are o mare importanță strategică în curriculum-ul din învățământul superior, îmbunătățind mediul predării și învățării. Necesitatea formării culturii informaționale este determinată de:

- ◀ diversificarea tehnologiilor informaționale;
- ◀ rapiditatea modificării instrumentelor de căutare
- ◀ pluritatea modalităților de acces.

Bibliotecile universitare joacă un rol de bază în formarea culturii informaționale a utilizatorilor săi. Ele trebuie să ajute utilizatorii la:

- cunoașterea ofertei bibliotecii universitare
- cunoașterea instrumentelor de informare
- formarea deprinderilor legate de accesul la informații

De politicile actuale ale informării aplicate de Bibliotecă depinde necesitatea și valoarea acesteia, gradul de integrare în procesul de educație și cercetare științifică. Astăzi, practic totul în biblioteca universitară, programele, echipamentele, pregătirea profesională a cadrelor și chiar concepția organizării interioare a spațiilor poartă amprenta modernizărilor, sub impactul exigențelor în care definitiv este informarea. Iar odată cu transformarea colecțiilor locale într-o parte a sistemului informațional global, devine tot mai stringentă necesitatea stăpînirii informației și modalităților ei de regăsire de către toți beneficiarii.

Cultura informațională devine condiția primordială a profesionalismului și succesului viitorului specialist din orice domeniu. Iată de ce concomitent cu pregătirea profesională studentul trebuie să dobîndească deprinderi și proprie experiență în informarea științifică. Dovadă a importanței cursului de cultură informațională este exemplul țărilor europene, care din deceniul 6 al secolului trecut (Germania - 1960; Polonia - 1963; Ungaria - 1966, Rusia -1966) au început promovarea acestor ore în cadrul învățământului superior. Rapoartele de activitate ale Bibliotecii noastre semnaleză inițierea promovării unor astfel de ore din anul 1966. Din acel moment formarea culturii informaționale a clienților săi este o misiune fundamentală a Bibliotecii elaborîndu-se/promovîndu-se în acest sens un Program adecvat de formare care include:

- ◆ predarea modulului *Bazele Culturii informaționale*,
- ◆ Programul de orientare *Noul Beneficiar* (întîlniri cu studenții anului 1 în prima zi de studiu; consultații, excursii ghidate; program de orientare promo în spațiile Bibliotecii),
- ◆ consultații/asistență zilnică în gestionarea informației,

- ◆ materiale promoționale editate în colecția *Cultura informațională*,
- ◆ editarea lucrărilor științifice în colecțiile *Bibliographia Universitas*, *Personalități universitare bălțene*, *Universitari bălțeni*, *Scriitori universitari bălțeni*, *Promotori ai culturii* etc.

La 8 noiembrie 2002 prin Hotărârea nr.1/9 din 8.11.2002 Colegiul Ministerului Educației a aprobat Programă cursului *Bazele culturii informaționale* și a recomandat introducerea acestuia în procesul educațional al instituțiilor de învățământ superior din R.Moldova (Buletin informativ / Ministerul Educației al R.Moldova.- nr.3.- P. 115-120). Biblioteca a întreprins măsuri concrete în vederea realizării cursului în volumul recomandat. La ședința Senatului din 14.05 2003 a fost aprobată promovarea cursului respectiv în volum de 30 de ore (16 ore – în semestrul I, 14 ore – anul II – IV) în cadrul cursului de Informatică aplicată (62 ore) (Buletinul Rectoratului, 2003, nr.1, iunie-august, p. 4).

Extras din ordinul rectorului nr 05-659 din 18.12.2003: „A determina drept obiective de baza a pregătirii informatice a studenților de la specialitățile neinformatică formarea unei *culturii informaționale* (componentă a culturii generale) și a competențelor de *aplicare a calculatorului în activitatea profesională*. A introduce în planurile de învățământ la toate specialitățile neinformatică un curs de informatică aplicată în volum nu mai mic de 62 ore, compus din 2 compartimente:(a) „Informatică specială“ (b) „Bazele culturii informaționale“, în semestrul I-16 ore, paralel cu disciplina „Introducere în specialitate“ în semestrul par al penultimului an de studii - 14 ore. Cursul va fi promovat sub formă de lecții combinate cu o grupă academică”.

Începând cu anul de studii 2007/2008 în urma restructurării învățământului din perspectiva impactului aderării la Procesul de la Bologna cursul Bazele culturii informaționale a fost modificat conform noului curriculum și constituie modulul 1 - parte componentă a cursului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale (TIC). Modulul Bazele culturii informaționale este inclus în planul de studiu ca parte componentă a cursului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale (8 module, 60 ore), Catedra Electronică și Informatică în conformitate cu Hotărârea nr.1/9 din 8.11.2002 a Colegiului Ministerului Educației din Republica Moldova, în urma deciziei Senatului și Ordinului rectorului.

Cultura informațională vizează pregătirea viitorilor specialiști pentru utilizarea eficientă a informației, oferă suport teoretic și practic pentru orientarea acestora în sistemele informaționale locale/naționale/globale, în fluxul informațional modern, în modul de aplicare a tehnicilor muncii intelectuale. Disciplina Cultura informațională contribuie la formarea culturii informaționale indispensabile Societății Informaționale și a Cunoașterii. Obiectivele generale: la nivel de *cunoaștere* și înțelegere, studenții vor fi capabili să cunoască mijloacele eficiente de orientare în fluxul informațional; la nivel de *aplicare*, studenții vor fi capabili să selecteze, utilizeze și evalueze sursele de informare și documentare; la nivel de *integrare*, studenții vor fi capabili să aplice cunoștințele acumulate la alte cursuri în realizarea unei cercetări/ lucrări științifice.

Obiectivele de referință și conținuturi

a) Cognitive (gnoseologice):

- ◆ să cunoască noțiuni de cultură a informației
- ◆ să cunoască particularitățile distincte ale studiului științific, tipurile de liste bibliografice, modalitățile de citare;
- ◆ să aibă cunoștințe despre instrumentele de informare oferite de biblioteci, despre genurile de documente.
- ◆ să cunoască regulile de întocmire a referințelor bibliografice pentru lucrările științifice și didactice (teze de an, licență, master etc.)

b) Formative(praxiologice):

- ◆ să formuleze corect cerințele informaționale
- ◆ să efectueze cercetări bibliografice în cataloagele Bibliotecii (selectare după titlu, autor, subiect, cuvânt-cheie etc.)
- ◆ să utilizeze eficient Internetul, bazele de date oferite de BȘ US
- ◆ să opereze cu categorii concrete de documente (cărți, seriale, CD, DVD)
- ◆ să poată obține informația din documentele primare, din resursele informaționale tradiționale și electronice.
- ◆ să elaboreze referate, abstracte a documentelor
- ◆ să efectueze descrierea bibliografică a cărților, a articolelor din diverse tipuri de documente (carte, revistă, ziar, act oficial, CD, resursă Internet etc.)
- ◆ să elaboreze referințe la studiile individuale pentru teze de an, licență, master;

c) Atitudinale:

- ◆ să adere la opțiunea pentru necesitatea informării în formarea profesională
- ◆ să accepte principiul instruirii pe parcursul întregii vieți
- ◆ să aprecieze rolul disciplinei în contextul Societății Cunoașterii
- ◆ să aprecieze rolul Bibliotecii Științifice în formarea culturii informaționale

Administrarea disciplinei

Număr total de ore: 24; Anul 1, semestrul 1; seminare -12, ore de lucru independent - 12 credite- 1, evaluare - lucrări practice, teste; destinația - studenții anului 1 (toate facultățile USB).

Tema 1. Cultura informațională și componentele ei de bază. Cultura informațională a beneficiarului: concepte, conținut. Informația în societatea deschisă: forme de existență și acces. Libertatea intelectuală și accesul la informație. Știința informării și bibliologia. Biblioteci și organe de informare și documentare din Republica Moldova. Legislația RM în informare, biblioteconomie, documentare. Instituții informaționale de peste hotare. – 2 ore

Tema 2. Pagini WEB ale instituțiilor informaționale. Internet în biblioteci. Pagina WEB a Bibliotecii Științifice a US „Alec Russo”. – 2 ore

Tema 3. Instrumente de informare privind resursele informaționale și documentare. Catalogele tradiționale: catalogul alfabetic, catalogul sistematic. CSA. Catalogul electronic (OPAC). Modalități și posibilități de utilizare. Baze de date oferite de BȘ US „Alec Russo”. Surse bibliografice de informare curentă și retrospectivă. Enciclopedii. Dicționare. Bibliografii. – 4 ore

Tema 4. Genuri de documente. Metode de identificare bibliografică a documentelor. Documente tradiționale și produse de informare modernă. Reper din istoria cărții naționale și universale. Descrierea bibliografică a documentelor. Descrierea analitică. Adnotări. Abstracte.- 2 ore

Tema 5. Prelucrarea informației documentare primare. Aspecte informativ-bibliografice ale studiului științific Lecturi eficiente: tipuri și modalități. Cercetare științifică. Selectarea și evaluarea informației pentru studiul științific. Prezentarea referințelor și a citărilor din alte opere. – 2 ore

Repartizarea orelor pe facultăți în cadrul modulului:

Nr d/r	Denumirea modulului	LLS	Filologie	PRAS	MPM	ȘNA	Drept	Economie
	Bazele Culturii Informaționale	12	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4

Evaluarea disciplinei:

Rezultatele evaluării sînt prezentate catedrei Electronică și Informatică, decanatelor Facultăților

Organizarea lecțiilor:

Lecțiile se promovează în săli dotate cu calculatoare (sala de Referințe Bibliografice, Mediatecă, CD ONU). Cursul BCU se studiază la 8 facultăți (secția zi și cu frecvență redusă), Colegiul și Liceul Pedagogic „Ion Creangă”. Anual sînt implicați în predarea cursului 10-15 bibliotecari care sînt angajați la Catedra Electronică și Informatică ca asistenți universitari. Fiecare bibliotecar își elaborează tema, textul lecțiilor (portofoliul educațional al cursului, inclusiv sarcinile practice). Suportul educațional-didactic se actualizează anual.

Obiectivul disciplinei *Cultura Informațională* preconizat pentru anul de studii 2006/2007 a fost realizat în volum de 1 466 ore pentru studenții din anul 0-IV, inclusiv (56 ore) la Colegiul Pedagogic și Liceul „Ion Creangă”. În cadrul lecțiilor, studenții au fost familiarizați cu structura aparatului informativ al Bibliotecii: Catalogul Electronic al Bibliotecii (expus online), cataloagele electronice ale altor biblioteci, Internet (motoare de căutare), resurse internet pe domenii, facilitățile paginii Web a Bibliotecii <http://libruniv.usb.md/>, accesarea bazelor de date EBSCO, INASP, Jurist, Cuprins/sumar digitizat, baza de date digitizată de discuri de vinil în format MP3, Biblioteca Virtuală (Web OPAC), colecția de CD pe diverse domenii; descrierea bibliografică a documentelor; prezentarea referințelor pentru studiul științific etc. În predarea cursului dat au fost utilizate tehnologii noi, studenții fiind orientați să utilizeze varianta electronică (fulltexte online) în Biblioteca Virtuală (Web Opac) <http://libruniv.usb.md/>.

Date statistice privind predarea cursului:

Nr d/r	An de studiu	Facultăți/ Colegiu, Liceu	Ore	Grupe	Studenți	Profesori
1	2003/2004	8/2	1260	110	2700	10
2	2004/2005	8/2	1500	155	3875	12
3	2005/2006	8/2	1296	166	4150	17
4	2006/2007	8/2	1644	190	4750	13
	Total		5700	610	15475	52

Centrul de Cultură informațională.

Imediat ce s-a început predarea disciplinei la Universitate a apărut necesitate gestionării/coordonării, stabilirii unor contacte directe cu decanatele/grupele studențești, acestea fiind premisele constituirii Centrului de Cultură informațională în serviciul Studii și Cercetări. **Scopul principal:** diversificarea formelor

și metodelor de amplificare a formării culturii informaționale ; mediatizarea fenomenului „instruire pe parcursul întregii vieți”, oferirea suportului necesar pentru implementarea acestuia. Atribuțiile Centrului:

- ☒ Asigurarea realizării programului de ore ale disciplinei Bazele culturii Informaționale în volum prevăzut;
- ☒ Actualizarea Programei analitice a cursului; elaborarea Curriculumului disciplinei;
- ☒ Asistență în elaborarea/actualizarea modulelor didactice (suporturi educaționale adecvate - mostre, scheme, tabele, slide-uri și în format electronic); redactarea/actualizarea temelor pentru expunerea în Biblioteca Virtuală, fulltexte, platforma TinRead- online
- ☒ Prezentarea informațiilor solicitate (planul/îndeplinirea orelor de curs, evaluări) la catedră, secția Studii, contabilitate în alte organe ierarhic superioare;
- ☒ Proiectarea/elaborarea materialelor promoționale în colecția *Cultura informațională*
- ☒ Elaborarea/analiza sondajelor privind promovarea cursului la Universitate.

Tipuri de documente prezentate în diverse structuri privind organizarea/gestionarea/promovarea cursului:

1. Informații referitoare la repartizarea normei didactice la cursul Bazele culturii informaționale
2. Informații referitoare la îndeplinirea normei didactice pentru I și a II jumătate a anului universitar la cursul Bazele culturii informaționale
3. Program de evaluare a studenților
4. Informații privind realizarea sarcinii didactice pe Facultăți/grupe
5. Informație despre plata orelor pentru contabilitate și secția Studii, catedra Electronică și informatică
6. În semestrul 7 în perioada 7.02.2007- 31.05.2007 au fost realizate 558 ore (62 grupe), conform sarcinii didactice planificate pentru studenții anului 3-4 ai Facultăților Drept, Economie, PPAS, Filologie, ȘNA, LLS (14 ore / 7 lecții în fiecare grupă). La finalul lecțiilor a fost realizat un sondaj - expres al cursului „**Bazele Culturii Informaționale**” în viziunea studentului la care au participat 120 de respondenți de la diverse Facultăți.

Analizând răspunsurile am constatat următoarele: toți respondenții au menționat că cursul a îndreptățit așteptările lor. La întrebarea 4Care module le considerați cele mai importante? Studenții au răspuns în felul următor: Prezentarea referințelor la lucrări științifice (referate, teze de curs, teze de licență, teze de masterat) – 86 %; Sisteme informaționale: structuri, servicii, resurse – 40%; Genuri de documente. Produse de informare modernă; Metode de identificare bibliografică a documentelor -30 %; Prelucrarea informației documentare primare – 10%.

4Sunt suficiente orele acestor module sau ați dori mai multe. La care modul/domeniu? 56 % au specificat că sînt suficiente; s-au solicitat mai multe ore la modulele: Prezentarea referințelor la lucrări științifice - 16 %; Sisteme informaționale: structuri, servicii, resurse – 13%; Genuri de documente. Produse de informare modernă -13%.

4Informația recepționată în cadrul cursului Vă ajută în procesul de studiu? Dacă da în ce mod? Din răspunsurile studenților: Facilitează căutarea informației necesară pentru studii; Îmi va ajuta la scrierea lucrărilor de curs, tezei de licență; Mă va ajuta la lucrările științifice; Voi putea folosi cunoștințele în practică; Îmi va înlesni pregătirea pentru examenele de licență.

4Ce sugestii, opinii propuneți Dvs. Vs de promovarea acestui curs? La acest capitol s-a specificat următoarele: Majorarea orelor cursului, mai multe informații, mai mult lucru cu calculatorul; Să accesăm mai mult Internetul; Să se aducă un număr mai mare de calculatoare în Mediatecă; Să se acorde mai multe ore la bazele de date informaționale; Cît mai multă practică; Acest curs mi-a răspuns la un șir de întrebări în care nu puteam să mă descurc; La fiecare oră să fie propuse unele teste pentru verificarea cunoștințelor asimilate; Să se pună accent mai mult pe prezentarea referințelor la lucrările științifice; Mai multă informație la teza de curs; Cursul se promovează foarte bine.

Educația pentru cultura informației este o responsabilitate a tuturor bibliotecilor. Este necesară însă abordarea strategică a acesteia și, de asemenea, colaborarea între specialiștii din structurile infodocumentare și experții din zona învățămîntului, a tehnologiei și a altor discipline, pentru dezvoltarea unor programe care să favorizeze cultura informației. Ea trebuie văzută ca un proces continuu care necesită interacțiunea tuturor părților implicate.

Referințe

1. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Strategiei Naționale de edificare a societății informaționale – „Moldova Electronică” nr 255 din 9.03.2005. *In*: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 46-50, p. 41-88.
2. Bazele culturii informaționale : curs univ. Dir. E. Harconița ; coord. șt. : V. Cabac, V. Guțan ; col. red : E. Harconița, D. Caduc, E. Stratan, E. Scurtu, S. Ciobanu (cop./design). Bălți, 2007. 160 p. ISBN 978-9975-50-002-9.
3. Corghenci, Ludmila. Cultura informațională vs educația intelectuală: implicații și responsabilități ale bibliotecii din învățămînt. *In*: Buletinul ABRM. 2006, nr 2(4), p. 18-20.

4. Harconița, Elena; Stratan, Elena. Cultura informațională în mediul universitar. In: Buletin biblioteconomic. 2006, nr 1, p.17-24.
5. Harconița, Elena. Instruirea utilizatorilor – funcție indispensabilă a bibliotecii universitare. In: Symposia Professorum. ULIM. Seria. Biblioteconomie. Informare. Documentare: Materialele sesiunii șt. din 26-27 apr. 2002. Ch., 2002, p. 57-60.
6. Porumbeanu Octavia-Luciana. Utilizatorii în epoca contemporană. In: Magazin bibliologic, 2006, nr 1, p. 42-57; http://www.bnrm.md/publicatii/files/1/2006_1_07.pdf;
7. Stratan, Elena. Cursul Bazele Culturii Informaționale la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. In: Buletinul ABRM. 2006, nr. 2(4), p. 30-33.

Biblioteca „V. A. Urechia” și conceptul deschiderii globale. Rolul colecțiilor speciale

Valentina ONET,
Bibliotecar, secția Colecții Speciale, Galați

Istoria fiecărei biblioteci este fascinantă prin frumusețea, bogăția documentară, reflectând imaginea omului care a format-o, cu o dragoste luminată.

Biblioteca „V. A. Urechia” poate fi considerată o emblemă culturală a orașului Galați, prin colecțiile sale, care au avut un rol esențial în păstrarea identității culturale a comunității, a reprezentat și reprezintă o inepuizabilă sursă de informații.

Biblioteca Publică Urechia face parte din primele opt biblioteci publice din România, înființate în sec. al XIX, alături de bibliotecile publice de la Brașov, București, Sibiu, Buzău, Argeș, Brăila.

Înființată prin Decret regal în 1889 și ianugurată în 1890, are ca nucleu donația academicianului Vasile Alexandrescu Urechia (1834-1901), personalitate remarcabilă a învățământului și culturii românești de la sfârșitul sec. al XIX lea.

Ce este specific Bibliotecii Urechia, ce îi dă unicitate? Consider că a fost constituită după un plan bine conturat, de a înființa o bibliotecă publică, o colecție enciclopedică, de o reală valoare documentară, dar în care să primeze fondul DACO-ROMANICA, respectiv cărțile străine cu știri despre români, care atestă originea latină și romanitatea poporului nostru, izvoare străine în care figurează marturii istorice incontestabile referitoare la originea daco-romană și continuitatea românilor, mărturii antice și medievale despre strămoșii noștri, dănuirea lor istorică, tenacitatea lor, respectiv colecționarea, în special a cărților cu referiri la istoria și civilizația românească.

V.A. Urechia a fost un pasionat cercetător al izvoarelor istoriei naționale, un împătimit bibliofil care a adunat tipărituri în ediții rare și prețioase, manuscrise orientale, incunabule, biblioteca clasică cu autori greci și romani, produse ale tipografiilor vestite din țară și din străinătate din sec. XVI- și XVII.

Colecțiile speciale ale Bibliotecii „V. A. Urechia”, născute din nucleul inițial al bibliotecii, conservă cartea veche rară, bibliofilă, manuscrisele, care definesc patrimoniul de excepție, tezaurul cultural, dăruit în cea mai mare parte de cărturarul bibliofil, V. A. Urechia, un moldovean romantic și vizionar, care a intuit că la Galați, vor veni mulți tineri din toată Moldova dar și din Basarabia să studieze și drept urmare avea să daruiască gălățenilor averea sa – biblioteca personală, adunată timp de peste 40 de ani, din salariul de profesor universitar.

Patrimoniul bibliofil dobândit inițial, s-a îmbogățit treptat, în primul rând prin donații de la personalități ale culturii române și instituții culturale: Academia Română, Vasile Kogalniceanu, C. Brăescu, Institutul „C. Negri”, Moise Pacu, Editorii – librari Frații Șaraga -Iași, P.S.S. Episcopul Dunării de Jos, Parthenie S. Clinceni, Ralian și Ignat Samitca, librari-editori, Craiova, Min. Instrucțiunii Publice, Comitetul permanent al Jud. Covurlui, Primăria Comunei Galați, Dimitrie Sturza, Regele Carol I, Biblioteca Ateneului Român, PS. Episcopul Pimen, actrița Aristizza Romanescu etc.

Structurate, pornind de la specificitatea materialului documentar, respectiv: manuscrise străine și românești, scrisori autografe, carte românească veche (1508-1830), carte românească cu alfabet de tranziție (1831-1865), carte străină veche (1472-1800), stampe, hărți vechi, atlase, fotografii, cărți poștale ilustrate, arhivă și foi volante, ex-librisuri, piesele de bibliofilie românească și străină conservate la Secția Colecții Speciale au fost selectate după valoarea conferită de vechime, raritate, unicitatea fiecărei piese.

I. INCUNABULE

Colecțiile speciale de la Bibliotecii Urechia, conservă 12 incunabule, tipărituri prețioase, datând din faza de „legăn” a tiparului. (tipărite în Italia (6), Germania (5), Belgia(1)).

Cel mai vechi incunabul ce figurează în colecțiile Bibliotecii Urechia, datează din 1472 : *De Consolatione Theologiae/Johannes de Tambaco.-Strasbourg: Typ. Georg Reyser,*

Rarissim este și incunabulul: *Liber ruralia commodorum/Petrus de Crescensntis.-Louvain (Belgia).-Johann von Paderborn, 9dec. 1474,* cel mai vechi incunabul imprimat la Louvain, care are pe primele foi

liminare ample note în limba franceza veche, datate de specialiști începutul sec.XVI, reprezentând un tratat de farmacologie medievală, necunoscut cercetătorilor europeni.

Unic în România este incunabulul: *Tractatum de moribus conditionibus et nequicia turcorum/Captivus Septecastrensis.-Urach(Germania):Konrad Fyner, 1481(?)*. Autorul, cunoscut în istoriografie ca Giorgios de Hungaria, un transilvănean, prizonier la turci între 1438-1458, a scris acest prim „tratat” despre obiceiurile turcilor, tipărit prima dată în 1480 la Roma.(alte 3 ediții datează din 1480, 1490, 1500 și au apărut la Cloniae, iar între anii 1508-1596 au mai apărut alte 11 ediții, dovadă succesul de care s-a bucurt).

Incunabul, *Historia del popolo fiorentino”/Leonardo Bruni.-Venezia:Giacomo Rossi, 12feb.1476*(coligat cu *Historia fiorentina/Poggio Bracciolini.-Venezia:Giacomo di Rossi, 8 mart.1476*), unic în bibliotecile din țara noastră, este important atât prin raritate cât și prin faptul că, acest volum conține unele știri despre daci, referindu-se la cucerirea Dobrogei în campania din anii 72-71 î.e.n., a lui M.Terentius Varro Lucullus.

II.ELEZEVIRE

Arta tipografică în sec. XVII, este dominată de activitatea Casei Elzevir, care s-a impus culturii europene prin calitatea deosebită a tiparului, frumusețea ornamentelor, frontispicii gravate, finețea hârtiei, corectitudinea și claritatea textului, imprimare elegantă, editare îngrijită, delicatețea literei și mai ales de preferința pentru formatul mic (în 12, 16,24).

Celebrul erudit francez Gilles Menage, a numit Casa Elzevir „Tiporum Pater Elegantiorum”. Si azi ne uimește litera elzevir, mică, elegantă, clară, lizibilă, creație a gravorului olandez, Chritoffel van Dyck.

Elzevirii au publicat scrierile a peste 1600 de autori, clasici și contemporani, la care se adaugă peste 3000 de teze academice. În 1820, Charles Pieters în „Annales de l'imprimerie Elsevirienne”, număra 1213 volume (968 în latină, 44 în greacă, 126 în franceză, 32 în flamandă, 22 în limbi orietale, 11 în germană, 10 în italiană).

Activitatea editorială și tipografică a vestitei familii de librari olandezi Elzevir, este reperzentată în colecțiile speciale ale Bibliotecii Urechia, de seria de cărți de călătorie numite *republici (9)* apărute la Leyda (*Lugd. Batavorum: Ex officina elzeviriana*) *Respublica, sive status Poloniae, Lituaniae, Prusiae, Livoniae, 1627 și 1642; Russia seu Moscovia itemque Tartaria...,1630; Cunaei, Petri :De Republica Hebraerum. Libri III. 1632; Gylly P. De Constantinopoleos topographia. Libri IV., 1632; Respublica et regni Hungariae, 1634;Turcici imperii status., 1630 și 1634(ediție mai completă); Respublica Bojema, 1643.*

O raritate o constituie volumul lui Benjamin de Tudela: *Itinerarium Benjaminis cum versione ¬is Constantini l'Empereur, 1633, cu text paralel latin -ebraic dar și ediția din 1624 a N.T.Novum testamentum, considerată foarte corectă.*

Cel mai vechi elzevir conservat de biblioteca gălățeană datează din 1599: *Lycophronis Chalcidensis :Alexandra:Poema obscurum*. Un alt volum de literatură editat de data aceasta la Amsterdam, în 1642, și anume: *Renati Des-Cartes :Meditationes de prima philosophia*, întregește comoara de 13 elzevire .

III. CARTE STRĂINĂ RARĂ CU ȘTIRI DE SPRE ROMÂNI (1472-1750)

Cartea străină, poate fi considerată punctul forte al Bibliotecii gălățene - Secția Colecții Speciale: cartea de istorie cu informații despre români, istorii generale, istorii ale Poloniei, Ungariei, Rusiei, Imperiului Otoman, editate între anii 1501-1750), unde românii sunt definiți ca trăitori ai acestor meleaguri și apărători hotarâți ale lor.

În volumul cunoscutului genealogist german, Henningen, Hieronym – *Theatrum genealogicum.-Magdeburgi, 1598*, găsim informații despre istoria românilor, despre participarea lor la campaniile antiotomane, știri despre Matei Corvin, Petru Rareș, Iancu de Hunedoara, Ștefan cel Mare , definit ca „bărbat viteaz și războinic”, care a invins atâtea oști rusești și tatărești”, însuflând „grază și spaimă” mai ales printre turci în bătălia de la 10 ian 1475.

În volumul *Chronologia lui Hieronimus Ortelius.-Nurnberg, 1604*, în care sunt descrise și luptele purtate de transilvăneni cu turcii între anii 1365-1603, apare portretul lui Mihai Viteazul între personalitățile epocii. Mihai murise la 9 aug. 1601 și în 1604 el era foarte cunoscut și figura la numai 3 ani de la moartea sa, între personalitățile europene.

Volum care se ocupa exclusiv de istoria românilor sunt numeroase, amintim doar: *Histoire dela Moldavie et de la Valachie/Jean -Louis Carra. -Neuchatel, 1781, Osservazioni storiche naturali e politiche sulla Valacchia et Moldavia/Stefan Raicevich.-Napoli, 1788,*

IV. CARTE ROMÂNEASCĂ VECHĂ (1508-1830)

Fondul de carte românească, conservă tipărituri reprezentative, realizări ale tiparului pentru epoca 1508-1830, și numără circa 400 de titluri, provenind în primul rând din donația ctitorului bibliotecii, istoricul V.A.Urechia, dar și din achiziții ale instituției. Pe lângă tipărituri laice se află cele religioase.

Cea mai veche carte românească cu dată certă este *Pravila del Govora(1640)*, prima operă juridică adaptată condițiilor sociale și politice locale, (dar exită un Evangheliar slavonesc, 1552, fără pagină de titlu,

publicat la Braşov, important pentru că a folosit tipăritura utilizată de Macarie), *Liturghier.-Kiev, 1629*, tiparit prin grija lui Petru Movilă, *Evanghelie învăţătoare, 1642*, cu xilografuri de Mihail Zugravu, capodopera tiparului din timpul domnitorului Matei Basarab, *Carte românească de învăţătură (Cazania lui Varlaam), 1643*, prima carte tipărită în limba română în Moldova, carte ce a circulat intens în cele trei provincii istorice, *Indreptarea legii (Pravila cea mare), Târgovişte, 1652*, carte de legiuiri compilată după colecţii bizantine, adaptată condiţiilor locale, *Biblia de la Bucuresti (1688)*, prima tălmăcire românească integrală a bibliei, monument al culturii naţionale, *Psaltirea în versuri a lui Dosoftei (1673)*, *Evanghelia (Snagov, 1697)*, Sf.Ioan Gură de Aur. *Mărgăritare.-Bucureşti, 1691*, în traducerea fraţilor Greceanu, după originalul grecesc şi tipărită prin strădania lui Antim Ivireanul, *Psaltire, Râmnic, 1746*, *Molitvenic, Blaj, 1756*, *Ceaslov, Bucuresti, 1778*, *Ceaslov, Viena, 1793*, *Calendar, Sibiu, 1794*, *Molevnic, Chişinau, 1816*, *Biblia în limba română.-Sankt Peterburg, 1819*, etc.

Din colecţiile bibliotecii gălătene nu lipseşte opera românului iluminist Dimitrie Cantemir, „*Istoria creşterii şi descreşterii Imperiului Otoman*”, care a oferit lumii creştine occidentale, preţioase informaţii despre otomani şi civilizaţia musulmană, instituţii, cultură, religie, organizare statală, viaţă socială. Biblioteca Urechia deţine ediţia a doua, apărută la *Paris, 1743* în 4 vol., în limba franceză, o ediţie lispită de elemente decorative şi portrete gravate şi ediţia a treia, apărută la *Hamburg, 1745* în două volume, în limba germană, bogat ornamentată cu portrete ale sultanilor şi a lui Cantemir, seria portretelor sultanilor turci, realizată de însuşi Cantemir după cele ale pictorului constantinopolitan Leovhi Celebi, contemporanul sau (prima ediţie a apărut la Londra, 1734, în limba engleză, numită ”ediţia Tindal”, traducătorul în engleza după manuscrisul latin, ediţie realizată prin strădania lui Antioh, fiul cel mic a lui Cantemir, aflat la Londra, în calitate de ambasador al Rusiei. Manuscrisul cantemirian se afla în SUA, în fondurile Hovghton Library Harvard University din Cambridge, Massachusetts).

Cantemir este prezent şi prin „*Descrierea Moldovei*”, Mănastirea Neamţ, 1825 si „*Hronicul romano moldo-vlahilor*”.- Iaşi, Tipografia Mitropoliei, 1835-1836.

VA URMA

Modalităţi şi mijloace de formare a utilizatorului în Biblioteca Ştiinţifică a USB „A.Russo”

Silvia CIOBANU, şef serviciu Cultura Informaţională. Marketing
Ludmila RĂILEANU, bibliotecar principal

Biblioteca Ştiinţifică a USB „Alec Russo” serveşte anual peste 12 000 de utilizatori, revenindu-i sarcini multiple, contribuind plenar cu mijloacele ei specifice la acţiunea de ridicare a nivelului de cunoştinţe ale utilizatorilor.

După cum este bine cunoscut, Mileniul III, a adăugat Bibliotecilor diverse sensuri, implicînd-o într-o şi mai mare măsură împreună cu Universitatea în amplul proces de educare şi formare profesională/culturală a utilizatorilor. Azi Biblioteca nu este numai o colecţie enormă de publicaţii, ci un factor de informare ştiinţifică, legat organic de activitatea didactică şi de cercetare, cu un rol activ în educarea etică şi estetică a studentului, în maturizarea intelectuală a acestuia, dezvoltîndu-i capacităţile de orientare în colecţii şi oferindu-i instrumentele şi tehnicile moderne folosite în transmiterea şi utilizarea informaţiilor.

„Cultura naşte cultură, *Cultura nu naşte numai cititori*” spune Malraux. A fi cititor este o problemă de vocaţie şi de formare. Un moment al acestei formări îi revine Bibliotecii de învăţămînt, bibliotecarilor care prin clipele de contact zilnice le ajută tinerilor să pătrundă în tainele şi tehnicile muncii intelectuale.

Biblioteca, ca instituţie culturală şi ştiinţifică îşi formează utilizatorii, îi invită să deschidă noi drumuri spre cunoaştere, parcurgînd anumite etape şi structuri obligatorii de învăţare. Formarea utilizatorilor porneşte de la **Programul Noul Beneficiar**, fiind şi prima metodă care urmăreşte scopul de integrare a studenţilor în comunitatea cititorilor, promovarea imaginii Bibliotecii prin serviciile şi colecţiile oferite, înlesnind orientarea în spaţiul bibliotecar, în spaţiile informaţionale naţionale şi globale. Programul se constituie din următoarele acţiuni şi procese:

◆ Colaborarea cu Comisia de admitere în vederea obţinerii Bazei de date a candidaţilor la studenţie. Cu ajutorul programului aplicativ de convertire a datelor „Admiterea”, se efectuează transferul informaţiilor în baza de date TINLIB, Modulul Circulaţie. La fel, de la Comisia Admiterea se obţin fotografiile, special colectate de la candidaţi pentru a fi transmise la Bibliotecă. În vederea urgentării procedurii de înscriere şi eliberare a Permisului de Intrare pentru 2000-3000 de studenţi în cel mai scurt timp (2-3 săptămîni) se formează o echipă de bibliotecari din toate serviciile, nu numai din serviciul Relaţii cu Publicul. Fiecare membru al echipei (22 de bibliotecari) îşi cunoaşte Facultatea şi grupele academice pe care trebuie să le contacteze, dar nu înainte de-a fi fost verificate listele disponibile cu Ordinele de înmatriculare de la decanate.

◆ Prima întâlnire cu viitorii cititori se produce în aulele Universității. Studenților li se transmit informații generale despre oportunitatea de-a deveni utilizatori ai Bibliotecii și li se explică procedura de obținere a Permisului de Intrare.

◆ Din anul 2002 în Biblioteca noastră se eliberează Permisul de Intrare cu barcod, în locul carnetelor de cititor, introduse în circulație prin anii 70 ai secolului trecut. Plata pentru Permisul de Intrare pe grupe se achită la Contabilitatea Universității. În dependență de operativitatea prezentării bonului de plată pentru Permisul de Intrare se întocmește orarul și ora de excursie prin spațiile Bibliotecii. Acest orar se afișează la facultatea respectivă și pe panourile informative ale Bibliotecii. Întâlnirea cu viitorii utilizatori se produce în localul Bibliotecii, în Sala de Conferințe sau într-o sală de lectură. Bibliotecarul ține un discurs, parcurgând Foaia de lucru în care sunt stipulate datele generale despre Bibliotecă și respectiv obligațiunile utilizatorilor. După aceea studenții sunt conduși în fiecare subdiviziune a Bibliotecii. La finele acestei excursii, fiecărui student i se înmânează Permisul de Intrare cu barcod, declarându-i **Utilizatori ai Bibliotecii Științifice**.

A două metodă în formarea utilizatorilor este cultura informațională prin care se face ajunsă Informația la Cititor, și Cititorul la Informație.

◆ *Comunicarea/informarea* utilizatorilor despre noile achiziții prin întocmirea și difuzarea Buletinelor și e-Buletinelor informative la catedre pe domeniile: Științe Socio-Umanistice. Dreptul. Economie; Științe filologice; Științe Reale și Aplicate; Artă.Sport cu o periodicitate de 2 luni;

◆ *Activități culturale*- Informarea/documentarea utilizatorilor de către Centrul Activități Culturale și Promoționale prin acțiuni culturale și științifice cu cartea: expoziții de cărți și reviste bibliografice, lansări de carte, conferințe, expoziții eveniment, spectacole literare, seminare, discuții, dialoguri, etc. În cadrul ședințelor anuale ale Salonului Literar sunt prezentate cărțile autorilor – profesorilor universitari, scriitorii din Moldova și străinătate. În Salonul Muzical, Pridvorul Casei, Clubul ONU Nord pe lângă Centrul de Documentare a ONU, Clubul Bibliospiritus se produc manifestări de anvergură.

◆ *Zilele Bibliotecii Științifice la Facultăți*- Biblioteca întreține în permanență dialoguri cu utilizatorii, sporind astfel eficiența, impactul și rolul Bibliotecii în mediul universitar. Pe parcursul anilor 2002-2007 Zilele Facultăților la Bibliotecă (Drept, Economie, Științe ale Naturii și Agroecologie, Limbi și Literaturi Străine, Fizică, Tehnică, Matematică, Informatică, Filologie) au demarat cu un amplu program de promovare a serviciilor și activităților Bibliotecii care a contribuit mult la realizarea scopului de informare și îndrumare a utilizatorului.

◆ Programul *Bacalaureat*- în perioada examenelor de bacalaureat în sălile de lectură de profil sunt organizate expoziții de documente. Se expun Liste Informative (elaborate de serviciul Catalogare/Clasificare) ce conțin titlurile de documente existente în colecția Bibliotecii la disciplinele la care se vor susține examenele de BAC.

◆ Programul „*În ajutorul Licențiatului*” – oferă sprijin în elaborarea și prezentarea referințelor bibliografice, suport pentru selectarea bibliografiei pentru tezele de an, da licență, de master.

Servicii/facilități/produse

Punctul de Informare al Biroului Consiliului Europei în Republica Moldova amplasat în sala de lectură nr.1 Științe Socioumanistice și economice, cu acces liber la raft, propune utilizatorilor circa 400 documente ale/despre Consiliul Europei în lb. română, engleză, franceză și germană.

Centrul de Documente al ONU – inaugurat în 2001 asigură accesul tuturor utilizatorilor la colecții de documente legislative internaționale pe suport tradițional, electronic, materiale AV în diferite limbi; acces la bazele de date ale ONU și a agențiilor ei; Internet.

Sala de referințe bibliografice – oferă acces direct la sursele de informare cu valoare adăugată ale Bibliotecii: cataloagele clasice (alfabetic, sistematic, analitic sistematic, CBB); acces direct la colecția de Referință; acces online la cataloagele și documentele altor instituții informațional - bibliotecare; acces Internet; baza de date Legislația Republicii Moldova (legi, hotărâri, acte normative, regulamente, începând cu anul 1989 pînă în prezent); accesarea bazei de date EBSCO.

Mediateca – reprezintă un complex informațional pertinent, oferind acces la resurse locale/naționale/globale prin 25 de calculatoare, conectate la rețeaua locală și Internet.

Baza de date Cuprins/Sumar digitizat - Biblioteca Științifică extinde facilitățile de formare a utilizatorilor creînd produsul propriu – Baza de date locală „Cuprins/sumar/digitizat”, complementară bazei de date TINLIB. Ea conține sumare digitizate din (cărți, periodice tipărite) din colecția Bibliotecii Institutului Goethe, unicate în lb. engleză, germană, franceză.

Fondul de carte Wilhelmi – inițiat în anul 2002 de către dl dr Thomas Wilhelmi ce numără la ora actuală 1 431 documente în lb. franceză și germană, constituind un suport științific valoros pentru procesul de instruire și cercetare.

Filiala Bibliotecii Institutului Goethe –oferind mari posibilități de consultare a publicațiilor germane originale.

Baza de date EBSCO Publishing- care oferă posibilități de accesare a full-textelor, abstractelor, bibliografiilor din 18 000 de titluri de publicații periodice științifice, îndrumare.

Pagina Web a BȘU „Alec Russo” din Bălți: <http://libruniv.usb.md>- înserează informații relevante privind structura, serviciile Bibliotecii, programul de funcționare, cadrul de acces, e-revista Bibliotecii Confluente bibliologice, e-bibliografii/e-biobibliografii ale universitarilor bălțeni, e-intrările noi în colecția Bibliotecii, Catalogul on-line al Bibliotecii, Întrebă bibliotecarul.

Catalogul Electronic al Bibliotecii – acces online - <http://libruniv.usb.md>, care îl preferă cu desăvârșire utilizatorii bibliotecii și oferă acces la colecția Bibliotecii în peste 226 mii informații.

Biblioteca Digitală – în colecția Bibliotecii utilizatorii au acces la baza de date full-text a BȘU, Patrimoniul USB, lucrările profesorilor Universității, cursuri, prelegeri, programe pe care Biblioteca nu le deține sau le deține în cantități limitate cu facilități de copiere/printare a materialelor didactice disponibile.

Agenda Bibliotecii de la intrare (programul de lucru, amplasamentul secțiilor, relații despre colecții, norme de frecvență, extrase din regulament, etc.).

Ghiduri analitice, buletine de informare, foi volante, buclele, pliante, abstracte, sinteze de profiluri pentru a orienta utilizatorul în spațiile informaționale, de servicii/produse bibliotecare;

Panouri de afișare/orientare în spațiile funcționale: Universitatea de Stat „A.Russo” cu cele 8 facultăți, Bibliotecă, Colegiu și Liceu; Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A.Russo” Bălți cu Centrul managerial; Regulamentul Bibliotecii Științifice privind drepturile și obligațiile utilizatorilor; Onoare pentru Carte; Relații culturale și spirituale; Breviar despre Bibliotecă și activitatea ei zilnică; Dragoste pentru Carte; Muzele Muzicii – Terpsihora, Eutepre, Caliopa, Apolo, Melpomena; Lucrările elevilor de la Școala de Pictură din Bălți;

Tele-informații – un nou sistem modern de derulare a informațiilor pentru utilizatori, oaspeții Bibliotecii, bibliotecari; colaj informațional de promovare a activităților culturale și științifice desfășurate în BȘU, în Universitate;

Liberul acces la diverse oportunități: xerox, aparat telefonic de la parter.

Modificările făcute în anii 2001-2006 în organizarea spațiului de care dispune Biblioteca, în sensul măririi gradului de funcționalitate au fost urmate de o mai bună organizare a fiecărei secții în parte, de modernizări în dotare și amenajare, permițând servicii rapide, de nivel, corespunzător exigențelor tot mai elevate ale cititorilor anilor de studiu 2-5, profesorilor, colaboratorilor, cercetătorilor și necunoscut pentru Boboceii cu noul lor permis, care prevede de asemenea să fie cât mai atenți cu bunurile materiale ale Bibliotecii. Am aminti astfel înzestrarea secțiilor cu mobilier nou, utilizare de montante pentru expoziții de carte, prevăzute cu vitrine închise sub sticlă și fotolii confortabile în holurile Bibliotecii.

Comunicarea respectivă a căutat să promoveze ideea necesității de a organiza posibilități de informare directă, forme de îndrumare, instrumente create de marketing, colaborare interbibliotecară în activitatea de informare și documentare a utilizatorilor. Astfel se înfăptuiește trecerea utilizatorului de la societatea *știutoare de carte* (în special elevii liceului, colegiului, studenții anului întâi și zero) la *societatea cititoare sau societate de cunoaștere*.

Referințe:

5. Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți : Raport de activitate 2006. Coord.: E. Harconița; red. : D. Caduc, E.Stratan. Bălți, 2007. 121 p.
6. Biblioteca universitară bălțeană la 60 ani. Alcăt. E. Harconița, E. Scurtu, M. Fotescu, E.Stratan; red. coordonator E. Harconița; red. D. Caduc. Bălți, 2005. 213 p.
7. Harconița, Elena. În templul intelectului. In: *Crenguța*. 2006, nr 1, p. 47-51.

Importanța sporită a serviciilor de referințe

Natalia CULICOV, șef serviciu Referințe bibliografice, BȘ a USB “Alec Russo”

Oriunde în lume, Biblioteca a fost și va rămâne un centru de informare și documentare, promotor al valorilor spirituale. Orice bibliotecă lucrează pentru utilizatori, punându-le la dispoziție toată informația de care aceștia au nevoie.

Indiferent de tipul de bibliotecă, de dimensiunile colecțiilor sale ori de categoria utilizatorilor săi, clienții bibliotecii doresc să fie ajutați din multe puncte de vedere, de la regăsirea documentelor în colecții la proiecte de cercetare complexe.

Literatura de specialitate recunoaște importanța serviciului de referințe din cadrul unei biblioteci – serviciu care ilustrează adecvat funcția bibliotecii de intermediar între informații și beneficiarii acestora. În definirea lui William Bill Katz (profesor, expert în serviciile de referințe), serviciul de referințe este un

serviciu care răspunde la întrebări, aceasta fiind una din cele mai cuprinzătoare definiții dată în urmă cu mai bine de 30 ani și care este actuală și în prezent. O formulare clară a funcțiilor serviciului de referințe o oferă "Encyclopedia of Library and Information Science". Conform acestei surse patru obiective rămân esențiale în executarea acestei funcții a bibliotecii și ele constituie atât o argumentare fundamentală pentru serviciile de referințe, cât și o bază conceptuală pentru dezvoltarea lor până în zilele noastre:

- ◀ asistarea utilizatorilor;
- ◀ dezvoltarea rolului bibliotecii ca instituție educațională;
- ◀ sprijinul acordat utilizatorilor în efectuarea celei mai bune selecții în universul informațiilor înregistrate;
- ◀ justificarea existenței bibliotecii prin demonstrarea valorii ei în fața celor care o susțin.

Referințele includ relația "profesionist-client", în cadrul căreia contactul cu utilizatorul bibliotecii este direct, motiv pentru care referințele sunt "fața publică" a bibliotecii.

(Brian Nielsen)

Serviciul de referințe, (dar nu și serviciile de referințe) este relativ recent în istoria bibliotecilor, iar metodele prin care sunt oferite servicii de referințe sunt încă în plină evoluție. Într-o epocă în care singurul lucru constant este schimbarea, bibliotecarii caută noi modele și căi pentru a oferi servicii utilizatorilor.

Biblioteca Științifică a Universității de Stat "A. Russo" din Bălți, este o instituție flexibilă, dinamică, ușor supunându-se schimbărilor ce se produc în activitatea biblioteconomică din țară și de peste hotare. Și una din aceste schimbări a avut loc la începutul anului 2005, când a fost înființat un serviciu nou în structura bibliotecii.

Apariția acestui serviciu a fost condiționată de conceptul Serviciului de referințe, o formulă modernă - obiect al discuțiilor din cadrul mai multor ședințe ale Consiliului administrativ și metodic al Bibliotecii. Mai întâi s-a propus proiectul oficiului Asistență informațională, s-a elaborat cadrul de funcționare, instituită o nouă echipă. Dar satisfacerea completă a clientului cerea imperios combinarea serviciilor de asistență cu răspunsul la întrebări. După o analiză și proiectare judicioasă, colecția de referință aflată de ani de zile în Serviciul Științifico-Bibliografic (et.1) a fost reamplasată la parter într-o sală special construită (alături de sala de cataloage), amenajată cu un mobilier adecvat și "botezată" Serviciul Referințe Bibliografice.

În structura organizațional-funcțională a Bibliotecii se integrează plenar acest Serviciu format din 2 săli spațioase și confortabile în care se reunesc 2 structuri: Sala de Cataloage (cataloagele tradiționale și catalogul electronic OPAC) și Sala de Referințe. Amplasat la parter, serviciul reprezintă primul contact al cititorului cu biblioteca, oferă asistență în investigarea informației, în același timp având și statut de orientare și deci, răspunzând criteriilor de organizare a unui serviciu de referințe.

Serviciul de Referințe propriu-zis oferă beneficiarilor acces liber la colecția de referințe. Fondul de referință este foarte important din motivul că, deși resursele digitale se dezvoltă rapid, în cazul alegerii între suportul digital și cel tipărit, ultimul rămâne încă preferat. Colecția publicațiilor de referințe tipărite (documente primare și secundare), însumează la moment circa 3000 de volume în limbile română și rusă. Colecția se completează frecvent și cu publicații periodice în număr de 12 titluri cum ar fi: Monitorul Oficial al RM, Mesagerul Curții Supreme de Justiție, Buletinul Rectoratului ș.a. Consultarea documentelor se face pe loc, în condiții optime de lucru, sala fiind amenajată cu echipament și mobilier modern. Pe lângă aceasta, utilizatorii noștri mai dispun și de următoarele facilități:

- ◆ Acces la sursele de informare cu valoare adăugată ale Bibliotecii: cataloagele clasice (alfabetic, sistematic, analitic sistematic, BBK), 40 locuri în sala Cataloage ;
- ◆ Catalogul Electronic OPAC: conține informații privind 51% din toate titlurile deținute (226 206 mii notițe bibliografice) inclusiv o bogată bază de date analitică (97 436 notițe), 10 stații de lucru pentru conexiuni OPAC;
- ◆ Acces online la cataloagele și documentele altor instituții informațional-bibliotecare;
- ◆ Tipărirea buletinelor de cerere la comandă și a listelor tematice direct din OPAC;
- ◆ Accesare Internet (2 stații de lucru pentru utilizatori în această sală, celelalte - în Mediatecă, CD al ONU, săli de lectură) ;
- ◆ Acces la bazele de date : MoldLex (Legislația Republicii Moldova din 1990 până în prezent) cu textele integrale ale documentelor legislative (o stație de lucru); EBSCO (2 stații)
- ◆ Efectuarea înregistrărilor pe dischetă (gratuit), imprimări pe hârtie la solicitare din MoldLex, EBSCO, Internet (contra plată);
- ◆ Consultanță/ghidare/orientare în sprijinul cercetării documentare și căutării multiaspectuale a informațiilor oferite de bibliotecarii din serviciu;

Beneficiarii pot accesa la catalogul electronic al Bibliotecii on-line (modulul TinREad) pe site-ul Bibliotecii: <http://www.libruniv.usb.md>;

Colecția publicațiilor de referințe, fondul în întregime al bibliotecii și resursele electronice on-line, la care are acces biblioteca – iată potențialul de care dispunem pentru realizarea tuturor tipurilor de referințe pe care le oferim:

- Referințe indicații - includ consilierea și îndrumarea utilizatorilor privind colecția bibliotecii gen “Unde pot obține informații despre documentele de muzică?”;
- Referințe de adresă - stabilirea locului sursei solicitate;
- Referințe de concretizare - concretizarea datelor bibliografice despre document;
- Referințe factografice - date concrete cu caracter variat (gen “În ce an s-a născut Nichita Stănescu”, “Ce înseamnă cuvântul metaliteratură?”);
- Referințe tematice - informații pe diverse teme/subiecte (gen “Columna Traiană”, “Relațiile geto-dacilor cu popoarele eleniste” etc.), bibliotecarul însoțește utilizatorul în cercetare;
- Referințe complexe - îmbină toate tipurile de referințe, cere implicarea tuturor surselor de informare, precum și colecția generală a Bibliotecii.

Astăzi persistă două opinii diferite privind rolul instruirii bibliografice a studenților în vederea localizării informațiilor, fiind pusă sub semnul întrebării necesitatea intervenției bibliotecarului de referințe. În final a câștigat poziția de compromis prin care bibliotecile academice trebuie nu numai să ofere instruire bibliografică, dar și informație, economisind astfel timpul utilizatorului. Cea mai bună instruire, susțin specialiștii, nu o realizează cursurile, întrunirile cu studenții or difuzarea unor ghiduri, ci chiar bibliotecarul de la pupitrul de referințe, de la care beneficiarul învață “pe viu” cum să procedeze. În Serviciul Referințe al Bibliotecii bălțene activează 3 bibliotecari, care concomitent cu realizarea funcțiilor directe, mai participă la promovarea cursului „Bazele culturii informaționale”, în spațiile Serviciului Referințe. Domeniile prioritare în activitatea SRB sunt:

- ✘ Organizarea/dezvoltarea/întreținerea colecției de referințe;
- ✘ Aplicarea serviciilor de consultanță/intermediere pentru clienți, cu implicarea/orientarea în procesul de căutare, selectare și găsim a informației.
- ✘ Asigurarea asistenței de specialitate pentru căutare în instrumentele informaționale: cataloagele bibliotecii (alfabetic, sistematic CZU, BBK; analitic sistematic CZU); catalogul electronic OPAC; baza de date MoldLex, EBSCO, Internet;
- ✘ Realizarea relației directe cu clienții Bibliotecii;
- ✘ Organizarea activităților de promovare a serviciilor de referințe și de informare a utilizatorilor prin expoziții de carte, materiale promoționale;
- ✘ Formarea culturii informaționale a studenților, familiarizarea utilizatorilor cu metodele cercetărilor bibliografice;
- ✘ Participarea la crearea/dezvoltarea bazei de date analitice a Bibliotecii: descrierea analitică a publicațiilor periodice;
- ✘ Optimizarea asistenței informaționale relevante. Facilitarea accesului la resursele info-documentare naționale/globale.

În anul 2006 celor 61 536 vizitatori ai serviciului le-au fost oferite 42 416 referințe (52% în regim automatizat), 40 293 buletine de cerere, 287 (6 891 notițe) liste tematice obținute din OPAC. Consultațiile oferite în volum de 5 442 a celor beneficiari care nu cunosc metodele de utilizare a sistemului de referințe sunt în favoarea frecvenței continue a serviciului. În Catalogul Electronic utilizatorii au efectuat 51 497 cercetări bibliografice.

Odată cu apariția și introducerea noilor tehnologii în biblioteci apare și întrebarea: “S-a schimbat cu adevărat rolul bibliotecarului de referințe sau se va schimba în viitor?” Bibliotecarii de referințe, în esență continuă să fie ceea ce erau și pînă acum, cei care determină nevoile de informare ale utilizatorilor și care intermediază relația utilizator-resurse în stare să satisfacă nevoile de informare. În fine rolul bibliotecarului

rămîne acelaș, se schimbă doar metodele, tehnologiile și instrumentele cu care operează bibliotecarul, care mereu îl ghidează pe utilizator și îi formează abilitățile de orientare în spațiile informaționale.

Referințe:

8. Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți : Raport de activitate 2006. Coord.: E. Harconița; red. : D. Caduc, E. Stratan. Bălți, 2007. 121 p.
9. Culicov, Natalia. Referințele sînt fața publică a bibliotecii. In: Magazin bibliologic. 2005, nr 3-4, p. 84-86; www.bnrm.md/publicatii.
10. Marcu, Angela. Noi tendințe în serviciile de referințe în biblioteci : Sintează documentară. Cluj-Napoca, 2001. 61 p. ISBN 973-85962-3-8
11. Fritch, John W. Paradigma serviciilor de referințe într-un mediu informațional complex. In: Biblioteconomie: Culeg. de trad. prelucr., 2005, nr 3, p. 36-52.
12. Tătărescu, Iulia. Servicii de referință în biblioteca universitară : tradițional și nou. In: Info Agrarius : Rev. teoretico-practică, 2004, nr 2, p. 13-14.
13. Tyckoson, David A. Cel mai bun serviciu de referințe. In: Biblioteconomie : Culeg. de trad. prelucr., 2004, nr 1, p. 88-102.

Campania în sprijinul absolvenților – formă eficientă de servire informațional-bibliografică

Inesa SOLTAN, bibliograf, DIB ULIM
Victoria CORCODEL, coordonator CID, DIB ULIM

Datorită schimbărilor radicale în noua societate, vizibile de la o zi la alta, în ceea ce privește circulația informației, a serviciilor oferite, a relației utilizator bibliotecar, este necesară o regândire a locului și rolului bibliotecii și a bibliotecarului.

Organizarea noilor activități și a serviciilor pentru public trebuie să asigure condiții eficiente și comode de acces, consultare și studiu. Una dintre orientările prioritare ale DIB ULIM ține de diferențierea formelor și metodelor de servire informațional-bibliografică, acestea fiind implementate în baza conceptualizării, aplicării principiilor managementului proiectului. În acest sens reprezentativă este Campania în sprijinul Absolventului ULIM (între anii 2005-2006 – în formula „Luna Licențiatului”).

Ce reprezintă această Campanie? „Campania în sprijinul Absolventului” (CSA) – este o activitate complexă de informare, documentare și consultare, orientată pentru satisfacerea cerințelor și necesităților informaționale, provocate de perioada de finalizare a studiilor de licență și master (elaborarea, prezentarea și susținerea tezelor de licență; susținerea examenelor de absolvire; rezumate și rapoarte etc.).

De ce DIB și-a propus să schimbe denumirile: „Luna Licențiatului” versus CSA? În sprijinul acestui demers pot fi aduse următoarele argumente: schimbarea grupului țintă (studenții ultimului an de studii, precum și studenții absolvenți ai secțiilor cu frecvență redusă), serviciile oferite fiind solicitate și de către beneficiarii ciclului masterat, doctorat, precum și de către cadrele didactice. Un alt argument fiind prelungirea perioadei de desfășurare, care durează nu doar o lună, ci o perioadă mai îndelungată de timp – 2-3 luni. În primăvara anului curent durata activităților a fost de 48 de zile lucrătoare (2 luni). Există și un aspect lingvistic – cine este un licențiat ? (beneficiarii Campaniei încă nu sunt licențiați).

Scopul CSA:

- a contribui la amplificarea culturii informaționale a viitorului specialist;
- a promova viziunea privind procesul de informare și documentare drept suport indispensabil procesului de instruire continuă (principiu inerent Procesului de la Bologna);
- a forma deprinderi de gestionare a informației (tehnici de muncă intelectuală);
- a sprijini beneficiarul DIB în procesul de elaborare a unui studiu științific;
- a promova, a informa grupul țintă de beneficiari asupra prevederilor legale privind prezentarea studiilor științifice (Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe; standarde naționale; cerințe ale Consiliului Național de Acreditare și Atestare etc.);
- prevenirea manifestării fenomenului negativ – plagiatul în procesul de cercetare științifică.

Grup țintă:

- ✓ studenții ciclului licență și masterat (ultimul an de studii);
- ✓ studenții, absolvenți ai secțiilor cu frecvență redusă.

Responsabilități:

- ◆ coordonarea și dirijarea tuturor activităților, promovarea lor, consultații individuale și în grup (serviciul IBD; CID);
- ◆ organizarea și prezentarea expoziției „În sprijinul absolventului: recomandări, standarde, metodologii” (serviciul IBD: standarde, recomandări, mostre etc.);

- ◆ organizarea și prezentarea expoziției „În sprijinul elaborării și prezentării tezelor de licență” (CID);
- ◆ recomandări privind elaborarea mostrei foii de titlu (coordonator CID);
- ◆ elaborarea mostrelor referințelor bibliografice – cazuri concrete (serviciul IBD);
- ◆ prezentarea mini-cursului ”Referințe bibliografice pentru documente tipărite în baza orarului stabilit cu facultățile ULIM (dir. adj. DIB);
- ◆ prezentarea mini-cursului ”Referințe bibliografice pentru documente oficiale și electronice” în baza orarului stabilit cu facultățile ULIM (serviciul Automatizare);
- ◆ crearea mediului informațional benefic CSA: orientare, informații, etc. (angajați ai serviciului Relații cu Publicul; bibliotecari contact);
- ◆ elaborarea unui mini- chestionar în scopul evaluării finale (serviciul IBD);
- ◆ sinteze, totaluri (serviciul IBD; coordonator CID).

Forme și metode:

- expoziții de documente: „În sprijinul absolventului: recomandări, standarde, metodologii”, „În sprijinul elaborării și prezentării tezelor de licență” (expunerea celor mai bune teze de licență a ultimului an de studiu);
- consultații individuale și în grup;
- sprijin în utilizarea bazelor de date ale DIB ULIM;
- oferirea machetei foii de titlu pentru teza de licență;
- materiale promoționale, orientate pentru prevenirea răspândirii plagiatului: citarea informației; parafrazarea informației etc.;
- oferirea machetelor listelor de referințe bibliografice;
- oferirea mini-cursurilor: „Referințe bibliografice pentru documente tipărite”, „Referințe bibliografice pentru documente oficiale”, „Referințe bibliografice pentru documente electronice”;
- adrese utile în Internet;
- servicii netradiționale (multiplicare, copertare, etc.).

Evaluarea:

- *evaluare inițială* (analiza solicitărilor și a nivelului de cultură informațională a grupului țintă; discuții în acest scop cu personalul serviciului Relații cu publicul; analiza statistică a componenței grupului țintă etc.);
- *evaluare curentă* (observații; urmăriri; discuții cu studenții; completarea de către clienți a „Condiții de propuneri și sugestii” ș.a.);
- *evaluare finală* (analiza chestionarului, sinteze, totaluri).

Evaluarea impactului CSA a fost efectuată în baza diverselor metode – observări, analiza opiniilor studenților în formă orală, discuții cu beneficiarii etc. La fel a fost elaborat un mini – chestionar în scopul determinării eficacității CSA. Analiza acestuia în anul 2007 ne-a permis să conchidem următoarele.

Chestionarul a fost îndeplinit de 59 studenți, aceștia fiind în marea majoritate vizitatorii frecvenți ai DIB.

MOSTRĂ CHESTIONAR

Cât de des ați beneficiat de ofertele Campaniei SA:

- o dată în săptămână
- o dată în 10 zile
- o dată în lună
- alte variante _____

Încercuți trei dintre activitățile, deosebit de utile pentru Dvs., oferite în cadrul Campaniei:

- expoziție ale tezelor de licență
- prezentarea mostrelor de elaborare și prezentare a referințelor bibliografice
- macheta foii de titlu a tezei de licență;
- Informații utile în INTERNET;
- Materialele promoționale pentru prevenirea răspândirii plagiatului.

Ce sprijin/ajutor ați obținut în cadrul Campaniei:

- asistență informațională în elaborarea tezei de licență
- elaborarea și prezentarea referințelor bibliografice conform prevederilor standardelor în vigoare
- alte informații necesare

Ce propuneri și sugestii aveți ? _____

La prima întrebare majoritatea dintre cei chestionați au specificat răspunsul ”o dată în 10 zile” – 45%; „o dată în săptămână” - 40% ; „o dată în lună” – 15%. Dintre activitățile deosebit de utile au fost menționate: macheta foii de titlu; informații utile pe Internet; mostre de elaborare, prezentare și citare a

referințelor bibliografice. În cadrul Campaniei din anul 2007 studenții au apreciat preponderent asistența informațională și documentară în elaborarea tezelor de licență.

La capitolul „Propuneri și sugestii” menționăm următoarele: diversificarea tematicii și limbii textelor a tezelor de licență, prezentate în cadrul expoziției; prelungirea termenului de organizare a Campaniei; informarea prealabilă asupra Campaniei etc. Evaluarea CSA a scos în evidență promovarea insuficientă a CSA, în acest sens fiind necesare eforturi din partea bibliotecarilor contact.

E de menționat, că Campania este sprijinită de către cadrele didactice, aceștia fiind și ei participanți activi ai manifestărilor, amplificând relațiile profesionale „DIB – catedră”, „bibliotecar-profesor”.

Campania în Sprijinul Absolventului a contribuit la intensificarea colaborării între DIB, pe de o parte, și Departamentul Evidență și Monitorizare a procesului educațional, serviciul Control și Evidență ULIM, pe de altă parte.

Servicii și facilități pentru instruirea și cercetarea științifică muzicală

Elena ȚURCAN, șef Oficiu Documente Muzicale,
Ariadna MUSTEAȚĂ, bibliotecar, BȘ a US *Alecu Russo*

Motto : “Omul e viu cu adevărat în măsura în care simte și înțelege muzica, în măsură în care natura lui ultimă e capabilă să corespundă muzicii – acestei esențe magice a vieții.”

(Vl.Shmakov. Teoria Mecanică a Evoluției Spiritului)

În anul 1976, în structura Bibliotecii se înscrie Oficiul Documente Muzicale, care de curînd a sărbătorit 30 de ani de activitate. Destinat inițial acoperirii necesităților de studiu ale studenților specialității de muzică din cadrul Facultății Pedagogie, mai tîtziu își extinde aria de servire asupra noii Facultăți Muzică și Pedagogie Muzicală, deschisă în 1980.

Colecții. Utilizatorii Bibliotecii au acces la un bogat tezaur documentar și de cunoaștere de circa 56 mii documente muzicale :

- 47002 documente de muzică tipărită;
- 2278 publicații seriale de specialitate;
- 1040 discuri de vinil;
- 274 audio casete;
- 181 CD-uri muzicale;
- 5 DVD-uri;
- 5741 broșuri, programe.

Compartimentele oficiului. Astăzi această subdiviziune se integrează deplin în structura Bibliotecii, constituindu-se din următoarele compartimente: împrumut la domiciliu, sala de lectură/audiție la căști/vizionare emisiuni TV individuală/în grup; sala procesare/interpretare la pian; 2 cabine de lucru/înregistrare individuală. Oficiul asigură comunicarea colecțiilor speciale prin acces direct la sursele tipărite, AV și electronice, oportunități de acces la Multimedia cu echipament tehnic adecvat : 3 picupuri, 2 combine muzicale, 1casetofon, 1 televizor, 1 pian, 1 xerox, 9 calculatoare, 2 imprimante.

Completarea colecției. Îmbogățirea colecției muzicale este una din sarcinile de bază ale Bibliotecii și Oficiului. Colecția permanent se înnoește cu publicații noi ce apar în Moldova, România, Russia. Anul 2002 - 196 ex., 2003 – 431 ex., 2004 – 260 ex., 2005 – 456 ex., 2006 – 933 ex. Numărul publicațiilor intrate este mai mare în comparație cu anii precedenți și aparține celor mai solicitate compartimente din colecție (metodic, științific, didactic și de referință). Se abonează 21 titluri publicații seriale muzicale în 2263 u.m.

Colecția de note. Componenta fondului de note și fonografii este universală, aici sunt cuprinse creații muzicale din diferite timpuri și ale diferitelor popoare. În republică se știe că la Bălți este edificat un autentic centru cultural, artistic, metodico-științific de pregătire a profesorilor de muzică, masteranți și doctoranzi. Se poate afirma cu certitudine, că copiii din Republica Moldova învață astăzi arta audiției muzicale, cunosc ABC-ul muzical din manualele și metodicele elaborate de către cadrele didactice de la Bălți, la apariția cărora contribuie în mare măsură Biblioteca Universității și nu în ultimul rînd Oficiul nostru.

Utilizare. În mediu anual 26 mii de cititori vizitează această subdiviziune, consultând circa 47 mii publicații: manuale, monografii, culegeri, cursuri universitare, note, partituri, reviste, dicționare și enciclopedii, discuri de vinil, DVD, CD, casete, portrete ale compozitorilor, calendare muzicale, imagini din operele compozitorilor etc.

Informarea utilizatorilor. Un rol important în informarea viitorilor muzicieni îl au expozițiile privind viața personalităților din domeniu, expozițiile-vernisaaje ale elevilor Liceului de Arte "Amadeus", expozițiile/revistele informative, care cultivă și dezvoltă sentimentul frumosului, contribuie la educarea spiritual-estetică a elevului/studentului : *Publicații muzicale uitate, Valsurile lui Ștrauss, Instrumente muzicale noi și vechi, Unde joacă moldovenii, În universul lui G.Bizet, Și totuși muzica mișcă stelele etc.*

Oportunitățile Serviciului:

- împrumut la domiciliu
- împrumut la sala de lectură;
- vizionarea programelor TV (36 posturi captate prin antena-satelit);
- condiții optime de interpretare la pian a compozițiilor muzicale (cameră separată);
- audiție în grup și individuală (sala de lectură și boxe de audiție);
- servicii de consultare și furnizare a documentelor electronice;
- culegerea textului și obținerea documentului necesar
- printarea și copierea documentelor
- înregistrările de pe diferite suporturi de informație

Dialogul cu clientul este foarte important pentru colaboratorii Oficiului, actualizarea fondului documentar se realizează în deplină și eficientă colaborare cu profesorii de la catedre, respectând principiile de profil, istorie, stabilitate, complexitate, autenticitate, urmărindu-se și anticipându-se schimbările ce au loc în procesul de învățămînt, exigențele și necesitățile specialiștilor din domeniul muzicii.

Zilele Bibliotecii la Facultate, promovate anual, sînt acțiuni prin care fiecare compartiment al Bibliotecii vine să-și promoveze încă o dată colecțiile, oportunitățile și serviciile. În timpul acestor Zile au loc întâlniri ale bibliotecarilor cu studenții și profesorii, se organizează conferințe, expoziții și se promovează lansări și prezentări de carte.

Zilele Serviciului la Facultate/Bibliotecă. Pentru prima dată în acest an au fost organizate acțiuni științifice consacrate *Zilelor Serviciului la Facultate/Bibliotecă*. Cu prilejul a 30 de ani de activitate în Oficiul *Documente Muzicale a avut loc un* spectacol biblio-muzical în care s-au produs reprezentanții Facultății Muzică și Pedagogie Muzicală, profesori, studenți, bibliotecari.

Colecția de CD-uri. O facilitate modernă pentru utilizatori este accesul la colecția de CD-uri muzicale. Această colecție s-a îmbogățit grație proiectului „Dezvoltarea colecției Multimedia”, Grant în valoare de 500 \$ (Fundatia SOROS Moldova), care începând cu anul 2000 încearcă să urmărească istoria muzicii. Se promovează cunoștințele muzicale generale, indispensabile fiecărui om cult, a resurselor informaționale despre muzicieni, compozitori, interpreți naționali și universali, a diverselor genuri muzicale, cunoașterii istoriei, culturii, obiceiurilor.

Calitatea sunetului de pe CD-uri este incomparabilă cu sunetul de pe discul vinil. CD-urile oferă posibilitatea unor audiții individuale și colective excelente. Sala de lectură muzicală, boxele de audiere-înregistrare individuală întrunesc condiții oportune de receptare și de revigorare a mesajului cărții, având drept scop retransmiterea informației prin canale noi, cu un puternic caracter emoțional, ce propun audiția ca mod de informare și documentare.

Bibliotecarul – informator. *A colecta, a tria, a trata, a valida, a difuza informația utilă* este cu siguranță problema specialiștilor în informare și documentare, dar aceasta privește atât pe cercetători, economiști, ingineri, industriași cât și pe bibliotecari, responsabili de instruirea elevilor și studenților. Toți trebuie să intervină ca actori ai unei noi inteligențe, fondate pe un management responsabil al informării.

Bibliotecarii trebuie să cunoască ce reprezintă diferitele moduri de informație, de dezvoltare a practicilor pedagogice originale, fondate pe noi moduri de prezentare a informației, pentru a incita profesorii și studenții să devină adevărați cetățeni ai societății informației. Biblioteca universitară este instrument de punere în valoare a resurselor electronice, ale Internetului și multimedia. Integrarea ei într-un proiect pedagogic punând informația în centrul procesului formativ este mai mult ca niciodată o prioritate.

Difuzarea digitală a cunoștințelor, pe de o parte, contribuie la imaginea pozitivă a bibliotecii și a bibliotecarilor, extinderea resurselor informaționale a bibliotecii, diversificarea serviciilor oferite de bibliotecă, pe de altă parte, provoacă necesitatea realizării unui șir de activități: promovarea bazelor de date în cadrul comunității universitare; instruirea beneficiarilor în vederea formării abilităților de regăsire a informației în mediul electronic, comunicarea digitală fiind mai interactivă, mai participativă, mai egalitară, mai descentralizată, și mai puțin ierarhică.

Digitizarea moștenirii culturale este o temă de mare actualitate și implică un larg spectru de probleme legale, tehnice, financiare, morale, emoționale etc. Specialiștii afirmă că digitizarea a sporit interesul utilizatorilor pentru biblioteci și muzee. Văzând lucrarea în format digital, aceștia vor să vadă și originalul. Cu siguranță, mediul electronic are multe avantaje: în primul rând, lărgirea accesului la informație, dispariția inconvenientelor legate de timp, spațiu, areal geografic.

De rând cu digitizarea cărților, s-a recurs recent și la digitizarea picturilor, muzicii etc. Site-ul WWW.DW-WORLD.DE a publicat articolul „Beethoven în Bits și Bytes” menționând că orașul german Bonn face intrarea lui Beethoven în secolul XXI. Născut cu mai mult de 200 de ani în urmă, compozitorul clasic își pavează drumul în viitor. Cu arhiva completă on-line, cu expoziții multimedia și opera muzicală virtuală Beethoven a renăscut în era digitală. Fanii lui Beethoven au acces la note muzicale, scrisori și alte obiecte de pe vremea compozitorului, precum și la turul virtual al expozițiilor din casa-muzeu.

Proiecte.

■ În era digitalizării și utilizării rețelelor informaționale globale, Oficiul Documente Muzicale al Bibliotecii Științifice, Bălți a fost supus unor schimbări continue, pentru a face față noilor cerințe ale timpului. Important este “Proiectul de prezentare a discurilor de vinil” început în 2005: reînregistrarea operelor muzicale de pe discuri în memoria calculatorului, cu posibilități de audiere directă ori copiere pe CD. Până în prezent au fost prezervate peste 80 CD, 80 discuri de vinil cu 1600 titluri de lucrări, care se pot audia de la toate PC înzestrate cu căști.

Trecerea informației de pe discuri pe suport electronic a îmbunătățit calitatea servirii utilizatorilor, păstrând pentru generațiile viitoare enorma bogăție de care dispunem. Deasemenea se face evidența lor individuală în regim automatizat, pregătindu-se astfel terenul pentru a forma baza de date a CD în timpul apropiat.

Proiectul este „un exemplu unic al faptului cum o bibliotecă axându-se pe creația unui compozitor poate crea o conectare modernă între realizările tradiționale și folosirea noilor mijloace media”. Cercetătorii și amatorii de muzică clasică, folclor, melodii de muzică ușoară pe discurile de vinil, pot consulta această bază. Înregistrări muzicale *Muzică de pe discuri de vinil în format MP-3* trecută printr-o sinteză și purificare acustică, readucându-ne anii 60-80 ai secolului trecut.

■ O altă posibilitate este Programul de culegere a notelor muzicale, care permite utilizatorului repede și corect culegerea melodiei pe portativul musical. Deservirea cititorului prin Oficiul Muzical este specifică, de cele mai multe ori studentul are nevoie de o lucrare concretă, sau melodie auzită, nedeținând măcar numele compozitorului și atunci folosirea bazei de date este singura ieșire din situație.

■ Discul „The great operas” CD-ROM PC/MAC ne pune la dispoziție 600 opere extrase: 4 arii sunt alese din 100 de referințe record, 500 de motive, 450 fotografii și video extrase ale Mariei Callas, Arturo Toscanini, Enrico Caruso, Luciono Pavarotti, Placido Domingo, cele mai alese opere de la Monteverdi la compozitorii contemporani – descoperă lumea operei cu cele 100 de lucrări ilustrate cu fotografii, video și interpretării de cei mai mari artiști ai secolului acesta, sunt cele mai legendare figuri care pot să-ți facă plăceri. Este o invitație în sunet și o călătorie în multi-fațetele universului: cele mai valoroase 100 de opere, compozitorii ei și interpreții ei – cele mai mari 25 de teatre au arătat că pot să facă ca opera să trăiască mai mult de 4 secole – ca o istorie a muzicii, un glosar muzical. Acest CD-Rom inspiră cititorii să meargă mai departe în genurile muzicii.

■ Enciclopedia Muzicii Clasice din seria „Lumea interactivă” CD-Rom ne prezintă muzica clasică care a adunat în sine tot ceea ce este mai frumos compus de omenire pe întregul timp. În muzică ca în oglindă se prevăd emoțiile și imaginația, visurile celor mai emerite personalități.

Articolele conțin datele principale despre compozitori și interpreți, date despre compozițiile muzicale (sugestii, premiera, istoria apariției), despre instrumentele muzicale, formele și genurile muzicii clasice și etapele lor de dezvoltare, reproduceri, sliduri ce au fost închinare muzicii clasice, fragmente din opere, balet, simfonii și oratorii: 5 ore de muzică clasică, 400 articole biobiografice, 200 articole despre opere, 500 cuvinte dicționarul termenilor muzicale, 12 excursii tematice despre cultura muzicală a diferitor țări, fragmente video și animație, victorina – ne oferă posibilitatea de a ne controla cunoștințele în muzica clasică. Sunt 3 variante cu întrebări și desigur variantele cu răspunsul pentru a ne controla. Cronologia – găsim cele mai importante evenimente din cultura muzicii universale începând cu sec. VII.

Enciclopedia, ilustrată, prin creația de nobilă simplitate, claritate și armonie ne permite căutare după timp, geografie, țară, putem obține orice text sau ilustrație prin copiere.

Educația religioasă a membrilor comunității noastre, cu rol major în formarea și dezvoltarea armonioasă, echilibrată a personalității tinerilor și în păstrarea sănătății spirituale și morale a poporului nostru, constituie un aspect important al activității informativ – formative, instructiv – educative a Bibliotecii Universitare. Educarea prin credință va duce la evoluția individului în respect și încredere, în redobândirea echilibrului spiritual, în creșterea atașamentului față de tradițiile noastre culturale.

În pofida tuturor dificultăților cu care ne confruntăm, Biblioteca tinde a fi instituție de cultură modernă, deschisă spre cooperare și colaborare, capabilă să facă față tuturor cerințelor de informare ale beneficiarilor. Putem propune utilizatorilor 513 titluri în limba română și limbi străine și 386 titluri în limba rusă pentru educația religioasă, mai mult ca atât o donație frumoasă din partea Doamnei Galina Florea, fostă lucrătoare a Bibliotecii noastre, acum profesoară la Universitatea „Spiru Haret” București.

Donația conține peste 274 audio-casete, 50 CD-ri, 5 DVD cu caracter religios și un set de discuri de vinil, revista creștin-ortodoxă Predici "Pâine și apă pentru suflet. DVD – video cu: "Predica la duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci", „Predica despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos și sfârșitul lumii”, „Predica la duminica a XXIV-a după rusalii”, „Fiul risipitor”, „Predica la duminica a XXIII-a după rusalii”. Materialele solicitate de beneficiari pot fi printate, ori copiate pe dischetă.

Oficiul oferă azi afiș pentru studenți cât și pentru cadrele didactice, servicii în regim SDC (servire diferențiată a conducerii) și DSI (difuzare selectivă a informației) pentru întocmirea cursurilor și cercetare științifică. Odată cu integrarea Bibliotecii în Intranetul universitar, cadrele didactice vor beneficia de e-informații personalizate prin emailul personal.

Catalogul electronic al Bibliotecii, expus pe Internet, oferă acces la o bază de date ce oglindește circa 51% din toate titlurile pe care le posedă Biblioteca, precum și la baza de date analitică, care cuprinde și informații despre documentele muzicale.

Concluzii. A învăța un student să repereze informația, să înțeleagă organizarea și accesul la documente, să definească conceptele, înseamnă a-i da mijloace de a-și organiza gândurile, de a decodifica regulile ce țin de lucrul intelectual și prin aceasta de a se afilia la sistemul de valori universitare.

Referințe:

1. Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecă Russo” din Bălți : Raport de activitate 2006. Coord.: E. Harconița; red. : D. Caduc, E.Stratan. Bălți, 2007. 121 p.
2. Turcan, Elena. "Ceea ce e important în artă, e să vibrezi tu însuși și să-i faci și pe alții să vibreze". In: Magazin bibliologic. 2005, nr 3-4, p.116; www.bnrm.md/publicatii
3. Turcan, Elena; Musteață Ariadna. Incursiuni în biografia unui oficiu. In: Confluente bibliologice. 2006, nr 3,p. 23-26. www.libruniv.usb.md
e-mail: Turcan.Elena@usb.md

Biblioteca "V. A. Urechia" Galați, partener în realizarea programelor educaționale

Drd. Letiția BURUIANA,
Șef Serviciu Relații cu Publicul, Biblioteca « V.A Urechia » Galați

Mai este biblioteca publică un centru de educație permanentă ?

Unul dintre cele mai importante deziderate ale bibliotecilor publice este cel de a oferi utilizatorilor săi programe de educație permanentă. Biblioteca se inserează pe traseul formării și al desăvârșirii personalității umane începând de la cele mai fragede vârste, încă dinainte ca individul să învețe să scrie și să citească, apoi în cadrul procesului de educare formală și , mai departe, prin oferta sa, biblioteca vine în întâmpinarea unor nevoi care privesc evoluția individuală, formarea intelectuală, dorința de inserție socială sau nevoile afective, de socializare și de educație estetică.

Scăderea interesului pentru lectură în anii postrevoluționari nu a afectat totuși aflulul de cititori la multe din bibliotecile publice, înregistrându-se, în mod paradoxal, creșteri semnificative a numărului acestora. Acest fapt se datorează, pe de o parte flexibilității instituțiilor de a se adapta la cerințele beneficiarilor, iar pe de altă parte unor acumulări anterioare. Cele mai importante biblioteci județene din țară, printre care și cea gălățeană au în spate o tradiție centenară, un fond valoros de documente, greu și chiar imposibil de constituit pentru bibliotecile mai tinere și un sistem informațional bine consolidat și modernizat. Astfel, aceste biblioteci rămân în viața comunității locuri de referință în ce privește oferta de informare și educare.

Dacă, pe segmentul de vârstă cuprins în zona formală a educației (se înțelege prin aceasta orice formă de învățământ finalizată prin examene, teste, diplome recunoscute oficial), biblioteca județeană acționează împreună cu școala, cu alte tipuri de biblioteci și organizații educative, pentru unii dintre adulți rămâne o opțiune aproape singulară.

Interesul adulților pentru educație și cultură scade substanțial după ce aceștia părăsesc sectorul educației formale și doar necesitățile de reconversie profesională sau de dezvoltare profesională (formare continuă) îl mai revigorează.

Este știut faptul că în ce privește dezvoltarea personală, preocupările pentru petrecerea timpului liber, pentru sănătate, îmbunătățirea relațiilor interumane și exercitarea unor aptitudini artistice sau de altă natură, se înregistrează un dezinteres cronicizat. Cauzele acestui dezinteres sunt arhicunoscute: televiziunea, oferta culturală slab calitativă a instituțiilor de cultură sau, dimpotrivă, uneori e prea elitistă.

Pe fondul acestei crize, biblioteca încă reușește să mențină atenția unei părți din acest segment de populație. Prin colecțiile cu caracter enciclopedic, serviciile variate și acces îmbunătățit prin tehnologiile moderne, biblioteca poate să vină în întâmpinarea unor categorii variate de cititori adulți de la șomerii, la cele mai simple ocupații, până la perfecționarea specialiștilor.

Parteneriatele educaționale – o investiție pentru viitor

Din practica Bibliotecii Publice «V. A. Urechia» putem menționa o experiență în care aceasta a fost implicată mai mult decât un simplu partener, ci în calitate de coordonator regional în cadrul unui festival național de educație permanentă. Astfel, am avut șansa de a aduna o diversitate de instituții partenere locale și de a organiza activități prin care granițele între educația formală, non-formală și informală erau anulate. Festivalul Șanselor Tale, subintitulat și “săptămâna educației permanente”, a fost lansat în Marea Britanie în 1992, în România a fost implementat în 2000, iar la Galați în 2005 (au avut loc până acum edițiile a VI-a și a VII-a).

Scopul acestuia este promovarea și recunoașterea oficială a conceptului "educație pe tot parcursul vieții". Printre obiectivele principale menționăm : promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții, acțiunea sinergică a educației formale, non-formale, informale, înlocuirea competiției cu cooperarea și promovarea parteneriatelor pentru susținerea procesului de învățare continuă, transfer de bune practici la nivel național și european. Grupurile țintă sunt reprezentate diverse categorii de vârstă și socio-profesionale. Promotorul și coordonatorul festivalului este *Asociația Universităților Populare Germane*, prin filiala sa în România.

Partenerii constanți la nivel național sunt *Camera Deputaților* (prin comisii de specialitate), ministere, *Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă*, *Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților*, *Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din Romania*, instituții din 31 de județe ale țării, etc.

În 2005 și 2006 activitățile au fost planificate atât în mediul rural, cu sprijinul bibliotecilor din județ, față de care Biblioteca « V. A. Urechia » îndeplinește și rol metodologic, cât și în mediul urban în orașele județului : Galați - urban; Tecuci - urban; Tg. Bujor - urban; Independența - rural, Slobozia Conachi - rural; Tudor Vladimirescu – rural.

Tipuri de activități planificate pentru FST 2005 au fost seminare (în număr de 2), expoziții (6), workshop-uri (3), dezbateri (5), târguri ale ofertelor educative (1). Au mai fost organizate și alte tipuri de activități : seară de umor (1), seară culturală germană (1), concurs de fotografie (2), concurs de personaje literare (1), lansare de carte (1), medalion cultural (1), ore de lectură (în grup) (2).

Din tematica abordată menționăm: educația permanentă, drepturile omului, tradiții culturale și obiceiurile populare, integrarea culturală a românilor plecați la munca în Europa, comunicarea în grup, cultura minorităților etnice, integrarea socială a tinerilor, arta și hobby-urile ca formă de educație și divertisment. Manifestările s-au adresat atât publicului larg (8 activități), dar și unor grupuri speciale: șomerilor (3), agenților economici (3), persoanelor cu nevoi speciale/marginalizate (2).

Nu au fost uitați nici cei care sunt în mod frecvent beneficiarii activităților noastre culturale : elevi și studenți (10 activități), scriitori (2), cadre didactice (2), minorități etnice (2) . Au fost implicate în organizarea evenimentelor diferite instituții fie în calitate de gazdă a evenimentului, fie organizator sau invitat.

În 2005, fiind prima ediție desfășurată la Galați, am încercat să trezim curiozitatea concitadinilor prin varietatea domeniilor abordate, urmărind, totodată, ca prin tipologia activităților propuse să satisfacem și nevoile de informare, studiu și loisir ale principalelor grupe de cititori ai bibliotecii. De aceea am păstrat într-un număr însemnat activități culturale tipice bibliotecii.

Dintre **punctele tari** ale festivalului putem menționa:

- impact pozitiv la public datorat amploarei și istoricului festivalului;
- buna colaborare cu instituțiile partenere (în mod special cu ONG-urile, mass-media și scriitorii în virtutea vechilor relații de colaborare);
- reflectare mediatică pozitivă atât pentru oraș, cât și pentru manifestările din județ (în periodicele din Galați, pentru tot programul și din Tecuci, pentru manifestările derulate acolo).

Puncte slabe:

- susținere mai slabă din partea școlilor (greva și gripa aviara!!!);
- resurse materiale extrabugetare (sponsorizări, donații) puține, dar suficiente (educația nu se “asortează” cu publicitatea comercială!);
- decalarea festivalului și coordonarea defectuoasă de la Ministerul Educației a provocat confuzie, întrucât s-a desprins o “ramură” (Casa Corpului Didactic), care a organizat activități separat de cele propuse de noi;
- comunicarea în rețea a fost slabă, nu am mai aflat detalii suplimentare de la coordonatorii ceilalți față de cele de la seminarul de la Sibiu.

Dintre manifestările cele mai interesante sau de succes exemplificăm:

a) Prezentare publică de oferte și expoziție “**Șansa ta este șansa noastră**”

Justificarea proiectării activității (locul ales, formatul, modul de desfășurare, populația țintă) a fost găsită prin :

- rata cea mai ridicată a șomajului în rândul absolvenților;
- dificultatea găsirii unui loc de muncă fără certificări și atestate suplimentare;

- Galațiul – oraș mare: cca 300.000 locuitori;
- necesitatea informării despre ofertele de calificare din sectorul non-formal în conformitate cu noile cerințe de pe piața muncii.

Organizarea acestui eveniment a reprezentat pentru bibliotecă următorul travaliu:

- nr. protocoalelor de colaborare (5);
- numărul furnizorilor implicați (16);
- nr. de participanți la prezentare și vizitatori la expoziție (50; cca 400/lună);
- nr. materiale expuse (cca 60 pliante, broșuri, afișe, CD-uri).

b) **“Tradiții și obiceiuri în lumea satului”** - atelier, expoziție și întâlnire cu bătrânii satului în comuna Slobozia Conachi. Justificarea proiectării activității a s-a bazat pe următoarele elemente:

- Slobozia Conachi este o localitate în care obiceiurile tradiționale și folclorul nu au dispărut total și, de aceea, biblioteca, școala, căminul cultural, Primăria, fac eforturi de recuperare și conservare a practicilor vechi, speciilor folclorice pe cale de dispariție și a obiectelor artizanale;
- sprijinirea studierii cercetătorilor de etnografie și folclor din zona sudului Moldovei și Dunării de Jos;
- educarea copiilor și tinerilor sub amprenta specificului local;
- atragerea de turiști în localitate.

Efortul organizatoric al acestei manifestări suportat în special de școala nr. 2 și biblioteca din Slobozia Conachi s-a concretizat în :

- nr. participanți (4 batrani, primarul, cadre didactice 8, elevi 60, în total cca 75 pers);
- nr. obiecte artizanale expuse (cca 200);
- nr. lucrări științifice realizate de cadrele didactice (2 – “Specificul colindelor din Slobozia Conachi”, “Vechi și nou în Slobozia Conachi”);
- materiale filmate (3).

În anul 2006 *Festivalul Șanselor Tale* a avut o structură asemănătoare, iar dintre evenimente, unul deosebit a fost cel în care s-a inaugurat parteneriatul cu *Asociația de sprijin a Vârstnicilor « Sf. Spiridon » din Galați*, în urma căruia s-au trimis periodic loturi de cărți pentru lectură și s-a acordat răspuns solicitărilor de informare despre probleme legislative din domeniul pensiilor de stat. Un alt tip de activitate este serviciul de asistență pe care biblioteca o poate oferi reprezentanților cluburilor și asociațiilor, instituțiilor de învățământ și altor organizații în realizarea de expoziții și materiale informative ca o prelungire a activităților de împrumut de documente în afara instituției. Biblioteca “V.A. Urechia” Galați a experimentat acest tip de activități cu succes.

O altă activitate, intitulată “Simboluri ale orașului Galați”, desfășurată într-un cadru neconvențional (Restaurantul Sport), s-a bucurat de un mare succes în mod special în rândul intelectualilor și a continuat și în anul următor (2007), incitând spiritele cu atât mai mult cu cât proiectul se bucură de sprijinul *Revistei Porto-Franco* și al *Societății Scriitorilor “C. Negri”* din Galați. O a treia întâlnire va avea loc cu prilejul Serbărilor Galațiului din acest an.

Momentul cu impact substanțial a fost un seminar de tip “formarea formatorilor” la care au participat reprezentanți ai Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, cadre didactice, studenți, juriști, un broker de asigurări și bibliotecari. *Competențe sociale*, seminarul susținut de prof. dr. Hans Joachim Hug de la World University Service, la Biblioteca “V.A. Urechia” Galați, a actualizat unele cunoștințe și abilități în interrelaționarea la locul de muncă și în societate.

Parteneriatele pentru învățarea experiențială: *învață să înveți, învață prin “a face”*.

Cursurile organizate pentru utilizatori constituie o oportunitate de a-i antrena în interesul comun. De exemplu, unele biblioteci oferă cursuri de inițiere în utilizarea mijloacelor multimedia în practica cercetării care se adresează grupurilor de elevi, studenți, instituțiilor culturale, asociațiilor care doresc o colaborare regulată cu biblioteca.

Obiectivele urmăresc valorizarea muncii elevilor și studenților, încurajarea practicilor pedagogice inovative, dezvoltarea parteneriatelor între instituțiile locale (muzee, arhive, etc), inițierea unei rețele a cercetătorilor care frecventează biblioteca. Aceasta poate pune la dispoziție resurse gratuite, asigura formarea echipelor, emite materiale cu caracter informativ periodic sau la cerere și poate asigura o relație privilegiată pentru membrii categoriei de beneficiari implicată în proiect.

Din succesele recente ale Bibliotecii “V. A. Urechia” vis-a-vis de acest tip de activități putem menționa următoarele:

1. Lectura - Documentare – Comunicare

Proiectul planificat pentru semestrul I 2007 cu finalizare în « săptămâna națională a bibliotecilor » din luna aprilie, a cuprins următoarele activități : a) Workshopul « Lectura. Documentare. Comunicare » - *Invață să înveți și să comunici*; b) Expoziția : *Pagini din istoria cărții și a presei*.

Obiectivele proiectului au urmărit:

- creșterea competențelor viitorilor profesioniști din mass-media prin exersarea asistată a tehnicilor de

muncă intelectuală, studiu și documentare în Biblioteca Publică "V. A. Urechia";

- dobândirea abilităților de comunicare publică și de grup.

Grupul țintă a fost constituit din studenți de la anul II, Specializarea Jurnalism, Facultatea de litere, istorie și teologie, iar partenerii: Universitatea Dunărea de Jos, parteneri media: Viața Liberă Galați, Imparțial, Revista Dominus, TV Express.

Experiența a fost deosebită prin antrenarea studenților ca parteneri de proiect, dar și beneficiari, totodată. Pe lângă instruirea în vederea utilizării instrumentelor de lucru în bibliotecă, a tehnicilor de muncă intelectuală cu mijloace tradiționale și moderne, studenții au beneficiat și de experiența realizării unei expoziții, a prezentărilor orale cu sprijinul videoproietorului. Totodată și-au exersat abilitățile în promovarea evenimentelor prin materiale grafice și prin mass-media, precum și în organizarea protocolului la eveniment.

2. Scriitori români în biblioteca virtuală - concurs național de software didactic pentru limba și literatura română, ediția a doua, Galați 8- 10 iunie 2007, desfășurat pe două secțiuni :

a) Secțiunea *AEL* (Advanced e-Learning Objects, dezvoltate de SIVCO România, lecțiile AEL sunt folosite azi în toate liceele din România.)

b) Secțiunea *Enciclopedii și proiecte*

Obiectiv principal: îmbunătățirea calității procesului didactic prin instrumente moderne, la standarde europene, iar grup țintă principal a fost constituit din elevi din învățământul preuniversitar din Galați și din alte județe ale țării, pornindu-se de la premisa că documentarea pentru realizarea softurilor îi va determina pe elevi să facă sinteza între modern și tradițional, să combine utilizarea tehnicilor moderne cu clasică documentare în biblioteci și fonduri de arhivă, să-i determine să citească și să valorizeze literatura română.

Inițiatorul și organizator principal al acestui proiect care are mari șanse de viitor este *Inspectoratul Școlar Galați* cu sprijinul ministerului de resort. Parteneri au fost *SIVCO* (lider în rândul caselor românești de software), *Ministerul Educației și Cercetării*, *Ministerul Culturii*, biblioteci, muzee ale literaturii, case memoriale și așezăminte culturale, etc

Biblioteca "V. A. Urechia" a asigurat atât baza de documentare pentru participanții gălățeni la concurs, spațiul și, parțial, asistență de specialitate pentru realizarea produselor la Secția Referințe Electronice și Internet, cât și organizarea festivității de deschidere, care a inclus întâlnirea cu academicianul Eugen Simion și masa rotundă cu tema "Parteneriatele culturale – premisă a dezvoltării unui învățământ modern". S-a remarcat cu acest prilej importanța dezvoltării abilităților elevilor de a se documenta, de a prelucra informațiile provenite din surse variate, de a folosi tehnicile și mijloacele moderne la orele de literatură și în studiul individual, dar și necesitatea redimensionării parteneriatelor dintre unitățile de învățământ și instituțiile de cultură, din perspectiva noilor politici educaționale.

Nu în ultimul rând s-a urmărit prin acest proiect și formarea profesorilor de specialitate în limba și literatura română, în vederea implementării strategiei de instruire asistată de calculator AEL. Trebuie menționat în acest sens succesul avut de un profesor de la Colegiul Național din Galați, vechi colaborator al Bibliotecii "V. A. Urechia", care a adus pe calea Internetului noutăți documentare despre Mircea Eliade de la Chicago, prin intermediul unui fost elev aflat acum la studii în SUA.

1. Educația adulților, ca parte componentă a educației permanente, trebuie să interacționeze într-o mai mare măsură cu cetățeanul. Vom putea atenua efectele tranziției, problemele cauzate de pauperizarea materială și, mai ales, spirituală? Cum putem preîntâmpina stresul, alienarea, relațiile interumane malade care ne pot măcina existența de zi cu zi? Iată întrebări cu răspuns incert.

Este necesară o acțiune cât mai concertată a instituțiilor de educație și de cultură, a liderilor intelectuali și sociali, căci biblioteca este și poate fi într-o mai mare măsură un spațiu public mediator al dialogului cultural și un centru de educație permanentă.

2. Astfel: *Primăria* – invitat, *Consiliul Județean* – invitat, unități de învățământ – organizator/invitat/gazdă, Biblioteca din Galați și cele din localitățile din județ implicate – organizator/gazdă, dar și invitat, *Casa Corpului Didactic* – organizator/gazdă/invitat, casele de cultură din Galați și Tecuci – gazdă, invitat, organizator.

Alte instituții implicate: ONG-uri – invitat/organizator, cluburi de amatori – organizator/gazdă/invitat, *Universitatea Dunărea de Jos* organizator/gazdă/invitat, școli – organizator/gazdă/invitat.

3. Prezentarea lucrărilor și evaluarea acestora a avut loc în cadrul sălii Amfiteatru și a Laboratorului AEL din cadrul Colegiului Național „V. Alecsandri”. Au fost prezente echipe din Arad, Bacău, Brăila, Cluj, Constanța, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Iași, Mureș, Vâlcea, Vrancea.

Cultura Informațională: definiții, conținut, evoluție în societatea informațională

Cultura informațională este o noțiune nouă, recent apărută, cu multiple semnificații și diverse aplicații. Conceptul de „cultură informațională”, alcătuit din două componente indisolubile „cultură” și „informație”, preexistența căruia poate fi sesizată încă de la începuturile informației, se află în negurile aceluia viitor virtual, proiectat și preconizat secole la rând de literatura fantastică, dar și de realitatea în curs de dezvoltare.

Mihai Drăgănescu afirma că "odată cu era informației vor apare desigur multe elemente noi ale culturii datorită tehnologiei informației, cărții și documentelor electronice, internetului, tehnologiilor vorbirii, tehnologiilor bioelectronice și bioinformatice, inteligenței artificiale și agenților inteligenți informatici, mediului ambiant inteligent, apariției conștiinței artificiale. Vor apare schimbări în viața intelectuală, socială și politică."(1)

Mai întâi au apărut însă acele Noi Tehnologii ale Informării și Comunicării (NTIC) care și-au extins sfera de acțiune asupra tuturor sectoarelor și au intrat pe neprins de veste în viața fiecăruia. Și-a făcut apariția acel modern care a creat impactul pe care îl au Noile Tehnologii ale Informării și Comunicării (NTIC) asupra tuturor sectoarelor societății.

Ce înțelegem prin NTIC? Acestea sînt „ansamblul mijloacelor de stocare, prelucrare și de difuzare a informațiilor rezultat din coroborarea informaticii, telecomunicațiilor și audiovizualului (minitel, CD-ROM, Internet, etc.)”. (2) De fapt dintr-un amalgam de elemente care și-au definitivat necesitatea la finele secolului al XX-lea a luat naștere o nouă societate, cauzată, și inevitabil de ocolit în transformarea sa, de o explozie informațională cît și de o tehnologie avansată de comunicație. S-ar putea marca cu aproximație începutul acestei societăți a informației: prin anii '90 ai secolului trecut. Sursele de origine franceză și engleză situează răsăritul acestei perioade la începutul anilor '80, apariția noțiunii de CI fiind fixată în domeniul biblioteconomiei și al documentării. Însă dezvoltarea deprinderilor de folosire a Internetului, mai întâi ca o modalitate de comunicare electronică universală, apoi prin Web, a cărui creștere rapidă și exponențială este cu adevărat un fenomen ireversibil, n-a dus spre apariția aceluia sens uman pe care îl poate da doar umanitatea în înfruntarea sa cu ceea ce a creat pentru avantajarea sa. "Baza și expresia unei culturi informaționale este de a da un sens uman tuturor informațiilor."(3)

Societatea informațională a dus la apariția unei noi necesități, care satisfăcută parțial abia acum a început să fie formulată în plan teoretic, vorbindu-se pînă în prezent despre noțiunea de „cultură informațională” ca despre una nedefinită. Însă e cert faptul că nu poate exista o societate informațională fără o cultură informațională. Dacă astăzi se acordă o importanță deosebită mecanismelor informaționale, structurîndu-se toate cîmpurile activității umane, de a desfășura o muncă în jurul acestor mecanisme care dau naștere abilităților de operare informațională, adesea uitate într-o societate care a trecut în galop la etapa informațională.

CI este considerată un impact al dezvoltării tehnicii computerizate, astfel ea fiind considerată o cultură a informatizării, a deprinderii de operare cu NTIC. Însă conceptul de *cultură informațională* este mult mai larg decît simpla acumulare de cunoștințe și utilizare a acestora. "Prin cultură informațională se înțelege un ansamblu de cunoștințe teoretice și competențe ce permit identificarea unei nevoi informaționale urmată de localizarea, evaluarea și utilizarea informației găsite, într-un demers de rezolvare a unei probleme, de găsire a unui răspuns și comunicarea informației reținute și prelucrate."(3) Faptul recunoscut de toți este că cultura informațională nu poate fi politic prescrisă, ea trebuie formată și acceptată de toți participanții.

Alegerea denumirii "cultură informațională" n-a satisfăcut cerințele tuturor. În sursele franceze se vorbește despre "maîtrise de l' information", "culture de l' information" sau "culture informationnelle", termeni atribuiți îndeosebi educației, deși au fost identificați pentru prima dată în biblioteconomie. Se mai vehiculează și astfel de termeni ca "culture communicationnelle", "infoculture", "culture-réseau", "cyberculture". În sursele engleze apare termenul "Information literacy".

Literatura română de specialitate a acceptat termenul "cultură informațională". Faptul ne denotă tratarea multiaspectuală a noțiunii de CI. În corespundere cu aceasta Petcu G. evidențiază tratarea culturologică și cea informațională. *Le Grand dictionnaire terminologique* ne oferă următoarea definiție: "CI este un ansamblu de competențe care permit recunoașterea unei necesități informaționale, de identificare a informației adecvate, de găsire, evaluare și utilizare într-o situație dată, într-o perspectivă de rezolvare a unei probleme..." (Office quebecois de langue française).

Claire Panijel-Bonvalot ne propune o definiție similară: "Numim CI un ansamblu de competențe intelectuale și instrumentale care permit, în scopul cogniției (cunoașterii), de a realiza un proces de colectare, evaluare și prelucrare, de producere și de comunicare a informației."

Brigitte Januats în lucrarea „*Culture de l'information, du livre numérique*”, apărută la editura Hermès, Paris, 2003 distinge trei etape în formarea informațională:

- ☒ **controlul accesului la informație** care presupune o formare informațională documentară numerică (însă noțiunea poate fi extinsă și asupra informației nenumerice) în plan tehnologic și metodologic, acces tehnic, evaluare, utilizare eficientă și critică a informației,
- ☒ **cultura accesului la informație**, care presupune, dincolo de posedarea unor competențe de operare tehnice și documentare, o utilizare independentă, critică și creativă a informației, ducând spre formarea cunoștințelor,
- ☒ **cultură a informației (sau cultură informațională)**, această a treia treptă a competențelor presupune un nivel de cultură generală (înțeles în sensul instruirii, cunoașterii), o cunoaștere a resurselor media, a regulilor etice și a integrării sociale care ar depăși cu mult competențele de operare documentară și informațională.

În extrasul din Proclamația de la Alexandria asupra culturii informaționale și a studiului continuu pe tot parcursul vieții, din noiembrie 2005 se precizează: "CI presupune competențe informaționale necesare pentru recunoașterea necesităților informaționale și pentru localizarea, evaluarea, aplicarea și crearea unei informații într-un context cultural și social determinat; [...] depășirea tehnologiilor actuale pentru includerea în formarea personală a gândirii critice și a tehnicilor de interpretare între limitele profesionale și consolidarea personalităților și a comunităților."

Din partea sa, Shapiro a subliniat că "...CI trebuie să fie concepută ca o nouă artă a libertății cuprinzând deopotrivă utilizarea computerului și a accesului la informație ca pe o reflecție critică asupra genului informației însăși, a infrastructurii sale tehnice, precum și a impactului său asupra contextului social, cultural și filosofic. Aceste elemente sînt considerate la fel de esențiale pentru structura mintală a individului instruit într-o epocă modernă a informatizării, precum trinitatea de bază a artelor liberale (gramatică, logică și retorică) era esențială pentru o persoană instruită în societatea medievală." Este pus în discuție și aspectul etic al CI, fiind înlăturat plagiatul și deschis accesul nelimitat la informație.

Cartea Albă apărută în 1995 și intitulată „*Enseigner et apprendre*” avea deja drept obiectiv unic: Pregătirea Europeanilor pentru trecerea fără divergențe la o societate întemeiată pe acumularea de cunoștințe, unde procesul de învățare și predare este continuu pe tot parcursul vieții, altfel zis trecerea la o societate a cunoașterii. "CI este indisolubil legată de natura socială a omului, fiind produsul capacităților lui creatoare." (9) În acest context putem cita deasemenea dintr-un raport al Consiliului European Economic și Social (CESE, 2000): "În societatea cunoașterii, remunerarea nu mai este condiționată direct, ca altădată, de timpul consacrat pentru efectuarea unui proces, ci depinde într-o măsură considerabilă de abilitatea, de originalitatea și de rapiditatea de care dă dovadă o persoană pentru a depista și rezolva problemele apărute."

Adevărata CI corespunde mai mult înțelegerii mediului, mijloacelor, practicilor. Ea trebuie să permită crearea unei reprezentări a disponibilității ofertei în ceea ce privește mijloacele de informare, dar de asemenea descoperirea și experimentarea întrebunțurilor posibile. Dezvoltarea acestei **culturi informaționale**, constituie pentru prezent cît și pentru viitor o sarcină importantă a societății. Sarcina actuală a societății este de a găsi calea de a egala interesele individuale pe de o parte cu interesele societăților economice. Actuala cultură este una din imediata apropiere. Prin raportare la cultura clasică, CI este o achiziționare de cunoștințe în accelerata navigare, uneori necontrolată, prin resursele directe. În acest context navigatorul e nevoit să învețe de la cea mai fragedă vîrstă, fără a fi condus de mijloacele automatizate de selectare a informației, astfel ca Google, dar mai ales să fie selectiv în mecanismele de achiziționare a informației (să se documenteze, să informeze, să structureze, să sintetizeze).

Societatea informației se deschide cu o nouă perspectivă în materie de formare. Se creează o veritabilă exigență de a învăța mereu și de a căpăta cunoștințe de-a lungul vieții. În același timp, face posibilă auto-formarea, facilitează accesul la diferite resurse documentare și educative, modifică profund raporturile între indivizi și grupe la cunoaștere. Multiplicarea rapidă, explozivă a proceselor de formare, recurgând la noile tehnologii de informare și comunicare (învățămînt la distanță, autoformare, universități virtuale, formări on-line) demonstrează, că am intrat într-o nouă eră care încearcă să facă din formare secretul dezvoltării societății contemporane, datorită noilor tehnologii (ca instrument care facilitează învățarea). Deoarece bibliotecarii au multiple roluri: ca apărători ai libertății intelectuale, intermediari ai informației și resurselor intelectuale în căutarea informației, bibliotecile sunt considerate ca laboratoare de idei și cunoștințe, urmînd misiunea societății informaționale cea de dezvoltare a *culturii informaționale* a fiecăruia.

Această exigență a formării se impune celor din biblioteci și din documentare. Originea etimologică a cuvîntului documentare te trimite la noțiunea de învățare, "docere", în latină, însemnând textual "a preda". În alți termeni, structurile documentare și în special bibliotecile, au un rol mult mai activ, decât odinioară, în difuzarea cunoștințelor. Noi imperative de dezvoltare a cunoștințelor și competențelor par să fie indispensabile practicilor de solidaritate profesională și aceasta, la scară mondială. Astfel, centrul de documentare și bibliotecile se transformă, aici și acolo, în centre de resurse educaționale sau pedagogice. Bibliotecile virtuale devin altceva decât simple baze de date și se prezintă ca adevărate instrumente de sprijin și dezvoltare a cunoștințelor. Studentul devine deci un fel de "navigator și consumator" rătăcind fără încetare

în fluxul continuu de informație, necesitând îndrumare și instruire continuă, adică formarea unei culturi informaționale adecvate evoluției societății informaționale.

Referințe:

1. Drăgănescu, Mihai "Cultura și societatea cunoașterii". Disponibil pe Internet: <<http://www.racai.ro/~dragam/CULTURA&SC.pdf>>
2. La communication. Etat des Savoirs. Edition Sciences Humaines, 2003. Disponibil pe Internet: <http://www.crcm.ac-versailles.fr/IMG/doc/Etat_savoirs_valide.doc>
3. Tirziman, Elena. Utilizarea Noilor Tehnologii ale Informării și comunicării în mediul Universitar. Aspecte ale formării unei culturi informaționale. Teză de doctorat, București, 2001: Disponibil pe Internet.<<http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteCOM/tirziman/glosar.htm>>
4. Smail Khainnar. TIC&Culture informationnelle urbaine: vers une approche comprehensive. VI Colloque International "TIC&Territoire: Quels developpements?", 14 & 15 juin 2007 Universite Jean Moulin, Lyon III. <isd.m.univ-tln.fr/PDF/isd30/S.Khainnar.pdf>
5. Brigitte Januals. Culture de l'information, du livre numérique, Hermès, Paris, 2003: lewebpedagogique.com/.../de-nouveaux-contextes-qui-nous-incident-a-une-culture-de-l-information/
6. Pinte J.P. La veille informationnelle en education por repondre au defi de la societe de la connaissance au XXI eme siecle: Application a la conception d une plateforme de veille et de partage de connaissance en education: Commun@utice, 2006: www.vive-aculturenumerique.org
7. Jeremy J.Shapiro; Hughes K.Shelley. Information Literacy as a Liberal Art, Educom Review. Vol.31, Nr.2 March/April, 1996. Disponibil pe Internet: <www.cndp.fr/archivage/valid/>
8. Jean Michel, Nicoleta Marinescu, Mariana Ianuș. Formarea în societatea informației, societate în formare. Disponibil pe Internet <<http://biblioteca.euroweb.ro/bibltec.htm>>